

alameda

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

online

IIª série #17 (tomo I) Jun. 2012

SÃO JOÃO DE TAROUCA

desenho arqueológico e
estudo arqueobotânico

**Cultos Mistéricos
e Cristianismo em Tróia**
a Necrópole da Caldeira

**A Paisagem dos
Caçadores-Recolectores do Côa**
e a construção social do conhecimento científico

A Ermida do Espírito Santo de Almada
testemunhos documentais

40 anos

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

há mais na internet

al·madan

[<http://www.almadan.publ.pt>]

**toda a informação
sobre as edições em papel
à distância de alguns toques**

**Iª Série
(1982-1986)**

**índices completos
resumos dos artigos
onde comprar
como encomendar
como assinar
como colaborar**

...

**IIª Série
(1992-...)**

40 anos

1972.2012

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Capa | Rui Duarte Barros e Jorge Raposo

Aspecto parcial da zona de trabalhos arqueológicos no Mosteiro de São João de Tarouca (Viseu), sobreposto pelo desenho de um dos fragmentos de faiança aí recolhidos.

Fotografia e desenho © Luís Sebastian e Ana Sampaio e Castro.

Al-Madan
online

II Série, n.º 17, tomo 1, Junho 2012

Propriedade |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

Tel. / Fax | 212 766 975

E-mail | secretariado@caa.org.pt

Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998

ISSN | 0871-066X

Depósito Legal | 92457/95

Impressão | A Triunfadora, Artes
Gráficas Ld.ª

Publicidade | Elisabete Gonçalves

Distribuição | Centro de Arqueologia
de Almada

Tiragem | 500 exemplares

Periodicidade | Semestral

Apoios | Câmara M. de Almada e
Câmara M. do Seixal

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |
Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Ana Luísa Duarte,
Elisabete Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel
dos Santos (francês)

Modelo gráfico | Jorge Raposo
Tratamento de imagem, ilustração e
paginação electrónica | Jorge Raposo
Revisão | Vanessa Dias, Elisabete
Gonçalves, José Carlos Henrique e
Fernanda Lourenço

Colunistas | Mário Varela Gomes,
Amílcar Guerra, Victor Mestre,
Luís Raposo, António Manuel Silva e
Carlos Marques da Silva

Colaboram neste número |
Elisa Albuquerque, João Pedro Almeida,
Catarina Alves, Telmo António,

Ana Sofia T. Antunes, João F. C.
Barreto, Marco Calado, Guilherme
Cardoso, João Luís Cardoso, João
Muralha Cardoso, Bárbara Carvalho,
Ana Sampaio e Castro, Catarina
Costeira, Susana Estrela, Alexandra
Figueiredo, José Paulo Francisco,
Sérgio Gomes, Fernando Robles
Henriques, Susana Oliveira Jorge,
Vitor Oliveira Jorge, Andreia Lopes,
Luís Luís, Isabel Luna, Andrea Martins,
Henrique Mendes, Cláudio Monteiro,
Gonçalo Moreira, Marcelo Moura,
Francisco Noelli, Carlos Pereira,

Jaqueline Pereira, Pedro Pereira,
João Pimenta, Rui Pinheiro,
Eduardo Porfírio, Paula Fernanda
Queiroz, Jorge Raposo, Ana Ribeiro,
Inês Alves Ribeiro, Severino Rodrigues,
Rita Salomé, Constança Guimarães
dos Santos, Luís Sebastian, Eurico
Sepúlveda, Miguel Serra, Armandina
Silva, Rodrigo Banha da Silva, Ana Vale,
Gonçalo Leite Velho, Alexandre Viana

[ver outros colaboradores
na edição impressa da *Al-Madan*]

Depois de um curto interregno, *Al-Madan* volta ao convívio com os seus leitores e colaboradores, precisamente no ano que marca a passagem de três décadas sobre o aparecimento deste projecto editorial do Centro de Arqueologia de Almada (CAA). As duas últimas decorreram já no formato da actual IIª Série (1992-...), reunindo em 17 volumes e mais de 3800 páginas o trabalho de 521 autores, parte deles colaboradores regulares e assíduos, mas todos fundamentais para a qualidade e diversidade de conteúdos que se reconhece à *Al-Madan*. E também essenciais para que esta mantenha e consolide os objectivos que a norteiam: estimular e promover a produção científica na área da Arqueologia, fomentar o diálogo multidisciplinar com outras disciplinas científicas e, por fim, mediar a comunicação alargada de todas elas com a sociedade portuguesa, contribuindo para a dotar de uma cultura científica mais rica e plural.

Aproveitámos o início deste novo ciclo para renovar a apresentação visual, mantendo a sobriedade que sempre caracterizou a revista e o cuidado no tratamento de textos e imagens na fase de pré-impressão. O novo modelo gráfico assume continuidades com o anterior e não desvirtua a identidade própria da *Al-Madan*, mas procura melhorar as condições de leitura e valoriza a componente de imagem, quer pela atribuição de espaços mais generosos, quer, principalmente, pela introdução da policromia na versão impressa, tal como já se fazia na versão electrónica desde o n.º 15 (2007). Fizemo-lo na convicção de que, no âmbito temático em causa, o “peso” da imagem é frequentemente muito relevante, por reforçar as potencialidades de interpretação e de apreensão do discurso escrito.

Com o n.º 17 caminhamos também no sentido do aperfeiçoamento do modelo editorial da *Al-Madan*, que explora as virtualidades da relação entre duas versões: a impressa, distribuída directamente pelo CAA ou através do circuito comercial, e a *Al-Madan Online / Adenda Electrónica*, acessível gratuitamente em <http://www.almadan.publ.pt/> ou através de <http://issuu.com/almadan>.

Desde o número 13 (2005), estas duas versões têm sido suplementares e simultâneas, com periodicidade sensivelmente anual (descontado o interregno recente e já mencionado). A partir de agora, ensaiaremos a experiência de reduzir para semestral a periodicidade da *Al-Madan Online*, que passará a ter dois tomos anuais: um coincidente com a versão impressa, em Junho-Julho de cada ano, outro a meio desse período, em Dezembro-Janeiro. Daremos assim resposta ao número crescente de autores que privilegia a edição *online*, aumentaremos a capacidade de divulgação de conteúdos e garantiremos uma maior actualidade dos mesmos. A *Al-Madan* tradicional, em papel, manterá a periodicidade anual, com dossiês temáticos e conteúdos preferencialmente mais reflexivos, enquanto anuário da produção científica nacional nas suas áreas de intervenção, sem descuidar as preocupações de multidisciplinaridade e de comunicação alargada com diferentes públicos.

É um processo dinâmico, que continuará a adaptar-se à evolução das condições humanas, financeiras e técnicas ao dispor do CAA, num percurso que avaliaremos criticamente face aos objectivos traçados, sem ignorar a opinião e a capacidade de envolvimento e de resposta a novos desafios por parte dos potenciais colaboradores e leitores.

Jorge Raposo

EDITORIAL ...3 ▶

OPINIÃO

Preservar a Memória da Paisagem: a acção do Parque Arqueológico do Vale do Côa | José Paulo Francisco ...6 ▶

Segurança e Saúde em Trabalhos Arqueológicos: resultados de uma análise preliminar | Andreia Lopes ...14 ▶

Considerações sobre o Fabrico de Vidro em Parreitas (Alcobaça) na Antiguidade Tardia | Ana Sofia Tamissa Antunes ...19 ▶

ARQUEOLOGIA

Um Pequeno Conjunto Cerâmico de Época Medieval da Rua de São Mamede (Lisboa) | Rita Salomé e Marco Calado ...23 ▶

Torre Velha 3 (Serpa): dados preliminares | Catarina Alves, Catarina Costeira, Susana Estrela, Eduardo Porfírio e Miguel Serra ...31 ▶

Cultos Mistéricos e Cristianismo em Tróia: uma perspectiva escatológica dos enterramentos tardios da Necrópole da Caldeira | João Pedro Almeida ...39 ▶

Intervenção Arqueológica na Quinta Municipal da Piedade (Vila Franca de Xira) | Andrea Martins ...53 ▶

O Vidro: breve análise técnica e cronológica | Carlos Pereira ...61 ▶

Cerâmica de Ornatos Brunidos de Povoados do Bronze Final do Sudoeste da Bacia do Enxóe (Serpa): caracterização química, mineralógica e experimental - observações preliminares | João F. C. Barreto ...68 ▶

Estudos Arqueobotânicos no Mosteiro de São João de Tarouca (Viseu) | Paula Fernanda Queiroz ...74 ▶

Recursos Vegetais Usados no Mosteiro de São João de Tarouca: plantas identificadas apenas com base na evidência arqueológica | Paula Fernanda Queiroz ...87 ▶

O Território Ecoprodutivo do Mosteiro de São João de Tarouca: habitats e tipos de vegetação representados no registo arqueobotânico do mosteiro | Paula Fernanda Queiroz ...96 ▶

A Componente de Desenho Cerâmico na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: desenvolvimento da aplicação específica ao caso da faiança | Luís Sebastian e Ana Sampaio e Castro ...101 ▶

A Componente de Desenho de Estruturas na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca | Luís Sebastian ...119 ▶

Da Percepção da Paisagem dos Caçadores-Recolectores do Parque Arqueológico do Vale do Côa à Construção Social do Conhecimento Científico Acessível ao Grande Público | José Paulo Francisco ...135 ▶

PATRIMÓNIO

Estudo e Análise do Património Subaquático da Ilha de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil): projecto arqueológico | Alexandra Figueiredo,

Cláudio Monteiro, Francisco Noelli, Alexandre Viana e Marcelo Moura ...143 ▶

A Ermida do Espírito Santo de Almada: notícia preliminar sobre os testemunhos documentais | Telmo António e Fernando Robles Henriques ...150 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

O Reaproveitamento de Materiais de Construção: o caso da capela de São Pedro da Capinha | Constança Guimaraes dos Santos e Elisa Albuquerque ...155 ▶

A Arte Rupestre do Alqueva (Revisitada): projecto de estudo do estado de conservação | Alexandra Figueiredo e Cláudio Monteiro ...159 ▶

Estelas Discoidais Encontradas em S. Pedro da Cadeira e no Maxial (Torres Vedras) | Guilherme Cardoso e Isabel Luna ...162 ▶

De Volta à "Cava de Viriato" (Viseu) | Rodrigo Banha da Silva ...163 ▶

Castro de Baltar (Paredes): notícia preliminar | Rui Pinheiro ...165 ▶

Castanheiro do Vento (Vila Nova de Foz Côa): primeiros resultados da campanha de 2009 | Ana Vale, Sérgio Gomes, Gonçalo Leite Velho, Bárbara Coelho, João Muralha Cardoso, Susana Oliveira Jorge e Vítor Oliveira Jorge ...167 ▶

Materiais Esquecidos: o espólio cerâmico de armazenamento (*dolia*) do Alto da Fonte do Milho, Peso da Régua | Pedro Pereira ...170 ▶

Intervenção de Salvaguarda na Necrópole de Época Moderna de São Salvador, Serpa | Miguel Serra ...173 ▶

Primeira Notícia sobre a Estação do Neolítico Antigo de Cortiços (Benfica do Ribatejo, Almeirim) | João Luís Cardoso, João Pimenta e Henrique Mendes ...177 ▶

Resultados Preliminares dos Trabalhos de Minimização do Abastecimento de Gás ao Museu de Évora | Miguel Serra e Gonçalo Moreira ...181 ▶

Intervenção Arqueológica no Morro do Castelo de Ourém: estudo preliminar do espólio | Armandina Silva e Jaqueline Pereira ...184 ▶

Sondagens Arqueológicas no Sítio da Olaria Romana do Morraçal da Ajuda (Peniche) | Guilherme Cardoso, Severino Rodrigues, Eurico Sepúlveda e Inês Alves Ribeiro ...189 ▶

Restauro de Pano de Muralha do Castelo de Torres Vedras | Guilherme Cardoso e Isabel Luna ...190 ▶

Centro de Arqueologia de Avis: um novo impulso no estudo e na preservação do património arqueológico do concelho | Ana Ribeiro ...191 ▶

LIVROS

Da Parede para a Folha: arte paleolítica e banda desenhada | Luís Luís ...194 ▶

RESUMO

Apresentação de uma visão integradora do Património cultural, atendendo em particular às experiências de novos usos sociais do Património arqueológico.

O autor propõe uma Arqueologia aplicada à gestão integrada do Património arqueológico, no contexto de políticas culturais integradoras do Passado e tendo por exemplo o território do Parque Arqueológico do Vale do Côa (que integra arte rupestre classificada de Património da Humanidade).

PALAVRAS CHAVE: Vale do Côa; Arte rupestre; Arqueologia da paisagem; Gestão do Património.

ABSTRACT

Presentation of a comprehensive view of cultural Heritage, mainly regarding the new social uses of archaeological heritage.

The author defends that Archaeology must be considered when strategic Heritage management decisions are taken. He further claims that our knowledge of the Past should be taken into account when cultural policies are established, giving the example of the Côa Valley Archaeological Park, which includes Rupestral art that has been classified as World Heritage.

KEY WORDS: Côa Valley; Rupestral art; Landscape Archaeology; Heritage Management.

RÉSUMÉ

Présentation d'une vision intégratrice du Patrimoine culturel, prêtant en particulier attention aux expériences de nouveaux usages sociaux du Patrimoine archéologique.

L'auteur propose une Archéologie appliquée à la gestion intégrée du Patrimoine archéologique, dans le cadre de politiques culturelles intégratrices du Passé et prenant en exemple le territoire du Parc Archéologique de la Vallée du Côa (qui intègre l'art rupestre classé au Patrimoine de l'Humanité).

MOTS CLÉS: Vallée du Côa; Art rupestre; Archéologie du paysage; Gestion du patrimoine.

¹ Arqueólogo (arqconsulting@gmail.com).

[texto entregue para publicação em Dezembro de 2009, com revisão pontual em Março de 2012]

Preservar a Memória da Paisagem

a acção do Parque Arqueológico do Vale do Côa

José Paulo Francisco ¹

INTRODUÇÃO

Preende-se apresentar uma visão integradora do Património cultural, que pode ser utilizada para experimentar novas referências de uso social do Património arqueológico. Partindo do pressuposto de que existe uma realidade “subjectiva”, em que a paisagem não existe se não através do observador, e que é a cultura, no entanto, que gera e ao mesmo tempo é gerada pela organização social, a responsável pela forma e sentido da paisagem, utilizamo-la como um instrumento, um modelo para analisar, actuar ou justificar uma acção e, desta forma, entendemos a paisagem como território percebido na sua configuração formal, como traço da sociedade sobre a natureza e as paisagens anteriores. Daqui parte, justamente, o entendimento da paisagem como Património, facto que tanto aproxima as políticas paisagísticas e do Património cultural.

Na actualidade, os processos de valorização do Património arqueológico são constituídos por políticas multifacetadas, que integram disciplinas como a Economia, a Arqueologia, a Geografia, entre outras, e que consideram que o Património tem uma ordem social de primeira dimensão.

Falamos de sistemas culturais territoriais, em que a protecção e conservação fazem parte de um complexa relação, materializada através da elaboração de instrumentos metodológicos para a valorização do Património arqueológico na planificação do desenvolvimento local sustentável.

A gestão integrada proposta, parte do princípio que a utilização social do espaço implica uma acção paisagística e, assim, reivindicamos a integração da paisagem nas políticas territoriais de gestão patrimonial, bem como a consolidação de um conceito integrador, tal como propõe a Convenção Europeia da Paisagem (Florença, 2000).

Propomos assim uma Arqueologia patrimonial, que converta a Arqueologia numa ciência aplicada para a gestão integral do Património arqueológico, e apresentamos a possibili-

lidade da sua aplicação no âmbito das políticas culturais que actuam, não só sobre os testemunhos do passado, mas também sobre a criação contemporânea no território do Parque Arqueológico do Vale do Côa.

ARQUEOLOGIA PATRIMONIAL

No âmbito do planeamento e ordenamento do território, podem desenvolver-se propostas em relação com o Património cultural, partindo de princípios básicos:

- A adesão às recomendações internacionais ditadas pela UNESCO, em relação ao Património cultural;
- A assumpção dos recursos patrimoniais arqueológicos, em primeira medida para a sua protecção e desenho de planos de actuação;
- A obrigação de realizar programas de actuação que contemplem estratégias globais de desenvolvimento, considerando como factor positivo a visão integral dos recursos culturais e o estabelecimento de princípios que facilitem a coesão social e territorial.

Para isso, devem gerar-se expectativas racionais que permitam conjugar os campos de actuação científico, social e económico, na consciencialização de que a gestão integral do Património arqueológico deve contribuir para o desenvolvimento local sustentável.

Estas transformações criam um desafio à Arqueologia, que vai muito além do tradicional estudo das estruturas da paisagem, envolvendo

necessariamente um cenário de transformação da disciplina, se quiser participar nos desafios da sua gestão, enquanto metodologia para o estudo das alterações contínuas destas paisagens no espaço, ao longo do tempo.

O interesse cada vez maior do Património cultural e o peso que o Património arqueológico possui neste contexto, aliado ao facto de a Arqueologia ser uma das disciplinas com maior capacidade para o seu estudo e gestão, justificam o seu estatuto na participação dos debates sobre a identidade e a memória, o presente e o passado, o espaço e o tempo.

A nossa proposta alinha com as posições que levam, por um lado, a reconsiderar a possibilidade de abdicar um pouco do tempo para ganhar o espaço, e, por outro, a redefinir a Arqueologia como “*Tecnologia de Gestão do Património Cultural*” (CRIADO BOADO 2001: 36), em resposta à necessidade de criar metodologias que, actuando a partir da Arqueologia e através da integração da cultura material do registo arqueológico, permitam a construção dos processos sócio-culturais da realidade contemporânea, pela integração positiva da prática arqueológica e da cultura material, rumo a uma construção social do Património arqueológico, numa objectivação material do que se recorda que assuma a condição de que não é possível conservar tudo, pacificando assim a relação entre os vestígios do passado e a construção do futuro e reconhecendo que o ultra conservacionismo tem sido uma posição nada favorável aos arqueólogos e à Arqueologia.

Esta proposta coloca-nos, perante várias questões:

- Como gerir esse Património, com que recursos, que critérios utilizar para conservar este sítio arqueológico em detrimento de outros?
- Como se concilia esta ampliação do conceito de Património arqueológico com a contenção do gasto público, com o “emagrecimento” do Estado?
- De que modo pode a iniciativa privada cobrir este espaço?

Neste contexto, não parece haver outro caminho se não insistir na “revalorização do património cultural”, ou seja, na sua valorização através de uma estratégia orientada no sentido da reconversão das entidades patrimoniais em recursos culturais, bens públicos para actividades sociais, de ócio, turismo, desenvolvimento comunitário e empresarial.

O conceito de Património arqueológico, entendido enquanto acervo de bens susceptíveis de serem estudados com metodologia arqueológica, oferece, do ponto de vista metodológico e pragmático, possibilidades para os arqueólogos e para a reconfiguração da Arqueologia como actividade liberal e profissional, bem como para a pacificação de alguma crispação existente dentro da disciplina e entre os seus diversos agentes, que permita ensaiar uma gestão arqueológica do Património cultural.

Assim, entendemos a “arqueologia como tecnologia de gestão integral do património cultural”, e a sua aplicação no âmbito do planeamento do território como um “saber-fazer” para tratar das necessidades actuais e sociais do Património, nomeadamente o seu inventário, estudo e valorização, para além da investigação básica, como conhecimento aplicado para desenhar um modelo de gestão do mesmo, ou seja, como um “saber-poder” para satisfazer as necessidades sociais do direito ao Património.

PLANIFICAÇÃO INTEGRADA DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO NO TERRITÓRIO: O CASO DO VALE DO CÔA

No entanto, precisamos de referências pragmáticas, pelo que apresentamos o exemplo do Parque Arqueológico do Vale do Côa na planificação integrada do Património arqueológico no território, através de uma prática arqueológica enquanto conhecimento que identifica problemas, realiza o seu diagnóstico e oferece respostas. Investigação prática e orientação aplicada marcam o seu quadro de referência e o espaço concebido como território leva a que, mais do que uma investigação cronológica, a sua actividade procure uma compreensão espacial, formal e diacrónica do registo arqueológico.

Pretendemos desta forma desenvolver um programa sistemático e integral de investigação, baseado na Arqueologia da Paisagem e orientado para a gestão do Património cultural através da Arqueologia, para que esta possa ter um papel nas dinâmicas de construção e trans-

formação da realidade presente, através da plena inserção nas políticas de gestão do meio ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento local.

A paisagem como valor natural e cultural, resultado da interacção dos seres humanos com o meio que os rodeia (físico, biótico), é um sistema de influência mútua, pelo que a Arqueologia da Paisagem introduz um conceito de paisagem como figura histórica, arqueológica e de gestão, passando a paisagem, através do seu valor histórico-arqueológico, a ser tratada como um documento histórico. Os vestígios das actividades passadas sedimentam-se na paisagem, sendo, por isso, fonte de informação arqueológica, enquadrando-se nas políticas de gestão territorial, patrimonial e cultural, pelo que consideramos de grande interesse a interligação operacional da Convenção Europeia de Protecção do Património Arqueológico Revista (La Valetta, 1992), com a Convenção Europeia da Paisagem (Florença, 2000).

Conscientes de que a paisagem representa uma componente fundamental do Património cultural e para a consolidação da identidade, reconhecendo que as evoluções das técnicas do ordenamento do território e urbanismo permitem minimizar os impactes negativos da transformação das paisagens, e desejando responder à vontade das populações de usufruírem da preservação da sua memória, implicando a sua protecção e a gestão de direitos e responsabilidades para cada cidadão, reivindicamos o entendimento da paisagem como Património, facto que tanto aproxima as políticas paisagísticas com as do Património cultural.

Esta linha de acção – Arqueologia da Paisagem orientada para o estudo da paisagem, concebida como objectivação sobre o meio de práticas sociais de carácter material e imaginário, e Arqueologia aplicada como prática social para a produção e socialização do Património arqueológico (CRIADO BOADO 2005) –, leva-nos a trabalhar em torno dos conceitos definidos na Convenção Quadro do Conselho da Europa, sobre o valor do Património cultural para o desenvolvimento da sociedade (Faro, 2005), tais como:

- A necessidade de colocar a pessoa e os valores humanos no centro de um conceito alargado de Património cultural;
- O direito ao Património cultural é inerente ao direito de participar na vida cultural;
- A sua utilização sustentável tem por fim o desenvolvimento e a qualidade de vida, incluindo aqui todos os aspectos referentes ao meio ambiente resultantes da interacção entre as pessoas e os lugares através do tempo, para chegar ao conceito de “comunidade patrimonial”, composta por pessoas que valorizam determinados aspectos do Património cultural, que desejam, através da iniciativa pública, conservar e transmitir às gerações futuras.

E esta é, sem dúvida, uma responsabilidade da prática arqueológica em contexto de Arqueologia pública: incentivar as pessoas a participar no processo de inventário, estudo, *interpretação*, conservação e apresentação ao público do Património cultural.

A ciência é um discurso que dá sentido aos dados empíricos e não uma forma de extrair desses dados qualquer suposto sentido empírico e, deste modo, a tecnologia constitui a dimensão social da ciência. Esta noção de tecnologia como um “saber-fazer” da nossa disciplina, permite transformar o seu saber absoluto num processo construtivo de inovação social.

A inovação é um factor de importância fundamental no sector público. A inovação social refere-se a valores sociais, tais como: a intervenção social, a qualidade de vida, a solidariedade, a participação dos cidadãos, a qualidade do meio ambiente ou o nível educativo de uma comunidade (ECHEVERRÍA 2008: 610).

O objectivo da nossa proposta é que esta reorientação da nossa disciplina contribua para incrementar o grau de satisfação dos cidadãos relativamente à mesma, através de um processo construtivo do conhecimento arqueológico que possibilite a inserção deste debate nas linhas propostas pela Comissão Europeia, no âmbito do Ano Europeu da Criatividade e Inovação - 2009: Inovação no sector público.

A gestão integral do Património arqueológico, enquanto processo de inovação social de carácter cultural, deve ser medida e quantificada através do tempo que a comunidade patrimonial dedica a estas actividades inovadoras, já que o êxito de um processo de construção social do conhecimento arqueológico depende do grau de aceitação social destas iniciativas.

Os processos de inovação social e cultural podem, de igual forma, ser medidos através do investimento que uma determinada administração realiza para a satisfação das necessidades dos cidadãos em relação aos valores sociais culturais, tais como; os bens que constituem o Património arqueológico.

Enquanto a apropriação social, manifestada pelo uso dos elementos do Património arqueológico, medirá os índices de êxito da prática arqueológica em contexto público, convertendo a administração central em entidade produtora de serviços de âmbito cultural, a transferência de conhecimento entre os diversos serviços com intervenção no planeamento territorial, possibilitará a eficácia e o êxito do modelo de gestão integrada do Património cultural proposto.

O TERRITÓRIO DO PARQUE ARQUEOLÓGICO DO VALE DO CÔA - “LIVING LAB”

O território do Parque Arqueológico do Vale do Côa poderá constituir um autêntico “*living lab*”, através da metodologia de investigação proposta, que permitirá testar, validar e readaptar soluções, num contexto em constante transformação: a sua paisagem, enquanto ponto de encontro entre a investigação académica, as empresas, a administração e a sociedade, criando uma relação contínua entre os diversos actores, que permitirá a realização de projectos conjuntos.

Trata-se, pois, de uma proposta que permitirá à prática arqueológica englobar o fenómeno da inovação social e cultural, onde participarão todos os actores que compõem o processo de gestão integrada do Património cultural, dentro de um marco conceptual que considera os cidadãos como co-autores da construção social desse Património.

Estudar a paisagem arqueológica é conhecer as transformações da paisagem ao longo dos milénios, como processo social. Os estudos de Arqueologia da Paisagem devem ser um meio para uma melhor compreensão do nosso passado.

Na realidade, o seu estudo permite entender melhor o passado e permitirá construir melhor o presente. As paisagens arqueológicas formam parte fundamental do nosso Património cultural, como realidade com um valor estético e documento histórico.

GESTÃO PATRIMONIAL DAS PAISAGENS

No ano de 1995, o Conselho da Europa definia a paisagem como “*uma manifestação formal das múltiplas relações que existem entre uma pessoa e uma sociedade como um espaço topograficamente definido durante um período de tempo determinado*”. Ou seja, a configuração actual da paisagem é o resultado da acção, ao longo do tempo, de factores naturais e humanos, recomendando a conservação dos lugares culturais.

No ano de 2000, a *European Landscape Convention* reconheceu a paisagem europeia como uma realidade que se deve proteger e, neste âmbito, de acordo com as propostas da *Europae Archeologiae Consilium*, deve ser, por um lado, impulsionado um reconhecimento legal do carácter arqueológico da paisagem, e, por outro, levadas a cabo em todos os países europeus políticas direccionadas para o estudo, a protecção, e a divulgação do conhecimento das paisagens arqueológicas, produzidos pela Arqueologia da Paisagem.

Neste mesmo sentido, em 2005, a *Generalitat de Catalunya*, aprovou a Lei de Protecção, Gestão e Ordenamento da Paisagem, que afirma que as paisagens são o resultado de uma longa acção humana, e conclui valorizando a paisagem como Património cultural e histórico.

De acordo com esta legislação, as paisagens têm de ser geridas através de catálogos de paisagem, elaborados a partir de um estudo da sequência evolutiva da paisagem, devendo identificar as primeiras paisagens culturais, assim como as formas e estruturas de paisagens arqueológicas que se conservaram até aos nossos dias.

A paisagem arqueológica, como realidade fundamental do nosso Património, da qual se deve ter um conhecimento através da investigação dentro desta perspectiva integral, necessita de um marco jurídico que permita a sua conservação, assim como de centros de investigação que possibilitem a implementação no nosso País desta linha de investigação, tendo como objectivo a transferência e transmissão de conhecimentos, com vista a uma gestão adequada das paisagens culturais, e a concretização de um trabalho de consciencialização social que dê conta da importância que tem, como Património, a paisagem arqueológica que todos os dias destruímos.

A Arqueologia da Paisagem constitui um programa de investigação em Arqueologia que permite explicar os sítios arqueológicos no seu contexto espacial, reconhecendo que a paisagem se foi transformando ao longo do tempo, e que estes sítios não são mais do que elementos dessas paisagens, e, ao contrário de muitos dos seus críticos, esta linha de investigação não constitui a eliminação do tempo, mas a sua parcial absorção pelo espaço.

Partindo do exame da paisagem, a nossa pretensão é integrar os sítios arqueológicos no seu contexto e estabelecer a relação que têm com o meio, pelo que temos a necessidade de interligação com várias disciplinas.

O desenvolvimento da Arqueologia da Paisagem está ligado às novas exigências sociais da planificação do espaço. É precisamente essa projecção social que nos permite passar da investigação à gestão patrimonial das paisagens, através desta visão histórica da paisagem, a partir da qual esta se pode converter num recurso económico, baseado no turismo interpretativo.

O PAPEL DO PARQUE ARQUEOLÓGICO NO PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

O Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC), foi criado enquanto serviço do ex-Instituto Português de Arqueologia I.P., através do Decreto-Lei n.º 117/1997, de 14 de Maio, que aprova a orgânica deste instituto público e define como objectivos fundamentais do PAVC a gestão, a protecção, a musealização e a organização para visita pública dos monumentos incluídos na zona especial de protecção do Vale do Côa. Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 131/2002, de 11 de Maio, que estabelece a forma de criação e gestão de Parques Arqueológicos, vem dizer, na alínea 1) do Art.º 6.º, que os parques arqueológicos dispõem obrigatoriamente de um plano especial de ordenamento do território, que adiante se designa por plano de ordenamento de parque arqueológico.

A alínea 3) do mesmo artigo vem definir o regime aplicável – “*À elaboração, aprovação e execução dos planos de ordenamento de parque arqueológico aplica-se o regime relativo aos planos especiais de ordenamento de território previsto no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com o conteúdo material e documentais definidos nos artigos seguintes*” –, sendo que a alínea 6), define parque arqueológico – “*Entende-se por parque arqueológico qualquer monumento, sítio ou conjunto de sítios arqueológicos de interesse nacional, integrados num território envolvente marcado de forma significativa pela intervenção humana passada, território este que integra e dá significado ao monumento, sítio ou conjunto de sítios cujo ordenamento e gestão devem ser determinados pela necessidade de garantir, a preservação dos elementos arqueológicos existentes*” –, enquanto a alínea 7) nos dá a definição de território envolvente – “*o contexto natural ou artificial que influencia estática ou dinamicamente, o modo como o monumento, sítio ou conjunto de sítios é percebido*”.

A Lei de Bases do Património Cultural (a Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro), no seu artigo 6.º alínea C, fala da coordenação, articulando e compatibilizando o Património cultural com as restantes políticas que se dirigem a idênticos ou conexos interesses públicos ou privados, em especial as políticas de ordenamento do território, de am-

biente, de educação e formação e de apoio à criação cultural e turística.

O Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, que estabelece as bases da política de ordenamento do território e urbanismo, no seu artigo 15.º alínea 1, diz que os elementos da história da ocupação e do uso do território que assumem interesse para a memória e identidade são identificados nos instrumentos de gestão territorial, mas observamos que, apesar desta orientação, o Decreto-Lei n.º 131/2002 não foi contemplado na sua redacção.

Assim, como, apesar de ser entendido inicialmente como um Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT), a figura de parque arqueológico não se materializou numa figura jurídica de planeamento do território, o PAVC não se consubstancia em entidade territorial, dado não existir o Plano de Ordenamento do Parque Arqueológico que lhe atribuiria juridicamente a sua área geográfica, e possibilitaria exercer sobre a área abrangida o direito de fixar condicionamentos ao uso, ocupação e transformação do solo na sua área jurisdicional.

Os objectivos dos Parques Arqueológicos, segundo a Decreto-Lei n.º 131/2002, de 11 de Maio, são:

- Proteger, conservar e divulgar o Património arqueológico;
- Desenvolver acções tendentes à salvaguarda dos valores culturais e naturais existentes na área do PA;
- Promover o desenvolvimento económico e a qualidade de vida das populações e comunidades abrangidas.

Em matéria de gestão do território, os Parques Arqueológicos, segundo a Lei de Bases do Património Cultural, devem “assegurar o ordena-

mento e gestão dos PAs, pelo que a administração competente deve, nos termos da lei, elaborar um Plano Especial de Ordenamento do Território-PEOT.

Ora, talvez seja esta a resposta à questão da não criação efectiva do Parque Arqueológico do Vale do Côa, uma vez que os PEOTs são um instrumento apenas para a salvaguarda dos recursos naturais, e não culturais, segundo o Decreto-lei n.º 316/2007, de 22 de Setembro. No entanto, de Fevereiro de 1999 a Agosto de 2001, através do Decreto-lei n.º 50/99, de 16 de Fevereiro, parte dos Planos Directores Municipais (PDM) dos concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Meda foram suspensos, sendo necessário um parecer do PAVC para a execução das medidas preventivas, no respeitante à alteração da morfologia dos terrenos e ao licenciamento de construções em áreas determinadas.

Apesar desta iniciativa e da subsequente prorrogação, através do Decreto-lei n.º 95/2001, de Março de 2001, que, durante seis meses, prolongou a acção do PAVC nas suas funções de gestão territorial, os PDM das referidas autarquias entraram novamente em vigor em Agosto de 2001, deixando este serviço do Ministério da Cultura de exercer competência sobre o território.

Face ao exposto, em Dezembro de 2003, o ex-Instituto Português de Arqueologia I.P. apresentou finalmente uma candidatura ao Ministério da Cultura, visando a criação do PAVC. Tendo decorrido a fase de consulta pública, não foi, no entanto, tomada qualquer decisão por parte deste organismo. Desde o início da redacção deste texto, Março de 2009, até ao presente momento, Março de 2012, ocorreram alterações de fundo, tais como a criação, em 8 de Março de 2011,

da Cõa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Cõa, com os respectivos estatutos (Dec.-Lei n.º 35 de 2011). Segundo o referido Decreto-Lei, a Cõa Parque tem como objecto “gerir e coordenar o Museu do Cõa e o Parque Arqueológico do Vale do Cõa (PAVC) e explorar os seus recursos complementares”.

Face ao exposto, reivindicamos a urgente elaboração do documento final que servirá de base técnica para a promulgação do Decreto Regulamentar pelo Conselho de Ministros, efectivando a criação do PAVC e a aprovação do seu Plano de Ordenamento.

Os nossos argumentos são de que o plano de ordenamento e a criação efectiva do Parque Arqueológico do Vale do Cõa podem substanciar um plano de desenvolvimento, acrescido ao facto de que, sem este, a gestão do parque (que não possui um plano de gestão, como sugerido pela recomendação da UNESCO para os sítios classificados e integrantes da Lista de Património Mundial, que a arte rupestre e outros elementos classificados como Monumento Nacional no Vale do Cõa integram desde 2 de Dezembro de 1998), não poderá alcançar o objectivo proposto, de promover o desenvolvimento económico e a qualidade de vida das populações.

OS DESAFIOS DA FUNDAÇÃO CÕA PARQUE COMO ENTIDADE PROMOTORA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

O Património cultural, e nomeadamente o arqueológico, é no presente, dentro do âmbito europeu, objecto de acções que têm por objectivo o desenvolvimento de territórios, assentes na premissa de que a valorização do Património se deve abrir às questões humanas, sociais, políticas e a novas formas de resposta por parte da economia de mercado.

A diversidade de formas e de usos permite ver o Património cultural de maneira diferente, e convida a comparar os seus usos à escala internacional, assim como a estudar concretamente as reivindicações patrimoniais nos diferentes territórios europeus e mundiais.

Como? Porquê? Com que ferramenta poderá utilizar-se o património da área do PAVC, ou seja, como o podemos instrumentalizar com o objectivo de este se traduzir no motor de desenvolvimento regional? Como pode este debate incorporar as questões sociais e políticas do território, porque a referência ao Património de excelência paisagística (nomeadamente do concelho de Vila Nova de Foz Cõa, em que parte do seu território se encontra de igual modo abrangido pela classificação de Paisagem Cultural pela UNESCO) se traduz na actualidade em algum pessimismo por parte das populações e comunidades locais? Como seguir adiante e cumprir os objectivos estabelecidos aquando da sua criação?

A resposta a estas questões passa pela incorporação definitiva por parte do seu gestor(a) de formas de análise que problematizem a relação

entre o Património cultural, os anseios do território e os modelos de desenvolvimento, inserindo-se na noção de desenvolvimento sustentável e redefinindo as acções de “patrimonialização” dentro das políticas da sustentabilidade.

Ou seja, a questão económica deve ser fundamental neste processo, através do estabelecimento de indicadores que permitam uma evolução do conceito de gestão do Património cultural e a sua adaptação a novos paradigmas, mas também a questão territorial, uma vez que o Património cultural deve ser uma referência de *marketing* territorial, na gestão do espaço e na construção de uma referência atractiva nas diversas regiões do mundo, em resposta à sua classificação como Património Mundial.

Por último a questão da identidade. O Património cultural deve favorecer a construção da identidade colectiva do território e participar na transformação da vida quotidiana, através de uma redefinição da vida das populações, assente na multifuncionalidade da paisagem, reconhecida pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 116/2006 – “*À secular vocação vitivinícola, o Douro tem vindo a associar mais recentemente, o aproveitamento das suas reconhecidas potencialidades no sector do turismo, reforçadas nos últimos anos, com a classificação como património mundial de duas significativas áreas do território: a paisagem cultural, evolutiva e viva do Alto Douro Vinhateiro e as gravuras rupestres do Vale do Cõa*”.

Este diploma cria a Estrutura de Missão para a Região Demarcada do Douro, na dependência do ex-Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, e tem na sua missão como objectivos:

- Acompanhar e zelar pelo cumprimento das exigências decorrentes do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV) e da classificação da paisagem cultural e viva do Alto Douro Vinhateiro como Património mundial, numa perspectiva de salvaguarda dos valores paisagísticos, ambientais e culturais em presença;

- Colaborar com o Instituto de Turismo de Portugal na implementação do Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro, garantindo, junto dos diversos promotores, que as infra-estruturas, equipamentos, tipos de unidade e serviços turísticos a instalar, potenciem o desenvolvimento local e se concretizem, no respeito pelas características específicas do território.

O Piotadv é um instrumento de gestão da paisagem cultural que articula a estratégia e coordena as iniciativas intermunicipais de valorização do Património natural e cultural, no qual se insere parte do território do concelho de Vila Nova de Foz Cõa.

A articulação do Plano de Desenvolvimento Turístico do Douro com o Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Cõa, em fase de implementação pela Associação de Municípios do Vale do Cõa, deverá constituir uma oportunidade fundamental para reorientar o modelo de gestão do Parque Arqueológico do Vale do Cõa, *no sentido da*

gestão turística do património natural e cultural, do qual somos defensores.

A requalificação desta zona rural por via do Turismo exige uma visão holística que, mediante a análise realizada, podemos constatar existir no presente; porém, a acção do PAVC vê-se limitada pela falta de identidade territorial.

O PAVC deve ser criado como entidade territorial, dentro do conceito de área protegida de 3ª geração, promovendo a conectividade em rede do espaço de conservação, em integração com as comunidades humanas e tendo presente a necessidade de atracção do desenvolvimento económico, como factor de energia para a conservação. A criação desta área protegida deve visar a criação de valor.

O Turismo e o Lazer, em particular a sua visitação, têm vindo a atribuir uma crescente importância às áreas protegidas, ainda que reconheçamos que as actividades agrícolas e florestais são essenciais para a protecção e conservação da natureza, bem como para a fixação e desenvolvimento das comunidades autóctones, que só poderá ser alcançada através do incremento de actividades económicas nas áreas protegidas, consideradas como elemento fundamental para a conectividade da paisagem e a integridade ecológica, assim como para a sua própria conservação.

O Vale do Côa possui uma Zona de Protecção Especial (ZPE-Vale do Côa), inserida na Rede Natura 2000, classificada pelo Decreto-lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro de 1999, englobando parte dos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa, correspondendo fundamentalmente à bacia do troço fi-

nal do Rio Côa, parcialmente inserida na região do Douro Vinhateiro.

A ZPE-Vale do Côa constitui uma importante área para a avifauna rupícola, pelo que a orientação do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade I.P. para a gestão desta ZPE, considera fundamental a manutenção do conjunto de actividades agropecuárias tradicionais, nomeadamente a cerealicultura e a silvo-pastorícia, dirigidas fundamentalmente para conservação das aves rupícolas.

A interacção do Património natural com o Património cultural, através de um novo modelo de gestão, adequado a uma lógica de prestação de serviços e de remuneração de valor entregues à comunidade, poderá reconverter o Parque Arqueológico do Vale do Côa e, através de uma postura pró-activa, dar-lhe a visibilidade que até ao presente não foi conseguida, pela ausência de uma noção de mercado e de remuneração de valor, que teve como resultado o empobrecimento da oferta, que vive focada, essencialmente, na legitimidade do Estado enquanto financiador.

A alteração do modelo de gestão, posicionado na proposta de valor, como meio imperativo para o desenvolvimento de actividades de suporte à conservação, obriga à sua reconversão a uma lógica de mercado e de prestação de serviços, onde se exige flexibilidade e o ajuste contínuo à realidade envolvente.

A ligação entre o meio cultural, económico e sociológico desta futura área protegida deverá ser realizada directamente, através da oferta turística integrada e pela ligação aos canais de distribuição de produtos turísticos, que permitirá reforçar a sua visibilidade e imprimir outra dinâmica à economia regional. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- BAPTISTA, A. M. (1999) – *No Tempo Sem Tempo. A arte dos caçadores paleolíticos do vale do Côa, com uma perspectiva dos ciclos rupestres pós-glaciares*. Vila Nova de Foz Côa: Parque Arqueológico do Vale do Côa.
- BAPTISTA, A. M. (2009) – *O Paradigma Perdido: o Vale do Côa e a arte paleolítica de ar livre em Portugal / Paradigm Lost. Côa Valley and the open-air paleolithic art in Portugal*. Porto: Ed: Afrontamento / PAVC.
- CORTINA, A. e BUSQUETS, J. (2009) – *Manual de Protecção, Gestão y Ordenación del Paisaje*. Barcelona: Editorial Ariel.
- CRÍADO BOADO, F. (1999) – *Del Terreno al Espacio: planteamientos y perspectivas para la Arqueología del Paisaje*. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales USC (CABA, 6).
- CRÍADO BOADO, F. (2001) – “La Memoria y su Huella”. *Claves de Razón Práctica*. 115: 36-43.
- CRÍADO BOADO, F. (2005) – “Presentación del Laboratorio de Arqueología da Paisaxe (y otras cosas)”. *Arqueoweb: Revista sobre Arqueología e Internet* [em linha]. 7 (2) [Consultado em 2 de Março de 2010]. Disponível em <http://www.ucm.es/info/arqueoweb>.
- CRÍADO BOADO, F. e GONZÁLEZ, M. (1993) – “La Socialización del Patrimonio Arqueológico desde la Perspectiva de la Arqueología del Paisaje”. In *Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología*. Vigo. Vol. 1, pp. 261-266.
- ECHEVERRÍA, J. (2008) – “El Manual de Oslo y la Innovación Social”. *Arbor*. 732 (2): 609-618.
- FIGUEIREDO, E. (2003) – *Um Rural para Viver, Outro para Visitar: a ambiente nas estratégias de desenvolvimento para as áreas rurais*. Dissertação de Doutoramento. Aveiro: Universidade de Aveiro.
- FIGUEIREDO, E. e MARTINS, F. (2001) – “Uma Voz lá Dentro... Expectativas, disposições e razões da população para participar no funcionamento do Parque Arqueológico do Vale do Côa”. *Revista Crítica de Ciências Sociais*. 59: 145-171.
- REAL, F. (2011) – “Dados Essenciais do Parque Arqueológico do Vale do Côa”. *O Arqueólogo Português*. Série V. 1: 205-228.
- SANTANA, A. (1997) – *Antropologia y Turismo*. Barcelona: Editorial Ariel.
- SANZ LARA, J. A. (2004) – *Valoración Económica del Patrimonio Cultural*. Gijón: Ediciones Trea.
- SEMINARIO de Parques Arqueológicos (Madrid, 13-15 Dic. 1989) (1993) – Madrid: Dirección General de Bellas Artes y Archivos / Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales / Ministerio de Cultura.
- TRILLA, J. coord. (2004) – *Animação Sociocultural. Teorias, programas e âmbitos*. Lisboa: Instituto Piaget.
- ZILHÃO, J. (1998) – “The Rock Art of the Côa Valley, Portugal: significance, conservation and management”. *Conservation and Management of Archaeological Sites*. London. 2 (4): 193-206.
- ZILHÃO, J. (2000) – “La Puesta en Valor del Arte Rupestre del Valle del Côa”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 57 (2): 57-64.
- ZILHÃO, J. coord. (1997) – *Arte Rupestre e Pré-História do Vale do Côa. Trabalhos de 1995-1996*. Relatório Científico ao Governo da República Portuguesa elaborado nos termos da Resolução de Conselho de Ministros n.º 4/96.

RESUMO

Resultados de inquérito que incidiu sobre as questões de higiene e segurança no exercício da Arqueologia em Portugal, abrangendo os profissionais, as empresas e os estudantes desta área.

Tratando-se de uma actividade de risco elevado, e apesar da participação ter sido relativamente reduzida, a autora entende que a situação presente é inquietante, a justificar o desenvolvimento dos estudos e a adopção de medidas urgentes, nos campos legislativo, formativo e de cooperação entre os vários agentes do processo.

PALAVRAS CHAVE: Higiene e Segurança no Trabalho; Formação.

ABSTRACT

Results of a survey on hygiene and safety issues in archaeological practices in Portugal, among professionals, companies and students.

Seeing that this is a high risk activity, the author believes the present situation to be worrying, although she could not collect a large number of responses to her survey. She further claims that more studies need to be carried out and urgent measures must be implemented, as regards legislation, training and cooperation among the different parties involved.

KEY WORDS: Hygiene and Safety at the Workplace; Training.

RÉSUMÉ

Résultats d'une enquête qui a influencé les questions d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de l'Archéologie au Portugal, englobant les professionnels, les entreprises et les étudiants de cette filière.

S'agissant d'une activité de risque élevé, et en dépit d'une participation relativement réduite, l'auteure suggère que la situation actuelle est inquiétante, et justifie le développement des études et l'adoption de mesures urgentes, dans les domaines législatif, formatif et de coopération entre les différents agents du processus.

MOTS CLÉS: Hygiène et sécurité au travail; Formation.

¹ Doutoranda em Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). Grupo de Quaternário e Pré-História do Centro de Geociências (FCT). Investigadora do Instituto Terra e Memória (Museu de Arte Pré-Histórica de Mação) (mlandreiaester@gmail.com).

[texto entregue para publicação em Abril de 2010]

Segurança e Saúde em Trabalhos Arqueológicos

resultados de uma análise preliminar

Andreia Lopes ¹

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

Nos últimos anos tem vindo a desenvolver-se, não só em contextos laborais como em toda a sociedade, a consciência da importância do “trabalho seguro”, do trabalho realizado em condições dignas, garantindo a segurança e a saúde de todos os intervenientes nos processos de trabalho. Fruto de crescentes debates e numa constante busca pela segurança, as questões da protecção dos trabalhadores estão na ordem do dia, quer ao nível da Europa Comunitária, quer ao nível nacional (LOPES 2009). Neste sentido, observou-se que, em Portugal e para o caso particular da Arqueologia portuguesa, o debate da segurança laboral ainda não se iniciou. Isto vem salientar, ainda mais, as questões da precariedade laboral na Arqueologia nacional, enfatizando a urgência do desenvolvimento de uma análise preliminar da segurança laboral para os trabalhos arqueológicos em Portugal (*IDEM*).

A actividade arqueológica envolve, claramente, riscos elevados, não só pela singularidade e diversidade dos sítios arqueológicos, como, e em específico para o caso português, pela pressão veiculada pela precariedade da profissão.

A singularidade e diversidade dos sítios arqueológicos levam a que os trabalhos arqueológicos decorram nos mais variados locais, como grutas, abrigos ou túneis, enquadráveis no conceito de espaço confinado, pelas suas aberturas limitadas de entrada ou de saída, ventilação natural desfavorável, e nos quais se podem produzir condições atmosféricas perigosas. São, de igual forma, numerosos os sítios arqueológicos associados a lixeiras ou a pântanos, locais de atmosferas com insuficiência de oxigénio ou contaminadas com gases. Ou, até mesmo, sítios arqueológicos que envolvem riscos de queda de materiais e objectos, esforços excessivos no acesso ao local, electrocussão provocada por equipamentos instalados, contaminação por agentes biológicos, risco de acidentes ou doenças profissionais por fadigas físicas, risco de incêndio ou explosão por concentração de gases ou vapores inflamáveis e de intoxicação por inalação de contaminantes, etc. (FREITAS 2003).

Há a acrescentar ainda a questão dos trabalhos arqueológicos subaquáticos, que escondem todos os perigos relacionados com mergulhos em profundidade, como afogamentos, doenças descompressivas, não esquecendo os perigos associados a mergulhos em naufrágios, como o contacto com objectos cortantes, emaranhamentos em linhas ou cordas, contacto com organismos aquáticos, a instabilidade das estruturas e o perigo de sucção (RICHARDSON *et al.* 1991).

Neste contexto, e salientando que as situações descritas representam apenas uma reduzida amostra das situações de risco a que os profissionais de Arqueologia se encontram expostos durante a sua actividade diária, surgiu a necessidade de iniciar em 2008 uma linha de investigação orientada para a problemática da segurança dos trabalhos arqueológicos realizados em Portugal.

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR ARQUEOLÓGICO EM PORTUGAL

Como referimos, o cenário descrito anteriormente levou à necessidade de desenvolver, durante os anos de 2008-2009, um estudo para Portugal sobre as questões da segurança laboral no sector arqueológico, que se iniciou, numa primeira fase, por uma análise da informação disponível, com o objectivo de traçar um perfil do sector.

De acordo com a Associação Profissional de Arqueólogos, “*o exercício da actividade arqueológica em Portugal sofreu profundas transformações nos últimos anos, sobretudo a partir da eclosão do «dossier Côa» em 1996. O crescimento da prática arqueológica profissional, indissociável da criação do Instituto Português de Arqueologia (IPA) e da transposição para a legislação nacional das normas comunitárias relativas à Avaliação de Impactes Ambientais na vertente Património Cultural trouxe notáveis desenvolvimentos na qualidade e quantidade de trabalhos arqueológicos realizados no nosso país*” (APA 2008). Este crescimento da Arqueologia profissional veio dar uma maior visibilidade social da arqueologia e dos arqueólogos, tendo-se desenvolvido nos últimos anos em Portugal “*uma diversificada área de prestação de serviços em Arqueologia, envolvendo um número crescente de empresas e profissionais liberais que acorrem às necessidades de pessoas individuais e colectivas, de natureza pública ou privada*” (RAPOSO 2005a). Mas, “*como seria de esperar de mecanismos de oferta e procura pouco consolidados, esta é uma actividade ainda algo incipiente, em constante mutação, onde não é fácil a quem dela precisa identificar e contactar as alternativas de que dispõe, nem aos que poderão dar resposta a essas solicitações promover as capacidades técnico-científicas que reúnem para as satisfazer*” (IDEM).

Os poucos dados existentes à data da realização da investigação, revelaram um sector de actividade, segundo as bases de dados do Sistema de Gestão e Informação Arqueológica *Endovélico*, que envolvia 1212 arqueólogos, 250 instituições ligadas à actividade arqueológica, com uma predominância de realização de trabalhos de prospecção, seguidos dos

trabalhos de escavação, levantamentos e realocização / identificação, sendo os trabalhos realizados, na sua grande maioria, em meio terrestre, apesar do aumento recente da Arqueologia subaquática.

Em termos legais, os trabalhos arqueológicos encontram-se regulamentados por dois Decretos-Lei: o Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho, que regulamenta os trabalhos em meio terrestre, e o Decreto-Lei n.º 164/97, de 27 de Junho, que incide sobre os trabalhos em meio aquático. Partindo para a análise destes dois diplomas, podemos observar que apenas o Decreto-Lei n.º 270/99 faz uma breve referência a questões relacionadas com a segurança laboral, prevendo, no artigo 9.º do Anexo I, que:

– Nas áreas onde se realizem trabalhos arqueológicos, os serviços do IPA devem promover a adopção pelas entidades competentes das medidas de prevenção que se mostrem necessárias por razões de segurança.
– O arqueólogo a quem foi concedida a autorização para a intervenção arqueológica, desde que essa intervenção não seja promovida por qualquer entidade pública ou privada, é responsável pela adopção das regras de segurança no local de trabalho previstas na lei.

No caso específico da regulamentação para trabalhos arqueológicos subaquáticos, o Decreto-Lei n.º 164/97 não faz qualquer referência a questões relacionadas com segurança laboral, estipulando apenas e tão só medidas de prevenção para a salvaguarda dos bens encontrados. Não há qualquer referência a medidas de prevenção para uma actividade que acarreta um risco tão elevado para os profissionais que a exercem.

Por outro lado, o aparecimento de empresas vocacionadas para a prestação de serviços na área da Arqueologia deu-se a partir de meados dos anos 1990, altura em que se dá “*uma verdadeira revolução na arqueologia portuguesa, assistindo-se a uma democratização da disciplina, alargando-se as possibilidades da prática e do exercício da profissão*” (ACTAS... 2008). No início do século XXI, assistiu-se a um aumento substancial da actividade arqueológica em Portugal, que surgiu associado à “*progressiva empresarialização da actividade*” (IDEM).

A dificuldade surge em quantificar este crescimento do tecido empresarial arqueológico. O número de empresas a trabalhar actualmente no sector arqueológico em Portugal não é consensual. Os registos da Base de Dados *Endovélico* indicam-nos a existência de 50 empresas. Por outro lado, dados fornecidos pela Associação Profissional de Arqueólogos apontam para 85 empresas a trabalhar neste sector de actividade. A ausência de dados concretos aumenta quando o objectivo é saber qual o número de profissionais que estas empresas empregam, não existindo qualquer estudo neste sentido (LOPES 2009).

A leitura do exercício da actividade arqueológica nas autarquias, produzida através do Inquérito Nacional à Actividade Arqueológica, realizado em 2006 pela Associação Profissional de Arqueólogos, apresenta um total de 109 autarquias com actividade arqueológica, ou seja, das 112 que responderam ao inquérito apenas três não realizavam trabalhos arqueológicos (ALMEIDA 2007).

Importa ainda referir que o universo era de 308 municípios, e que apenas 112 procederam ao preenchimento do questionário. A fraca representatividade dos resultados não permite conclusões objectivas sobre a importância dos municípios na actividade arqueológica nacional. No entanto, e de acordo com ALMEIDA (2007), “empiricamente, todos sabemos que se tem consolidado a importância dos municípios no exercício da actividade arqueológica em Portugal nas últimas décadas”. Finalmente, e no que concerne à problemática da investigação realizada, o vazio de indicadores e informação aumenta quando nos aproximamos das questões relacionadas com a segurança e saúde dos profissionais de Arqueologia, sendo observável uma completa ausência de estudos neste sentido.

3. INQUÉRITO À SEGURANÇA E SAÚDE EM TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

A ausência de informações e de indicadores específicos sobre as condições de segurança em que se realizam os trabalhos arqueológicos em Portugal, levaram-nos a desenvolver uma ferramenta de trabalho, com o objectivo de obter dados e preencher o vazio sobre as questões relacionadas com as problemáticas da segurança e saúde dos profissionais de Arqueologia.

Neste sentido, desenvolveu-se um inquérito nacional para a segurança laboral na actividade arqueológica nacional, baseado na aplicação de três questionários com objectivos distintos:

- Questionário para profissionais de Arqueologia, que pretendia obter indicadores sobre vínculos laborais, equipamentos de protecção individual, acidentes de trabalho, seguros de trabalho, tipo de actividade arqueológica exercida com maior frequência, assim como avaliar necessidades formativas;
- Questionário para empresas de Arqueologia, para obter indicadores sobre número de trabalhadores nos quadros das empresas, equipamentos de protecção individual e seguros de trabalho fornecidos aos trabalhadores, acidentes de trabalho, tipo de actividade arqueológica exercida com maior frequência, formação de higiene e segurança no trabalho fornecida aos trabalhadores da empresa;
- Questionário para estudantes de Arqueologia, destinado a avaliar necessidades formativas, obtendo dados sobre a frequência ou não em formações de higiene e segurança no trabalho.

O período de difusão dos questionários decorreu entre Novembro de 2008 e Julho de 2009, e o método usado foi o envio dos questionários em correio electrónico para profissionais de Arqueologia, para instituições de ensino superior com cursos na área de Arqueologia, solicitando a divulgação pelos alunos, e para empresas de Arqueologia. Os resultados obtidos foram um total de 80 questionários preenchidos: 52 de profissionais de Arqueologia; 23 de estudantes de Arqueologia e cinco de empresas de Arqueologia (Fig. 1).

Apesar de os resultados deste inquérito terem ficado muito longe do esperado, pela participação reduzida, permitiram obter informações fundamentais para o avanço da pesquisa e para a definição de futuras estratégias de intervenção.

3.1. PROFISSIONAIS DE ARQUEOLOGIA

Relativamente ao tipo de actividade, 27 dos 52 inquiridos exercem actividade por conta de outrem, enquanto 26 o fazem como trabalhadores independentes, sendo que um dos inquiridos exerce actividade em ambos os sectores. Sendo que 29 dos inquiridos trabalham exclusivamente no sector privado, 14 trabalham exclusivamente no sector público, enquanto nove exercem em ambos os sectores. Os resultados indicam-nos que os trabalhos realizados em maior número são as escavações, acompanhamentos de obra, trabalho de laboratório e prospecção.

81 % dos inquiridos afirmam encontrar-se abrangidos por seguro de trabalho no sector em que exercem actividade, enquanto 19 % trabalha sem seguro de trabalho.

Inquiridos sobre o risco da profissão que exercem (Fig. 2), 85 % consideram exercer uma actividade de risco, enquanto apenas 15 % consideram o contrário. E, quando questionados sobre os motivos pelos quais consideram esta como uma actividade de risco, algumas das respostas obtidas expuseram um cenário preocupante:

1. “Trabalho em zonas de instabilidade dos solos, [com] riscos associados à escavação em meio aquático e manipulação e contacto com substâncias químicas perigosas, entre outros”.
2. “Trabalhos em altura ou em profundidade (com risco de derrocada de taludes, de queda de objectos em altura), trabalho com instrumentos cortantes ou potencialmente danosos, em grande proximidade de maquinaria ligeira e pesada em movimentação”.
3. “Em particular quando é exercida em âmbito de obra, onde estamos sujeitos a qualquer acidente, quer seja em consequência de acompanha-

mento de maquinaria, ou até mesmo desprendimento de terras (este último exemplo já aconteceu a um arqueólogo que perdeu a vida). Mas os riscos associados não correspondem apenas a obras, na actividade programada e de investigação também não estamos imunes. Por exemplo, escavações de antas, silos, etc., correspondem a escavações onde os perigos e o risco deverão ser medidos de uma forma programada”.

4. “Considero a Arqueologia de emergência uma actividade de risco por vários motivos:

1) Na maioria das situações, o trabalho é executado em ambiente de obra, estando a equipa de Arqueologia sujeita aos perigos normais de uma obra de construção civil;

2) Os profissionais de Arqueologia não recebem formação em Higiene e Segurança no trabalho;

3) O desconhecimento das regras de segurança relativas a desaterros: numa sondagem de 2 x 2 metros, a partir de que profundidades se devem utilizar mecanismos de entivação? As empresas de Arqueologia possuem estes mecanismos?

4) A coação exercida pelos Arqueólogos proprietários de empresas, para que se esqueçam algumas regras elementares de segurança, de modo a que o trabalho seja executado mais rapidamente”.

Quando questionados sobre o fornecimento de equipamentos de protecção individual por parte das entidades empregadoras, 67 % dos inquiridos afirma tê-los à sua disposição. Por outro lado, 79% já adquiriu equipamentos de protecção individual no decurso da sua actividade profissional.

Relativamente aos acidentes de trabalho (Fig. 3), 19 %, ou seja, dez dos profissionais inquiridos, afirma já ter sido vítima dos mesmos. Quando inquiridos sobre a forma do acidente, as respostas foram variadas: torções, cortes, quedas em altura, quedas ao mesmo nível e quedas de objectos em altura, e um acidente de descompressão em trabalhos de Arqueologia subaquática.

Por outro lado, 44 % dos inquiridos afirmou já ter assistido a acidentes de trabalho no decurso da sua actividade, maioritariamente com duas ou mais vítimas envolvidas. Importa também referir o caso de um inquirido que assistiu a dois acidentes graves, com um total de cinco vítimas mortais.

Quanto a acções de formação na área da higiene e segurança no trabalho, 69 % dos inquiridos afirmou nunca ter participado em qualquer tipo de formação na área.

Os inquiridos foram ainda questionados sobre a legislação específica de higiene e segurança no trabalho para o sector arqueológico. Os resultados obtidos demonstraram que 73 % considera que existe ausência de legislação específica, enquanto 19 % consideram que a legislação actualmente em vigor é suficiente; 4 % não respondem e outros 4 % dizem não saber.

3.2. EMPRESAS DE ARQUEOLOGIA

Das empresas contactadas, apenas cinco procederam ao preenchimento e envio dos questionários.

Quanto à data de criação das empresas e números de profissionais nos quadros, as informações obtidas indicam-nos que três das empresas foram criadas durante a década de 1990 (1993, 1995 e 1997), com as duas restantes em 2001 e em 2008. Relativamente ao número de trabalhadores nos quadros, pode observar-se que estes são em número reduzido: 21, 13, 11, dois, sendo que uma das empresas tem apenas um trabalhador nos seus quadros.

Quanto ao tipo de trabalhos realizados com mais frequência, temos os acompanhamentos de obra, seguidos dos trabalhos de escavação, de laboratório e de prospecção.

Questionadas se consideram que trabalham num sector profissional de risco, a resposta é maioritariamente sim. Apenas uma das empresas respondeu que não.

Relativamente aos seguros de trabalho, referem-nos que todos os profissionais das cinco empresas se encontram abrangidos por este tipo de seguros. Por outro lado, apenas quatro das empresas dizem ter ao dispor de todos os seus profissionais equipamentos de protecção individual. Todas afirmam recorrer à contratação de serviços de arqueólogos externos à empresa.

Duas das empresas afirmam já terem ocorrido acidentes de trabalho com trabalhadores seus, sendo um deles na forma de choque contra objectos e o outro não especificado.

Sobre a formação em higiene e segurança dos colaboradores, quatro das empresas afirmam nunca a ter fornecido, mas uma delas diz que está a organizar e a calendarizar formação na área. Apenas uma empresa diz já ter fornecido, aos trabalhadores, formação na área. Finalmente, quando questionados sobre a ausência de legislação de higiene e segurança para trabalhos arqueológicos no quadro normativo nacional, uma das empresas considera existir esse vazio legal, enquanto duas entendem que não e duas outras não respondem.

3.3. ESTUDANTES DE ARQUEOLOGIA

Obtiveram-se respostas de alunos de diversas instituições de ensino – Instituto Politécnico de Tomar, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade do Minho, Universidade de Évora, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa e Universidade do Algarve –, num total de 23 questionários preenchidos, maioritariamente enviados por alunos de mestrado, seguidos dos alunos de licenciatura e doutoramento.

Dos estudantes inquiridos, 83 % já exerceram profissionalmente na área de Arqueologia. No entanto, apenas 35 % já teve algum tipo de formação em higiene e segurança no decurso da sua actividade profissional.

Sobre a frequência de formação desse tipo ao nível académico, e apesar de não existirem módulos de segurança laboral nos cursos nacionais de Arqueologia, 22 % dos inquiridos afirma já a ter tido. Uma questão testou a sensibilidade dos inquiridos para a importância desta formação a nível académico: 83 % consideraram importante integrar a formação em higiene e segurança nos cursos de Arqueologia.

4. CONCLUSÕES

A informação obtida com o inquérito à segurança laboral na Arqueologia nacional permite-nos, salvaguardada a fraca adesão de profissionais, empresas e estudantes, retirar algumas conclusões.

Concluindo-se, pela análise do tipo de trabalhos realizados pelos profissionais de Arqueologia, que esta é uma actividade de risco elevado, são preocupantes alguns dos dados obtidos com a realização deste inquérito. Num país onde é obrigatoriedade legal a existência de seguro de trabalho para o exercício de qualquer actividade profissional, remunerada ou não, 19 % dos profissionais de Arqueologia inquiridos exerce sem este tipo de seguro.

Por outro lado, numa actividade profissional onde são inexistentes indicadores sobre acidentes de trabalho, 19 % dos profissionais inquiridos já foi vítima dos mesmos e 44 % afirma ter assistido a acidentes de trabalho no decurso da sua actividade profissional.

Segundo os dados obtidos, 85 % dos inquiridos considera exercer uma actividade de risco, mas apenas 31 % já teve algum tipo de formação na área de higiene e segurança no trabalho.

Relativamente às empresas de Arqueologia, a situação torna-se ainda mais preocupante quando apenas cinco das empresas contactadas procederam ao preenchimento e envio dos questionários, deixando desta forma transparecer alguma incúria perante estas questões.

Quando analisada a questão da preparação dos futuros profissionais de Arqueologia para esta problemática, apenas 35 % dos estudantes afirmam ter tido algum tipo de formação na área da higiene e segurança no trabalho. Apesar disso, os futuros profissionais mostram-se sensibilizados para estas questões, uma vez que 83 % consideram fundamental este tipo de formação no seu percurso académico.

Finalizando, é urgente intervir nos campos legislativo, formativo e de cooperação entre os diferentes intervenientes. Sendo, de igual forma, fundamental a realização de um estudo de base para a actividade arqueológica em Portugal, traçando um quadro geral deste sector e todo o percurso evolutivo da actividade, identificando claramente intervenientes, metodologias de trabalho, zonas de maior fluxo de trabalhos arqueológicos, dados sobre a integração da Arqueologia na construção civil, indicadores de acidentes de trabalho, etc. Um estudo que permita identificar áreas prioritárias de intervenção e desenvolver uma metodologia correcta para atingir um nível satisfatório de segurança para os trabalhos arqueológicos.

BIBLIOGRAFIA

- ACTAS do Primeiro Congresso de Arqueologia Empresarial, Lisboa, Novembro de 2008.
- ALMEIDA, M. J. (2007) – “Inquérito Nacional à Actividade Arqueológica: uma segunda leitura sobre a actividade arqueológica nas autarquias portuguesas”. *Praxis Archaeologica*. Porto. 2: 129-171 (Em linha; disponível em http://www.praxisarchaeologica.org/issues/2007_129171.php; consultado em 2010-04-12).
- APA (s/d) – *Arqueologia Portuguesa em Revista*. Posição da APA sobre a organização institucional e as condições do exercício profissional da actividade arqueológica. (Em linha; disponível em <http://www.aparqueologos.org/documentos/ArqPortRevAPA.pdf>; consultado em 2010-04-12).
- FREITAS, L. C. (2003) – *Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho*. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas. Vols. 1 e 2.
- LOPES, A. M. (2009) – *Higiene e Segurança em Trabalhos Arqueológicos: a situação em Portugal*. Tese de mestrado.
- OLIVIER, A. (1989) – *Safety in Archaeological Fieldwork*. Council for British Archaeology.
- POIRIER, D. e FEDER, K. (2001) – *Dangerous places: health, safety, and archaeology*. Westport: Bergin and Garvey.
- RAPOSO, Jorge (2005a) – “Editorial”. *Al-Madan Online / Adenda Electrónica*. IIª Série. 13 (Em linha; disponível em <http://www.almadan.publ.pt> / Adenda Electrónica; consultado em 2010-04-12).
- RAPOSO, Jorge (2005b) – “Directório de Empresas e Profissionais de Arqueologia & Património”. *Al-Madan*. IIª Série. 13: 89-112.
- RICHARDSON, D. et al. (1991) – *Padi Adventures in Diving*. Padi.
- ZIMMERMAN, L.; VITELLI, K. e HOLLOWELL-ZIMMER, J. (2003) – *Ethical Issues in Archaeology*. Walnut Creek: Alta Mira Press.

Considerações sobre o Fabrico de Vidro em Parreitas (Alcobaça) na Antiguidade Tardia

Ana Sofia Tamissa Antunes¹

Foi disponibilizada no *Repositoryum* da Universidade do Minho a dissertação de doutoramento de Mário Cruz, subordinada ao estudo do vidro romano do Noroeste Peninsular partindo do caso de *Bracara Augusta* (CRUZ 2009).

Nesse trabalho, é visado um artigo de minha autoria integrado na monografia de Parreitas, no qual estudei exclusivamente o conjunto de dados relacionados com os vidros recolhidos nas diversas campanhas de escavação arqueológica que o coordenador da obra dirigiu no sítio, a partir de 1981 (ANTUNES 2008).

No meu trabalho, defendo o fabrico artesanal de vidro em Parreitas no século IV, com base na existência de estruturas e contextos (destacando-se um forno, articulado com um tanque através de uma caleira e uma área de despejo), de blocos pétreos com vestígios de pasta vítrea, de matéria-prima intermédia (*frita* e vidro residual destinado à refundição), de escória de vidro e de um conjunto numeroso de peças com identidade de morfologia e de tonalidade (verde-maçã e incolor), que poderiam resultar dessa produção (taças, copos, jarros / garrafas e frascos). Sublinho todavia, no meu trabalho, que a análise efectuada deverá ser contrastada com outras abordagens aos dados existentes, nomeadamente por meio de análises laboratoriais.

Mário Cruz considera que as evidências publicadas não são suficientes para identificar Parreitas como uma oficina de fabrico de vidro. O autor tem, naturalmente, toda a legitimidade em discordar das interpretações por mim elaboradas. No entanto, não posso deixar de lamentar que use uma tónica desajustada e que empregue termos deselegantes, de gravoso significado, que não se coadunam com a seriedade e a reflexão com que o artigo que visa foi elaborado, nem com os princípios éticos de conduta pessoal e profissional que mantenho.

O autor sublinha a ausência de documentação gráfica, fotográfica e descritiva sobre o forno na monografia (CRUZ 2009: 260). Na realidade, essa ausência de documentação estende-se à generalidade das evidências arqueológicas identificadas no sítio, do qual é so-

RESUMO

Considerações sobre o fabrico de vidro no sítio de Parreitas (Alcobaça, Leiria) no século IV d.C., com base nos vestígios estruturais e materiais identificados em várias campanhas de escavação arqueológica.

O texto insere-se no debate científico com outro autor, que considera insuficientes as evidências para identificar Parreitas como uma oficina romana de fabrico de vidro.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Vidro.

ABSTRACT

Considerations on the manufacture of glass at the Parreitas site (Alcobaça, Leiria) in the 5th century AD, based on structural remains and materials identified during various archaeological excavation campaigns. This article is included in the author's scientific debate with another author, who considers the evidence found insufficient to identify Parreitas as a Roman glass manufacturing workshop.

KEY WORDS: Roman times; Glass.

RÉSUMÉ

Considérations sur la fabrication du verre dans le site de Parreitas (Alcobaça, Leiria) au IV siècle ap. J.C., en se basant sur des vestiges structurels et des matériaux identifiés lors de diverses campagnes de fouille archéologique.

Le texte s'inscrit dans le débat scientifique avec un autre auteur qui considère comme insuffisantes les preuves pour identifier Parreitas comme un atelier romain de fabrication de verre.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Verre.

¹ Arqueóloga. Mestre em Pré-História e Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

[texto entregue para publicação em Fevereiro de 2010]

mente publicada uma planta geral (simplificada e incompleta) e quatro fotografias (BARBOSA 2008: 10-13).

Sobre esta questão apenas tenho a dizer que a omissão verificada, não só foi completamente alheia à minha responsabilidade e à minha vontade, como também me surpreendeu, já que esses dados deveriam constar do(s) capítulo(s) que desenvolveria(m) especificamente os trabalhos de campo, as evidências arqueológicas e a leitura global do sítio. Devo ainda esclarecer que desde logo sublinhei a necessidade de corrigir a situação, mediante outra publicação que colmatasse as lacunas e permitisse, no caso dos vidros, responder às questões levantadas mediante análises laboratoriais.

Apesar de ter sido publicado em 2008, o texto foi maioritariamente escrito em 2003, com excepção para o capítulo dedicado às estruturas que estarão relacionadas com o fabrico de vidro, cuja redacção aguardou a entrega da necessária documentação por parte dos responsáveis pela monografia, tendo sido remetidas apenas em 2007 algumas plantas gerais do sítio (distintas da que integra a monografia), a partir das quais se encetou uma descrição global, a complementar com a documentação de pormenor, que não chegou a ser disponibilizada.

De qualquer modo, as estruturas que estudo são efectivamente descritas (e problematizadas) por mim no ponto 6, de Este para Oeste e de Norte para Sul (ANTUNES 2008: 200-204), com a minúcia permitida pelos dados de que dispunha, com base na observação *in loco*, complementada pela documentação fornecida. O facto de não ser apresentada documentação gráfica e fotográfica não significa, todavia, que as estruturas e os dados sejam inexistentes, e muito menos justifica qualificar como “*logro*” a oficina de Parreitas (CRUZ 2009: 224), já que nada existe de ardiloso ou de fraudulento no trabalho que realizei.

Apesar das dúvidas que manifesta, o autor não procurou obter quaisquer esclarecimentos junto da signatária antes de redigir os seus comentários (contrariamente ao que fez relativamente a dados de outros sítios – CRUZ 2009: 255 e *passim*), sendo evidente que a sua rejeição liminar de Parreitas como local de fabrico de vidro deveria ter sido alicerçada numa deslocação ao sítio. Da mesma forma, as dúvidas que suscita no que respeita à correcta identificação da *frita* e da escória de vidro (CRUZ 2009: 260), acabam por ser retóricas, já que não procurou previamente esclarecê-las, pelo que seria justo que concedesse o benefício da dúvida a quem as classificou.

Verifica-se ainda que a crítica não é fundamentada, invocando, por exemplo, a ausência de clarificação de conceitos que foram efectivamente esclarecidos ou atribuindo-me afirmações que não proferi.

Indica que refiro a existência de dois fornos (CRUZ 2009: 260), mas na verdade reconheço apenas um e reflecto acerca de outra estrutura de planta circular, cuja funcionalidade como forno acabo por considerar menos provável, lançando como hipótese de trabalho que “[...] poderá talvez antes corresponder a uma base de apoio onde o vidreiro fazia rodar a pasta vítrea para lhe dar forma” (ANTUNES 2008: 203). Sublinho, talvez.

Alega que aplico os conceitos de *frita* e de escória de vidro sem os esclarecer previamente (CRUZ 2009: 260-261), o que me surpreende, já que desenvolvo o assunto no ponto 4.3, no qual se distinguem tipos de matéria-prima intermédia, e no ponto 5, dedicado ao “*Ciclo produtivo do vidro artesanal*”, no qual houve precisamente a preocupação de explicar a *frita* e o seu enquadramento nesse processo (ANTUNES 2008: 180-181 e 198-200).

São particularmente redutores os comentários que o autor profere relativamente aos testemunhos da produção de vidro apresentados, reconhecendo apenas os elementos pétreos com vestígios de pasta vítrea agregada e valorizando os indícios aos quais atribuo na verdade menor preponderância na análise, em função da sua escassez ou da incerteza na sua classificação, para além de omitir outros (CRUZ 2009: 261).

No caso do possível resquício de vidro bruto, sou eu própria que cautelosamente indico tratar-se de uma possibilidade remota, já que poderá corresponder ao fragmento de um recipiente, pelo que não o valorizo na análise global (ANTUNES 2008: 274). A escória de vidro, embora escassa, corresponde, não a um, mas a quatro exemplares (ANTUNES 2008: 328-329).

O autor considera incongruente da parte da signatária defender a produção de vidro em Parreitas, apesar de assinalar a inexistência dos utensílios específicos utilizados pelo(s) vidreiro(s) e dos restos de fabrico originados pela separação do objecto da cana de soprar (CRUZ 2009: 260). Não reconheço a incongruência, na medida em que, considerando o panorama global da produção de vidro romano, mesmo em locais com uma abundante evidência de oficinas (como, por exemplo, a Gália – FOY e NENNA 2001: 41), são escassos os colos e, sobretudo, os utensílios de vidreiro conhecidos, como o próprio autor reconhece na sua dissertação (CRUZ 2009: 187 e 191).

Para além do exposto, houve o cuidado de enfatizar que o registo arqueológico se encontra particularmente truncado e incompleto, observando-se um elevado grau de destruição (em particular no segmento Este da área escavada, onde se situam as estruturas estudadas – por exemplo, ANTUNES 2008: 200-202, 273, 276), tendo originado assimetrias aleatórias de presenças e ausências artefactuais e de associações contextuais, em particular nos depósitos sedimentares superficiais, dos quais provém a maioria das evidências estudadas. O ensaio de leitura que efectuei das evidências nos contextos dos quais foram recolhidas (ANTUNES 2008: 276-279) demonstrou que a associação patente nos registos de campo traduz mais os processos pós-de-

FIG. 1 – Sítio arqueológico de Parreitas (Bárrio, Alcobaca).
Fonte: Gilreis, Panoramio (http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=557&with_photo_id=35440107&order=date_desc&user=813422).

posicionais que afectaram o sítio desde o seu abandono, do que relações e funcionalidades originais, pelo que não podem ser valorizadas presenças / ausências ou quantificações.

Para que fique claro, por fenómenos pós-deposicionais entendo a totalidade dos eventos de distinta origem (antrópica, biológica, geológica, tectónica, etc.) que podem ter actuado sobre qualquer tipo de contexto arqueológico (estrutura, depósito) após a sua formação original, transformando-o, o que abrange diversos agentes. Em última instância, a intervenção do arqueólogo constitui o derradeiro fenómeno pós-deposicional para muitos contextos.

O autor alega que interpreto Parreitas como oficina primária, desconhecendo o facto de oficinas deste tipo serem inexistentes em todo o Ocidente do Império Romano (CRUZ 2009: 260), o que merece diversos comentários.

Em primeiro lugar, ao longo da “Discussão” (ponto 8), reflecto sobre a possibilidade de Parreitas ser apenas uma oficina secundária (o que parece mais plausível), embora não deixe de referir a hipótese de ter funcionado como ateliê primário, dada a presença de *frita* (que requer explicação), sublinhando a necessidade de efectuar análises químicas comparativas dos objectos, das areias locais (recordando que se trata de uma região de tradição vidreira) e da *frita*, assumindo sempre a existência de questões em aberto (ANTUNES 2008: 273 e *passim*), que mantenho.

Em segundo lugar, problematizo o ciclo de fabrico do vidro em função da documentação existente no Império (no Ocidente e no Ori-

ente) e das fontes clássicas, assinalando o facto de os dados reunidos através das análises laboratoriais ao vidro bruto ocidental identificado em oficinas secundárias e em naufrágios (sobretudo na Gália), revelarem a sua identidade química com a das areias da costa sírio-palestinaiana, local onde seria transformado em matéria-prima intermédia nas oficinas primárias (que são todavia desconhecidas do registo arqueológico na época imperial, altura em que são mencionadas nas fontes). Nas oficinas ocidentais, ocorreria assim já a fase secundária do processo, mediante a transformação do vidro bruto em pasta vítrea (ANTUNES 2008: 167-168; FOU e NENNA 2001: 13-46). Os dados das análises químicas agora efectuados para o Noroeste peninsular (CRUZ 2009) não alteram a questão de fundo.

Portanto, não ignoro esta problemática, nem a desvalorizo. No entanto, também não considero que existam dados suficientes para afastar por completo e *a priori* a possibilidade de existência de oficinas primárias em outras áreas do Império, em particular pela escassez e pela assimetria regional das análises químicas efectuadas, sobretudo numa época em que os mecanismos de produção e de distribuição seriam distintos dos referidos pelas fontes clássicas, entre os séculos I a.C. e I d.C.

Outros autores, reconhecendo que os dados revelam o monopólio e a longevidade da área sírio-palestinaiana no fabrico e na exportação de vidro (suplantando inclusive o Egipto, fornecedor de natrão), admitem que “[...] on ne peut encore totalement exclure l’existence d’ateliers de matière brute en Europe occidentale”, atendendo ainda à informação

de Plínio (*N. H.*, XXXVI, 194) sobre as areias hispânicas, gálicas e itálicas, e ao facto de as análises químicas realizadas sobre vidro bruto e sobre peças acabadas definirem grupos de produção incluindo areias de origens diferentes, ainda não localizadas, datando alguns da Antiguidade Tardia (FOY e NENNA 2001: 14, 32-33 e 37).

O próprio autor, após submeter a referida passagem de Plínio em latim à tradução de José de Encarnação, que sugere a correcção da leitura para “*Na verdade, já assim é temperada a areia tanto nas Gálias como nas Hispânicas*”, reconhece que se mantém válida, já que remete para a adição de substâncias na areia durante o processo de fabrico, o que permite ponderar a existência de oficinas primárias nas províncias citadas (CRUZ 2009: 177-178).

A possibilidade de existência de produção primária na Hispânia tem sido mantida também por alguns dados arqueológicos, adquirindo destaque o caso de *Augusta Emerita*, onde foram efectuadas análises químicas às areias do Guadiana, que revelaram a identidade destas com a dos vidros fabricados no local (CALDERA DE CASTRO 1983: 68; ORTÍZ PALOMAR 2001: 14). O autor não afasta totalmente essa possibilidade, embora sublinhe que não existem evidências das estruturas necessárias à produção primária, e que as análises químicas não são conclusivas, já que as dioritas ocorrem em percentagens distintas nas areias de Mérida e nos vidros aí fabricados, sendo necessário recorrer à produção experimental de vidro a partir das dioritas de Mérida e à comparação de resultados (CRUZ 2009: 262-263).

Por outro lado, na costa mediterrânica peninsular, em associação aos fornos de grande dimensão e aos restos de fabrico da *villa* de Torre Llauder (Mataró, Barcelona), documentou-se uma grande quantidade de areia / pedra siliciosa branca, ligeiramente esverdeada / verde-azulada (RIBAS BERTRAN 1966: 39; RIBAS BERTRAN 1972: 130-131 e 175), evidências que, embora não tenham sido sujeitas a análises químicas, merecem ponderação, até por não surgirem isoladas.

Uma grande quantidade de areia branca foi igualmente identificada junto aos fornos bretões de Coppergate (York) e de Wroxeter – *Viriconium Cornoviorum* (XUSTO RODRÍGUEZ 2001: 130).

O autor critica também as referências feitas pela signatária a Cacia e a Santarém como locais onde se documentou o fabrico de vidro (CRUZ 2009: 260).

No que respeita a Cacia (Marinha Baixa), por lapso não referi a documentação que avança alguns dos dados que invoco, patente em relatórios de escavação.

A sua sistematização pode ser consultada no relatório final do projecto de investigação do Povoado da Torre (associado à ocupação da Marinha Baixa), coordenado por Alexandre Sarrazola e Inês Mendes da Silva¹, no qual é discutida a produção de vidro em função do tipo de fornos e de outras estruturas e contextos identificados e é problematizada a hipótese da pluri-funcionalidade do espaço industrial, embora agora já matizada pela escassez de dados directamente reveladores de uma produção oleira (SARRAZOLA e SILVA 2006).

Scallabis é evocado como uma referência, enquanto local onde se identificaram vestígios secundários de produção de vidro (tal como são apresentados inúmeros outros sítios), nomeadamente escória e pingos de vidro (ANTUNES 2008: 182). A monografia de Parreitas não seria certamente o cenário adequado para estudar de modo desenvolvido as evidências de Santarém, enquadradas num projecto de investigação próprio, coordenado por Ana Margarida Arruda e Catarina Viegas.

Termino sublinhando que o avanço do conhecimento nasce tanto do esforço individual da investigação como da cooperação e do diálogo, que devem ser cultivados. 🐾

¹ Apresentei já justificações sobre o assunto aos referidos investigadores, que amavelmente desvalorizaram a situação.

BIBLIOGRAFIA

- ANTUNES, Ana Sofia Tamissa (2008) – “*A Officina Vitrea* de Parreitas (Bárrio, Alcobaça). Contributo para o conhecimento da produção de vidro na Lusitânia durante a Antiguidade Tardia”. In BARBOSA (2008): 156-337.
- BARBOSA, Pedro Gomes, coord. (2008) – *A Região de Alcobaça na Época Romana. A estação arqueológica de Parreitas (Bárrio)*. Alcobaça: Câmara Municipal de Alcobaça.
- CALDERA DE CASTRO, M. del Pilar (1983) – “El Vidrio Romano Emeritense”. In *Excavaciones Arqueológicas en España*. Madrid: Ministerio de Cultura. 123, pp. 9-80.
- CRUZ, Mário Rui Mendes Dias da (2009) – *O Vidro Romano no Noroeste Peninsular. Um olhar a partir de Bracara Augusta*. Dissertação de doutoramento.

- Braga: Universidade do Minho [em linha; disponível em <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/9883>; consultado em 12 de Março de 2010].
- FOY, Danièle e NENNA, Marie-Dominique (2001) – *Tout Feu, Tout Sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France*. Aix-en-Provence: Musées de Marseille / Éditions Édisud.
- ORTÍZ PALOMAR, Esperanza (2001) – “Definición, Tecnología y Fabricación del Vidrio Antiguo”. In *Vidrio Romano en España. La revolución del vidrio soplado. Real Fábrica de Cristales de La Granja. Octubre de 2001-Marzo de 2002*. Real Fábrica de Cristales de la Granja / Fundación Centro Nacional del Vidrio / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [catálogo de exposição].

- RIBAS BERTRÁN, Mariano (1966) – “La Villa Romana de la Torre Llauder de Mataró, Monumento Histórico-Artístico”. *Excavaciones Arqueológicas en España*. Madrid: Ministerio de Cultura. 47.
- RIBAS BERTRÁN, Mariano (1972) – “La Villa Romana de La Torre Llauder de Mataró”. *Noticiário Arqueológico Hispánico*. Madrid. 1: 117-181.
- SARRAZOLA, Alexandre e SILVA, Inês Mendes da (2006) – *POTOR. Povoado da Torre (Cacia, Aveiro). Relatório final*. Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos (digitalizado).
- XUSTO RODRÍGUEZ, Manuel (2001) – *O Vidro Provincial Galaicoromano*. Vigo: Universidad de Vigo.

Um Pequeno Conjunto Cerâmico de Época Medieval

da rua de São Mamede (Lisboa)

Rita Salomé¹ e Marco Calado^{II}

1. INTRODUÇÃO

Vezes há em que um reduzido número de elementos cerâmicos justificam um artigo – mesmo que desprovidos de grandes contextualizações estratigráficas ou estruturais. Esta será uma dessas situações.

O conjunto que se apresenta provém de um contexto fechado – um silo – que, pela sequência dos depósitos de preenchimento manifestos, invalida (a nosso ver) qualquer corrupção pós-deposicional que permitisse intrusões; este facto, associado ao estado dos elementos recolhidos, permite confiar, com alto grau de segurança, na contemporaneidade dos mesmos.

Parece estranho, logo no início de um artigo, salientar esta condição que de tantas vezes comum se tornou banal ao investigador.

Mas a nossa motivação é a de que, tendo presente a convicção de uma segurança estratigráfica segura, podemos reforçar a ideia de sobrevivência tipológica e decorativa de formas islâmicas em Lisboa durante a segunda metade do século XII, e mesmo durante as primeiras décadas do século seguinte.

Dizemos “reforçar” porque esta percepção não nos é original e já tem vindo a ser aventada, na sequência dos trabalhos desenvolvidos na alcáçova do Castelo de São Jorge (GOMES *et al.* 2005: 226). Não obstante, outros reparos a esta formulação poderão agora ser avançados, com base em formas cronologicamente atestadas durante a regência de D. Sancho II.

RESUMO

Apresentação de um conjunto de cerâmicas medievais recolhido em intervenção de Arqueologia urbana realizada na Rua de S. Mamede, em Lisboa. Parcialmente depositado no enchimento de um silo, o conjunto inclui peças destinadas à preparação, serviço e armazenagem de alimentos, correspondendo maioritariamente a produções locais dos séculos XII e XIII.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Arqueologia urbana; Cerâmica.

ABSTRACT

Introduction of a set of medieval ceramics collected during urban archaeology works at the Rua de S. Mamede, in Lisbon. The ceramics, which were partially deposited in the filling of a silo, consist mainly of local production from the 12th and 13th centuries and include pieces used for preparing, serving and storing food.

KEY WORDS: (Christian) Middle Ages; Urban archaeology; Ceramics.

RÉSUMÉ

Présentation d'un ensemble de céramiques médiévales recueilli pendant l'intervention d'Archéologie urbaine réalisée dans la Rue de S. Mamede, à Lisbonne. Partiellement déposé dans le contenu d'un silo, l'ensemble inclut des pièces destinées à la préparation, au service et à l'emmagasinage d'aliments, correspondant majoritairement aux productions locales des XIIème et XIIIème siècles.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Archéologie urbaine; Céramique.

¹ Licenciada em História variante Arqueologia; Mestre em Medicina Legal e Ciências Forenses com especialização em Antropologia.

^{II} Técnico de Arqueologia.

[texto entregue para publicação em Fevereiro de 2010]

2. A INTERVENÇÃO

A intervenção decorreu em duas fases, entre Março e Maio de 2009, no edifício com o n.º 29 de polícia da Rua de São Mamede, tendo como objectivo o acompanhamento das remodelações estruturais projectadas ao edificado, com vista a uma minimização de impacto a potenciais níveis arqueológicos.

Este edifício encontra-se localizado numa área sensível do casco histórico da cidade (nível 1 no Plano Director Municipal), e nas proximidades de dois monumentos romanos emblemáticos: o Teatro Romano e as “Termas dos Cássios”. A estes dois monumentos, acresce ainda (a cerca de cem metros) o traçado conjectural da designada “Cerca Velha”.

Para além das intervenções que decorreram na Calçada das Pedras Negras e que regularmente ainda decorrem no Teatro Romano, é de salientar ainda uma intervenção que decorreu nesta mesma rua no ano de 1993, defronte ao Palácio Penafiel (também ela da responsabilidade da equipa do Museu da Cidade), e que permitiu verificar a existência de uma sepultura presumivelmente de Época Visigótica, sugerindo, segundo o coordenador, uma cronologia do século VI para uma basílica localizada (se não mesmo a própria) no local da antiga ermida de São Mamede ¹. Também são de referir os acompanhamentos efectuados na sequência de remodelação da rede sanitária e repavimentação da Rua de São Mamede durante a década de 1990, que revelaram um conjunto de silos medievais, escavados nas margas do substrato geológico ². Esta profusão de dados no registo arqueológico da envolvente não se irá verificar, como veremos mais adiante, nas intervenções do n.º 29 (Fig. 1).

A metodologia adoptada foi a preconizada Edward Harris. Com a impossibilidade de realizar uma escavação em toda a área do rés-do-chão ³, foram realizadas, num primeiro momento, duas sondagens junto às paredes-mestras no local onde se previa o reforço das sapatas, bem como uma terceira, no local onde se previa a instalação de um poço de elevador.

Num segundo momento, procedeu-se ao alargamento da sondagem 3, bem como à abertura de três novas sondagens, também elas localizadas nos locais previstos ao reforço de sapatas e construção de um pilar (Fig. 2).

FIG. 1 – Localização do edifício intervençonado (ao centro) e traçado conjectural da “Cerca Velha” (à direita).

FIG. 2 – Planta das sondagens efectuadas.

¹ Esta intervenção, com fins preventivos, foi dirigida pelo Dr. Dias Diogo, comportando o CNS 16063 da Base de dados do *Endovélico*, encontrando-se o relatório em arquivo no IGESPAR.

² Informação oral prestada pelo Dr. Rodrigo Banha da Silva, ao qual se agradece.

³ Por uma questão de serventia, e por não se encontrar prevista nenhuma alteração à cota de pavimentação no plano de obra apresentado ao IGESPAR.

Rua de São Mamede ao Caldas

FIG. 3 – Planta da sondagem 1, com a estrutura do silo (UE 18), muro (UE 11) e pavimento (UE 24).

De imediato foi possível verificar a pouca potência arqueológica preservada, maioritariamente coetânea da construção do actual edificado. Este foi executado em inícios do século XIX, ainda na sequência dos projectos de Manuel da Maia com vista à reabilitação urbana da cidade, subsequente à catástrofe de 1 de Novembro de 1755. As primeiras sondagens permitiram atestar que, localmente, as reformas em causa implicaram uma terraplanagem que afectou, inclusive, parte do substrato geológico, que nesta parte da encosta é constituído por margas compactadas.

Não obstante, tanto na sondagem 1 como na sondagem 3, detectou-se a sobrevivência de estruturas negativas – interpretadas como silos –, preenchidas com depósitos contendo lixos domésticos, evidenciando assim uma utilização final como fossas detriticas.

Infelizmente, ambas as estruturas apenas se encontravam preservadas em cerca de metade da sua capacidade original, devido às terraplanagens referidas acima.

Na sondagem 1 detectou-se ainda o que restava de um pequeno muro (UE 11), localizado no extremo Este da sondagem e associado a um possível nível de pavimentação (UE 24), efectuado em terra batida, com fragmentos de cerâmica de construção e pequenas pedras. A funcionalidade e a cronologia desta estrutura permanecem indeterminadas, devido à escassez e incharacterística qualidade do espólio a ela

Cotas relativas a ponto auxiliar na soleira do n.º 29, que soma 1,48 m à estação 70L3, localizada na Rua da Madalena (Serviços Topográficos da CML).

FIG. 4 – Planta da sondagem 3 após o levantamento da calçada, com os primeiros depósitos de preenchimento do silo visíveis e o crânio humano exposto.

associada, bem como à profunda afectação que este muro sofreu pela construção das sapatas do edifício. No entanto, parece-nos muito plausível uma cronologia integrada entre o período medieval e a Idade Moderna. O silo encontra-se definido pelo interface correspondente à unidade [18] (Fig. 3).

A sondagem 3 (Fig. 4) revelou, à cota inferior do contraventamento, uma calçada que corresponderá à pavimentação original do edifício. Sob a preparação desta (efectuada com margas e argilas do substrato), detectou-se a existência de outro silo, definido pelo interface correspondente à unidade [13], que se encontrava preenchido por três depósitos bastante distintos (UE's 15, 16 e 17 – Fig. 5).

O primeiro (UE 15), distingue-se pelo facto dos depósitos argilosos que o constituíam embalgem um crânio de um indivíduo adulto com mandíbula desarticulada (Fig. 6). A análise da dentição permite assegurar tratar-se de um indivíduo adulto, provavelmente de meia-idade, pois, na generalidade, os dentes apresentam desgaste acentuado da superfície oclusal, inclusivamente os terceiros molares. É de salientar a inexistência de cáries dentárias e a diminuta evidência de tártaro, havendo apenas perda *ante-mortem* dos primeiros molares mandibulares (FDI - 36 e 26), com completa remodelação alveolar. A análise das características sexuais subjacentes ao crânio e mandíbula leva a presumir tratar-se de um indivíduo do sexo masculino, pois apresenta características compatíveis com esse diagnóstico ao nível da glabella⁴, rebordo supraorbitário⁵, rugosidade occipital⁶, mento⁷ e ramo mandibular⁸, sendo um pouco duvidosa a dimensão e morfologia das apófises mastóides⁹, e também das bossas parietais¹⁰. Obviamente que não se pode assegurar com toda a confiança o sexo do indivíduo, não só pelo facto de estar em relativo mau estado de conservação, mas sobretudo por apenas haver o crânio para analisar.

Ao nível patológico, não há qualquer evidência observável nos poucos elementos presentes.

Não encontramos nenhuma explicação para a presença deste crânio no silo. Considerando que estes foram os únicos elementos osteológicos humanos detectados, parece-nos altamente improvável estarmos na presença de uma sepultura, mesmo que intencionalmente se procurasse uma deposição secundária como ossário.

FIGS. 6 E 7 – Em cima, pormenor da unidade 15 e do crânio humano.

Em baixo, fotografia da face inferior da imposta recolhida no fundo do silo da sondagem 1, sendo perceptíveis os biselamentos laterais

⁴ A glabella fica abaixo da testa, acima do nariz e um pouco acima dos olhos, sendo uma saliência situada na face externa do osso frontal, entre as duas arcadas supraclíliques. É um ponto de referência antropométrico. Dado o seu dimorfismo sexual, é também considerada quando se determina o género de um indivíduo.

⁵ O rebordo supraorbitário é a parte antero-inferior do osso frontal, correspondente ao limite superior das órbitas. A sua espessura / protuberância é um dos factores considerados na determinação do género, dado o seu dimorfismo sexual.

⁶ Rugosidade occipital é a evidência no occipital (na zona nugal) da inserção muscular. Por isso, a existência / inexistência vinculada da protuberância e da rugosidade occipital, são também características maioritariamente dependentes do género e consideradas aquando da determinação do mesmo.

⁷ Mento é a parte anterior da mandíbula; queixo. Também evidencia dimorfismo sexual, daí a sua avaliação aquando da determinação de género.

⁸ Ramo mandibular é a parte posterior da mandíbula. Situa-se ligeiramente em frente e abaixo da orelha, quase paralelo a apófise mastóide. Evidencia dimorfismo sexual.

FIG. 8 – Fotografia da sondagem 3, no final da escavação do silo.

No entanto, lembramos a proximidade da antiga ermida de São Mamede, junto à qual foi detectada a sepultura do período visigótico e a que já fizemos referência *supra*.

Nesta situação, podemos pensar num caso de revolvimento de depósitos associados à existência de um pequeno núcleo sepulcral aí instalado, que eventualmente foram reposicionados dentro deste silo, arrastando o crânio em causa.

Esta sepultura não é a única evidência de uma necrópole nas proximidades. A reforçar esta ideia, existe ainda uma inscrição paleo-cristã recolhida no jardim do Palácio Penafiel e datada do século IV, onde se pode ler na primeira linha DEPO[SITIO] ¹¹ (DIOGO 1994).

Já no que respeita a eventuais revolvimentos dos terrenos junto à antiga ermida de São Mamede e recolocação nos silos (ou proximidades) da Rua de São Mamede, convém aqui referir que, no fundo do silo da sondagem 1, foi recolhida uma imposta (inacabada ou com acabamento tosco) que, pelas suas características formais, se poderá inte-

grar dentro das tipologias estilísticas típicas da arquitectura visigótica (Fig. 7). De qualquer forma, isto são deduções meramente conjecturais, que dificilmente poderão ser comprovadas.

3. AS CERÂMICAS

3.1. SONDAGEM 1

A unidade [16] do silo da sondagem 1 é constituída por um depósito heterogéneo, com tonalidades variáveis entre o castanho e o esverdeado que correspondem a margas em depósito secundário, misturadas com carvões e cinzas. Apresenta elementos de argilas rubefactas, cerâmica comum e de construção, pedras de pequeno e médio calibre e elementos de fauna malacológica e mamalógica. A cerâmica é escassa, sendo de destacar uma panela decorada com pintura a branco e de bordo extrovertido, de secção subtriangular. Os restantes elementos correspondem a dois bordos de copos (ou púcaros), com bordo boleado, diferenciado pela existência de uma canelura.

Foi ainda recolhido o bordo de uma segunda panela, sem decoração aparente e com bordo extrovertido e boleado (Fig. 9). O tipo de pasta é comum a todos os elementos. Corresponde a uma pasta de coloração alaranjada, de fractura irregular com aspecto arenoso, com calcites e quartzos, integrando-se no tipo de fabrico das produções locais.

⁹ As apófises mastóides são parte do osso temporal. Localizam-se no lado do crânio, logo atrás da orelha. A sua morfologia difere entre géneros, sendo portanto uma característica a observar na determinação do género.

¹⁰ Bossas parietais são eminências localizadas nos ossos parietais, ou seja, na parte lateral superior e posterior do crânio, sendo a sua existência maioritariamente associada ao género feminino.

¹¹ Este elemento encontra-se publicado com o n.º de inventário 284 no catálogo da exposição “Lisboa Subterrânea” (Lisboa, 1994).

RSM 29

FIG. 9 – Púcaros e painéis UE 16, sondagem 1.

A atestar uma cronologia integrada no século XII, destacam-se ainda dois fragmentos de candis, ambos com parte do depósito e arranque de asa preservados. O primeiro foi acabado com um revestimento vidrado, de tonalidade amarelo-esverdeada; o segundo exhibe um vidrado parcial em tons melados. Ambos apresentam uma pasta bem depurada de cor bege, de fractura regular, com raros desengordurantes. Correspondem a tipologias bem aferidas cronologicamente e largamente atestadas em contextos almorávidas (KEMNITZ 1999: 449, fig. 14). Todos os exemplares se encontram bem documentados na região de Lisboa e arredores, em contextos do século XII. Referimos para os copos os paralelos existentes no Castelo dos Mouros, em Sintra (COELHO 2000: 219, n.º 20), no Claustro da Sé de Lisboa (AMARO 2001: 185, n.º 6), e na Alcáçova de Santarém (VIEGAS e ARRUDA 1999: 115, n.º 18), estes dois últimos paralelos apresentando decoração com pintura a branco. Para as painéis, referimos os exemplares n.º 47 da Encosta de Santana (CALADO e LEITÃO 2005: 467), e o n.º 4 da Sé de Lisboa (AMARO 2001: 183).

3.2. SONDAGEM 3

A unidade [17] da sondagem 3 é um depósito homogéneo de tons esverdeados, medianamente compacto, correspondente a margas em depósito secundário com pedras de médio calibre, com maior concentração de cerâmica de construção e cerâmica comum do que as duas unidades que a sobrepõem, apresentando também uma tonalidade ligeiramente mais escura, devido à menor concentração de argilas e maior quantidade de areias misturadas com carvões. O conjunto cerâmico exumado desta unidade, embora reduzido é bastante di-

versificado, estando representados exemplares de utilitários de cozinha, de servir e de armazenagem. Do ponto de vista decorativo, apenas a pintura a branco se encontra presente, tendo sido aplicada nas painéis, jarritas/púcaros e cântaros. Tendo em conta o número de exemplares de cerâmica vidrada existentes, é de referir, por comparação, a inexistência de cerâmicas com pintura a almagro.

As sertãs (formas comuns à grande maioria dos contextos islâmicos), pela constância tipológica que os nossos exemplares exibem, não se apresentam como indicador cronológico viável, mesmo considerando pequenas variações estilísticas no bordo. Foram recolhidos dois exemplares, ambos com bordo introvertido, tendo o primeiro um ressalto externo.

Ainda relacionado com formas de preparação alimentar, encontramos as painéis. Dois dos nossos exemplares apresentam um bordo de secção triangular, com canelura incisa e corpo de perfil “em saco”, decorado com pintura a branco. O terceiro exemplar apresenta um bordo extrovertido recto, com rebordo interior e um pequeno colo com ressalto. O último exemplar é uma painel de bojo com perfil abatido, colo vertical e bordo ligeiramente extrovertido e boleado, diferenciado do colo por canelura. A asa tem início no bordo, terminando na inflexão do bojo. O ângulo de inflexão da asa apresenta-se num ponto superior ao limite do bordo. Tem um acabamento em vidrado parcial por escorrimento no exterior, e vidrado total no interior. O vidrado varia entre os tons melados e o verde-escuro (Figs. 10 e 11).

Embora não tenhamos encontrado paralelos perfeitamente idênticos, em Lisboa, para os dois primeiros exemplares, parece-nos existir uma relação directa entre os nossos exemplares e as formas produzidas nos fornos identificados na Rua dos Correiros, que, segundo as autoras,

RSM 29

FIGS. 10 E 11 – Em cima, cerâmicas da UE 17 da sondagem 3.

À direita, pormenor da decoração da jarra vidrada, UE 17 da sondagem 3

terão findado a produção no momento da conquista cristã (BUGALHÃO *et al.* 2003: 144 e 148). Formas com perfil semelhante e com datações entre o século XII e XIII foram exumadas no Castelo de Noudar (REGO 2003: 80) e em Mértola (GÓMEZ MARTINEZ 2004: CR/CC/0172). Este tipo de perfil nas panelas também se encontra presente no Castelo de Palmela, embora estejam aí datadas de época califal (FERNANDES 2001: 191). Não nos parece ser este o nosso caso, se tivermos em conta a presença de panelas com bordo recto, que, inclusive, apenas se encontram referenciadas para Palmela em momento de ocupação cristã, considerando os dados do silo 7 destas intervenções, cujas formas reflectem ainda influências das produções islâmicas durante o século XIII (FERNANDES 2004: 167-169). Em Lisboa, esta tipologia de bordos (extrovertido recto) parece ter tido o seu início no século XII, ainda sob domínio islâmico (BUGALHÃO e FOLGADO 2001: 130, n.º 5; BUGALHÃO *et al.* 2003: 154), atingindo ampla divulgação nas centúrias seguintes.

A escavação de um silo efectuada durante as intervenções realizadas nos claustros do Museu de Évora, parece demonstrar uma convivência entre panelas com bordos de secção sub-triangular, bordos de secção sub-triangular canelados, bordos extrovertidos rectos e de bordo boleado sobre colo vertical semelhantes aos nossos dois primeiros exemplares descritos (GONÇALVES *et al.* 2003). Este silo encontra-se bem datado do ponto vista numismático, tendo-se recolhido numismas portugueses (não discriminados) integráveis entre os séculos XII e XIII nos primeiros níveis de preenchimento, e um dinheiro de Sancho II nos níveis finais da sua colmatação (*Idem.*: 241).

Ainda relativamente à divulgação de panelas com bordos semelhantes ou idênticos ao nosso exemplar, são de referir os exemplares CR/CC/0006 e CR/CC/0073 de Mértola, datados do século XIII e ambos apresentando um acabamento vidrado parcial no exterior e total

no interior (GÓMEZ MARTINEZ 2004). No que respeita a contentores de armazenagem, foi detectada na Rua de São Mamede a presença de cântaros / bilhas, atestadas por asas e um bordo com decoração pintada a branco. Foi ainda recolhido um bordo de talha. Estes elementos encontram-se, no entanto, isolados, não permitindo efectuar colagem que caracterizasse alguma tipologia em particular, invalidando assim uma aferição cronológica segura. Podemos, como tal, apenas enquadrá-los muito genericamente entre formas correntes em contextos dos séculos XI e XIII.

Para além da panela vidrada já descrita, as restantes formas com esta característica de acabamento inserem-se maioritariamente em conjuntos de servir, com destaque para um ataífor e uma jarra. O ataífor tem preservado um pé anelar de secção quadrangular com ressalto por cima, e apresenta um vidrado melado no interior e verde-claro no exterior. Este tipo de forma tem produção atestada em Lisboa, como se pode comprovar pela chacota recolhida nas intervenções efectuadas no Mandarim Chinês, que apresenta aliás, decoração estampilhada (BUGALHÃO *et al.* 2004: 607, n.º 235). Os fragmentos recolhidos da jarra permitem reconstituir quase integralmente o seu perfil. Tem pé anelar, asa com arranque a cerca de meio do bojo, de onde parte uma decoração incisa que consiste num motivo ondulado, limitado por dois filetes. O vidrado é total no interior e exterior, sendo a coloração de melado escuro no interior e de tons esverdeados no exterior, com um ligeiro reflexo metálico que poderá derivar de processos de irisação do mesmo.

Embora não apresente um acabamento vidrado, encontramos paralelos para esta peça no exemplar CR/BR/0006, novamente com proveniência de Mértola e enquadrado entre o século XII e a primeira metade do século XIII (GÓMEZ MARTINEZ 2004).

Todas as formas não vidradas possuem as mesmas características de pasta das peças já descritas na unidade [16] da sondagem 1. Quer o atafor, quer a jarra agora exposta, têm uma pasta de cor bege, fractura irregular, aspecto laminado com poucos desengordurantes. Já a panela vidrada, tem uma pasta de tons negros (possivelmente devido a uma cozedura redutora), aspecto arenoso, fractura irregular de aspecto laminado, com pequenas calcites e quartzos.

4. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO

Como já foi referido, o conjunto cerâmico da sondagem 3 abrange peças destinadas à preparação, serviço e armazenagem.

Esta variedade, aliada ao reduzido número de peças, poderá indicar a presença de um pequeno núcleo familiar. Os tipos de fabrico sugerem preferência das produções locais para as formas não vidradas, e de importação para as formas vidradas; isto tendo em conta as pastas beges que encontram maior profusão (se não mesmo características) nas regiões mais meridionais do Garb, e que distinguem o nosso atafor e jarra.

Os paralelos para a panela vidrada também se encontram a Sul, seja em Évora, onde são datados por dinheiros de Sancho II, seja em Mértola (igualmente com cronologias do século XIII). É de referir que não encontramos paralelos em Lisboa para o nosso exemplar, o que reforça a ideia de importação e de imediato nos sugere continuidades das redes comerciais, independentemente dos condicionalismos políticos durante os séculos XII e XIII. Tal situação não poderá ser de forma alguma estranha, e terá óbvias influências nos gostos estilísticos das produções cerâmicas lisboetas, ainda claramente influenciadas por uma tradição oleira com raízes islâmicas.

BIBLIOGRAFIA

- AMARO, C. (2001) – “Presença Muçulmana no Claustro da Sé Catedral: três contextos com cerâmica islâmica”. In *Garb. Sítios islâmicos do Sul peninsular*. Lisboa / Badajoz: IPPAR / Junta da Extremadura, pp. 165-198.
- BUGALHÃO, J. e FOLGADO, D. (2001) – “O Arrabalde Ocidental de Lisboa Islâmica: urbanismo e produção oleira”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 7: 111-146.
- BUGALHÃO, J.; GOMES, A. S. e SOUSA, M. J. (2003) – “Vestígios de Produção Oleira Islâmica no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros, Lisboa”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 8: 129-192.
- BUGALHÃO, J.; SOUSA, M. J. e GOMES, A. S. (2004) – “Vestígios de Produção Oleira Islâmica no Mandarim Chinês, Lisboa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 7 (1): 575-643.
- BUIKSTRA, J. e UBELAKER, D. (1994) – *Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains (Arkansas Archaeological Survey Researches Series, 44)*.
- CALADO, M. e LEITÃO, V. (2005) – “A Ocupação Islâmica na Encosta de Sant’Ana (Lisboa)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 8 (2): 459-470.
- COELHO, C. (2000) – “A Ocupação Islâmica do Castelo dos Mouros (Sintra): interpretação comparada”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 3 (1): 207-228.
- COX, M. (2000) – “Ageing Adults from the Skeleton”. In COX, M. e MAYS, S. (eds.). *Human Osteology in Archaeology and Forensic Sciences*. London: Greenwich Medical Media Ltd.
- DIOGO, A. D. (1994) – “Fragment of a Paleo-Christian Grave”. In *Subterranean Lisbon*. Lisboa: Electa, pp. 231-232 (catálogo de exposição).
- FERNANDES, I. C. (2001) – “A Península de Setúbal em Época Islâmica”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 7: 185-196.
- FERNANDES, I. C. (2004) – *O Castelo de Palmela: do islâmico ao cristão*. Lisboa: Colibri / Câmara Municipal de Palmela.
- GASPAR, A. e GOMES, A. (2001) – “Resultados Preliminares das Escavações Arqueológicas no Castelo de São Jorge”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 7: 95-102.
- GOMES, A. e SEQUEIRA, M. J. (2001) – “Continuidades e Descontinuidades na Arquitectura Doméstica do Período Islâmico e Após a Conquista da Cidade de Lisboa. Escavações arqueológicas na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 7: 103-110.
- GOMES, A.; GASPAR, A.; GUERRA, S.; MENDES, H.; RIBEIRO, S.; PINTO, P.; VALONGO, A. e PIMENTA, J. (2005) – “Cerâmicas Medievais de Lisboa: continuidades e rupturas”. In BARROCA, M. J. e FERNANDES, I. C. (eds.). *Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro (séculos VIII e XIII)*. Palmela: Câmara Municipal / Universidade do Porto, pp. 221-236.
- GOMES, A.; GASPAR, A.; PIMENTA, J.; VALONGO, A.; PINTO, P.; MENDES, H.; RIBEIRO, S. e GUERRA, S. (2001) – “A Cerâmica Pintada de Época Medieval da Alcáçova do Castelo de São Jorge”. In *Garb. Sítios islâmicos do Sul peninsular*. Lisboa / Badajoz: IPPAR / Junta da Extremadura, pp. 119-164.
- GÓMEZ MARTÍNEZ, S. (2004) – *La Cerámica Islámica de Mértola: producción y comercio*. Tese de doutoramento apresentada à Facultad de Geografía e Historia da Universidad Complutense, Madrid (versão policopiada).
- GONÇALVES, A.; SCHIERL, T. e TEICHNER, F. (2003) – “A Change of Pottery Style Under Dom Sancho II: A coin dated pottery sequence from a medieval silo excavated in the cloister of the City Museum of Évora (Alentejo, Portugal)”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 8: 237-252.
- KEMNITZ, E. V. (1999) – “Candis da Colecção do Museu Nacional de Arqueologia”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série IV. 11-12: 427-472.
- MENDES, H.; PIMENTA, J. e VALONGO, A. (2002) – “Cerâmicas Medievais Provenientes da Travessa da Lameira (Santarém), n.º 21”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 5 (1): 259-276.
- RAMALHO, M.; LOPES, C.; CUSTÓDIO, J. e VALENTE, M. J. (2001) – “Vestígios da Santarém Islâmica: um silo no Convento de S. Francisco”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 7: 147-186.
- REGO, M. (2003) – “A Ocupação Islâmica de Noudar”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 8: 69-82.
- ROGERS, T. L. (2005) – “Determining the Sex of Human Remains Through Cranial Morphology”. *Journal of Forensic Sciences*. 50 (3).
- ROSSELLÓ BORDOY, G. (1991) – *El Nombre de las Cosas en Al-Andalus: una propuesta de terminología cerámica*. Palma de Mallorca: Museu de Mallorca.
- SILVA, A. R. e BARBOSA, P. G. (2003) – “Cerâmica de Tradição Muçulmana da Villa Romana de Frielas (Loures)”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 8: 109-118.
- VIEGAS, C. e ARRUDA, A. M. (1999) – “Cerâmicas Islâmicas da Alcáçova de Santarém”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 2 (2): 105-186.
- WHITE, T. D. (1990) – *Human Osteology*. London: Academic Press.

Torre Velha 3 (Serpa)

dados preliminares

Catarina Alves¹, Catarina Costeira¹, Susana Estrela¹,
Eduardo Porfírio¹ e Miguel Serra¹

INTRODUÇÃO

O sítio arqueológico de Torre Velha 3 foi intervencionado por uma equipa da empresa Palimpsesto Lda., no âmbito do projecto de *Minimização de Impactes sobre o Património Cultural Decorrentes da Construção da Barragem da Laje (Serpa)*, integrado no Projecto de Alqueva, a cargo da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva S.A. O sítio foi alvo de duas fases distintas de intervenção arqueológica, perfazendo no total 13 996 m², correspondente à área afectada directamente por aquela infra-estrutura (ALVES *et al.* 2009).

Torre Velha 3 localiza-se na freguesia de São Salvador, concelho de Serpa e distrito de Beja, nas coordenadas geográficas: M = 253 962,711; P = 111 569,121 (sistema de projecção Hayford-Gauss, DATUM 73).

Implanta-se numa elevação suave, a uma cota máxima de 180,70 metros, ligeiramente mais acentuada pelos lados Norte e Oeste, e é delimitada a Este e a Norte pela Ribeira da Laje, afluente da Ribeira do Enxoé. Em termos geológicos, situa-se no maciço de Beja, mais concretamente numa unidade conhecida como “Pórfiros de Baleizão”, unidade (sub)vulcânica ácida, pós-metamórfica, caracterizada pela tonalidade avermelhada dos afloramentos (OLIVEIRA *et al.* 1992: 29) (Figs. 1 e 2).

Neste artigo, apresentamos as primeiras informações sistematizadas acerca das diversas ocupações que o sítio arqueológico conheceu. A intervenção permitiu conhecer contextos arqueológicos datados do Calcolítico, da Idade do Bronze, da I Idade do Ferro e da Antiguidade Tardia, num total de 589 evidências, a grande maioria referente a estruturas negativas relacionadas com actividades de apoio a um núcleo habitacional e a estruturas sepulcrais (Fig. 3).

FIG. 1 – Localização de Serpa no mapa de Portugal.

RESUMO

Resultados da escavação arqueológica realizada na Torre Velha 3 (Serpa, Beja), onde uma primeira ocupação calcolítica tem continuidade na Idade do Bronze, com contextos de cariz funerário e habitacional, de entre os quais se destaca um dos maiores conjuntos de estruturas funerárias em hipogeu encontrados até à data no Baixo Alentejo. O sítio acolheu ainda comunidades da 1ª Idade do Ferro e, finalmente, revelou um dos mais importantes núcleos habitacionais e funerários de cronologia tardo-romana do Sul de Portugal.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Cobre; Idade do Bronze; Idade do Ferro; Época Romana; Arquitectura funerária.

ABSTRACT

Results of the archaeological excavation carried out at the Torre Velha 3 (Serpa, Beja). Older Chalcolithic occupation continued during the Bronze Age, with funerary and living architecture, among which is one of the biggest sets of hypogeum funerary structures found in southern Alentejo to date. The site was also occupied by 1st Iron Age communities and has proved to be one of the most important Late Roman housing and funerary centres in the south of Portugal.

KEY WORDS: Copper age; Bronze age; Iron age; Roman times; Funerary architecture.

RÉSUMÉ

Résultats de la fouille archéologique réalisée à la Torre Velha 3 (Serpa, Beja), où la première occupation chalcolithique se déroule pendant l'Âge du Bronze, avec des contextes d'apparence funéraire et habitacionnelle, parmi lesquels se détache un des plus grands ensembles de structures funéraires en hypogée trouvés jusqu'à ce jour dans le Bas Alentejo. Le site a également accueilli des communautés du 1er Âge de Fer et, finalement, a révélé un des plus grands centres habitacionnels et funéraires de chronologie romaine tardive du Sud du Portugal.

MOTS CLÉS: Âge du Cuivre; Âge du Bronze; Âge de Fer; Époque romaine; Architecture funéraire.

¹ Palimpsesto, Lda.^a (*geral@palimpsesto.pt*).

[texto entregue para publicação em Fevereiro de 2010, com actualização pontual em Abril de 2012]

Nota dos autores: este artigo foi preparado para publicação nesta revista em finais de 2009. Posteriormente foram elaborados estudos mais pormenorizados, para determinadas diacronias de ocupação de Torre Velha 3, alguns entretanto dados já à estampa (ALVES *et al.* 2010; PORFÍRIO e SERRA 2010), outros ainda por publicar (ALVES *et al.*, no prelo; ESTRELA *et al.*, no prelo). Os dados e as leituras aqui reproduzidos deverão, por estas razões, ser lidos à luz da sua data de elaboração.

AS DIACRONIAS DE OCUPAÇÃO DE TORRE VELHA 3

A ocupação calcolítica de Torre Velha 3 materializa-se apenas em cinco estruturas escavadas no substrato geológico, especialmente próximas, com diferentes morfologias e funcionalidades: duas estruturas de tipo silo / fossa, uma possível fossa inacabada ou destruída pelas ocupações posteriores e duas fossas com utilização sepulcral.

As fossas com utilização sepulcral apresentam secção rectangular, base aplanada, cuja largura é praticamente coincidente com a do topo (entre 200 e 220 cm), e uma potência estratigráfica entre os 50 e os 100 cm. As duas inumações registadas são individuais. O esqueleto [1998=2155] encontrava-se junto a uma das paredes da estrutura negativa e em decúbito dorsal; o esqueleto [2015] (ver Fig. 4) estava depositado numa zona relativamente central e em decúbito lateral direito. Em ambas as estruturas, sobre os níveis de enterramentos, foram identificados anéis pétreos colocados junto às paredes, estêreis em espólio arqueológico. Estas características assemelham-se às documentadas, por exemplo, nos grandes povoados andaluzes de Valencina de la Concepción (JIMÉNEZ 2004) e do Polideportivo de Martos, em Jaén (LIZCANO *et al.* 1993). As estruturas utilizadas e os rituais funerários de Torre Velha 3 inscrevem-se perfeitamente no quadro dos espaços funerários das sociedades do Calcolítico.

FIG. 2 – Localização do sítio Torre Velha 3 na CMP 1:25 000, n.º 523.

O espólio proveniente dos enchimentos destas estruturas negativas é constituído por um conjunto significativo de materiais cerâmicos, de que destacamos a presença expressiva de recipientes lisos, principalmente taças carenadas, a quase ausência de pratos e de formas espessadas, e a fraca presença de elementos de tear, que surgem apenas numa forma: placas ovaladas, com uma perfuração em cada extremidade. A percentagem de elementos líticos é muito diminuta, sendo os materiais classificáveis exclusivamente de pedra polida: duas enxós, um martelo em anfíbolito verde-escuro e cinco moventes de granito. Em pedra lascada, apenas se registaram algumas lascas e fragmentos de núcleos. As matérias-primas seleccionadas para esta indústria lítica encontram-se disponíveis localmente, na envolvente do próprio sítio ou a escassos quilómetros.

FIG. 3 – Vista parcial da intervenção arqueológica.

FIG. 4 – Enterramento [2015].

Ainda que reduzidos, os materiais polidos calcolíticos são diversificados, muitos deles relativamente “pesados”, associados a actividades de transformação do meio com forte carácter agrícola, o que pressupõe uma ocupação permanente ou pelo menos relativamente estável no local. Em Torre Velha 3 foi possível identificar, seja em utilização primária ou em reutilizações, três tipos de estruturas negativas da Idade do Bronze com enterramentos humanos: em fossa (sete ocorrências), em nicho / gaveta escavado na parede de uma fossa (um caso), e em hipogeu (25 situações). Estes dois últimos tipos de estruturas negativas foram construídos e utilizados com fins exclusivamente funerários, diferindo da situação observada nas fossas, que se presume tratar-se de contextos originalmente construídos para servirem de apoio a um núcleo habitacional e posteriormente reutilizados como sepulcros.

Com excepção do monumento de Belmeque (SCHUBART 1974; SOARES 1994), com paralelos na sepultura 95 de Fuente Álamo (SCHUBART *et al.* 1989), ou seja, conectado com o mundo argárico da região de Almería, até ao momento, poucas eram as publicações portuguesas (VALERA e FILIPE 2010) com referência a este tipo de contextos, tradições e arquitectura funerárias, que indicassem semelhanças com aquela área peninsular.

A construção das estruturas do tipo hipogeu iniciava-se pela escavação no substrato geológico de um átrio ou antecâmara. Posteriormente, numa das paredes desta, era efectuada o corte da interface da câ-

mara funerária, que apresentava uma forma genericamente ovalada, base aplanada e paredes de tendência côncava. A ligação entre a antecâmara e a câmara era, na grande maioria dos casos, vencida em rampa, com três casos onde foi adoptado um escalonamento ou degrau. A condenação da câmara realizava-se mediante a erecção de blocos pétreos colocados em cutelo e ligeiramente inclinados sobre os enchimentos da câmara. Em 13 casos constatou-se a utilização de uma argila muito rígida de grão grosseiro, colocada sobre os elementos pétreos, preenchendo e de algum modo impermeabilizando os espaços vazios entre eles, fosse numa perspectiva funcional ou ritual (Fig. 5).

FIG. 5 – Hipogeu [1489]-[1490].

Deste modo, fica evidente uma normalização do ponto de vista do planeamento arquitectónico, ainda que cada monumento apresente particularidades do ponto de vista morfológico, relacionadas com o tipo de inumações e de espólio associado, ou mesmo com o processo de sedimentação estratigráfica.

A presença de átrio, à semelhança do que ocorre no mundo argárico, seria, em nosso entender, o local onde ocorreriam os rituais de comensalidade, cujos testemunhos se materializam nas oferendas detectadas no interior da câmara, que acompanhavam os cadáveres.

A opção pela construção de um átrio de forma quadrangular é superior às demais, com dez registos, seguida pelos átrios rectangulares (sete), ovalados (quatro) e circulares / em poço (dois). Em cinco das antecâmaras rectangulares, a câmara é escavada na extremidade oposta à do acesso ao átrio; nos restantes, a câmara é construída numa parede lateral, permitindo um acesso menos directo, desde a entrada do átrio, em L invertido.

Tanto as estruturas funerárias como os indivíduos inumados possuem orientações diversificadas, reflectindo a ausência de uma padronização aquando do planeamento e construção dos sepulcros e consequente colocação dos corpos no interior das câmaras. Foi possível recuperar do interior destes sepulcros 23 esqueletos, seis reduções, dois ossários, dois registos de ossos isolados e 48 oferendas funerárias. Neste conjunto de hipogeus, em apenas três não foi possível observar qualquer tipo de oferenda a acompanhar o inumado.

Como é apanágio deste âmbito cronológico, o tipo de deposição dos indivíduos sepultados em Torre Velha 3 foi invariavelmente fetal, salvo uma excepção, cuja explicação deverá relacionar-se com a dimensão corporal do indivíduo, ou com a condição física do morto e com o espaço disponível para a sua inumação. O indivíduo [2032] encontrava-se, assim, em decúbito dorsal, com os membros inferiores flectidos.

Numa primeira análise, é perceptível a ausência de uma uniformidade artefactual na combinação dos objectos que acompanhavam os defuntos. Em seis casos, registou-se a associação entre um recipiente cerâmico e um artefacto metálico; em quatro, a combinação consistiu nestes dois últimos tipos, acrescentados por uma oferenda cárnea; em três sepulcros apenas surgem peças cerâmicas; noutra o inumado ostentava um colar de conchas de búzio e, num caso, apenas uma oferenda cárnea e um recipiente cerâmico.

Em regra, o artefacto metálico consistia num punção e surgia sempre associado a outros artefactos, metálicos, cerâmicos ou oferendas cárneas. Esta associação foi observada em quatro situações.

As formas cerâmicas mais representadas nos hipogeus de Torre Velha 3 são as formas 3 e suas variantes (3b2 e 3a) e 5 (com a variante 5a) de Schubart (RISCH e SCHUBART 1991), seguidas das formas 6 (variante 6a) 7, 8 e 10 e do tipo Atalaia, com expressão mínima.

Refira-se apenas que o enterramento feminino [1799] (FERREIRA 2009), acompanhado por um recipiente do tipo 6a, difere do tradicionalmente conhecido no mundo argárico, em que esta forma cerâmica, em contextos funerários, é associada a sepulturas masculinas, com armas e espólio rico.

As jarrinhas com uma decoração caracterizada por uma repetição de nervuras verticais em forma de gomo, cobrindo toda a superfície do bojo e atravessando perpendicularmente o corpo deste vaso esferoidal, com colo estrangulado, gargalo curto e bordo fortemente exvertido, encontram fortes paralelos nos sepulcros das necrópoles de Alcaria, Peral, ou mesmo na sepultura VI3 de Atalaia (SCHUBART 1965: fig. 18h).

Tal como sucede nos rituais de enterramento das sociedades argáricas, também em Torre Velha 3 foram identificados vestígios do sacrifício e consumo de espécies maioritariamente bovinas, na forma de oferendas cárneas. Estas surgiam isoladamente ou associadas a outro tipo de espólio, tratando-se de um fenómeno que reflecte rituais de comensalidade e sugere uma alternativa material às diferentes classes sociais (ARANDA JIMÉNEZ e ESQUÍVEL GUERRERO 2006). Considera-se que o consumo de alimentos contribuía para afirmar o sentido de comunidade, aparentando ser um acto ritual / simbólico recorrente, numa associação preferencial com as estruturas funerárias do tipo hipogeu.

As estruturas negativas em fossa, cujos depósitos de enchimento são atribuíveis à Idade do Bronze, contabilizam sete exemplares, possuindo um ou mais episódios de inumação, totalizando onze esqueletos, uma redução e um ossário. Merece destaque a identificação da fossa [1064], na qual surgiram dois esqueletos, [830] e [831], de ambos os sexos, orientados de Sudeste para Noroeste, e cuja deposição constitui excepção no sítio arqueológico, por terem sido depositados em decúbito ventral, junto à parede Sudeste da estrutura e abraçados pelas costas. Por algum motivo que desconhecemos até ao momento, os membros inferiores, um dos superiores de cada indivíduo, coluna e vértebras estavam ausentes do registo arqueológico. Os restantes vestígios osteológicos exumados estavam em perfeita conexão anatómica, o que faz deste caso uma das situações a analisar com maior pormenor numa posterior investigação laboratorial antropológica. Pretende-se, desta forma, confirmar eventuais episódios de ordem ritual ou de acções relacionadas com desmembramento intencional, a título de exemplo.

Por norma, os enterramentos em fossa não possuem espólio associado e são colocados junto a uma das paredes da estrutura negativa. Mais uma vez, a fossa [1064] constitui uma excepção, dado o aparecimento de espólio cerâmico e lítico associado aos esqueletos, com taças carenadas e denticulados (Fig. 6).

Num contexto extremamente violado pela acção de corte das estruturas [1060] e [1044] da ocupação mais recente do sítio, detectou-se a única estrutura funerária sob a forma de um nicho lateral tipo gaveta, com a inumação de uma criança, na unidade estratigráfica [1045].

FIG. 6 – Esqueletos [830] e [831], sepultados no interior da Fossa [1064].

O indivíduo encontrava-se em posição fetal, com a frente virada para a entrada do nicho, não possuía redução nem ossário ou qualquer oferenda, e estava em muito mau estado de preservação.

Dentro deste espectro cronológico, o conjunto de estruturas negativas escavadas no substrato geológico [224] com maior expressão numérica em Torre Velha 3, corresponde a estruturas de apoio habitacional do tipo silo / fossa, com 70 exemplares). Morfológicamente, assiste-se a uma maior frequência dos perfis em U e rectangulares, sendo dominantes as potências estratigráficas conservadas com mais de 100 cm.

Os enchimentos destas estruturas, sem excepção, não denunciam a presença dos vestígios de depósitos primários associados à utilização das interfaces para a armazenagem de géneros alimentícios, mas sim níveis de pedra e sedimentos com pouco material arqueológico, o que parece evidenciar uma relativa rapidez na colmatação das mesmas.

Podemos desde já adiantar que ficou perceptível a diferença entre a tipologia dos recipientes ofertados em contexto fúnebre e os exumados do interior dos contextos domésticos. Para além de existirem formas que não estão presentes no segundo, as matrizes decorativas detectadas nos recipientes ofertados não têm paralelos nos restantes contextos.

Quanto às formas de tratamento, regista-se uma paridade, já que em ambos detectámos recipientes com brunidos muito espessos e de muito boa qualidade, à semelhança do que sucede no povoado e necrópole de Fuente Álamo (SCHUBART 2004).

No que respeita aos restantes materiais arqueológicos recuperados, merece especial destaque o conjunto de líticos provenientes do silo / fossa

[1722]. Trata-se de uma estrutura que continha nos seus enchimentos uma quantidade e diversidade de utensílios e restos líticos bastante expressivos do processo de debitagem. Se a entendermos como uma micro-realidade, representativa de um local de talhe, o estudo deste conjunto artefactual poderá acrescentar linhas à investigação para o conhecimento da indústria lítica da Idade do Bronze regional.

O contexto da I Idade do Ferro pouco ou nada acrescenta ao conhecimento dos padrões da cultura material – entenda-se, das realidades de construção desta cronologia, uma vez que não surgiram no registo arqueológico quaisquer evidências de estruturas. De qualquer modo, a presença de abundantes fragmentos de um mesmo *pitchos* e de uma fíbula de dupla mola coloca este sítio no panorama das ocupações mais antigas da I Idade do Ferro no Baixo Alentejo interior. Este tipo de recipiente cerâmico associa-se maioritariamente a contextos habitacionais, como elemento de armazenagem, sendo menos recorrente a sua utilização em contextos funerários de incineração. A peça de Torre Velha 3 caracteriza-se por possuir um bordo exvertido e, pelo menos, uma asa conservada, que arranca do bordo, e por ter o corpo separado do colo cónico através de uma moldura (TORRES ORTIZ 1999). Estes descritores, algo vagos (tanto mais que urge uma acção de restauro realizada sobre os inúmeros fragmentos identificados durante a escavação), apontam para uma cronologia centrada no séc. VII a.C.

A fíbula de dupla mola identificada neste contexto é do subtipo Schüle 2a/Ponte 3-A, com uma cronologia dilatada e iniciada, segundo alguns autores, durante o Bronze Final, com paralelos, por exemplo, na Quinta do Marcelo, Almada (PONTE 2006: 98), mas datada

de uma ocupação da Idade do Ferro no Castro dos Ratinhos, Moura, onde se integra na fase 1-a, datada da segunda metade do séc. VIII a.C. (BERROCAL-RANGEL e SILVA 2010-304).

A estratigrafia de Torre Velha 3 parece colocar de parte a possibilidade da existência de um contexto funerário, o que confirmaria a utilização do *pithos* como vaso de armazenamento. Encontrava-se disperso ao longo de oito unidades estratigráficas e num contexto devoluto, com os restantes materiais despejados no interior de uma extensa vala / depressão [1946].

No âmbito da Antiguidade Tardia, o grupo de estruturas negativas com função primária destinada à armazenagem de produtos agrícolas e com reutilização enquanto lixeira e/ou inutilizadas por um entulhamento indiferenciado, é, sem dúvida, o de maior representatividade no sítio, com 143 presenças.

Predominam os perfis em U e as potências estratigráficas que oscilam entre os 100 e os 200 cm. Em muitas delas, a primeira acção de enchimento materializa-se no depósito de um ou dois *lattere* inteiros, como que sentenciando o uso primário enquanto silo e reutilizando-as, por exemplo, enquanto lixeira. Outro caso relaciona três silos / fossas (dois deles espacialmente próximos), na medida em que se removeu da primeira unidade de enchimento de cada um deles um fragmento de uma mesma mó circular de granito, com orifício central. Também aqui este facto é sintomático de uma intenção declarada em abandonar o uso das estruturas, entulhando-as, com a particularidade de ter sido verificada a proximidade desta acção no tempo. Os sedimentos de enchimento são maioritariamente carbonatados e possuem abundantes elementos de substrato geológico desagregado, o que poderá significar uma amortização simultânea à abertura de outras estruturas negativas espacialmente próximas, já que o sedimento extraído teria de ser depositado noutra local. Outra hipótese poderá relacionar-se com a morosidade da sua colmatação, o que resultaria num derrube da parede e do bocal das estruturas, mesclando-se com os sedimentos depositados por mão humana e deformando assim a sua morfologia original. Foram ainda identificados casos de enchimento rápido, mediante a colocação indiferenciada de sedimentos estéreis e depósitos com massas pétreas densas.

No que concerne às estruturas de tipologia silo, foram registadas três ocorrências. Trata-se de interfaces abertas no substrato geológico, preenchidas por grandes recipientes cerâmicos (talhas / *dolia*).

Mas nem só de estruturas negativas se caracterizou a estratigrafia tardo-antiga de Torre Velha 3. Destaca-se a identificação de dois compartimentos fechados, os Ambientes I e II, de características espaciais muito distintas e para as quais se podem apontar várias vias de investigação, no que respeita às suas funcionalidades.

O Ambiente I era definido por quatro muros, perfazendo um rectângulo orientado de Noroeste para Sudeste, fechando um espaço cujo pavimento era em *opus signinum*, sobreposto a blocos de granito afeixoados e dispostos na horizontal. A caracterização funcional deste es-

paço não se afigura fácil, sendo de presumir que deveria tratar-se de uma estrutura fechada, sem vãos de passagem, apenas acessível a partir do seu topo. Poderia corresponder a um tanque, com eventual função de armazenamento de águas pluviais. O Ambiente II partilha a orientação e a morfologia, e, apesar de destruído a Nordeste, é de supor que aqui se encontraria o acesso a um espaço definido por muros de largura razoável, observação que, associada à área conservada do compartimento, deverá fazer entender a existência de um espaço original de proporções consideráveis, pelo menos da ordem dos 40 m². Foi identificado um momento de utilização, materializado num piso de terra batida e numa lareira. Este compartimento deverá ter funcionado como habitação ou como uma oficina.

Já no que respeita a contextos funerários, foi identificado um conjunto de 28 sepulturas rectangulares, estruturadas ou não, que caracterizam o sítio de Torre Velha 3 como um dos mais importantes do Baixo Alentejo. A estes enterramentos somam-se os esqueletos e os ossários / ossos soltos identificados em seis fossas (Fig. 7). A atribuição de uma cronologia tardo-antiga para estas evidências advém, não só da observação simples de que em nenhum caso se observou espólio associado, não obstante o bom grau de conservação das estruturas rectangulares, como, e principalmente, da leitura que a estratigrafia e os materiais saídos das fossas permitiram.

Relativamente à orientação das sepulturas, estruturadas ou não, observa-se a ausência de um padrão único, podendo no entanto assumir-se que as estruturas com uma mesma orientação e espacialmente próximas deverão pertencer a uma mesma família ou geração (CUNHA 2004: 52). Quanto à posição em que se encontravam os esqueletos, verifica-se que nas sepulturas estruturadas com elementos de construção, os indivíduos eram inumados em decúbito dorsal e, nas restantes, a maioria deles era inumada em decúbito lateral direito. A excepção é feita nos sepulcros em fossa, com deposições variadas.

Do espólio cerâmico recuperado destacamos o facto de os fragmentos de cerâmica de construção recolhidos terem sido detectados tanto em contextos devolutos no interior das estruturas negativas de apoio a um núcleo habitacional, como revestindo alguns dos covachos sepulcrais deste período. Importa ainda referir que o cruzamento das quantidades do espólio de cerâmica comum com as quantidades do espólio de cerâmica fina evidencia uma comunidade modesta, com uma residual aquisição de peças de serviço de mesa que podiam ser local ou regionalmente fabricadas. As pastas evidenciam precisamente isso, com uma larga percentagem que deverá ser de origem local ou regional, acessíveis e aptas para as necessidades do quotidiano. Só em casos raros se conseguiu apurar uma origem mais longínqua para as produções cerâmicas, (quase) sempre procedentes das zonas costeiras da Bética. Assim, dos poucos fragmentos de cerâmica fina recuperada, destacamos um bordo de uma peça de forma indefinida com provável fabrico africano, aparentemente idêntico à forma 3 de Hayes de *terra sigillata* focense, datado dos sécs. V-VI d.C.

FIG. 7 – Esqueletos humanos identificados na Fossa [2579].

O acervo material tardo-antigo de Torre Velha 3 é vasto e diversificado, carecendo de um estudo que nos permita afinar cronologias e analisar os novos dados que enriquecem este período cronológico, ainda tão pouco conhecido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ocupação calcólica de Torre Velha 3, como a de outros sítios próximos, é certo que acrescenta pontos no mapa, mas individualmente não altera o vazio regional que se faz sentir para esta cronologia. De facto, estes “pequenos” sítios com estruturas escavadas na rocha, por vezes com inumações humanas no seu interior, demonstram somente que estes espaços eram ocupados por sociedades agropastoris relativamente estáveis, não permitindo conhecer as características e a organização do seu povoamento ao longo dos IV e III milénios a.C. O mesmo se passa com a investigação arqueológica referente à Idade do Bronze do Sudoeste peninsular, num estado muito embrionário, situação que resulta maioritariamente da nossa realidade histórica, uma vez que os poucos dados disponíveis relacionam-se com achados isolados decorrentes de fenómenos de violação de contextos arqueológicos, ou de empreendimentos públicos sujeitos a acompanhamento arqueológico que colocam a descoberto este tipo de evidências, e que se aliam muitas vezes à parca publicação de dados.

Neste panorama, o mundo funerário afigura-se como a realidade que melhor define e se começa a conhecer destas populações, atenuando a lacuna latente entre o Calcólico e o Bronze Final. O Bronze do Sudoeste forma-se na tradição do Calcólico – Horizonte de Ferradeira (SCHUBART 1971) –, acentuando-se a utilização funerária de espaços naturais e a convivência, por exemplo, de fossas com reutilizações funerárias, típicas do III mas também do II milénio a.C.

A grande novidade e, mais que isto, a confirmação registada em Torre Velha 3, refere-se a um tipo de sepulcros / hipogeus, num total de 25, “parentes” da sepultura 95 de Fuente Álamo. A similitude entre o mundo argárico e este contexto reside, igualmente, na proximidade das formas cerâmicas ofertadas e na presença de um ritual funerário muito característico, traduzido em oferendas cárneas, decorrentes de rituais de comensalidade, típicos deste mundo.

As práticas funerárias da 1ª metade do II milénio a.C. da margem esquerda do Guadiana sugerem assim, cada vez mais, uma multiplicidade de opções e variações, sendo que a forte influência do mundo argárico não fere a individualidade do Bronze do Sudoeste, apenas acrescenta novos e estimulantes dados, proveitosos num futuro próximo. Os materiais sidéricos identificados em Torre Velha 3 num contexto devoluto deverão, muito presumivelmente, ser originários de outro local não muito afastado, ou mesmo de outro ponto do terreno deste sítio arqueológico. Esta observação, sobretudo no que respeita directamente ao *pithos* e à fíbula de dupla mola do subtipo Schüle 2a/

/Ponte 3-A, colocam este sítio no mapa da Idade do Ferro regional, perspectivando novidades num período ainda tão mal conhecido.

Se os vestígios materiais do Alto Império romano na região de *Pax Iulia* (Beja) se encontram razoavelmente conhecidos, o mesmo não se poderá dizer do Baixo-Império. A situação complica-se após a divisão do Império no séc. V, e, neste particular, com as poucas evidências da religião cristã que, aos poucos, ao longo dos séculos, consegue destronar o paganismo: “[...] as provas arqueológicas da presença real do cristianismo em contexto rural no território lusitano permanecem escassas [...]” (CUNHA 2004: 85).

Os contextos identificados em Torre Velha 3 inserem-se nesta problemática e carecem de uma análise sistemática (a efectuar atempadamente), já que as suas características evidenciam um potencial informativo que não é de menosprezar e que proporcionará dados esclarecedores para a compreensão deste período cronológico.

A relevância de Torre Velha 3 decorre não só da quantidade dos contextos, mas, sobretudo, da sua qualidade e diversidade, particular-

mente interessantes no que à Idade do Bronze diz respeito, com dados como os directamente relacionados com os rituais funerários ou com as vivências do quotidiano. O mesmo pode ser apontado para os dados das restantes ocupações identificadas no local.

A divulgação dos resultados da intervenção arqueológica de Torre Velha 3 deverá ser pensada a médio prazo, não só porque a quantidade, a qualidade e a diversidade dos dados assim o obriga, como a Arqueologia, enquanto campo do saber, deve, imperiosamente, integrar-se no seu tempo, permitindo a divulgação do seu trabalho à comunidade em geral.

Neste aspecto, encontra-se já constituído um grupo de trabalho pluridisciplinar, numa colaboração com o Instituto Tecnológico e Nuclear e com o Instituto de História do CCHS-CSIC de Madrid, incluindo diversos investigadores, como António Monge Soares para as questões relacionadas com o Bronze do Sudoeste e datações radiocarbónicas, Pedro Valério para a Arqueometalurgia, e Marta Moreno García no âmbito da Zooarqueologia.

BIBLIOGRAFIA

- ALVES, C.; COSTEIRA, C.; ESTRELA, S.; PORFÍRIO, E. e SERRA, M. (2009) – *Torre Velha 3. Relatório Final (2ª fase). Minimização de Impactes sobre o Património Cultural decorrentes da Construção da Barragem da Laje (Serpa). Relatórios Palimpsesto 2009.*
- ALVES, C.; COSTEIRA, C.; ESTRELA, S.; PORFÍRIO, E. e SERRA, M. (no prelo) – “Análise Preliminar dos Contextos da Antiguidade Tardia do Sítio Torre Velha 3 (Barragem da Laje, Serpa). Actas do IV Colóquio de Arqueologia de Alqueva (Beja, 24-26 Fev. 2009).
- ALVES, C.; COSTEIRA, C.; ESTRELA, S.; PORFÍRIO, E.; SERRA, M.; SOARES, A. M. M. e MORENO-GARCÍA, M. (no prelo) – “Caracterização Preliminar da Ocupação Pré-Histórica da Torre Velha 3 (Barragem da Laje - Serpa)”. Actas do IV Colóquio de Arqueologia de Alqueva.
- ALVES, C.; COSTEIRA, C.; ESTRELA, S.; PORFÍRIO, E.; SERRA, M.; SOARES, A. M. M. e MORENO-GARCÍA, M. (2010) – “Hípoceus Funerários do Bronze Pleno da Torre Velha 3 (Serpa, Portugal). O Sudoeste no Sudoeste?”. *Zephyrus. Revista de Prehistoria y Arqueología*. 66: 133-153.
- ARANDA JIMÉNEZ, G. e ESQUIVEL GUERRERO, J. A. (2006) – “Ritual Funerario y Comensalidad en las Sociedades de la Edad del Bronce del Sureste Peninsular: la Cultura de El Argar”. *Trabajos de Prehistoria*. 63 (2): 117-133.
- BERROCAL-RANGEL, L. e SILVA, A. C. (2010) – “O Castro dos Ratinhos (Barragem do Alqueva, Moura). Escavações num Povoado Proto-histórico do Guadiana, 2004-2007”. *O Arqueólogo Português*. Suplemento 6.
- CUNHA, M. (2004) – *Siveirona: do mundo funerário romano à Antiguidade tardia. Sete décadas depois.* Dissertação de Mestrado em Pré-História e Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras de Lisboa [policopiado].
- ESTRELA, S.; COSTEIRA, C.; ALVES, C.; PORFÍRIO, E. e SERRA, M. (no prelo) – “Torre Velha 3 (Serpa): um novo ponto no mapa da Idade do Ferro do Sudoeste”. Actas do V Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular (Almodôvar, 18-20 Nov. 2010).
- Ferreira, M. T. (2009) – *Torre Velha 3 (Barragem da Laje, Serpa). Relatório dos trabalhos de Antropologia biológica desenvolvidos no âmbito da minimização de impactes no sítio da Torre Velha 3.* Policopiado.
- JIMÉNEZ, J. (2004) – “Carta Arqueológica Municipal de la Valencina de la Concepción”. *Arqueología Monografías*. Sevilha: Junta de Andalucía.
- LIZCANO, R. et al. (1993) – “1ª Campaña de Excavación de Urgencia en el Pabellón Polideportivo de Martos (Jaén)”. *Anuario Arqueológico de Andalucía, 1991*. Sevilha: Junta de Andalucía. 3: 278-290.
- OLIVEIRA, J. T. et al. (1992) – *Carta Geológica de Portugal – escala 1:200 000, Notícia explicativa da folha 8*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- PONTE, M. S. (2006) – *Corpus Signorum das Fibulas Proto-Históricas e Romanas de Portugal*. Coimbra: Caleidoscópio.
- PORFÍRIO, E. M. B. e SERRA, M. A. P. (2010) – “Rituais Funerários e Comensalidade no Bronze do Sudoeste da Península Ibérica: novos dados a partir de uma intervenção arqueológica no sítio da Torre Velha 3 (Serpa)”. *Estudos do Quaternário*. 6: 49-66.
- RISCH, R. e SCHUBART, H. (1991) – “Las Estelas Argáricas de Fuente Álamo”. *Trabajos de Prehistoria*. 48: 187-202.
- SCHUBART, H. (1965) – “Atalaia. Uma necrópole da Idade do Bronze no Baixo Alentejo”. *Arquivo de Beja*. 22: 7-124.
- SCHUBART, H. (1971) – “Acera de la Cerámica del Bronce Tardío en el Sur y Oeste Peninsular”. *Trabajos de Prehistoria*. 28: 153-182.
- SCHUBART, H. (1974) – “Novos Achados Sepulcrais do Bronze do Sudoeste II”. In *Actas das II Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. 2, pp. 65-86.
- SCHUBART, H. (2004) – “La Cerámica Argárica en la Estratigrafía de Fuente Álamo. Campañas de 1977-1982”. *SPAL*. 13: 35-82.
- SCHUBART, H. et al. (1989) – “Fuente Álamo. Vorbericht über die Grabung 1988 in der bronzezeitlichen Höhensiedlung”. *Madrider Mitteilungen*.
- SOARES, A. M. M. (1994) – “O Bronze do Sudoeste na Margem Esquerda do Guadiana. As necrópoles do concelho de Serpa”. In *Actas das V Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1993)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. 2, pp. 179-197.
- TORRES ORTIZ, M. (1999) – *Sociedad y Mundo Funerario en Tartessos*. Madrid: Real Academia de la Historia.
- VALERA, A. C. e FILIPE, V. (2010) – “Outeiro Alto 2 (Brinches, Serpa): nota preliminar sobre um espaço funerário e de socialização do Neolítico Final à Idade do Bronze”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. Lisboa: NIA-ERA Arqueologia. 5: 49-56 (em linha; disponível em <http://www.nia-era.org>; consultado em 2010-03-12).

Cultos Mistéricos e Cristianismo em Tróia

uma perspectiva escatológica dos enterramentos tardios da Necrópole da Caldeira

João Pedro Almeida¹

A estação arqueológica de Tróia (CNS-0002), localizada no distrito de Setúbal, concelho de Grândola, representada na folha 465 da *Carta Militar Portuguesa* à escala 1:25000, com as coordenadas X 134,2 / Y 169,1, situa-se no extremo ocidental da Península Ibérica, na área da antiga província romana da Lusitânia e do *Conventus Pacensis* (Fig. 1) (ALARCÃO 1988: 128-131). O sítio foi instalado numa pequena parcela da extensa península com o mesmo nome na margem esquerda do Rio Sado, a Sul da cidade de Setúbal, banhada a Sul pelo Oceano Atlântico, numa área conhecida como Costa da Galé, e a Norte pelo Rio Sado (Fig. 2). É uma área classificada como Monumento Nacional por decreto-lei datado de 16 de Junho de 1910, publicada no *Diário do Governo* n.º 136, de 23 de Junho de 1910, e considerada uma Zona Especial de Protecção segundo o *Diário do Governo* n.º 155, de 2 de Julho de 1968. Esta zona é relativamente pobre em termos geológicos, assentando na grande bacia cenozóica do Tejo-Sado, com elevada concentração sedimentar, traduzindo-se genericamente em areias fluviais e dunas.

FIG. 1 – Localização de Tróia.

Breve historial da estação arqueológica romana de Tróia (Grândola, Setúbal), atendendo em particular à denominada “necrópole da Caldeira” e à relação entre as práticas funerárias tardias, os “cultos místéricos” e a expansão do Cristianismo. O estudo aprofundado da documentação de campo da década de 1940, permitiu ao autor clarificar e precisar a área então escavada e enquadrar histórica e cronologicamente as incinerações e inumações efectuadas na necrópole, entre meados do século I e o século V d.C.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Tróia (Setúbal); Práticas funerárias; Necrópole; Cristianismo.

ABSTRACT

Brief history of the Roman archaeological site of Tróia (Grândola, Setúbal), referring mainly to the so-called “Necrópole da Caldeira” (Caldeira necropolis) and to the relationship between late funerary practices, “mystery” cults and the expansion of Christianity. A thorough study of field documents from the 1940s has allowed the author to clarify and detail the area excavated at the time and pinpoint, historically and chronologically, the cremations and inhumations at the necropolis between the middle of the 1st century and the 5th century AD.

KEY WORDS: Roman times; Tróia (Setúbal); Funeral rites; Necropolis; Christianity.

RÉSUMÉ

Bref historique du site archéologique romain de Tróia (Grândola, Setúbal), prêtant en particulier attention à la dénommée “necrópole da Caldeira” et à la relation entre les pratiques funéraires tardives, les “cultes du mystère” et l’expansion du Christianisme. L’étude approfondie de la documentation de terrain de la décennie de 1940, a permis à l’auteur de clarifier et de préciser la zone alors fouillée et d’intégrer historiquement et chronologiquement les incinérations et inhumations effectuées dans la nécropole, entre la moitié du 1er siècle et le Vème siècle ap. J.C.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Tróia (Setúbal); Pratiques funéraires; Nécropole; Christianisme.

¹ Fundação para a Ciência e a Tecnologia / UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. [texto entregue para publicação em Julho de 2010, com revisão pontual em Abril de 2012]

Este tipo de solo arenoso e salino na nossa área de estudo, do tipo Regossolos Psamíticos não húmidos, revela-se pouco propício para a prática agrícola, suportando apenas a vegetação nativa, que se caracteriza genericamente por espécies de baixa envergadura do tipo arbusto e manchas de pinhal que acompanham a extensão da península.

BREVE HISTORIAL

As primeiras referências conhecidas sobre o sítio arqueológico de Tróia são feitas por Gaspar Barreiros e André de Resende¹ ainda no século XVI, mas as primeiras intervenções de que há notícia são feitas sob o patrocínio da Infanta D. Maria I, depois de uma passagem pelo Sado em direcção à Herdade do Pinheiro (COSTA 1933). Ainda hoje, o local onde a futura rainha passou é conhecido pela Rua da Princesa. Em 1850, inicia-se a primeira campanha da Sociedade Arqueológica Lusitana, um ano depois de ter sido constituída em Setúbal, tendo na figura do Padre Manuel da Gama Xaro um dos seus principais promotores. Neste ano começam as escavações sistemáticas, sob a protecção real de D. Fernando II e o patrocínio do primeiro Duque de Palmela. Esta Sociedade pretendia constituir um museu público e promover um conjunto de acções culturais, através da constituição de uma biblioteca e de um plano editorial consistente, baseado nos seus trabalhos futuros. Teve, no entanto, um tempo de vida curto, entre 1849 e 1857, um ano após a última das duas campanhas em Tróia. Destes trabalhos resultaram os *Annaes da Sociedade Archeologica Lusitana* (SAL), publicados em três volumes onde, sucintamente, se descrevem alguns materiais dispersos, assim como algumas das estruturas encontradas. Mesmo depois da extinção da SAL, e durante toda a segunda metade do século XIX, vários monarcas se mostraram fascinados pelo sítio, inclusive D. Carlos I, que promoveu uma exploração no sítio (VAS-

¹ *De antiquitatibus Lusitaniae, IV - De Caetobriga.*

FIG. 2 – Pormenor da Carta Militar, folha 465, escala 1: 25 000.

FIG. 3 – Localização da sepultura de Galla, segundo COSTA (1924).

CONCELOS 1897). Em 1895, José Leite de Vasconcelos, com a colaboração de um funcionário do Museu Nacional de Arqueologia (MNA), Maximiano Apolinário, procedeu à escavação da conhecida sepultura de incineração de Galla, da qual conheceu a inscrição fune-

FIG. 4 – Representação de *crismón* na basílica cristã de Tróia, segundo COSTA (1933).

rária (IRCP 1984, n.º 210; RIBEIRO 2002: 543, n.º 282) alguns anos antes, através de uma notícia no *Século*. Esta é a primeira referência devidamente documentada de um enterramento em Tróia e, segundo os dados disponíveis, situava-se no lado Norte da península, em oposição à necrópole da Caldeira, ou seja, junto ao rio (Fig. 3). No início do século XX, Inácio Marques da Costa publica uma série de estudos recuperando grande parte das descrições feitas anteriormente por outros autores, ao mesmo tempo que elabora algumas considerações sobre as estruturas que ainda se mantinham à vista. Destes trabalhos resulta a descrição de casas com dois pisos, com pinturas a fresco e inclusive mosaicos nos pisos superiores, um *baptisterium*, entretanto destruído, referindo ainda a presença de um *crismón* nas paredes da basílica (Fig. 4), também hoje desaparecido (COSTA 1933: Est. III, fig. 27). Mais tarde, concretamente desde o final da década de 40 até meados dos anos 60, as escavações estendem-se um pouco por zonas não exploradas, sob a direcção de Manuel Heleno, que encontrou a maior necrópole associada ao complexo que se conhece até hoje, uma parte do grande complexo industrial e, mais tarde, uma zona de banhos.

Nos finais dos anos 60, já com a colaboração de D. Fernando de Almeida, Bandeira Ferreira, Farinha dos Santos e José Luís de Matos identificam uma construção de planta rectangular com nichos nas paredes destinados a conter urnas cinerárias, já publicada anteriormente por Maximiano APOLINÁRIO (1897: 157 e 160). Esta edificação parece ter sido construída por cima de uma estrutura anterior, onde foram encontradas uma série de ânforas de fabrico lusitano do tipo Dressel 14, dispostas verticalmente, o que levou os investigadores da equipa luso-francesa a interpretar esta estrutura mais antiga como um armazém de ânforas, entretanto desactivado (ÉTIENNE, MAKAROUN e MAYET 1994: 81). No final dos anos 70 e durante as décadas seguintes, foram escavadas algumas áreas onde se implantaram necrópoles tardias, sob a direcção de António Cavaleiro Paixão, arqueólogo residente afecto ao então Instituto Português do Património Cultural (IPPC), mais tarde Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR); uma delas situa-se na área que ainda hoje envolve a parede Norte do Columbário, sem que se conheçam até hoje os resultados ou as conclusões destes trabalhos. Outra zona das áreas funerárias identificadas por D. Fernando de Almeida e A. C. Paixão encontra-se junto a uma estrutura de captação

de água, onde se encontraram enterramentos cuja cobertura reproduz uma *mensa* de forma semicircular com uma depressão central (ALMEIDA, PAIXÃO e PAIXÃO 1978; ALARCÃO 1984), assim como as típicas *mensae* rectangulares, com paralelo na necrópole oriental de Córdova (SÁNCHEZ RAMOS 2007: 198-199, fig. 8), ou Cartagena (BERROCAL CAPPARÓS e LAIZ REVERTE 1995: 178), apenas para citar alguns exemplos. Recentemente, durante os anos 90, Tróia foi alvo de prospecções e intervenções nas áreas industriais e das termas, no âmbito do projecto luso-francês da Exploração Arqueológica do Sado, cujos resultados foram entretanto publicados (ÉTIENNE, MAKAROUN e MAYET 1994). Em 2004, sob a direcção de Álvaro Figueiredo, a área de necrópole anteriormente escavada por A. C. Paixão na duna que cobre parcialmente a parede Norte do chamado Columbário foi alargada, revelando a continuidade deste espaço funerário em direcção a Este. Actualmente, os trabalhos são dirigidos por Inês Vaz Pinto, arqueóloga contratada pela empresa privada que gere os terrenos onde se encontram as ruínas, e têm vindo a revelar novos dados sobre a dinâmica da implantação do complexo industrial (PINTO, MAGALHÃES e BRUM 2010).

Foto: João Almeida.

FIG. 5 – Área da necrópole da Caldeira em Abril de 2010.

PROPOSTA DE LOCALIZAÇÃO E LIMITES DA NECRÓPOLE DA CALDEIRA

É importante referir que a escavação da necrópole da Caldeira não deixou nenhum tipo de vestígio material que possa ajudar a localizar a área escavada com precisão. É certo, porém, que a grande depressão no terreno que se observa quando chegamos ao sítio é genericamente aceite como a área onde se localizava a necrópole escavada por Manuel Heleno (Figs. 5 e 6). Concordamos obviamente com esta evidência física. No entanto, a área intervencionada não se circunscreve apenas a esta zona, principalmente quando sabemos que grande parte das sepulturas escavadas a Oeste desta perturbação no terreno estavam a uma cota superior, deixando muito poucos ou praticamente nenhuns vestígios de intervenção, especialmente se atendermos à movimentação rápida dos terrenos que cobriram qualquer indício de intervenção. Felizmente, foi, apesar de tudo, produzida grande quantidade de informação gráfica, o que nos permite, dentro do possível, reconstituir a evolução das próprias intervenções. Assim, na planta 1 (Fig. 7) estamos perante a primeira fase de escavação, decorrida sensivelmente entre os finais de 1948 e uma fase indeterminada do ano de 1949, e que colocou a descoberto um número significativo de sepulturas, que correspondem grosso modo às nossas Fases 1B, 1C, 2A, 2B e 2C e, em número menos significativo, a alguns contextos da Fase 2D (ALMEIDA 2008: 28). Esta primeira fase de escavação situou-se no limite da linha de praia a Sul e desenvolveu-se em direcção à vegetação de arbustos e pinhal (Fig. 8), embora não tenha penetrado

nesta área de vegetação mais densa, que, como veremos adiante, corresponderá à última fase de escavação da necrópole, precisamente onde se situam os enterramentos mais antigos, no interior de uma estrutura construída para o efeito.

A segunda fase da escavação parece ter-se iniciado depois de um hiato de cinco anos, cujos motivos não se afiguram fáceis de compreender. A data constante no caderno de campo n.º 3 é de Maio de 1954, e só voltamos a encontrar registo de uma data em Agosto de 1955, no caderno n.º 4, sendo que o último destes registos (caderno n.º 5) apenas refere o ano de 1955. Uma vez que o início da última fase da escavação já se encontra registado no caderno n.º 3, podemos afirmar que a fase em questão terá sido das campanhas mais curtas, acrescentando o facto de que estas intervenções devem ter decorrido em regime sazonal, sujeitas a condições meteorológicas favoráveis. Esta segunda campanha estendeu-se em direcção a NE e aparentemente não foi escavada até aos níveis mais antigos da necrópole. Identificaram-se várias sepulturas tardias, que se situam na sua maioria nos séculos IV-V d.C., a uma cota superior àquela observada na primeira fase de escavação. É muito provável que a necrópole se estenda paralelamente à lagoa, ou seja, em direcção a Este, uma vez que a tendência das intervenções não foi continuar em profundidade nesta segunda fase, mas sim alargar em direcção a Norte a primeira fase de escavação. É assim que chegamos à área sob o pinhal e com vegetação mais densa, atingindo-se a maior potência estratigráfica da escavação – entre 5 a 7 metros. Esta zona corresponde, num primeiro momento, às sepulturas mais tardias, que continuam a surgir em cotas mais elevadas

FIG. 6 – Ruínas de Tróia, localização da necrópole da Caldeira (IPPAR / GoogleEarth).

muito próximas da superfície. Num segundo momento, a escavação é então desenvolvida em profundidade, revelando duas estruturas a Sul e Este, que aparentemente circundam uma área exclusivamente ocupada por contextos funerários (Fig. 9). Depois de várias tentativas para identificar esta estrutura no terreno, é possível que nenhuma destas se encontre preservada, sobretudo atendendo aos materiais de construção que se encontram espalhados pela zona, reutilizados nos dias de hoje como estruturas de combustão ou de apoio à montagem de tendas durante o período de festas consagradas à N.^a Sr.^a de Tróia, e, embora se tenha identificado um pequeno muro na zona, não parece corresponder às estruturas aqui referidas. No extremo Norte desta intervenção, foram ainda postas a descoberto uma estrutura de captação de água e uma cisterna para armazenamento (Fig. 10), provavelmente relacionadas com a manutenção do espaço e o abastecimento de água para libações, com paralelo nas necrópoles de Córdoba (VAQUERIZO GIL 2001: 157).

FIG. 7 – Planta da primeira fase de escavação, segundo Bandeira Ferreira, 1949 (Arquivo Museu Nacional de Arqueologia).

FIG. 8 – Primeira fase da escavação da necrópole da Caldeira, s/d (Arquivo Museu Nacional de Arqueologia).

MANUEL HELENO E A ESCAVAÇÃO DA NECRÓPOLE DA CALDEIRA

Ao contrário de outras áreas do sítio arqueológico de Tróia, a área onde se implantou a necrópole situada a Sul do complexo industrial não tinha sido alvo de intervenções até aos finais da década de 1940, segundo a informação de que dispomos hoje. A escavação em Tróia, em particular na necrópole da Caldeira, fez-se com a presença intermitente de Manuel Heleno no terreno.

Conhecemos esta situação sobretudo pela correspondência² remetida por Jaime Roldão e Bandeira Ferreira, os colaboradores que passaram a maior parte do tempo no local. A escavação propriamente dita era feita sob a orientação destes, com mão-de-obra local, e, chegada a fase de registo fotográfico, era solicitada a presença de Heleno, que aliás se encarregou da maior parte dos registos e da memória descritiva dos contextos escavados fixada nos famosos cadernos de campo.

O volume de informação e a sobreposição de escavações em vários pontos do país fez com que Manuel Heleno acumulasse bastante informação, a maior parte dela inédita durante toda a sua vida. A recolha destes materiais no MNA permitiu assim que muitos destes sítios possam agora ser estudados, tal como a necrópole da Caldeira, que aqui se apresenta.

² Epistolário de Manuel Heleno. Arquivo Museu Nacional de Arqueologia.

O SÉCULO III E A ALTERAÇÃO DOS MODELOS VIGENTES

O estudo e a análise das inumações ditas tardias na necrópole da Caldeira aconselham, em primeiro lugar, o seu enquadramento histórico-cronológico, de forma a compreender e definir o ambiente em que estes enterramentos foram praticados, em oposição, por exemplo, ao Alto Império, onde o ritual praticado e os vestígios arqueológicos são substancialmente diferentes.

Embora a historiografia e a arqueologia tendam geralmente a fechar alguns períodos em datas de referência, não significa que, de um dia para o outro, uma civilização tenha acordado num período histórico diferente do anterior. De qualquer forma, o que define o termo ou expressão “Antiguidade tardia / Baixo Império” é sobretudo a lenta mudança dos modelos políticos, económico-sociais e religiosos no Império em torno dos meados do século III d.C., fruto da dificuldade em controlar e gerir uma área extremamente vasta, sujeita a pressões várias, quer dentro do Império, quer junto às fronteiras, onde os ataques e incursões se tornam mais frequentes e difíceis de enfrentar. Esta instabilidade tem o seu expoente máximo em Março de 235, quando Alexandre Severo é assassinado às mãos das suas próprias tropas. A partir deste episódio, e durante cerca de 50 anos, o Império mergulha numa grave crise, sobejamente conhecida como a Crise do Século III, onde mais de duas dezenas de candidatos ao imperialato se enfrentaram e acabaram por desmembrar o Império Romano como até então o conhecíamos.

FIG. 9 – Necrópole da Caldeira, pormenor da planta A.5, s/d, segundo A. Luis Paiva (Arquivo Museu Nacional de Arqueologia).

Resumidamente, podemos afirmar que as províncias nos dois extremos do Império se uniram cada uma sob um único governante, a Ocidente o chamado Império Gálico, que incluía o *territorium* das províncias na Hispânia, Gália, Britânia e parte da Germânia entre 260 e 274 d.C., e a Oriente o Império Palmirense, onde se reuniram sob o mesmo governo as províncias do Egipto, Síria e Palestina entre 260 e 273 d.C. O Império Romano perdeu assim momentaneamente o controlo absoluto sobre estas regiões, recuperando-o pouco depois sob o comando de Aureliano, em 274, o que valeu a este a atribuição pelo Senado do título honorífico de *Restitutor Orbis*. Embora tenha recuperado o território do Império, as consequências destas rebeliões deixaram marcas profundas nos modelos anteriormente observados. Certamente que ainda estará por explicar e identificar no registo arqueológico de sítios que dependem exclusivamente da bonança económica e da livre circulação em larga escala – como é o caso de Tróia – o verdadeiro impacto destas alterações.

Como bem observou GONZÁLEZ VILLAESCUSA (2001: 141), o contexto religioso desta fase conjuga os elementos arcaicos com o crescente helenismo oriental, e até mesmo a anterior política imperial dos Antoninos (138-180 d.C.) conferiu um apoio oficial cada vez maior aos cultos místéricos e orientais, que já tinham sido reconhecidos e intro-

FIG. 10 – Cisterna, necrópole da Caldeira, s/d. (Arquivo Museu Nacional de Arqueologia).

duzidos por Cláudio, embora sem a expressão que vão atingir no século III d.C. no Ocidente Peninsular. Foi precisamente Aureliano quem, numa tentativa de unir também o Império do ponto de vista religioso, reforçou a importância da divindade Sol, *Sol Invictus* ou *Oriens*, no panteão romano.

Esta medida atesta a importância que os cultos místéricos adquiriram e antecipa, de certa forma, a predisposição da consciência colectiva romana para um culto monoteísta. Ainda em termos religiosos, é importante assinalar que o culto doméstico, de características mais intimistas e pessoais, parece ganhar terreno em relação ao culto oficial do imperador, típico do Alto Império.

MUDANÇA DE RITUAL FUNERÁRIO E O SEU SIGNIFICADO

À semelhança do que se observa por todo o Império, a incineração é o ritual praticado na necrópole da Caldeira entre os meados do século I da nossa Era e o início do século III, embora a partir dos finais do século II d.C.-início do século III d.C. se registem as primeiras inumações no local (ALMEIDA 2008: 11-114). Esta fase de transição, relativamente bem identificada no registo arqueológico, é extremamente interessante e importante para o estudo do mundo funerário em Tróia, já que se trata precisamente do momento em que ambos os rituais convivem, observando-se a crescente adopção do ritual de inumação, em detrimento da incineração.

Esta mudança reflecte sobretudo uma nova mentalidade do indivíduo e da sua abordagem perante a morte, que se prende acima de tudo com novos conceitos filosóficos e metafísicos, até então pouco disseminados. A prática da inumação é muitas vezes atribuída de forma generalizada ao cristianismo primitivo, principalmente quando não existem dados fiáveis e datantes que permitam um estudo aprofundado das necrópoles tardias. No entanto, as inumações do século III da necrópole da Caldeira não só mantêm os modelos arquitectónicos das incinerações que lhes são contemporâneas (Fig. 11), como apresentam uma quantidade de espólio apreciável, em termos de quantidade e qualidade, se assim o podemos afirmar. A nossa convicção é que esta abordagem no sentido de manter o corpo físico, em oposição à sua destruição parcial (incinerações), prende-se sobretudo com uma crença no pós-vida e na imortalidade do indivíduo, características dos chamados cultos orientais ou místéricos, onde também se inclui o Cristianismo. Como já tivemos oportunidade de comentar, os cultos místéricos caracterizam-se sobretudo pela sua linha intimista e pessoal, ao contrário do carácter público das antigas crenças romanas (GÓNZALEZ VILLAESCUSA 2001: 144) que, segundo CUMONT (1987: 67-72), oferecem aos seus seguidores a esperança da imortalidade escatológica, tratando-se assim de religiões de salvação. Esta corrente dos chamados “*dying and rising gods*”, muito popular no início do século XX, sobretudo nos trabalhos de FRAZER (1922), defendia que os rituais religiosos que implicavam a morte e a ressurreição de uma divindade, estavam intimamente ligados à analogia do trajecto vida-morte relacionado com a fertilidade dos campos e à mudança ocorrida na Natureza, desde tempos imemoriais.

FIG. 11 – Em cima: SEP. 37 (incineração); em baixo: SEP. 35 (inumação).
Finais do séc. II - início do séc. III d.C.

Hoje, esta corrente inglesa de Cambridge é fortemente contestada e foi praticamente abandonada, devido sobretudo à sua visão redutora, que engloba uma vasta parte da mitologia clássica e pré-clássica numa única categoria, ignorando aspectos que as podem distinguir e conferir uma certa singularidade, inexistente nesta teoria. Para autores comparativistas do século XX, a análise mitológica do Cristianismo, a título de exemplo, chegou a ser, segundo MARTÍNEZ MAZA e ALVAR (1997), uma amálgama de elementos mitraicos e outros cultos orientais, tais como: o banquete ritual (antecedente da eucaristia), o *taurobolium* (como antecessor do baptismo), e a paixão e morte de Osíris (identificadas com a paixão e morte de Cristo), apenas citando alguns exemplos.

Independentemente das semelhanças e dos processos de transferência mitológica entre os cultos místéricos e o Cristianismo, ou vice-versa, a concepção filosófica e metafísica de uma vida além-morte reflecte-se na alteração do ritual funerário, sobretudo na ideia de manutenção do cadáver, prática que, não sendo novidade nem mesmo na cultura romana³, foi comum nas civilizações orientais, sempre com o mesmo pano de fundo, ou seja, a sobrevivência do indivíduo e o seu triunfo sobre a morte. Mesmo com a introdução precoce – época claudiana – e respectiva aceitação de cultos orientais por vários imperadores, como já tivemos oportunidade de comentar, o ritual de inumação não se generalizou durante o Alto Império, o que nos leva a questionar se esta tendência estará directamente relacionada com algum culto em particular, ou se, por outro lado, é reflexo da época conturbada onde estas correntes filosóficas

³ Segundo Cícero e Plínio, a inumação foi o ritual de enterramento mais antigo em Roma e, de acordo com a Lei das XII Tábuas (século V a.C.), ambos os rituais eram praticados em Roma.

FIG. 12 – Fragmento original do tríptico mitraico fotografado em Tróia. Segundo COSTA (1933).

proliferaram, tornando-se cada vez mais populares à medida que os contactos com o Mediterrâneo oriental amadureciam.

A EVIDÊNCIA MISTÉRICA EM TRÓIA

Em 1925, foi descoberto em Tróia um dos mais importantes vestígios do culto mitraico no território hoje português. Referimo-nos ao fragmento de tríptico do qual apenas resta o último quadro, com a representação do banquete com Hélios, antes da sua ascensão apoteótica (Fig. 12). A presença deste ornamento parietal implica forçosamente a existência de um local de culto dedicado a Mitra, já que aquele painel não tem outra função que não seja a de fazer parte de um templo mitraico. Infelizmente, não se pode identificar com precisão o local, nem relacioná-lo estratigraficamente com a restante estação, embora, através da análise estilística do painel, pareça consensual que a sua cronologia nos remete para o século III d.C. (GARCÍA Y BELLIDO 1949: n.º 398; MACIEL 1996: 128-131).

Apesar da exposição e do contacto que a comunidade de Tróia teve seguramente com as transformações filosóficas da época e as novas correntes religiosas, sobretudo devido à sua localização e vocação comercial, foi necessário que existisse alguma receptividade e mecanismos legais que permitissem a introdução deste culto na comuni-

dade, sobretudo quando sabemos que a liturgia mitraica pressupõe a existência de um ou mais sacerdotes que iniciam os novos seguidores nesta doutrina (CUMONT 1903: 150-174). A difusão deste culto está geralmente associada à presença de forças militares, partindo do princípio que em algum momento tomaram contacto com esta realidade no *limes* do Império, e, por outro lado, à presença de comerciantes que, através dos contactos com várias províncias, trouxeram em determinada altura uma nova crença que se generalizava um pouco por todo o Império. No caso de Tróia, será bastante difícil encontrar alguma validade na primeira hipótese, remetendo-nos assim com grande probabilidade para a chegada deste culto através da transmissão de ideias ou de pessoas que lhe seriam afectas por força da máquina comercial. Não é de descurar igualmente a hipótese de que esta mesma transmissão se possa ter efectuado por outras vias, uma vez que o contacto com a capital da província foi uma constante.

Certo é que o culto mitraico atinge durante o século III d.C. o seu auge, e encontra-se disseminado um pouco por todo o Império, mesmo nos seus extremos, como é o caso de Tróia.

Uma das características dos cultos místéricos/orientais reside precisamente no seu secretismo e na ausência de elementos fora do contexto habitual, nomeadamente a escultura e as aras votivas, quase sempre relacionadas com o próprio local de culto – *mitreum*. Independentemente de não existir até à data uma evidência cabal da presença

de cultos místéricos em contexto funerário na necrópole da Caldeira, é absolutamente inegável a presença deste em Tróia.

Ainda assim, é extremamente difícil e, portanto, muito subjectivo identificar e reconhecer a influência dos cultos místéricos no ritual fúnebre, principalmente quando lidamos com a ausência de elementos que permitam uma associação directa a um ou mais cultos em particular, como sucede, por exemplo, na necrópole de Carmona, onde Bendala Galán sugere que a conhecida Sepultura do Elefante reflecte um culto a Ísis e Átis, datado da época do imperador Cláudio. Segundo este autor, é esse imperador que “[...] *introduce sus fiestas en el calendario romano y abre a los ciudadanos las puertas de la participación, a la vez que lima ciertas asperezas que repugnaban a los gustos de su pueblo [...]*” (BENDALA GALÁN 1976).

Estes cultos em particular mantêm a sua popularidade (e populismo) durante muito tempo, inclusive durante todo o século III, altura em que outro culto oriental – o mitraísmo – foi amplamente praticado, como já tivemos oportunidade de comentar. É por isso incontornável que o leque religioso romano absorveu grande parte das influências que encontrou nos limites orientais do Império, sendo que esta permeabilidade não se estendeu ao Cristianismo, fortemente reprimido pela autoridade, uma vez que não reconhecia qualquer outra divindade e proclamava silenciosamente uma Teocracia Messiânica.

Uma das revelações surpreendentes do estudo das inumações da necrópole da Caldeira prende-se com a orientação do cadáver, depois da análise atenta dos cadernos de campo e das descrições das sepulturas. Apesar da dúvida e da fragilidade dos argumentos inerentes à interpretação das orientações funerárias, uma vez que se tratam em última análise de propostas subjectivas, parece-nos plausível que existem dois padrões de enterramento nas inumações da necrópole da Caldeira.

O primeiro refere-se às sepulturas que se situam nos finais do século II-primeira metade do século III d.C. até aos finais do século III d.C. e apresentam, na sua esmagadora maioria, uma orientação solar (?), genericamente SE-NO (cabeça-pés). Quanto ao segundo padrão, cujas orientações são genericamente opostas às observadas anteriormente, surgem ainda na segunda metade do século III d.C., mas correspondem sobretudo às últimas inumações, datadas dos séculos IV e V d.C. Através desta análise, revela-se muito tentador distinguir estes dois padrões, sobretudo quando existe grande consensualidade quanto às orientações NO-SE corresponderem aos típicos padrões cristãos, orientando o indivíduo para Oriente. Entre estas fases, verifica-se uma coexistência dos dois padrões entre a segunda metade e o início do século IV, embora, à medida que nos aproximamos do final do século III, as orientações NO-SE aumentem exponencialmente.

Naturalmente que se torna difícil e por vezes perigoso estabelecer relações intencionais entre uma determinada orientação e o seu significado, mas, neste conjunto de sepulturas, o padrão é por demais evidente e não parece ser possível fazer outra leitura que não esta, até porque na fase seguinte as orientações conhecem uma configuração radi-

calmente oposta, aproximando-se neste caso dos modelos funerários cristãos.

Um dos melhores exemplos é o espólio da sepultura 22 (ALMEIDA 2008: 55-56), datada dos finais do século III-inícios do IV d.C. Esta extraordinária sepultura parece contrariar o típico enterramento cristão, por um lado, devido à sua orientação SE-NO, e, por outro, pela sumptuosidade do espólio recolhido (Fig. 13), pouco compatível com a humildade que caracteriza os enterramentos ditos cristãos.

O TRIUNFO DO CRISTIANISMO

Um dos temas mais interessantes da Antiguidade tardia é o da difusão do Cristianismo e da sua implementação no Ocidente Peninsular. Apesar dos inúmeros vestígios deste culto e da abundância de fontes, sobretudo após a sua oficialização em 380 d.C. no *Édito de Tessalónica* por Teodósio, não é de todo claro de que forma este chegou à Lusitânia. Mesmo antes do seu pleno reconhecimento oficial por parte do Estado, existiam já várias comunidades cristãs organizadas na Península Ibérica, como se depreende da análise das fontes mais antigas onde estas comunidades são referenciadas, como são os textos de Ireneu de Lyon dos finais do século II d.C.⁴, e de Tertuliano no início do século III d.C.⁵.

Apesar destas referências, em certa medida exagerando a importância do Cristianismo na época (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 1978: 260), será apenas no século IV, em 311 d.C., através de édito do imperador Galério em Nicomédia, que o Cristianismo se torna uma *religio licita* (MARTÍNEZ TEJERA, no prelo: 109), concedendo liberdade de culto a todos os cristãos, após as grandes perseguições de Diocleciano e do próprio Galério, em 303 d.C. Será a partir de 313 d.C. e da tolerância religiosa que visava o fim das perseguições, sobretudo aos cristãos, do *Édito de Milão* proclamado por Constantino, que o ambiente religioso cristão conhece a sua estabilidade definitiva, traduzida na sua difusão sem precedentes.

Como já tivemos oportunidade de comentar, a noção de *renascimento* é uma das principais características dos cultos e religiões orientais, e, quando se trata de compreender o fenómeno cristão e a sua disseminação, é fundamental a análise do seu contexto sócio-político. Em termos muito genéricos, a aceitação da figura de Cristo como o Messias na cultura judaica abriu uma nova página na história das religiões, já que aquilo a que podemos chamar – sem nenhuma intenção pejorativa – de judeus dissidentes, abre caminho à implementação do Cristianismo propriamente dito. Significa isto que uma parte da comunidade judia abraçou a figura de Cristo como o Messias, ao mesmo tempo que outra não lhe reconheceu autoridade divina, dando continuidade à antiga tradição judaica.

⁴ *Aduersus Haereses - Contra as Heresias* I: X.

⁵ *Aduersus Iudaeos - Contra os Judeus* VII.

FIG. 13 – Parte do espólio da Sepultura 22.

◀ 48... Este fenómeno, observado numa zona específica – a província romana da *Iudaea*, mais tarde *Syria-Palestina*⁶ –, é a bifurcação observada no tronco comum entre as duas religiões, que mudará mais tarde toda a concepção filosófica e religiosa da Antiguidade. Não é objecto deste trabalho tentar compreender como evolui esta nova tendência religiosa, embora o momento e a constante opressão romana sobre uma área muito sensível à mudança religiosa tenham seguramente despoletado uma onda de descontentamento e revolta, quando uma comunidade se vê agora reduzida a uma província de uma força estrangeira. Este ambiente frágil e de mudança iminente foi um campo fértil para o triunfo do Cristianismo, baseado na promessa de libertação da comunidade. Esta nova consciência religiosa faz parte do chamado Cristianismo primitivo, rapidamente disseminado nesta área geográfica, assim como na Península Itálica, onde a linguagem moral passava pela salvação colectiva após a segunda vinda do Messias, ao contrário da missão teológica de Paulo, onde a salvação individual estava ao alcance de cada homem. A individualidade e o afastamento da radical transformação social são geralmente relacionados com o facto de tornar o movimento “aceitável” ao estilo religioso mais lacónico das cidades gregas, para onde os missionários Paulinos se dirigiam (DAVIES 1999: 9-10) e a partir das quais se mesclou com outros movimentos até chegar a todo o Império.

É importante sublinhar que a noção de um Dia do Julgamento – quando o indivíduo é pesado na balança moral de Deus – é simultaneamente uma característica do universo religioso do Antigo Egipto e dos cultos persas. Associada a esta noção existe uma franca preocupação com o corpo, durante a vida e nos rituais praticados, assim como em manter a identidade do falecido (IDEM: 7). É esta forma de encarar a morte, transversal a variadíssimas culturas orientais, que subsiste na cultura judaico-cristã da nossa Era e amadurece à medida que o Cristianismo se implanta definitivamente no Império Romano.

O REGISTO ARQUEOLÓGICO

Seguindo o mesmo modelo de orientações anteriormente referido, as últimas inumações da necrópole da Caldeira orientam-se, na sua grande maioria, num eixo NO-SE (cabeça-pés), colocando o indivíduo orientado para Jerusalém ou Oriente, onde, segundo a literatura cristã, surgirá o Messias na sua segunda vinda terrena, no dia do Julgamento Final⁷.

⁶ Segundo Estrabão (*Geographia* liv. XV-34-38, 40, 46), *Iudaea* foi o nome da província romana que englobava genericamente a área da Galileia e Samara entre os anos 6 e 135 d.C., altura em que, após uma rebelião, o imperador Adriano alterou o nome para *Syria-Palestina*, de forma a confirmar a *memoria damnatio* sobre os judeus.

⁷ “Tal como o relâmpago rasga o céu desde o oriente até ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem” (Mateus 24:27).

FIG. 14 – Sepultura 89: ânfora Keay 78 reutilizada (Arquivo Museu Nacional de Arqueologia).

Este é, porventura, um dos pilares filosóficos do Cristianismo desta fase, que justifica em larga medida as orientações funerárias O-E ou NO-SE, embora, como também já referimos, este argumento não será totalmente estanque, sobretudo quando se conhecem enterramentos plenamente cristãos com outras orientações. Para além dos constrangimentos físicos do espaço, há que ter em conta a importância que o próprio culto dos mártires teve durante toda a história do Cristianismo e sobretudo nos séculos IV e V d.C. Neste sentido, a orientação baseada no modelo NO-SE poderia ser relegada para segundo plano, para dar lugar à proximidade de um sepulcro onde foi sepultado um mártir. Com os dados actualmente disponíveis, resultantes da área escavada, não parece ter existido uma sepultura de inumação na necrópole da Caldeira com estas características, o que sublinha a homogeneidade das orientações mais tardias, não só nesta necrópole, mas um pouco por todo o sítio arqueológico, incluindo os enterramentos que reaproveitam áreas entretanto abandonadas, como cetárias, por exemplo (ver abaixo).

A maior dificuldade reside precisamente na datação destes contextos, uma vez que o espólio é praticamente inexistente, impedindo assim uma datação afinada. Um dos principais problemas foi a fraca importância atribuída pelos responsáveis da escavação aos elementos recolhidos na chamada área de frequência da necrópole.

Existe, de facto, uma quantidade apreciável de fragmentos de *terra sigillata* recolhida durante os trabalhos destas zonas exteriores, mas não é possível recuperar a sua estratigrafia, impedindo-nos assim de relacionar estes materiais com os contextos funerários. As escavações recentes em Puppit, Tunísia (BEN ABED e GRIESHEIMER 2004), dão-nos uma ideia geral da importância do estudo deste material, permitindo assim afinar a cronologia da necrópole e identificar ritmos de utilização destes espaços, o que, infelizmente, será impossível de fazer no estudo da área escavada por Manuel Heleno na necrópole da Caldeira. Este facto é ainda mais frustrante quando tentamos datar as inumações mais tardias, precisamente aquelas que menos – ou ne-

FIG. 15 – Cabeceira de sepultura decorada com três cruzes páteas pintadas a fresco.

nhum – espólio apresentam. Quer isto dizer que, sem métodos científicos actuais, tornamo-nos reféns de largos espectros cronológicos, baseando-nos sobretudo no material anfórico reutilizado e convertido em sarcófagos infantis (Fig. 14), e na tentativa de recuperar a sua relação com os enterramentos imediatamente anteriores, onde se conseguiu estabelecer uma boa cronologia. No entanto, o cenário não é tão mau como parece, já que a necrópole não foi escavada na sua totalidade e existe certamente um potencial enorme por explorar.

À medida que nos aproximamos de épocas mais tardias, nomeadamente a partir do século IV, assistimos a um fenómeno de contracção das cidades e a alterações no urbanismo, ao mesmo tempo que as necrópoles ocupam áreas abandonadas no seu interior e se aproximam cada vez mais de locais de culto – basílicas, túmulos de mártires, por exemplo –, convivendo assim com o mundo dos vivos, ao contrário do que sucedia no Alto Império, mesmo com impedimentos legais (*Codex Theodosianus* XVI, 5,7,3, citado por DE MAN 2005: VI.III). A utilização destes espaços é por demais evidente no interior do complexo industrial de Tróia, principalmente junto da basílica, onde o interior e exterior do edifício estão praticamente cobertos de enterramentos, mas também um pouco por toda a estação, onde algumas cetárias entretanto abandonadas e entulhadas receberam inumações no seu interior. Outro dos locais onde este fenómeno de contracção se observa, porventura o mais espectacular vestígio inequivocamente

cristão no nosso território, é uma sepultura de inumação implantada já depois do abandono de um edifício junto ao rio, com orientação genericamente O-E, cuja cabeceira estava decorada com três cruzes páteas⁸ pintadas a fresco (Fig. 15). Este vestígio remete-nos claramente para uma cronologia pós-oficialização do Cristianismo, sobretudo pela própria iconografia. É visível a tentativa de reproduzir as letras do alfabeto grego alfa e ómega, tal como surgem associadas ao *crismón*, mas apenas está pintada a letra maiúscula alfa por baixo dos braços da cruz.

Na necrópole da Caldeira, e na ausência de edifícios, este fenómeno traduz-se sobretudo na aproximação dos enterramentos entre si e, inclusive, na reutilização de sepulturas para enterramentos duplos, fruto talvez do aumento exponencial de população e da gestão do espaço, uma vez que não conhecemos a totalidade da área consagrada à necrópole. Como já tivemos oportunidade de comentar, a ausência de espólio destas últimas fases é uma constante, e esta ausência material no depósito funerário foi aparentemente uma opção, uma vez que no contexto “cemitério” foram recolhidas várias lucernas tardias com representação claramente cristã, assim como grande quantidade de

⁸ Esta representação iconográfica foi apresentada em Dezembro de 2010 no encontro “Leituras do Sul Cristão em Mértola”, por Inês Vaz Pinto, Patrícia Magalhães, Patrícia Brum e o signatário e, mais recentemente, em Abril 2012, no “1º Encontro de História de Arte da Antiguidade da FCUNL”.

sigillata clara D, ambas totalmente ausente nos contextos funerários, sublinhando portanto a humildade inerente aos enterramentos cristãos. Mais uma vez não temos registo nem informação que nos permitam relacionar estes materiais recolhidos na área de frequência com o espaço envolvente e com as estruturas funerárias, cujo contributo para a datação desta fase seria sem dúvida muito útil. Há ainda a assinalar a presença de pregos em algumas sepulturas, provavelmente relacionados com a construção de um caixão de madeira.

Embora este número seja reduzido, a sua explicação poderá dever-se à fraca importância atribuída a estes materiais pelos responsáveis pela escavação, já que existem nas descrições dos cadernos de campo referências a pregos no interior das sepulturas que não encontram correspondência no inventário do MNA.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, J. (1984) – “Sobre um Tipo de Monumento Sepulcral Romano: as mensae”. *Arqueologia*. Porto. 9: 90-94.
- ALARCÃO, J. (1988) – *Roman Portugal*. Warminster.
- ALMEIDA, F. de; PAIXÃO, J. e PAIXÃO, A. (1978) – “Um Tipo Raro de Sepultura Romana (Tróia)”. In *Actas das III Jornadas Arqueológicas*. Lisboa. Vol. 1, pp. 323-325.
- ALMEIDA, J. (2008) – *A Necrópole Romana da Caldeira, Tróia de Setúbal. Escavações de Manuel Heleno das décadas de 40-60 do século XX*. Dissertação de Mestrado em Pré-História e Arqueologia. Faculdade de Letras de Lisboa. Vols. 1 e 2.
- APOLINÁRIO, M. (1897) – “Estudos sobre Tróia de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série 1. 3: 157-160.
- BEN ABED, A. e GRIESHEIMER, M. coords. (2004) – *La Néropole Romaine de Papput*. Roma: Collection de l'École Française de Rome. 323.
- BENDALA GALÁN, M. (1976) – *La Necrópolis Romana de Carmona (Sevilla)*. Sevilla: Diputación de Sevilla. 2 vols.
- BERROCAL CAPARRÓS, M. C. e LAIZ REVERTE, M. D. (1995) – “Tipología de Enterramientos en la Necrópolis de San Antón en Cartagena”.
- In *IV Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica, Lisboa 1992*. Barcelona, pp. 173-182 (*Monografias da Secção Histórico-Arqueológica*, 4).
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. (1978) – “La Bética en el Bajo Imperio”. In *Fuentes y Metodología. Andalucía en la Antigüedad, Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, diciembre de 1976*. Córdoba. Vol. 1, pp. 255-278.
- COSTA, A. M. (1924) – “Estudos Sobre Algumas Estações da Época Luso-Romana nos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: 26.
- COSTA, A. M. (1933) – “Estudos Sobre Algumas Estações da Época Luso-Romana nos Arredores de Setúbal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 29: 2-31.
- CUMONT, F. (1903) – *The Mysteries of Mithras*. Dover Books.
- CUMONT, F. (1987) – *Las Religiones Orientales y el Paganismo Romano*. Madrid [edição original: 1929].
- DAVIES, J. (1999) – *Death, Burial and Rebirth in the Religions of Antiquity*. London and New York.
- DE MAN, A. (2005) – “Sobre a Cristianização de um Fórum”. *Al-Madan Online / Adenda Electrónica*. IIª Série. 13 (Em linha; disponível em <http://www.almadan.publ.pt/> / *Adenda Electrónica*; consultado em 2010-04-29).
- ENCARNAÇÃO, J. de (1984) – *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis*. Coimbra. Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- ÉTIENNE, R.; MAKAROUN, Y. e MAYET, F. (1994) – *Un Grand Complexe Industriel à Tróia (Portugal)*. Paris: Diff. E. de Boccard.
- FRAZER, J. G. (1922) – *The Golden Bough. A Study in Magic and Religion*. New York.
- GARCÍA Y BELLIDO, A. (1949) – *Esculturas Romanas de España y Portugal*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R. (2001) – *El Mundo Funerario Romano en el País Valenciano. Monumentos funerarios y sepulturas entre los siglos I a. de C. – VII d. de C.* Madrid / Alicante: Casa de Velásquez / Instituto A.C. «Juan Gil-Albert».
- MACIEL, J. (1996) – *Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal*. Lisboa. Policopiado.
- MARTÍNEZ MAZA, C. e ALVAR, J. (1997) – “La Tradición en la Antigüedad Tardía”. *Antig. Crist. Murcia*. 14: 47-59.
- MARTÍNEZ TEJERA, A. (no prelo) – “Arquitectura Cristiana en Hispania Durante la Antigüedad Tardía (Siglos IV-VIII) (I)”. In *Estado de la Cuestión (I), Mesa Redonda Hispano-Francesa “Galia e Hispania en el contexto de la presencia «Germánica» (ss. V-VII): Balance y Perspectivas*. Oxford: UAM-MAR.
- PINTO, I. V.; MAGALHÃES, A. P. e BRUM, P. (2010) – “Ceramic Assemblages from a Fish Salting Factory in Tróia, Portugal”. *Rei Cretariae Romanae Fautorum*, Acta 41.
- RIBEIRO, J. C., coord. (2002) – “O Homem e a Morte”. In *Religiões da Lusitânia – Loquuntur Saxa*. Lisboa, pp. 543, n.º 282.
- SÁNCHEZ RAMOS, I. (2007) – “La Cristianización de las Necrópolis de Cordyba. Fuentes escritas y testimonios arqueológicos”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid. 80: 191-206.
- VAQUERIZO GIL, Desiderio, coord. (2001) – *Funus Cordubensium. Costumbres funerarias en la Cordoba romana. Seminario de Arqueología*. Córdoba: Universidade de Córdoba.
- VASCONCELOS, J. L. (1897) – “A Inscricão de Galla”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série 1. 3: 201-220.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

contacte-nos...

[\[http://www.caa.org.pt\]](http://www.caa.org.pt)[\[http://www.facebook.com\]](http://www.facebook.com)[\[secretariado@caa.org.pt\]](mailto:secretariado@caa.org.pt)**[212 766 975 | 967 354 861]****[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]****visitas guiadas****sessões audiovisuais****acções de formação****inventários de património****projectos pedagógicos****edições temáticas...**

Intervenção Arqueológica na Quinta Municipal da Piedade

(Vila Franca de Xira)

Andrea Martins ¹

1. A INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

No decorrer de Agosto de 2008, foi efectuada uma intervenção arqueológica na Quinta Municipal da Piedade, localizada na Póvoa de Santa Iria (Vila Franca de Xira). Estes trabalhos foram realizados no âmbito do acompanhamento arqueológico do projecto de renovação de infra-estruturas pluviais, desenvolvido pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, efectuado pela empresa de Arqueologia Crivarque e sob responsabilidade científica da signatária.

As sondagens arqueológicas realizadas enquadram-se no projecto de reconstituição dos jardins históricos (responsabilidade da Dr.^a Maria Miguel Lucas), cujo principal objectivo é a identificação e definição dos vários programas de jardins existentes, desde o século XVI ao século XVIII, na Quinta da Piedade.

Estas sondagens prévias aos trabalhos de abertura de valas para colocação da infra-estrutura tiveram como finalidade a realização de medidas de minimização, com vista à identificação de contextos arqueológicos que poderiam ser afectados. Enquadram-se na Lei de Bases do Património, relativamente a trabalhos a realizar junto de imóveis classificados, e foram solicitadas pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

2. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E GEOMORFOLÓGICO

A Quinta Municipal da Piedade localiza-se no distrito de Lisboa, concelho de Vila Franca de Xira, freguesia da Póvoa de Santa Iria. As coordenadas correspondentes, no *Datum* Lisboa, são M 118 527 e P 210 878, com 55 m de altitude.

RESUMO

Resultados de intervenção arqueológica na Quinta Municipal da Piedade (Vila Franca de Xira, Lisboa), no âmbito do acompanhamento de projecto de renovação de infra-estruturas pluviais. Os trabalhos enquadraram-se também em projecto de reconstituição do jardim histórico da Quinta, cuja organização remonta ao século XVI.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Século XVIII; Arqueologia urbana; Património; Jardins históricos.

ABSTRACT

Results of the archaeological intervention at the Quinta Municipal da Piedade (Vila Franca de Xira, Lisbon), following the renovation of the rain collection infrastructures and leading to the refurbishment of the Quinta's historical garden, whose design dates from the 16th century.

KEY WORDS: Modern age; 18th century; Urban archaeology; Heritage; Historical gardens.

RÉSUMÉ

Résultats de l'intervention archéologique dans la Quinta Municipale da Piedade (Vila Franca de Xira, Lisbonne), dans le cadre de l'accompagnement du projet de rénovation d'infrastructures pluviales. Les travaux s'intègrent également dans un projet de reconstitution du jardin historique de la Quinta, dont l'organisation remonte au XVIème siècle.

MOTS CLÉS: Période moderne; XVIIIème siècle; Archéologie urbaine; Patrimoine; Jardins historiques.

¹ Arqueóloga (andrea.arte@gmail.com).

[texto entregue para publicação em Janeiro de 2010]

FIG. 1 – Palácio da Piedade.

O sítio intervencionado localiza-se no centro da freguesia de Póvoa de Santa Iria, estando os terrenos em redor da Quinta da Piedade totalmente urbanizados, quer por habitações particulares, como por diversos edifícios destinados a actividades industriais e empresariais.

Geomorfologicamente, encontra-se numa pequena elevação sobranceira à margem direita do rio Tejo, em frente do Mouchão da Póvoa. Possui um excelente domínio visual sobre o Tejo, quer para montante, como para jusante, beneficiando ainda da ausência de acidentes geográficos significativos nas restantes direcções.

3. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

3.1. A PÓVOA DE SANTA IRIA

Está referenciada a presença de ocupação humana desde o período Paleolítico na área da freguesia de Póvoa de Santa Iria, como atestam os achados isolados de Bragadas, Salvação e Casal da Serra, onde nesta última foram recolhidos diversos materiais líticos caracterizados como pertencentes ao Paleolítico Superior (PARREIRA 1985). Certamente a região permaneceu ocupada. Porém, não são ainda conhecidos sítios enquadráveis na Pré-História recente, bem como de períodos proto-históricos.

O Período Romano encontra-se melhor conhecido, com diversos achados isolados de ânforas junto do mouchão da Póvoa e do rio Tejo, e uma lápide epigrafada (reutilizada posteriormente) encontrada jun-

to da actual EN115-5, a cerca de 400 metros para Sudoeste da povoação. A localização da Póvoa de Santa Iria, muito próximo de *Olisipo* e a caminho de Vila Franca de Xira (possível *Ierabriga*), certamente propiciou uma ocupação intensa de populações limítrofes ao grande centro habitacional da época, provavelmente com características rurais (agricultura), sem esquecer a ligação e importância do rio Tejo naquela época.

O Morgadio da Póvoa foi instituído no século XIV e desenvolveu-se a partir da Quinta da Piedade. No início do século XVI, o proprietário da Quinta e sétimo senhor da Póvoa era D. Martinho de Castelo Branco, primeiro conde de Portimão, adquirindo a localidade a designação de “Póvoa de D. Martinho”.

Os habitantes da Póvoa tinham como actividades tradicionais a pesca, a agricultura e o trabalho nas salinas e nos telhais. A partir de 1867 iniciou-se a actividade industrial com a “Fábrica da Póvoa” de produtos químicos e, em 1877, da “Companhia de Moagens de Santa Iria”, para moagem de cereais. A criação da Soda-Póvoa instituiu uma forte industrialização na freguesia, que cresceu exponencialmente nas últimas décadas do século XX, devido à proximidade física com Lisboa, tornando-se essencialmente num local de dormitório.

3.2. A QUINTA MUNICIPAL DA PIEDADE

A Quinta da Piedade é património municipal e encontra-se classificada na categoria Imóvel de Interesse Público (Dec. N.º 29/84, DR 145, de 25 de Junho de 1984).

FIG. 2 – Ermida de N.ª Sr.ª Piedade e lago.

Trata-se de um conjunto de edifícios constituídos por solar / palácio, zonas de lazer com lagos e fontanário, e diversos edifícios de cariz religioso (Igreja de Nossa Senhora da Piedade, Ermida de Nossa Senhora da Piedade, Oratório do Senhor Morto e Oratório de São Jerónimo). Actualmente, o palácio funciona como biblioteca e serviços administrativos da Câmara, existindo nos jardins uma quinta pedagógica e parques infantis e de lazer.

A origem da Quinta de Nossa Senhora da Piedade remonta a 1348, ano em que o conego da Sé de Lisboa, Vicente Afonso Valente, instituiu, em testamento, este vínculo. Por matrimónio entre os Valente e os Castelo Branco, a Quinta passou para a posse dos segundos, nobilitados como Condes de Vila Nova de Portimão. Na segunda metade do século XVII, transitou para um ramo secundário dos Lencastres, que, entre outros títulos, se tornaram, a partir de 1789, Marqueses de Abrantes. Durante o século XVI, D. Francisco de Castelo Branco Valente, camareiro-mor de D. João III, foi senhor da Quinta e nela teve bastante importância, nomeadamente na configuração de uma propriedade de cariz intimista, meditativo, totalmente dedicada, através de um amplo programa iconográfico, à evocação do Senhor Morto e de Nossa Senhora da Piedade, levando assim à edificação da ermida da N. Sr.ª da Piedade, do oratório de São Jerónimo e da lapa do Senhor Morto. Esta última foi reedificada posteriormente, no final do século XVII, estando revestida por painéis evocativos de milagres de N.ª Sr.ª da Piedade (IPPAR).

A Quinta da Piedade era uma quinta rural, ligada a um morgadio de produção de vinho, sal, azeite, produtos hortícolas e árvores de fruto,

possuindo várias parcelas agrícolas, que se estendiam até ao rio Tejo. A arquitectura do palácio é genericamente barroca e rococó, enquanto os diversos edifícios de carácter religioso apresentam características arquitectónicas manuelinas e barrocas (Fig. 1).

A Quinta é de planta rectangular irregular, implantada em terreno de forte pendor, tendo ao centro uma zona plana. Organiza-se em dois eixos perpendiculares, pavimentados a terra batida: o NE-SO, que liga os acessos à Quinta e passa pelo centro do Palácio, com amplo pátio na fachada posterior, onde se implantam a antiga Casa do Feitor, anexos agrícolas, um baluarte e vestígios de um jardim; e o eixo NO-SE, onde surgem os edifícios religiosos, a Ermida de Nossa Senhora da Piedade, o Oratório de São Jerónimo e o Oratório do Senhor Morto, três lagos e uma cascata. No interior da quinta surgem, ainda, um nicho, um fontanário, a zona dos animais e algumas manchas de bosque, vestígios da primitiva mata, jardim e zonas de cultivo (DIRECÇÃO...) (Fig. 2).

O jardim actual encontra-se muito adulterado, possuindo, na zona do pátio interior do palácio, um amplo relvado, com algumas árvores e um poço circular. A zona frontal ao Palácio apresenta vários vestígios dos canteiros primitivos, com alguns apontamentos de buxo e várias árvores de grande porte, sobretudo na zona junto às capelas.

Os jardins que existiram neste local tiveram provavelmente a sua origem num frondoso bosque, onde existia também uma nascente natural. Este primeiro jardim natural era o local ideal para o programa iconográfico e religioso do século XVI, existindo já nesta primeira fase uma faixa de terreno marginal ocupada por um pomar de citrinos.

Posteriormente, foram sendo feitos os jardins de recreio e ornamentais, levando à destruição da mata primitiva. Na segunda metade do século XVII, os terrenos ermos são ornamentados com um jardim de buxo, de implantação geométrica e com uma complexa rede de canteiros de murta, pontuados por tanques e nichos, onde foram colocadas estátuas de santos (MANGUCCI 1998: 38) (Fig. 3).

Durante o século XVIII, ocorreram importantes modificações na Quinta da Piedade: reorganização dos jardins, construção da nova Ermida da Quinta da Piedade e destruição do baluarte ocidental, junto ao palácio. Foi convidado o jardineiro francês Alexandre Lasala para unificar e regularizar todo o complexo de jardins

e pomares. Os jardins tornam-se extensos, percorridos por duas amplas alamedas perpendiculares, sendo a mais longa paralela ao palácio. Ficam definidos dois grandes jardins: um em redor da Ermida de Nossa Senhora da Piedade e da Lapa do Senhor Morto, e o outro o jardim de São Jerónimo, que se desenvolvia em torno de um tanque de peixes, que foi soterrado no início do século XX.

Em 1739, D. Pedro de Lencastre manda edificar um “jardim”, que corresponderá provavelmente à área anexada à ermida, rodeada por uma série de bancos separados por floreiras e cobertos por latadas. (MANGUCCI 1998: 39). Posteriormente, a decoração deste recanto ficou completa com a encomenda de azulejos azuis e brancos à olaria da Rua da Madragoa.

Em finais do século XVIII, ocorrem novas obras de renovação da Quinta, sendo os limites do jardim ampliados para Nascente, onde se constrói um tanque rectangular alimentado por um novo poço. O jardim principal, da Ermida da Piedade, é também embelezado com a construção de um novo fontanário, identificado pela união das armas dos Lencastres e Távoras (MANGUCCI 1998: 40).

Durante a primeira metade do século XIX, a desastrosa situação financeira dos Marqueses de Abrantes levou a que a Quinta fosse progressivamente abandonada. A intervenção realizada em meados do século, para adaptação do palácio a residência dos marqueses, levou à destruição das estruturas primitivas do jardim, estruturando-o em torno das edificações ainda existentes, com a sinuosidade dos caminhos entre os frondosos canteiros oblongos. Foi também construído um novo tanque para os patos.

Após a venda da propriedade, na segunda década do século XX, os terrenos dos jardins foram progressivamente destinados à produção de cereais, levando assim à sua destruição total.

Em 1979, a quinta tornou-se propriedade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

4. METODOLOGIA E TRABALHOS REALIZADOS

Do ponto de vista metodológico, a escavação arqueológica foi realizada segundo o princípio da estratigrafia de Harris, ou seja, por unidades estratigráficas (escavação de camadas, interfaces arqueológicas e estruturas, seguindo uma lógica inversa ao seu processo de formação) (HARRIS 1991; HARRIS *et al.* 1993).

Na Quinta Municipal da Piedade, foram implantadas 11 sondagens arqueológicas, cuja área total correspondia a 48 m², distribuindo-se por áreas que seriam afectadas directamente pela vala da infra-estrutura, e noutras áreas próximas mas com interesse arqueológico e arquitectónico. Todas as sondagens foram localizadas e implantadas nos locais referenciados pela Dr.^a Maria Miguel Lucas, excepção feita à sondagem 9, que foi intervencionada num contexto de emergência. As sondagens 1 e 2 localizam-se na área da denominada “Rua Nova”, ou seja, numa das entradas da quinta. A sondagem 1 foi implantada na área do muro que permitiu a elevação em alvenaria da própria estrada, enquanto a sondagem 2 localizou-se na área oposta, no caminho, onde se visualizava à superfície a presença de um piso ou calçada. A sondagem 3 foi implantada na área do antigo caneiro, ainda em utilização activa. A infra-estrutura a colocar (manilhas de cimento para recolha das águas pluviais) viria assim permitir a desactivação do caneiro. Este encontra-se num estado de conservação deficiente, sendo visível o abatimento de algumas lajes de cobertura e laterais, estando também parcialmente modificado nos seus troços iniciais e finais pela colocação de manilhas de cimento. A colocação da nova infra-estrutura não afectou o troço de caneiro existente, localizando-se a vala a cerca de dois metros deste.

As sondagens 4 e 5 foram implantadas na área da vala que circunda a Ermida do Senhor Morto, ou seja, onde foi colocada a infra-estrutura que substituirá a existente, cuja localização atravessa parcialmente a ermida.

A sondagem 6 foi implantada na área do actual caminho, junto do muro de contenção do patamar superior, com o objectivo de se caracterizar o próprio muro e verificar a existência, ou não, de um pavimento anterior. Por outro lado, a sondagem 7 localiza-se no enfriamento da sondagem 6, mas já no patamar superior.

A sondagem 8 foi implantada junto do muro delimitador da Quinta da Piedade. Esta sondagem não foi afectada directamente pela vala da infra-estrutura a colocar, que ficou afastada cerca de dois metros da sondagem. Pretendia-se com esta sondagem registar o muro existente e verificar a sua estratificação até à base, nomeadamente se estaria relacionado com algum tipo de pavimento.

As sondagens 9, 10 e 11 localizam-se na denominada “Rua Nova” e tinham como objectivo verificar a existência do prolongamento da calçada identificada nas sondagens 1 e 2.

5. CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS IDENTIFICADOS E SUA INTERPRETAÇÃO

A intervenção arqueológica realizada na Quinta da Piedade permitiu a identificação de alguns contextos arqueológicos preservados, sendo porém muito reduzidos os materiais arqueológicos identificados.

Na denominada “Rua Nova” (Alameda das Palmeiras), foram efectuadas cinco sondagens, sendo que três delas revelaram a existência de estruturas preservadas, todas relacionadas com a anterior estrutura viária.

Na sondagem 1 foi realizado o levantamento de um troço da estrutura de elevação do caminho, ou seja, um muro em pedra seca, constituído por elementos pétreos de grande e média dimensão. A escavação do topo deste muro revelou-nos que encosta directamente ao sedimento do caminho, ou seja, o muro foi edificado com a função de contraforte do caminho, que apresenta uma altura acentuada relativamente ao patamar inferior. O caminho encontra-se assim implantado na topografia do terreno, acompanhando a vertente desta pequena elevação e terminando na plataforma de topo onde foi edificado o Palácio da Piedade. O muro encontra-se num estado de conservação razoável, existindo zonas mais frágeis, onde vários blocos pétreos são já inexistentes. Não foi identificado qualquer tipo de materiais associados a esta estrutura de âmbito viário, sendo difícil realizar uma contextualização cronológica precisa (Fig. 4).

A estruturação do caminho ficou bem patente nas seguintes realidades arqueológicas identificadas. Assim, quer na sondagem 1, como na 2 e na 10, foi identificado um troço de calçada, realizada através de blocos pétreos de pequena e média dimensão, alinhados e estruturados. Estes constituíam um aglomerado compacto e consistente, que se localizava em ambas as bermas do caminho, iniciando-se provavelmente junto do portão Sul, até à entrada do Palácio da Piedade. Estas estruturas poderão ter tido distintas funções: poderão ter funcionado

como duas calçadas laterais ao caminho, ou com uma dupla função de calçada para transeuntes e, também, de valeta para escoamento das águas do caminho. Através da estratificação observada, constatamos que o anterior caminho era formado por um sedimento de matriz arenosa, de coloração avermelhada, constituído por cerâmica de construção e elementos pétreos de pequena dimensão moídos, formando uma base compacta. Este pavimento localizava-se no centro do caminho, estando ladeado pelas duas calçadas, não sendo possível aferir se o pavimento tinha inclinação para algum dos lados, ou se era mais elevado ao centro, permitindo o escoamento das águas.

Esta estrutura viária foi implantada provavelmente no século XVIII, numa época em que se realizaram diversas modificações na Quinta da Piedade (Figs. 5 e 6).

No mesmo período cronológico, foram efectuadas grandes remodelações nos jardins da Quinta, com a construção de sistemas de escoamento e de transporte de águas. A realidade arqueológica, ou seja, o caneiro identificado na sondagem 3 fará parte deste novo programa construtivo da Quinta da Piedade. Esta estrutura realizava o transporte de águas pluviais ou esgotos da área do Palácio até à zona inferior, encaminhando posteriormente para fora dos limites da Quinta da Piedade. Era constituída por uma estrutura robusta e com dimensões significativas, realizada através da abertura de uma vala onde foram inseridas grandes lajes laterais, colmatadas com um aglomerado de blocos pétreos de pequena dimensão e cerâmica de construção para preenchimento da vala. Como cobertura apresenta grandes lajes de formato rectangular e quadrangular, afeiçoadas e colocadas sobre as lajes laterais e o aglomerado de pedras miúdas. Esta estrutura está coberta por uma única camada sedimentar, constituída por sedimento arenoso, semicompacto e com alguns materiais contemporâneos.

O caneiro apresenta actualmente um estado de conservação muito deficiente, encontrando-se várias lajes de topo e laterais derrubadas para o interior, continuando em actividade com o transporte de águas e detritos orgânicos. Encontra-se também parcialmente modificado, existindo manilhas de cimento nos seus troços iniciais e finais, ou mesmo zonas onde foi totalmente substituído por estas manilhas (Fig. 7).

As sondagens 4 e 5 não revelaram níveis arqueológicos preservados, verificando-se que na sondagem 4 o nível sedimentar de topo (constituído por uma camada arenosa com materiais contemporâneos) cobria directamente o substrato geológico. Os materiais arqueológicos identificados nesta sondagem eram maioritariamente de cronologia contemporânea, excepto alguns fragmentos de azulejos azul e branco. A sondagem 5 revelou apenas níveis contemporâneos, constituídos por sedimentos de entulho e despejos. A uma primeira camada de depósito de areão e brita, segue-se um nível com uma grande potência sedimentar, constituído por sedimento arenoso com abundantes pedras e materiais contemporâneos (telha, tijolo, ferros, tecidos, papéis, cerâmica comum, faiança, chaves, entre outros), surgindo também alguns fragmentos de azulejo com decoração a azul e branco, mostrando motivos geométricos e vegetalistas. Estes azulejos são tipologicamente idênticos aos existentes nas paredes da Lapa do Senhor Morto.

Esta camada de formação recente corresponde aos sedimentos colocados para colmatção da vala aberta para a infra-estrutura de esgoto que foi identificada num dos cantos da sondagem.

Esta área, localizada entre a Lapa do Senhor Morto e Ermida de Nossa Senhora da Piedade, mostra-se assim muito afectada antropicamente, quer pela infra-estrutura (esgoto) existente, como por acções de despejo de entulho. Não foram assim identificados, nas áreas onde foram realizadas as sondagens, vestígios de algum tipo de estrutura relacionada com os jardins existentes neste local durante os séculos XVI e seguintes.

A sondagem 6 foi implantada no caminho actual que liga a Ermida da Piedade e a Lapa do Senhor Morto, junto do pequeno muro de delimitação existente. Com a escavação, verificou-se que este muro que separa o patamar inferior do superior é de cronologia contemporânea, sendo constituído por duas a três fiadas de blocos pétreos de dimensões variadas, em pedra seca. O muro apresenta algumas áreas melhor preservadas, nomeadamente junto da Ermida da Piedade. Concluímos que este muro do caminho não era o muro antigo de delimitação da quinta, ou mesmo do patamar que fazia a separação dos jardins com a mata, mas antes uma estrutura construída em Época Contemporânea.

A realidade arqueológica identificada na sondagem 7 poderá ser interpretada como o muro que fazia a separação da área de jardins (e das ermidas) com a zona de mata. A estrutura é caracterizada pela sua robustez, sendo constituída por blocos pétreos de grande e média dimensão, ligados por uma argamassa amarela e esbranquiçada, muito consistente, juntamente com cerâmica de construção. Na sua face exterior, ou seja, virado para o caminho, apresenta reboco constituído

do por argamassa de cal e areia. Por outro lado, a face interior não apresentava qualquer tipo de tratamento, ficando a estrutura interna do muro visível. Não foi possível caracterizar o topo do muro, pois este já se encontrava destruído, tendo sido identificados níveis de derube da estrutura. Os materiais arqueológicos identificados foram recolhidos nas unidades estratigráficas existentes na área da face externa do muro, sendo que na face interna não foram recolhidos materiais.

Morfologicamente, trata-se de uma amostra artefactual incaracterística, podendo ser enquadrada no Período Moderno, atribuição cronológica aferida pelos fragmentos de azulejo, pelos vidrados verdes e pela decoração presente em alguns fragmentos de cerâmica comum.

O muro identificado poderá assim corresponder à estrutura de delimitação da Quinta, não sendo possível assegurar a data da sua construção, podendo estar relacionada com o projecto de remodelação do século XVIII, ou ser mais recuada, do século XVI, período de construção das ermidas limítrofes. Provavelmente, o muro desenvolver-se-á desde o muro de delimitação da quinta até à área em frente da Ermida da Piedade (Fig. 8).

O muro actual de delimitação da área da Lapa do Senhor Morto com a zona de mata foi identificado e caracterizado na sondagem 8. Esta foi implantada englobando parte do muro, obtendo assim o perfil da estrutura. Verifica-se que a zona do muro que se encontra à superfície está rebocada com cimento e é mais estreita

do que a que foi identificada na escavação arqueológica. O muro actual assenta assim directamente sobre uma estrutura constituída por grandes blocos pétreos aparelhados, ligados por argamassa, cerâmica de construção e elementos pétreos pequenos. Em algumas zonas desta estrutura, os elementos pétreos foram substituídos por tijolo de burro e cimento. Os materiais identificados nesta sondagem são exclusivamente de cronologia contemporânea, sendo constituídos por cerâmica de construção, vidros, ferros, plástico e cerâmica comum. O muro foi erguido directamente sobre o substrato geológico, aproveitando a bancada calcária.

Através da análise dos materiais construtivos, podemos propor uma atribuição cronológica de Época Contemporânea a este muro.

6. QUINTA DA PIEDADE: ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO

As 11 sondagens realizadas na Quinta da Piedade revelaram diversas realidades arqueológicas, algumas das quais já expectáveis. Porém, apesar de alguns dos objectivos não terem sido alcançados (como a

identificação de áreas do antigo jardim), foram identificados contextos arqueológicos que se revelaram importantes para a caracterização da estrutura da quinta.

As sondagens localizadas na “Rua Nova” revelaram-nos que esta via principal de acesso ao palácio era constituída por um pavimento de coloração avermelhada, ladeado por duas calçadas constituídas por blocos pétreos de pequena e média dimensão alinhados. Na sondagem 7 foi identificado um muro, que se desenvolvia paralelamente ao actual e que, pelas suas características tipológicas e pelos escassos materiais arqueológicos associados, foi caracterizado como de Época Moderna. Nesta sondagem foi efectuada a recolha de sedimento para posteriores análises antracológicas e polínicas.

As restantes sondagens revelaram-nos contextos já conhecidos (caneiro, muros actuais) ou níveis de entulho / depósito de materiais contemporâneos. Foram recolhidos escassos materiais arqueológicos, sendo todos de épocas moderna e contemporânea. Os fragmentos de azulejos identificados na sondagem 5 são tipologicamente idênticos aos existentes nas paredes da Lapa do Senhor Morto, podendo assim fazer parte dos painéis existentes anteriormente na Ermida da Piedade.

A Quinta Municipal da Piedade é um espaço de grandes dimensões, no centro da Póvoa de Santa Iria, que conheceu um vasto programa conceptual e arquitectónico em Época Moderna, criando diversas áreas dentro da área da quinta.

Estas áreas encontram-se ainda em funcionamento (bosque, pomares, zonas religiosas, lagos, palácio e anexos), juntamente com outras criadas recentemente (parque infantil, quinta pedagógica, estufa).

Porém, algumas das estruturas religiosas e outros equipamentos que faziam parte dos antigos jardins (fontes, lagos, muros de patamares) encontram-se em elevado estado de degradação.

Sendo estas estruturas edificadas ainda hoje visíveis (algumas parcialmente), achamos que se torna prioritária a devida conservação e restauro destas realidades arquitectónicas, que fazem parte do projecto da Quinta da Piedade.

A identificação de contextos arqueológicos actualmente não visíveis mas conhecidos bibliograficamente (jardins, bancos de jardim, lago, muros limítrofes da quinta e interiores) completará, numa outra fase, o conhecimento sobre a estruturação da quinta e as suas diferentes fases de remodelação.

BIBLIOGRAFIA

- CARTA Militar de Portugal à escala 1:25 000*. Inst. Geográfico do Exército. Fl. 403. DIRECÇÃO Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (www.dgemn.pt).
- HARRIS, Edward C. (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Editorial Crítica.
- HARRIS, Edward C.; BROWN III, Marley e BROWN, Gregory (1993) – *Practices of Archaeological Stratigraphy*. Academic Press.
- IPA - Instituto Português de Arqueologia (www.ipa.min-cultura.pt).
- IPPAR - Instituto Português do Património Arquitectónico (www.ippar.pt).
- MANGUCCI, Celso (1998) – *A Quinta de Nossa Senhora da Piedade: história do seu palácio, jardins e azulejos*. Vila Franca de Xira: C. M. de Vila Franca de Xira.
- MARTINS, Andrea (2009) – “Intervenção Arqueológica na Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria”. *Xirapress, Revista do Concelho de Vila Franca de Xira*. Ano 3. 26: 13-14.
- MARTINS, Andrea e NEVES, César (2008) – “Arqueologia Preventiva no Concelho de Vila Franca de Xira: dados preliminares”. *Al-Madan Online / Adenda Electrónica*. IIª Série. 16: XXI, pp. 1-2 [em linha, disponível em <http://www.almadan.publ.pt> / Adenda Electrónica; acedido em 2010-04-15].
- PARREIRA, R. (1985) – “Inventário do Património Arqueológico e Construído do Concelho de Vila Franca de Xira. Notícia da Parcela 403-8”. *Boletim Cultural*. Vila Franca de Xira. 1.
- PARREIRA, R. (1986) – “Inventário do Património Arqueológico e Construído do Concelho de Vila Franca de Xira. Notícia da Parcela 404-1”. *Boletim Cultural*. Vila Franca de Xira. 2.

PUBLICIDADE

há mais na internet

al-madān

[<http://www.almadan.publ.pt>]

toda a informação sobre as edições em papel à distância de alguns toques

índices completos
resumos dos artigos
onde comprar
como encomendar
como assinar
como colaborar

...

40 anos

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

O Vidro

breve análise técnica e cronológica

Carlos Pereira ¹

1. INTRODUÇÃO

Parece evidente que o olhar sobre o vidro na Antiguidade começa a ganhar novos contornos. O estudo do vidro é um processo extremamente difícil e laborioso, motivo pelo qual a análise dos artefactos de vidro se tenha centrado na simples descrição, classificação e datação das peças.

Não obstante, trabalhos recentes tendem a contrariar esta perspectiva tradicionalista do estudo da peça por si só. A união entre vários ramos de estudo, como é o caso da Arqueometria e da Arqueologia, veio permitir a obtenção de informação esclarecedora para a compreensão tecnicista deste produto. Também a obtenção de novos dados arqueológicos, como é o caso da documentação de oficinas de vidreiro (CRUZ 2009) e a recolha de peças de vidro em contextos seguros, contribuiu positivamente para um conhecimento cada vez mais preciso do vidro na Antiguidade.

Tal realidade culmina num maior conhecimento do estado da questão sobre este material. Cabe-nos a sua divulgação para que futuros estudos sobre vidro se multipliquem e possam ser mais rigorosos, deixando de ser renegados para segundo plano.

Neste trabalho, passamos em revista o actual conhecimento sobre o vidro na Antiguidade até, sensivelmente, ao Período Romano.

2. O VIDRO ATRAVÉS DO TEMPO: DOS PRIMÓRDIOS À ÉPOCA ROMANA

2.1. A ORIGEM

O vidro corresponde a um tipo de material que requer um conhecimento técnico e científico considerável na hora da sua obtenção. Podemos supor que este se foi adquirindo gradualmente e empiricamente (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 27).

Com efeito, passando um breve olhar pela suas evoluções técnica e estética, apercebemo-nos de um evidente aperfeiçoamento gradual do produto final, obtido, possivelmente, por tentativa e erro.

RESUMO

Breve olhar sobre o vidro na Antiguidade, abordando as evoluções técnicas e produtivas desde os primórdios até à Época Romana, com base nos desenvolvimentos da investigação arqueológica e arqueométrica.

PALAVRAS CHAVE: Vidro; Época Romana.

ABSTRACT

Brief overlook of glass in antiquity, covering technical and productive evolution from the beginnings until Roman times, based on the development of archaeological and archaeometry research.

KEY WORDS: Glass; Roman times.

RÉSUMÉ

Bref regard sur le verre dans l'Antiquité, abordant les évolutions techniques et productives depuis les prémices jusqu'à l'Époque Romaine, s'appuyant sur les développements de la recherche archéologique et archéométrique.

MOTS CLÉS: Verre; Époque romaine.

¹ Mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na UNIARQ - Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa.

[texto entregue para publicação em Julho de 2010]

Comparativamente a outros materiais, a principal dificuldade do vidro reside na atribuição da cronologia da sua “invenção” e na determinação da sua origem geográfica. Vários foram os investigadores que se interrogaram sobre estas temáticas, mas, sem dados mais precisos, elas permanecem ainda numa certa obscuridade. Certo é que a sua origem não é genuinamente romana, ainda que com frequência a sua denominação para tal remeta.

Embora Plínio (23/24-79 d.C.) tenha descrito outra forma de consecução da técnica de obtenção do vidro (*HN*, XXXVI, 65), alguns investigadores tendem a apresentar outras possibilidades para o desenvolvimento desta arte. Por um lado, o vidro poderia ter sido casualmente fundido num qualquer recipiente cerâmico de uma olaria, resultante de um erro durante o processo de cozedura. Por outro, também no processo de tratamento de metais se poderá ter obtido este conhecimento, a partir das escórias vitrificadas (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 27).

A problemática que, na sua maioria, apresentam as fontes literárias prende-se com a linha que divide o real do imaginário. A obra de Plínio, *Naturalis Historia*, não constitui uma excepção. Posto isto, não poderíamos deixar de considerar pertinentes as propostas apresentadas. Certamente que a fundição dos elementos necessários para a obtenção de vidro requer altas temperaturas, as quais não são praticáveis numa qualquer combustão ao ar livre, como sugere Plínio. No entanto, também não deveremos deixar de ter em conta as fontes literárias disponíveis, ainda que nem sempre consigamos distinguir a tenacidade da linha que separa o real do mito.

São escassas as informações, obtidas em fontes, sobre a produção de vidro. Uma das mais antigas de que se tem conhecimento corresponde às placas de argila encontradas em Tell’Umar (GADD e THOMPSON 1936), através das quais se tem conhecimento de uma série de passos necessários à produção de vidro e também informações sobre os fornos de produção deste tipo de material. Com efeito, correspondem a uma das fontes que dados mais precisos oferece sobre a produção de vidro na Antiguidade. Começam por descrever todo o processo ritual necessário à construção do forno, selecção do local e do dia, referindo que, no dia da colocação dos primeiros minerais no interior do forno, deverá ser oferecido um sacrifício aos deuses para que estes sejam favoráveis a uma boa produção (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 27).

Também as obras dos monges Teófilo e Heráclio (cit. por SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 27) constituem fontes indispensáveis à compreensão da produção do vidro na Antiguidade. Não obstante, estas obras correspondem já ao Período Medieval. Tendo em conta que a maior inovação na produção de vidro tinha já sido implementada, a cana de sopro, estas obras permanecem de extrema utilidade.

FIG. 1 – Pequeno jarro egípcio de vidro opaco.

Alguns investigadores defendem que estes dois monges se basearam na obra de Plínio para elaborar as suas fórmulas (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 27).

Certamente que, e relembramos as placas de argila que documentam o ciclo de produção do vidro, o conhecimento na Antiguidade era transmitido de geração em geração e, possivelmente, era exclusivo dos indivíduos que se dedicavam à sua produção (FUENTES DOMINGUES 2003). Essa transmissão de conhecimento, que na maioria dos casos se efectuava oralmente, poderia também ser registada de alguma forma, como é o caso.

Damos como exemplo o caso das lucernas, cerâmicas de iluminação produzidas mediante molde bivalve. Não há, actualmente, qualquer dúvida de que o molde para produzir este tipo de cerâmicas circulava entre os oleiros. Veja-se o caso de *Bracara Augusta* (MORAIS 2005). Assim, não poderíamos deixar de equacionar que esta poderia ser a finalidade das referidas placas de argila de Tell’Umar.

Neste âmbito, parece evidente que também os lingotes de vidro eram frequentemente, senão maioritariamente, comercializados. Não com o objectivo de transmissão de conhecimento, mas sim enquanto comercialização da matéria-prima, pois o local de fundição e de produção poderia não ser o mesmo.

Prova desta realidade são os naufrágios de Mljet (Croácia), datado do século II a.C., e o de Palamós (Espanha), datado entre 80 e 30 a.C. (ORTÍZ PALOMAR 2001: 16).

FIG. 2 – Lucerna de tipo Dressel-Lamboglia 11 (segunda metade do século I d.C.), onde se pode identificar uma cena de produção de peças de vidro (LAZAR 2006).

Por outro lado, sabemos hoje que o vidro se caracteriza por dois tipos de produção – primária e secundária –, estando a primeira, característica de uma produção em massa de lingotes, muito restrita geograficamente, e sendo a segunda, a da técnica de reciclagem do vidro, a que se disseminou por todo o Império Romano (CRUZ 2009: 169-170). Assim, também a obra de Plínio terá circulado, divulgando-se os seus dados. Quando chegamos à Época Medieval, a comunidade clerical é aquela que se encontra mais apta para uma devida interpretação desta obra. Neste âmbito, os dois monges poderão, com efeito, ter-se baseado na obra de Plínio, da qual passamos a citar um excerto traduzido para o espanhol: “[...] *En una parte de Siria, limitrofe con Judea que lleva el nombre de Fenicia, existe al pie del Monte Carmelo un pantano llamado Candebca del que se supone que nace el rio Belus, el cual, después de recorrer unos siete kilómetros, desemboca en el mar cerca de la colonia de Ptolomeida. Este rio es lento, sus aguas son turbias y no potables, aunque se consideran sagradas. El rio es profundo y cenagoso y sus arenas sólo quedan al descubierto cuando baja la marea. Después de ser agitadas y lavadas por las olas, las arenas aparecen blancas y brillantes, por lo que después de ser sometidas a la acción del agua del mar resultan aptas para su utilización. Esta zona de la costa tiene una longitud no superior a unos 500 pasos, sin embargo, há permitido desde hace muchos siglos atender a la fabricación del vidrio. Se cuenta que habiendo arribado un barco de unos mercaderes que transportaban «trona», desembarcaron en esas orillas y fueron a preparar su comida. Al no encontrar piedras*

sobre las que apoyar sus marmitas para calentarlas, tomaron gruesos pedazos de su mercancía. Cuando la «trona» fundió y se mezcló con la arena de la playa comenzó a correr un líquido transparente, hasta entonces desconocido, que fue el origen del vidrio [...]» (FERNANDEZ NAVARRO 1991: 5).

Como foi referido, aquilo que frequentemente se coloca em dúvida neste texto é que um pequeno fogo ao ar livre possa atingir temperaturas capazes de fundir os elementos necessários à obtenção de vidro. Além disso, não poderíamos deixar de referir que também Tácito ou Estrabão relatam este episódio, embora com algumas variantes (ver SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 27).

Problemáticas à parte, este relato levou muitos investigadores a pensar que a origem do vidro se encontraria localizada geograficamente na Síria ou na Fenícia (FOY e NENNA 2001). No entanto, temos hoje conhecimento da recolha de vidros também no Egipto e na Mesopotâmia, mais antigos, que colocam em causa a origem cronológico-geográfica da Síria (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 27; CASTELLANO HERVAS 2006: 68; FOY e NENNA 2001: 13-17).

Ainda que não possamos atribuir com segurança à Síria a origem do vidro, não podemos deixar de admitir que as primeiras manufacturas vidreiras se encontrariam nesse local, mantendo uma importância considerável até ao Período Romano e durante este. Essa importância assentaria no facto da região ser um dos principais centros produtores primários (CRUZ 2009: 169 e 170).

2.2. FABRICO VIDREIRO E SUA EVOLUÇÃO

Como Vigil constatou, o facto de o vidro ter começado a ser produzido na costa Sírio-Palestiniana, e também no Egipto, permitiu um grande desenvolvimento técnico e científico da sua produção, baseado, possivelmente, nas técnicas de fundição dos metais (VIGIL PASQUAL 1969), uma vez que as semelhanças entre as duas são bastantes. É precisamente este desenvolvimento que vai permitir o aparecimento de recipientes exclusivamente em vidro. A construção de fornos capazes de atingir temperaturas mais elevadas e a introdução de novas técnicas de calefação dos mesmos, permitiram um refinamento do vidro, que pode, agora, ser trabalhado em maiores quantidades.

Com isto, cremos que até, sensivelmente, 1500 a.C. se obteve um elevado conhecimento técnico da arte de refinamento e produção de vidro, mas que este esteve limitado a produções de pequena dimensão, o que obriga a que nos questionemos sobre se será adequado falar em comércio. É a introdução da inovadora cana de sopro que vai permitir a proliferação quer da morfologia dos recipientes, quer dos centros produtores de vidro (entenda-se aqui produção secundária), assim como de um acesso mais generalizado à comunidade em geral.

Os procedimentos utilizados para a formação dos primeiros vidros tinham por base duas técnicas distintas, enquanto reflexo de práticas já anteriormente utilizadas (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 28). Referimo-nos à moldagem da pasta de vidro em molde aberto e à técnica de talhe. Nesta última, os lingotes de vidro eram lapidados até se obter a forma geral do objecto para, posteriormente, ser polido ou torneado. Por vezes, poderiam ser juntas duas ou mais camadas de vidro de diferentes cores, obtendo-se assim decorações. Exemplo desta prática é o bem conhecido vaso *Portland* decorado com figuras mitológicas, datado do século I d.C. (POLACO 1992).

A utilização da técnica em molde aberto baseia-se, por sua vez, na prensagem de vidro em estado viscoso. A obtenção do molde requer bastantes passos prévios à prensagem do vidro. Inicialmente, era efectuado um exemplar em bruto da peça, do qual era obtido o molde que, dependendo do material utilizado na sua elaboração, poderia ser usado uma ou mais vezes. Ainda assim, e independentemente da resistência do material com que era feito o molde, este tinha vida curta. Era utilizado apenas uma ou duas vezes, pois a elevada temperatura do vidro afectaria, de forma irreversível, o próprio molde.

Esta técnica permitiu a obtenção de uma grande diversidade de objectos durante o segundo milénio a.C., momento em que se produziam pequenas taças no Egito (VIGIL PASCUAL 1969: 19).

Pensa-se que até cerca de 1500 a.C. se usou a técnica de produção de moldes de areia (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 28). Com efeito, seria razoável pensarmos que a utilização de moldes de areia constituiu uma técnica introduzida contemporaneamente à cana de sopro. No entanto, os dados mostram claramente que os moldes de areia eram já utilizados antes da cana de sopro, deixando marcas irrefutáveis nas peças produzidas.

Esta consistia na obtenção de um bloco de areia humedecido, no qual se introduzia a massa vítrea fundida. Após a inserção desta última, rodava-se continuamente o bloco para que a massa cobrisse todas as paredes do molde. Com esta técnica obtinham-se pequenos cilindros de vidro, dos quais se trabalhavam as extremidades com pinças, formando o bordo e controlando o arrefecimento (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 28).

Ainda durante o segundo milénio a.C., aparece a técnica produtiva de *Millefiore* (OLIVER 1968). Esta consistia na junção de duas ou mais pequenas varas de vidro de diferentes cores, formando uma única, mais grossa. Desta era cortado um pequeno filamento transversal, utilizado, posteriormente, na produção de taças ou tigelas.

Esta técnica, mais do que uma inovação formal, constituiu uma inovação estética, auferindo-lhe um aspecto “multicolor”. Na verdade, e ainda que alguns investigadores considerem esta uma técnica produtiva (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 28), tudo indica que, neste caso, o método de produção dos recipientes poderia ser exactamente o mesmo aplicado aos restantes. A principal diferença reside no modo de preparação da matéria-prima.

FIG. 3 – Vaso *Portland* produzido através da técnica de talhe e torneamento (POLACO 1992).

Outra inovadora técnica decorativa que, possivelmente, será coeva da anteriormente descrita, corresponde à aplicação de pequenos filões ou gotas de vidro. Os recipientes eram aquecidos nos fornos antes da aplicação deste tipo de decorações, para que se pudessem fixar mais facilmente (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 29).

Mais tardia parece ser a aplicação de folhas de ouro, que, utilizando resina enquanto elemento de incorporação, eram coladas no vidro, dando-lhe a forma pretendida e sendo, posteriormente, cobertas com uma fina camada de vidro ou resina transparente (*IDEM, ibidem*).

As técnicas que vimos mencionando até ao momento mantiveram-se em uso durante todo o primeiro milénio a.C., sem que verifiquemos uma elevada produção deste tipo de materiais. Esta realidade deve-se ao facto de as técnicas produtivas utilizadas até então serem difíceis e bastante dispendiosas, motivo pelo qual os objectos de vidro se encontravam restritos a uma pequena porção de membros das comunidades antigas, até, sensivelmente, à viragem da era.

Outro factor que terá contribuído para esta escassez poderá relacionar-se com a pouca disseminação de centros produtores de vidros. Sabemos que a Mesopotâmia, o Egito e a costa Sírio-Palestina foram os primeiros locais onde se terá produzido o vidro, enquanto matéria-prima, e também os primeiros recipientes de vidro (CASTELLANO HERVÁS 2006: 68; FOY e NENNA 2001: 13-17). Os séculos VIII a V a.C. correspondem a um período de esplendor na produção do vidro, sendo este o momento em que os centros produtores do Mediterrâneo Oriental, com Alexandria no comando, se assumem como os principais, expandindo-se depois para o restante Mediterrâneo (CASTELLANO HERVÁS 2006: 68).

Este quadro que vimos delineando, transfigura-se profundamente com a introdução da cana de sopro. Esta constituiu, sem dúvida alguma, a introdução de uma técnica revolucionária na arte de transformação e produção do vidro, mantendo-se actual até aos nossos dias (Fig. 2).

FIG. 4 – Copo de vidro decorado com cabuchões de tonalidade azulada (Torre de Ares, Tavira).

Ignoramos se esta técnica poderá ter sido experimentada ou testada durante o segundo e primeiro milénios a.C. (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 29), não havendo dados que nos permitam supor tal possibilidade. Até ao momento, o século I a.C. mantém-se como ponto temporal chave da transformação da actividade vidreira na Antiguidade, tendo sido recolhidos fragmentos de recipientes de vidro soprado em Pompeia e em Roma datados de 40 a 10 a.C. (ISINGS 1957).

Mais uma vez, alguns investigadores atribuem ao Próximo Oriente a introdução desta técnica (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 29), ficando por esclarecer em que argumentos se baseiam para defender tal possibilidade. No entanto, devemos reconhecer que, ainda que possam não ter sido os inventores, foram os romanos a retirar do vidro todo o seu potencial, elevando-o a novos padrões de qualidade, produção e consumo.

A cana de sopro obrigou a mudanças no processo de refinação e produção do vidro. Por um lado, constatamos um aumento da qualidade de vidro comparativamente às pastas tradicionais. Este processo viu transformações logo no momento de refinação, pois o vidro soprado tem que ser mais depurado. Os elementos intrusivos, como é o caso das bolhas de ar, teriam que ser agora eliminados o mais possível, evitando que estas dificultassem o manuseamento do vidro e que ficassem presentes nas superfícies dos recipientes.

Por outro lado, um refinamento mais cuidadoso do vidro, assim como a eliminação das bolhas de ar, obrigam a que as estruturas de combustão atinjam temperaturas mais elevadas. Posto isto, é evidente que também as estruturas de combustão deverão ter sido alvo de uma mudança profunda na sua concepção, principalmente os fornos de produção primária.

Esta inovação rapidamente chegou à Península Itálica, através do Mediterrâneo, não podendo esquecer-se que até então a região importa mais objectos de vidro do que aqueles que produz (CASTELLANO HERVÁS 2006: 69). O desenvolvimento das técnicas de produção de vidro levado a efeito pelos romanos permitiu que este tipo de materiais depressa se disseminasse por todo o Império, processo impulsionado pela rapidez produtiva que a cana de sopro possibilitava.

Não poderíamos deixar de referir que esta rápida difusão só foi possível devido à grande aceitação dos vidros por parte das comunidades que viram nestes artefactos uma utilidade prática, principalmente em algumas formas específicas. Outro factor que contribuiu inexoravelmente para a aceitação deste produto corresponde à existência de uma extensa rede de comercialização pré-existente.

A produção de objectos de vidro com cana de sopro permitiu também novos métodos de trabalho e novas morfologias de recipientes, com paredes bastante mais delgadas. Um claro exemplo desta realidade é a substituição da prensagem, em molde ou a torno, pela técnica de sopro em molde (CRUZ 2009: 203-207). Este método de trabalho permitia agora a obtenção de decoração mais detalhada e elaborada, que poderia ser concebida de duas formas distintas: em molde aberto bivalve, o qual permite o fabrico directo de uma peça, ficando praticamente terminada após este processo; em molde simples, dando-se a morfologia geral à peça, sendo depois retirada do molde para modelação (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 29).

FIG. 5 – Esquema de sopro de peças em molde bivalve (FLEMING 1997).

A rápida disseminação deste inovador processo por todo o Império Romano, além de se encontrar bem atestada pelos abundantíssimos vestígios arqueológicos presentes em sítios com esta cronologia, chega-nos também através dos testemunhos de Plínio, o qual refere que esta técnica se estende ao Norte da Península Itálica, à Gália, ao Vale do Ródão, à Península Ibérica, ao Vale do Guadalquivir, a Mérida, onde aliás está documentada desde o reinado Júlio-Cláudio (CALDERA DE CASTRO 1983: 69; SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 29; CASTELLANO HERVÁS 2006: 69). Como bem apontou Mário da Cruz, podemos subentender com esta afirmação de Plínio que se trata, provavelmente, de centros produtores secundários, ainda que coloque a possibilidade da existência de uma qualquer produção primária por identificar (CRUZ 2009: 175-178).

O conhecimento desta nova técnica constituiu uma clara solução para os elevados preços aplicados até então, quer dos artefactos de vidro, quer dos produzidos com outras matérias, como parece ser o caso dos recipientes metálicos, que viram no mercado um forte concorrente. Outra clara vantagem do vidro é poder ser reutilizado e refundido, facilitando a fundição dos minerais a mais baixas temperaturas e melhorando a homogeneidade da pasta vítrea (ORTÍZ PALOMAR 2001: 16; CRUZ 2009).

Com efeito, o Período Romano estabelece o momento durante o qual se alcançam as maiores inovações na arte de transformação do vidro. Esta realidade parece resultar da assimilação das várias técnicas usadas pelas diversas culturas que operavam esta actividade (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 30). Por um lado, inspira-se na aplicação e na utilização de decorações elaboradas patentes nos centros produtores de Alexandria, recorrendo também à utilização de diferentes cores; por outro, usa-se a técnica de sopro na produção de peças esteticamente mais simples, mas variadas na sua morfologia, prática aplicada inicialmente na área geográfica da Síria, ainda que com as devidas reservas (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 30).

É característica intrínseca da mentalidade romana esta concepção prática, na qual se fundem os vários conhecimentos oriundos de práticas culturais e técnicas diversas que, quando aplicados no máximo da sua potencialidade, permitem que o vidro deixe de ser maioritariamente de uso sumptuário e acessível a apenas alguns membros da comunidade, para passar a ser considerado de uso utilitário e de ampla difusão social.

Para alguns investigadores, é neste período que se dá a transição do vidro colorido para o vidro incolor, que terá sido introduzido pelos vidreiros egípcios, os quais, aliás, trazem também a aplicação do vidro à arquitectura (HARDEN 1981). Não obstante, permanece por esclarecer-se, com efeito, o vidro translúcido é conseguido somente no Período Romano.

Ainda que a questão cronológica da introdução do vidro translúcido se afigure problemática, certo é que a aplicação do vidro na Arqui-

tectura é uma realidade bem documentada, pelo menos, a partir de meados do século I d.C. A sua aplicação em pavimentos (mosaicos), em revestimentos e em janelas é hoje uma realidade perfeitamente comprovada, ainda que, no último caso, não se tenham eliminado completamente técnicas anteriores a esta inovação, onde eram aplicados outros materiais (CORTÉZ PISANO 2001).

Pompeia e Herculano, devido ao seu elevado estado de conservação, constituem dois dos locais onde melhor se documentaram estas práticas, comprovando também a antiguidade da utilização do vidro na Arquitectura (SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 30; CORTÉZ PISANO 2001). No entanto, não resulta fácil a identificação em sítios arqueológicos de vidros utilizados na Arquitectura durante o Período Romano. Tal dificuldade deriva de dois motivos: o elevado estado de fragmentação que o vidro desta cronologia alcança, e a sua refundição para posterior reutilização.

O vidro plano era obtido vertendo-se para uma superfície plana, a qual poderia ser de mármore, de metal, ou inclusive, de madeira húmida (KISA 1908; CORTÉZ PISANO 2001; SORROCHE CRUZ e DUMONT BOTELLA 2005: 30; CRUZ 2009: 201 e 202, fig. 4.3.2.2a).

A partir do momento em que a cana de sopro é introduzida, e pelo elevado trabalho que implicavam, todas as anteriores técnicas produtivas parecem entrar em decadência, ainda que não tenham sido completamente eliminadas.

Para alguns investigadores esta inovação foi introduzida na Península Ibérica durante o reinado de Tibério (14-37 d.C.), momento a partir do qual se inicia a produção de objectos de vidro nas três províncias hispânicas (AGUILAR-TABLADA e SÁNCHEZ DE PRADO 2006: 190; CASTELLANO HERVÁS 2006: 69). No entanto, esta realidade não implicou o abandono da importação de produtos oriundos de outras áreas geográficas, como parece ser o caso da Península Itálica, da Gália, do Norte de África e até do Mediterrâneo Oriental.

Este facto, mais do que uma novidade, confirma as relações económicas que a Península Ibérica mantinha e que já outros tipos de materiais, como as cerâmicas, haviam permitido corroborar.

Contrariamente às cerâmicas, os vidros apresentam uma dificuldade acrescida no momento da identificação da sua origem e da associação dos fragmentos a distintas proveniências. De facto, e dada a grande homogeneidade do vidro, não resulta fácil a associação de determinadas peças a centros produtores precisos e, automaticamente, a determinação da proveniência exacta.

No caso das cerâmicas, as pastas são obtidas sem que se dê uma fusão dos seus componentes, conservando-se características distintivas entre os diferentes centros produtores, assemelhando-as a “assinaturas” que permitem a identificação, mesmo que aproximada, da sua origem.

Os vidros, após uma reacção química que funde todos os seus componentes, ocultam essa mesma “assinatura”, ficando com características idênticas independentemente do centro produtor, podendo variar apenas a qualidade do vidro.

No entanto, esta característica, mais do que traduzir áreas geográficas distintas, resulta de diferentes temperaturas e diversos processos de fabrico. O processo de reciclagem do vidro, bastante comum a partir do século II d.C., em que se misturam fragmentos de várias peças que podem ter distintas origens, complica ainda mais este já difícil panorama.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que o actual conhecimento sobre o vidro na Antiguidade esteja em constante crescimento, mantém-se o sentimento de que muito está ainda por descortinar.

Não focámos aqui, sequer, as problemáticas que se prendem com as morfologias associadas a áreas geográficas.

Nem tudo é, contudo, desanimador. A verdade é que os estudos sobre vidros cresceram exponencialmente nos últimos anos, principalmente no campo da Arqueometria.

Reconhecemos que esta é uma temática de difícil abordagem, em que os materiais alvos de estudo ocultam irreversivelmente as características intrínsecas aos centros onde foram produzidos. Foi precisamente neste campo que a investigação arqueométrica permitiu importantes avanços no estudo e compreensão do vidro.

Importa reter aqui que o vidro não é genuinamente romano. Ainda que frequentemente os denominemos de “vidros romanos”, a verdade é que somente o seu fabrico é, ou poderá ser, genuinamente romano. A matéria-prima tem uma origem distinta. Relembramos a problemática, que outros autores avançaram já (FOY e NENNA 2001; CRUZ 2009), de que os centros produtores primários e secundários raramente poderão coincidir.

No caso da Península Ibérica, durante o Período Romano, à imagem de outras áreas geográficas do território actualmente europeu, os dados obtidos até ao momento apontam para que os centros produtores de objectos de vidro correspondam a uma produção secundária. Estes laborariam com duas matérias claramente distintas, lingotes exógenos e casco de vidro local/regional.

BIBLIOGRAFIA

- AGUILAR-TABLADA, B. M. e SÁNCHEZ DE PRADO, M. D. (2006) – “Evidencias de un Taller de Vidrio en la Ciudad Romana de *Augustobriga* (Talavera la Vieja, Cáceres)”. *Lucentum*. 25: 177-191.
- CALDERA DE CASTRO, P. (1983) – “El Vidrio Romano Emeritense”. *Augusta Emerita*. Madrid. 1: 7-80 (EAE, 126).
- CASTELLANO HERVÁS, A. (2006) – “Vidrios Romanos”. In *El Legado Sáez Martín a los Museos Municipales de Madrid*. Madrid: Museo de San Isidro, pp. 67-101.
- CORTÉS PIZANO, F. (2001) – “Breve Historia de las Aplicaciones del Vidrio Plano en la Construcción”. *Revista del Vidrio Plano*. 64: 10-19.
- CRUZ, M. (2009) – *O Vidro Romano no Noroeste Peninsular. Um olhar a partir de Bracara Augusta*. Dissertação de doutoramento apresentada à Universidade do Minho.
- FERNANDEZ NAVARRO, J. M. (1991) – *El Vidrio*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Fundación Centro Nacional del Vidrio.
- FLEMING, S. J. (1997) – *Roman Glass. Reflections of everyday life*. University of Pennsylvania / Museum of Archaeology and Anthropology.
- FOY, D. e NENNA, M.-D. (2001) – *Tout Feu Tout Sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France*. Aix-en-Provence: Musées de Marseille / Editions Edisud.
- FUENTES DOMINGUEZ, A. (2003) – “Los Recipientes Vítreos”. In BERROCAL-RANGEL, Luis. *El Depósito Alto-Imperial del Castrejón de Capote. La historia de una ciudad sin historia*, pp. 159-168 (*Memorias de Arqueología Extremeña*, 5).
- GADD, C. J. e THOMPSON, R. C. (1936) – “A Middle-Babylonian Chemical Test”. *IRAQ*. 3: 87-96.
- HARDEN, D. B. (1981) – *Catalogue of Greek and Roman Glass in the British Museum. Core- and rod-formed vessels and pendants and Mycenaean cast objects*. British Museum. Vol. 1.
- ISINGS, C. (1957) – *Roman Glass from Dated Finds*. Groningen.
- KISA, A. (1908) – *Das Glass im Altertume*. Leipzig: Verlag von Karl W.
- LAZAR, I. (2006) – “An Oil Lamp from Slovenia Depicting a Roman Glass Furnace”. *Journal of Dalmatian Archaeology and History*. 1 (99): 227-234.
- MORAIS, R. (2005) – “Autarcia e Comércio em *Bracara Augusta*”. *Bracara Augusta*. Braga (*Excavações Arqueológicas*, 2).
- OLIVER, A. (1968) – “Millefiori Glass in Classical Antiquity”. *Journal of Glass Studies*. 10: 48-70.
- ORTÍZ PALOMAR, M. E. (2001) – “Definición, Tecnología y Fabricación del Vidrio Antiguo”. In *Vidrio Romano en España. La Revolución del Vidrio Soplado*. La Granja: Real Fabrica de Cristales de La Granja, pp. 8-61.
- POLACO, L. (1992) – “Il Vaso Portland, Venti Anni Dopo”. In *Alexandria e il Mondo Ellenistico-Romano. Studi in Onore di Achille Adriani*. Istituto di Archeologia Università di Palermo, pp. 729-741 (*Studi e Materiali*, 6).
- SORROCHE CRUZ, A. e DUMONT BOTELLA, A. (2005) – “Historia del Vidrio”. *Técnica Industrial*. 257: 26-32.
- VIGIL PASCUAL, M. (1969) – *El Vidrio en el Mundo Antiguo*. Madrid: CSIC.

— PUBLICIDADE —

em papel...

... e na Internet [\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)
[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

Colabore... Leia...
Comente... Divulgue...

40 anos uma edição

RESUMO

Abordagem preliminar ao estudo de cerâmicas de ornatos brunidos provenientes das escavações arqueológicas dos povoados de Santa Margarida e Entre Águas 5 (Serpa, Beja), correspondentes a ocupações do final da Idade do Bronze. A origem destas cerâmicas será determinada a partir da composição química, mineralógica e textural das pastas cerâmicas, com base em diferentes metodologias e técnicas analíticas.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Bronze; Cerâmica decorada; Análise química; Análise petrográfica.

ABSTRACT

Preliminary approach to the study of pattern-burnished pottery found during archaeological excavations at the Santa Margarida and Entre Águas 5 habitats (Serpa, Beja), corresponding to upper Bronze Age occupations. The origin of these ceramics will be determined by studying the chemical, mineralogical and textural composition of the ceramic pastes, based on different methodologies and analytical techniques.

KEY WORDS: Bronze age; Decorated pottery; Chemical analysis; Petrographic analysis.

RÉSUMÉ

Approche préliminaire à l'étude de céramiques aux ornements brunis provenant des fouilles archéologiques des habitats de Santa Margarida et Entre Águas 5 (Serpa, Beja), correspondant à des occupations de la fin de l'Âge du Bronze. L'origine de ces céramiques sera déterminée à partir de la composition chimique, minéralogique et composite des pâtes céramiques, s'appuyant sur différentes méthodologies et techniques analytiques.

MOTS CLÉS: Âge du Bronze; Céramique décorée; Analyse chimique; Analyse pétrographique.

¹ Departamento de Conservação e Restauro, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Campus Caparica, 2829-516 Caparica (joaoaroba@gmail.com).

O artigo versa trabalho realizado no âmbito do Mestrado em Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

[texto entregue para publicação em Março de 2010]

Cerâmicas de Ornatos Brunidos de Povoados do Bronze Final do Sudoeste da Bacia do Enxóé (Serpa)

caracterização química, mineralógica e textural: observações preliminares

João F. C. Barreto ¹

INTRODUÇÃO

O período correspondente ao Bronze Final caracteriza-se geralmente por uma crescente complexidade social. Neste fenómeno são admitidas diversas singularidades espaço-temporais e diferentes ritmos de complexificação (JORGE 1996-1997). Verifica-se uma grande diversidade regional, que leva os especialistas a dividirem o território português em três áreas: Norte, Estremadura e Sul (CRUZ e CORREIA 2007).

Como resultado dos trabalhos de prospecção levados a cabo, ao longo das últimas duas décadas, foram identificados, na margem esquerda do Guadiana, no Sudoeste português, diversos povoados atribuíveis ao Bronze Final.

Estas descobertas vieram a revelar dados importantes relativos à ocupação do Bronze Final nessa região, bem como sobre a cerâmica de ornatos brunidos característica dessa época pré-histórica (SOARES 2005).

FIG. 1 – Carta topográfica da Bacia do Enxoé, com a localização dos povoados de Santa Margarida e Entre Águas 5.

De entre esses povoados, salientam-se na zona de Serpa, na bacia do Enxoé, os povoados de Santa Margarida e de Entre Águas 5 (Fig. 1), devido ao vasto espólio de cerâmica de ornatos brunidos, em excelente estado de conservação, neles recolhido.

Considerando a semelhança macroscópica entre as cerâmicas de ornatos brunidos encontradas nos sítios de Santa Margarida e de Entre Águas 5, a proximidade entre os dois povoados, o facto de o último estar implantado sobre um depósito argiloso (Fig. 2), que poderia ter

servido de barreira para a manufactura de cerâmica, coloca-se a hipótese de as argilas utilizadas nas pastas cerâmicas de ambos os povoados terem a mesma proveniência, que poderá ser o referido depósito argiloso.

Por outro lado, se para a Época Romana em Portugal existem já vários trabalhos sobre a caracterização de pastas cerâmicas (DIAS e PRUDÊNCIO 2007), o mesmo não se verifica para a cerâmica pré-histórica no nosso país, sobre a qual são raros os trabalhos publicados (CABRAL *et al.* 1988; DIAS *et al.* 2005). Além disso, este tipo de análises (química, mineralógica e textural), se realizadas anteriormente às operações de conservação e restauro, conduzirá, na maior parte dos casos, ao estabelecimento das bases para levar a cabo, correctamente e de um modo seguro, essas operações de conservação e restauro. Daí o interesse da sua divulgação. ▶

FIG. 2 – Sequência estratigráfica em Entre Águas, no local onde foi implantado o povoado.

FIG. 3 – Alguma da cerâmica de ornatos brunidos encontrada em Santa Margarida (SOARES 2005: Fig. 8).

FIG. 4 – Taças de cerâmica de ornatos brunidos de Entre Águas 5 (REBELO *et al.* 2009: Fig. 11).

◀ 69... O POVOADO DE SANTA MARGARIDA

O sítio arqueológico de Santa Margarida situa-se na freguesia de Santa Maria (Serpa) e encontra-se dividido em três núcleos, distribuídos numa área aplanada entre os barrancos da Carelinha e de Santa Ana, distando entre si cerca de 150 metros (SOARES 2005).

Inicialmente referenciado como uma *villa* da Época Romana (DIAS e SOARES 1988-1989), o sítio arqueológico de Santa Margarida veio a revelar-se de interesse acrescido na investigação sobre o Bronze Final do Sudoeste, dado o vasto espólio de cerâmica de ornatos brunidos aí encontrado (várias centenas de fragmentos, em que os motivos decorativos se podem distribuir pela superfície externa – o mais frequente –, pela interna ou por ambas).

Um primeiro estudo sistemático desta cerâmica encontra-se em SOARES (2005). Na Fig. 3 poderá observar-se uma selecção de motivos decorativos e de formas encontrados em Santa Margarida.

O POVOADO DE ENTRE ÁGUAS 5

O povoado de Entre Águas 5, na freguesia de Brinches (Serpa), foi identificado em 2008, no decurso de acompanhamento arqueológico dos trabalhos para a construção da Barragem de Serpa.

O povoado encontra-se implantado na margem esquerda da Ribeira do Enxoé, num vale aberto, em zona de cheia, sobre um depósito argiloso, provavelmente de origem aluvionar (REBELO *et al.* 2009). Dadas as características do local, julga-se que não teria uma ocupação permanente mas, muito provavelmente, apenas sazonal.

A escavação do sítio revelou dois tipos de estruturas relacionadas com a ocupação humana: fundos de cabana em forma de oito e um alinhamento de fossas de forma ovalada. Nos fundos de cabana, particularmente num onde se terá praticado a metalurgia do bronze, existiam numerosos materiais cerâmicos, nos quais se destacavam diversos fragmentos de cerâmica decorada com ornatos brunidos (Fig. 4).

A CERÂMICA DE ORNATOS BRUNIDOS

A atribuição das cerâmicas de ornatos brunidos à Idade do Bronze Final é hoje consensual, uma vez que não existem indícios da utilização desta técnica nos períodos antecedentes (SOARES 2003). A técnica de brunir consiste na utilização de um utensílio rombo (o brunidor), com o qual se passa sobre a pasta cerâmica ou sobre um engobe, antes da cozedura, quando a pasta já se encontra seca, produzindo sulcos polidos que contrastam com o fundo baço (SERRÃO 1958). As cerâmicas de ambos os sítios, Santa Margarida e Entre Águas 5, são aparentemente muito semelhantes, como já foi referido, apresentando padrões brunidos que se enquadram nas tipologias 3 e 4 definidas por Cunha Serrão (SERRÃO 1970):

“3 – Faixas paralelas, preenchidas por linhas ou por faixas mais estreitas perpendiculares ou oblíquas às faixas limitantes.

4 – Linhas e faixas em ziguezague, formando triângulos ou losangos, preenchidos, como no padrão anterior, ou totalmente polidos [brunidos] dentro das faixas e linhas limitantes”.

Do sítio de Santa Margarida e do de Entre Águas 5 foram seleccionados para estudo 34 fragmentos com ornatos brunidos (17 fragmentos de cada sítio).

FIG. 5 – Fotografia e desenho arqueológico do fragmento 2 de Entre Águas 5 (Sector III, Sondagem 10, UE 1004).

Os fragmentos em estudo apresentam decoração brunida apenas no exterior, à excepção de dois fragmentos, um proveniente de Santa Margarida e um outro de Entre Águas 5, que apresentam decoração brunida no exterior e no interior.

No conjunto, a cor das pastas varia entre tons de cinzento-escuro e castanho alaranjado. Algumas pastas apresentam indícios de terem sido cozidas numa atmosfera redutora e arrefecidas em atmosfera oxidante, o que lhes confere uma tonalidade quase negra na zona do núcleo. Em alguns casos, a decoração brunida é realizada sobre um engobe previamente aplicado, noutros a decoração é aplicada simplesmente sobre a pasta previamente alisada.

METODOLOGIA DE ANÁLISE

O conjunto que está a ser objecto de análise é composto, para além dos fragmentos de cerâmica com decoração brunida atrás referidos, por amostras de argila recolhida no depósito argiloso sobre o qual o povoado de Entre Águas 5 se encontra implantado, e de um tijolo produzido num forno moderno (século XIX), localizado na margem esquerda do Enxoé, sensivelmente a meio caminho entre os dois sítios.

A análise petrográfica em lâmina delgada ¹ envolve a observação com luz polarizada de amostras de materiais que contenham minerais (REEDY 2008).

Esta técnica permite caracterizar eficazmente as pastas cerâmicas quanto à sua textura e porosidade, e avaliar a percentagem, orientação, distribuição, forma e cor das inclusões não plásticas. A observação de lâminas delgadas permite também obter informação detalhada da composição mineralógica das pastas, a qual é geralmente complementada com análises por Difracção de Raios X (BARCLAY 2001). Com a Difracção de Raios X, é possível identificar as fases cristalinas nos materiais cerâmicos.

¹ A realizar no Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

As amostras são bombardeadas com raios x, os quais são difractados, produzindo-se padrões característicos da estrutura cristalina de cada espécime (ALBERS *et al.* 2002).

A composição química das pastas cerâmicas será determinada através de espectrometria de fluorescência de raios X, dispersiva de energias (EDXRF) ².

Esta técnica tem como base o efeito fotoeléctrico, segundo o qual cada elemento emite uma radiação característica quando sujeito a uma excitação apropriada.

Neste caso, optou-se pela utilização do espectrómetro ARTTAX PRO XRF, que permite a realização de análises em áreas muito pequenas (cerca de 70 x 50 µm²). Desta forma, foi possível reduzir o tamanho da amostra necessária.

Por outro lado, tendo em conta a reduzida área de análise e eventuais heterogeneidades na superfície da pastilha a analisar (obtida a partir da prensagem de pó da pasta cerâmica após moagem), as determinações efectuam-se, para cada amostra / pastilha, em vários pontos, geralmente três, da superfície da mesma.

Após a documentação dos fragmentos cerâmicos, através de fotografia e desenho (Fig. 5), procedeu-se à recolha de amostras com o auxílio de uma máquina de corte, provida de um motor de rotação com disco de diamante.

Para a análise através da Difracção de Raios X foram moídas 4 g de cada amostra num almofariz de ágata. Para a análise por Espectrometria de µ-Fluorescência de Raios X, foram igualmente moídos 0,5 g de cada amostra até se obter um pó fino, completamente homogéneo, que foi posteriormente compactado em pastilhas através de uma prensa de alta pressão, que as sujeita a uma pressão de cerca de 10 toneladas. Para a preparação das lâminas delgadas cortaram-se “fatias” da amostra com cerca de 2 cm² de área. Estas são alisadas e coladas a lâminas de vidro. Posteriormente, as amostras são desbastadas através de um disco diamantado controlado por um parafuso micro-métrico e, por fim, são polidas com abrasivos de alumina (de granulometria variável, entre 5 e 0,05 µm) até terem aproximadamente 0,3 mm de espessura (BARCLAY 2001).

² A realizar no Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

FIG. 6 – O fragmento 2, depois de recolhida a amostra para análise (comparar com a Fig. 5).

Na Fig. 6 pode observar-se um dos fragmentos cerâmicos, após a retirada da amostra para ser sujeita às diversas análises atrás referidas. Comparando-o com o seu aspecto anterior à ablação que sofreu (ver Fig. 5), verifica-se que o padrão decorativo continua presente em todos os seus elementos.

NOTA FINAL

Os materiais cerâmicos são dos achados mais abundantes na maioria das intervenções arqueológicas de campo, em contextos de cronologia posterior ao Neolítico.

Como fonte de estudo, estes achados são de grande importância, permitindo a análise e compreensão da dinâmica social e cultural dos povos estudados.

O conhecimento dos locais de colecta de argila, de fabrico e de utilização, são fundamentais para o entendimento do ambiente ocupado e da cultura que lhe está associada.

Neste contexto, o estudo das cerâmicas de ornatos brunidos de Santa Margarida e de Entre Águas 5 poderá servir para melhor compreender as relações entre os dois povoados, podendo mesmo servir de ponte para o estudo de outros povoados do Bronze Final do Sudoeste português.

Nesta altura, as amostras foram já todas processadas de acordo com o que está preconizado para a aplicação das técnicas analíticas atrás referidas, estando a decorrer as análises.

Os dados obtidos serão tratados e publicados na sequência deste artigo. ✍

BIBLIOGRAFIA

- ALBERS, A. P. F.; MELCHIADES, F. G.; MACHADO, R.; BALDO, J. B. e BOSCHI, A. O. (2002) – “Um Método Simples de Caracterização de Argilominerais Por Difração de Raios X”. *Cerâmica*. 48 (305): 34-37.
- BARCLAY, K. (2001) – *Scientific Analysis of Archaeological Ceramics: a handbook of resources*. Oxford: Oxbow Books.
- CABRAL, J. M. P.; PRUDÊNCIO, M. I.; GOUVEIA, M. A. e ARNAUD, J. E. M. (1988) – “Chemical and Mineralogical Characterization of pre-Beaker and Beaker Pottery from Ferreira do Alentejo (Beja, Portugal)”. In FARQUHAR, R. M.; HANCOCK, R. G. V. e PAVLISH, L. A. (eds.). *Proceedings of the 26th International Archaeometry Symposium*. Toronto: Archaeometry Laboratory, University of Toronto, pp. 172-178.
- CRUZ, M. e CORREIA, V. (2007) – *Normas Gerais de Inventário: cerâmica utilitária*. Lisboa: Instituto Português dos Museus, pp. 100-105.
- DIAS, M. I.; VALERA, A. C. e PRUDÊNCIO, M. I. (2005) – “Pottery Production Technology Through Out the 3rd Millennium B.C. on a Local Settlement Network in Fornos de Algodres, Central Portugal”. In PRUDÊNCIO, M. I.; DIAS, M. I. e WAERENBORGH, J. C. (eds). *Understanding People Through their Pottery EMAC'03*. Lisboa: IPA, pp. 41-50 (*Trabalhos de Arqueologia*, 42).
- DIAS, M. I. e PRUDÊNCIO, M. I. (2007) – “Neutron Activation Analysis of Archaeological Materials: an overview of the ITN NAA Laboratory, Portugal”. *Archaeometry*. Oxford. 49(2): 383-393.
- DIAS, M. M. A. e SOARES, A. M. M. (1988-1989) – “Os Lateres «ex officina» Vincinti do Sul de Portugal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série IV. 6-7: 263-269.
- JORGE, S. O. (1996-1997) – “Diversidade Regional na Idade do Bronze na Península Ibérica: visibilidade e opacidade do «registro arqueológico»”. *Portugalia*. Porto. 7-8: 77-93.
- REBELO, P.; SANTOS, R.; NETO, N.; FONTES, T.; SOARES, A. M. M.; DEUS, M. e ANTUNES, A. S. (2009) – “Dados Preliminares da Intervenção Arqueológica no Sítio do Bronze Final de Entre Águas 5 (Serpa)”. In *Actas del IV Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular*. Huelva, pp. 281-289.
- REEDY, C. L. (2008) – *Thin-Section Petrography of Stone and Ceramic Cultural Materials*. London: Archetype Publications, pp. 4-13.
- SERRÃO, E. C. (1958) – “Cerâmica Proto-Histórica da Lapa do Fumo (Sesimbra) com ornatos coloridos e bruñidos”. *Zephyrus*. Salamanca. 9: 177-186.
- SERRÃO, E. C. (1970) – “As Cerâmicas de «Reticula Bruñida» das Estações Arqueológicas Espanholas e com «Ornatos Brunidos» da Lapa do Fumo”. In *Actas das I Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. II, pp. 271-308.
- SOARES, A. M. M. (2003) – “O Passo Alto: uma fortificação única do Bronze Final do Sudoeste”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 6 (2): 293-312.
- SOARES, A. M. M. (2005) – “Os Povoados do Bronze Final do Sudoeste na Margem Esquerda Portuguesa do Guadiana: novos dados sobre a cerâmica de ornatos brunidos”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 8 (1): 111-145.

RESUMO

Resultados do estudo arqueobotânico de um conjunto de amostras de material vegetal carbonizado proveniente da escavação arqueológica de uma lixeira de cozinha do século XVII, no mosteiro da Ordem de Cister de S. João de Tarouca (Viseu). É enunciada uma primeira lista das plantas utilizadas pelos monges cistercienses, e elabora-se uma abordagem preliminar do território ecoproductivo do mosteiro.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Arqueobotânica; Antracologia; Carpologia; Território antigo.

ABSTRACT

Results of the archaeobotanical study of a set of carbonised vegetable material from the archaeological excavation of a 17th century kitchen dump at the Cistercian Monastery of S. João de Tarouca (Viseu). The author presents a first list of the plants used by the monks, as well as a preliminary approach to the monastery's ecoproductive territory.

KEY WORDS: Modern age; Archaeobotany; Antracology; Carpology; Ancient territory.

RÉSUMÉ

Résultats de l'étude archéo-botanique d'un ensemble d'échantillons de matériel végétal carbonisé provenant de la fouille archéologique d'une décharge de cuisine du XVIIème siècle, dans le monastère Cistercien de S. João de Tarouca (Viseu). On énonce la première liste de plantes utilisées par les moines cisterciens, et on élabore une approche préliminaire du territoire éco-productif du monastère.

MOTS CLÉS: Période moderne; Archéo-botanique; Anthracologie; Carpologie; Territoire ancien.

Estudos Arqueobotânicos no Mosteiro de São João de Tarouca (Viseu)

Paula Fernanda Queiroz ¹

1. INTRODUÇÃO

O Mosteiro de São João de Tarouca, um dos primeiros mosteiros cistercienses em Portugal, localiza-se nas margens do Rio Varosa, afluente da margem esquerda do Rio Douro, na região do Douro Sul (Beira Alta, distrito de Viseu), a 550 m de altitude. Foi implantado no século XII, seguindo a estratégia territorial da Ordem, num vale encaixado da Serra de Leomil, sobranceiro ao Varosa, onde se aproveita do contexto hídrico da confluência de duas pequenas ribeiras.

Do ponto de vista biogeográfico, o Mosteiro de S. João de Tarouca localiza-se em pleno sector *Lusitano Duriense* (sub-província Carpetano-Leonesa, província Mediterrânea Ibérica Ocidental, região Mediterrânea), de bioclima mediterrânico oceânico, e andar bioclimático mesomediterrânico (RIVAS-MARTINEZ *et al.* 2002).

A vegetação potencial consiste nos bosques mesotróficos de *Quercus robur* (carvalho-alvarinho) e/ou *Quercus pyrenaica* (carvalho-negral), hoje em dia ambos de distribuição escassa. São bosques densos, com um interior sombrio, elevada humidade relativa e pequenas oscilações da temperatura, onde as árvores dominantes dos bosques maduros têm um crescimento lento, lenho denso e são tolerantes à sombra. Colonizam solos oligotróficos, ácidos, em áreas planas e moderadamente declivosas, comunicando catenalmente com os bosques ripícolas da *Osmundo-Alnion* (ICN 2006).

Na região de Tarouca, os carvalhais de carvalho-alvarinho, mais oceânicos, poderão ter uma ocorrência favorecida, com um ótimo sinecológico na faixa ocidental da subprovincia Carpetano-Leonesa, relativamente aos carvalhais dominados pelo carvalho-negral, de características mais continentais, preferenciais das terras altas, acima dos 700 m de altitude.

¹ Terra Scenica (pfqueiroz@netcabo.pt).

[texto entregue para publicação em Janeiro de 2010]

São bosques, hoje em dia relicticos, relacionados com a *Rusco-Quercetum roboris viburnetosum* (*Quercion pyrenaicae*, *Quercetalia roboris*, *Quercus-Fagetea*), dominados pelo carvalho-alvarinho, com um sub-bosque rico em espécies arbustivas e pequenas árvores – folhado (*Viburnum tinus*), medronheiro (*Arbutus unedo*), azevinho (*Ilex aquifolium*), azereiro (*Prunus lusitanica*), pilriteiro (*Crataegus monogyna*), castanheiro (*Castanea sativa*) –, e em lianas (hera, madressilva, salsa-parrilha, ...) (BRAUN-BLANQUET *et al.* 1956; EUROPEAN... 1991; RIVAS-MARTINEZ *et al.* 2002; ICN 2006).

Desde 1998, tem sido desenvolvido um extenso programa de investigação arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca, dirigido por Ana Sampaio e Castro e Luís Sebastian, que produziu já um vasto conjunto de informação, crucial para o conhecimento do Mosteiro e da sua comunidade monástica (CASTRO e SEBASTIAN 2002a; 2002b; 2003a; 2003b; 2004; 2005a; 2005b; 2006; 2008; 2008-2009; CASTRO *et al.* 1999; 2004a; 2004b; SEBASTIAN e CASTRO 2008; SEBASTIAN *et al.* 2008a; 2008b; 2008-2009).

O presente artigo visa a apresentação dos resultados do estudo arqueobotânico de um conjunto de amostras de material vegetal carbonizado proveniente dos trabalhos de escavação arqueológica de uma lixeira de cozinha do século XVII, realizados em 2002. Pretende-se contribuir para o conhecimento das vivências quotidianas do espaço monástico, nomeadamente no que respeita à utilização de recursos vegetais pela comunidade cisterciense.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi estudado um conjunto de 11 amostras recolhidas durante os trabalhos de escavação de uma lixeira de cozinha. As duas amostras de sedimento integral foram crivadas a água numa coluna de quatro peneiros (2,00, 1,00, 0,50 e 0,25 mm) e os respectivos refugos escrutinados sistemática e integralmente à lupa binocular. Do conjunto total de amostras, os frutos, sementes e restos de carvão de madeira de dimensão superior a 5 mm foram recolhidos para identificação e contagem.

Os fragmentos de carvão foram partidos à mão segundo as diferentes secções de diagnóstico – transversal, radial e tangencial – e observados e diagnosticados à lupa binocular e microscópio óptico de luz reflectida. A identificação foi auxiliada por material carbonizado de referência e bibliografia especializada (QUEIROZ e VAN DER BURGH 1989; SCHWEIGRUBER 1990a; 1990b).

Os frutos e sementes foram descritos e diagnosticados com auxílio da lupa binocular e a sua identificação sustentada por material de referência e bibliografia especializada (BERGGREN 1969; 1981; CASTRO-VIEJO *et al.* 1986; 1990; 1998; 1999; FRANCO 1971; 1984; FRANCO *et al.* 1998; JACOMET *et al.* 2006; NESBITT 2006; PINTO DA SILVA 1988; RENFREW 1973).

3. RESULTADOS

Os resultados obtidos apresentam-se na Tabela 1 e nos gráficos das Figuras 1 e 2.

TABELA 1 – Mosteiro de São João de Tarouca
resultados do estudo arqueobotânico do conjunto de amostras da lixeira

Unidade estratigráfica	1734				1746			2628		total	
	Quadrado D6				F4	G4		G1			
Número da amostra	167	158	159	165	155	169	170	156	157	178	179
	recolha individual	amostra de sedimento (352,28g)	amostra de sedimento (230,57g)	amostra fluviada	recolha individual	recolha individual	recolha individual	conjunto de carvões	recolha individual	conjunto de sementes	conjunto de carvões
carvão de madeira [número de fragmentos analisados]											
<i>Castanea sativa</i> (castanheiro)	13	12	43							68	136
<i>Quercus robur</i> (carvalho-alvarinho)	13	3	3					2		9	30
<i>Juglans regia</i> (nogueira)	1		2					1		1	5
<i>Corylus avellana</i> (avelaneira)			1								1
<i>Populus</i> (choupo, álamo)		1	2					1			4
<i>Prunus cerasus/avium</i> (gingeira/cerejeira)			1								1
<i>Prunus domestica</i> (ameixeira)										1	1
<i>Arbutus unedo</i> (medronheiro)			1								1
<i>Erica cinerea</i> (urze-roxa, torga)			2								2
<i>Erica umbellata</i> (queiró)	1										1
<i>Calluna vulgaris</i> (urze-roxa)		1								1	2
<i>Daphne gnidium</i> (trovisco)			1								1
indeterminados	2	4	4							1	11
total	30	21	60					4		81	196

[continua]

[continuação]

TABELA 1 – Mosteiro de São João de Tarouca
resultados do estudo arqueobotânico do conjunto de amostras da lixeira

Unidade estratigráfica	1734				1746			2628				
Quadrado	D6				F4			G4	G1			
Número da amostra	167	158	159	165	155	169	170	156	157	178	179	
	recolha individual	amostra de sedimento (352,28g)	amostra de sedimento (230,57g)	amostra fluçada	recolha individual	recolha individual	recolha individual	conjunto de carvões	recolha individual	conjunto de sementes	conjunto de carvões	total
frutos e sementes [número de frutos e sementes inteiras]												
árvores e arbustos de fruto												
<i>Castanea sativa</i> (aquénio) (castanha)	1				1	1				2		5
<i>Corylus avellana</i> (semente + aquénio) (avelá)									1			1
<i>Juglans regia</i> (frag. endocarpo) (noz)		2								2		4
<i>Olea europaea</i> (endocarpo) (azeitona)										3		3
<i>Pinus pinea</i> (semente) (pinhão)		2								3		5
<i>Prunus persica</i> (frag. endocarpo) (pêssego)				3								3
<i>Rubus idaeus</i> (endocarpo) (framboesa)				2								2
cereais e leguminosas												
<i>Hordeum vulgare</i> (cariopse) (cevada)				1								1
<i>Vicia faba minuta</i> (frag. cotilédone) (fava)				1								1
plantas silvestres												
<i>Briza minor</i> (bole-bole)				1								1
total	1	2	10	1	1			1	10			26
sementes não carbonizadas [número de fragmentos analisados]												
<i>Sambucus nigra</i> (sabugueiro)				20								20
<i>Erica cf. umbellata</i> (queiró?)				11								11
total				31								31
outros macrorrestos [número de fragmentos analisados]												
<i>Quercus</i> (bugalha) (carvalho)							1					1
<i>Erica sp.</i> (folha) (urze, queiró)		1										1
<i>Erica cf. umbellata</i> (folha) (queiró?)				1								1
total	1	1		1								3

Mosteiro de São João de Tarouca
frutos e sementes comestíveis carbonizados

FIG. 2 – Valores percentuais das diferentes espécies de frutos e sementes comestíveis identificadas.

3.1. BREVE DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DOS MACRORRESTOS IDENTIFICADOS:

3.1.1. Tipos carpológicos

FAGACEAE

Castanea sativa Miller (castanha) – Fig. 3.

Aquénio plano-convexo, com o lado central plano e o lado exterior arredondado. Base plana e ápice agudo. Superfície fortemente sulcada com sulcos longos, sinuosos e profundos.

BETULACEAE

Corylus avellana L. (avelá) – Fig. 3.

Fragmento de aquénio lenhoso, com cerca de 14 mm de diâmetro, subgloboso, com base ligeiramente achatada e tendendo a estreitar-se num ápice em ponta (partido e ausente do registo). Interior com uma nítida marca larga e plana na zona de ligação com a semente.

Semente amendoada subsférica com cerca de 7 mm de diâmetro, com base achatada e ligeira ponta apical.

JUGLANDACEAE

Juglans regia L. (noz) – Fig. 3.

Fragmentos de endocarpo lenhoso, indicando um endocarpo de grande dimensão, sulcado com sulcos pouco profundos e com suturas bem marcadas.

OLEACEAE

Olea europaea L. (azeitona / zambujeiro) – Fig. 4.

Endocarpos globosos, de secção longitudinal elíptica e secção transversal circular, fortemente sulcados por sulcos longitudinais anastomosados. Embora os endocarpos sejam relativamente pequenos (comprimento cerca de 13 mm e largura cerca de 7 mm), a sua dimensão é compatível quer com o tamanho dos caroços de azeitona cultivada após carbonização, quer com os caroços de zambujeiro ...78 ▶

1

2

Castanea sativa.
1. Vista da face convexa;
2. Vista da face plana.

3

4

5

Corylus avellana
3. Fruto e semente;
4. Vista exterior do fruto;
5. Vista interior do fruto (note-se a
marca da área de ligação da semente);
6. Semente.

7

Juglans regia
7. Fragmentos de endocarpos.

6

FIG. 3 – *Castanea sativa*, *Corylus avellana* e *Juglans regia*.

◀ 76... (QUEIROZ 2004a), pelo que não podemos neste caso optar por qualquer uma das espécies.

PINACEAE

Pinus pinea L. (pinhão) – Fig. 4.

Fragmentos de testa lenhosa indicando sementes elípticas lisas, compostas por duas valvas mais ou menos ventralmente achatadas.

ROSACEAE

Prunus persica (L.) Batsch (pêssego) – Fig. 4.

Fragmentos de endocarpo lenhoso fortemente sulcados com sulcos profundos

Rubus idaeus L. (framboesa) – Fig. 4.

Endocarpos elípticos, assimétricos, com um lado direito e o outro curvo. Apresentam uma superfície muito erodida mas onde ainda é perceptível um padrão de esculptação, formando um reticulado de pequenas cristas.

LEGUMINOSAE

Vicia faba L. var. *minuta* (Alef.) Mansf. (favinha) – Fig. 5.

Cotilédone elíptico muito alongado, reniforme, com uma face plana e a outra de secção semicircular.

POACEAE

Hordeum vulgare L. (cevada vulgar) – Fig. 4.

Cariopse de forma lenticular, com contorno dorsal / ventral elíptico e os extremos atenuados; contorno lateral achatado, com a zona mais espessa na parte central.

Briza minor L. (bole-bole)

Cariopse subcircular, achatada, muito pequena (cerca de 1 mm), com um pequeno hilo basal.

3.1.2. Tipos xilomórficos

FAGACEAE

Castanea sativa (castanheiro) – Fig. 6.

Secção transversal: porosidade em anel. Poros de Primavera grandes, formando um anel contínuo. Poros de Verão pouco abundantes, em filas estreitas de poros orientadas radialmente, ou ligeiramente oblíquas em prolongamentos flamejantes. Parênquima ausente ou muito disperso.

Secção tangencial: raios predominantemente unisseriados, com até 30 células de altura. Alguns raios bisseriados presentes, por vezes em filas tangenciais.

Secção radial: raios homogéneos, formados exclusivamente por células prostradas. Pontuações intervasculares grandes. Pontuações radiovasculares grandes, opostas, alongadas radialmente. Placas de perfuração simples.

Quercus robur (carvalho-alvarinho) – Fig. 6.

Secção transversal: porosidade em anel. Anel formado por cerca de duas (a quatro) fiadas de poros grandes (uma fiada nos anéis mais estreitos). Madeira de Verão com poucos poros pequenos, em fiadas radiais / oblíquas a flamejantes. Parênquima paratraqueal e apotraqueal reticulado. Raios multisseriados grandes presentes.

Secção tangencial: raios unisseriados, homogéneos, formados por células aproximadamente circulares em corte tangencial. Raios multisseriados largos, com muitas fiadas de células, presentes.

Secção radial: raios homogéneos, formados exclusivamente por células prostradas. Vasos grandes, por vezes com tilos. Pontuações intervasculares grandes. Pontuações radiovasculares grandes, opostas, alongadas radialmente.

JUGLANDACEAE

Juglans regia (nogueira) – Fig. 7.

Secção transversal: porosidade difusa. Anéis de crescimento indistintos. Poros pouco frequentes, grandes, em múltiplos radiais de dois a três (quatro) poros.

Secção tangencial: raios com uma a três células de largura, compridos, com até cerca de 20 células de altura.

Secção radial: raios homogéneos formados exclusivamente por células prostradas. Alguns raros raios ligeiramente heterogéneos, com uma fiada marginal de células quadradas também presentes. Fibras curtas. Pontuações intervasculares alternas, relativamente pequenas. Placas de perfuração simples. Cristais prismáticos solitários raros.

BETULACEAE

Corylus avellana (aveleira) – Fig. 7.

Secção transversal: porosidade difusa. Poros em múltiplos radiais de três a cinco (sete) poros, pouco frequentes e mais ou menos alinhados em fiadas radiais. Poros e fibras com paredes finas.

Secção tangencial: raios um a três seriados, estreitos e compridos.

Secção radial: raios ligeiramente heterogéneos, com uma a duas fiadas marginais de células erectas. Pontuações areoladas alternas grandes e abundantes nos vasos. Placas de perfuração escalariformes, com até seis barras espessas.

SALICACEAE

Populus (choupo, álamo) – Fig. 8.

Secção transversal: porosidade difusa. Poros grandes, abundantes, em múltiplos de dois-três (quatro), com orientação radial. ▶

1

2

Olea europaea
1. e 2. Endocarpo fragmentado.

3

Pinus pinea
3. e 4. Testa lenhosa fragmentada.

4

5

Prunus persica
5. Fragmento de endocarpo.

Rubus idaeus
6. Endocarpo.

6

Hordeum vulgare
7. Cariopse, vista dorsal;
8. Cariopse, vista ventral.

7

8

FIG. 4 – *Olea europaea*, *Pinus pinea*, *Prunus persica*, *Rubus idaeus* e *Hordeum vulgare*.

◀78... Secção tangencial: raios exclusivamente unisseriados, compridos, com até 20 células de altura. Raios com células ovais em secção tangencial.

Secção radial: raios exclusivamente homogéneos. Vasos densamente pontuados. Pontuações intervasculares alternas, grandes. Pontuações radiovasculares grandes, simples. Placas de perfuração simples.

ROSACEAE

Prunus cerasus / avium (gingeira / cerejeira) – Fig. 8.

Secção transversal: porosidade difusa. Poros pequenos (até cerca de 30 µm), abundantes e em múltiplos irregulares. Poros com inclusões gomosas abundantes.

Secção tangencial: raios um a três seriados, muito compridos e estreitos.

Secção radial: raios heterogéneos, com uma a três fiadas marginais de células quadradas. Placas de perfuração simples. Espessamentos espiralados finos e largamente espaçados, presentes nas paredes dos vasos. Cristais prismáticos raros.

Prunus domestica (ameixeira) – Fig. 9.

Secção transversal: porosidade difusa. Poros em grupos de orientação radial e oblíqua, com dois a quatro poros. Poros abundantes, com até 30 µm de diâmetro.

Secção tangencial: raios dois a seis seriados, na maioria com mais de três células de largura, não muito compridos.

Secção radial: raios homogéneos e heterogéneos, formados por células prostradas, por vezes com algumas fiadas marginais de células quadradas. Cristais em fiadas longitudinais presentes. Vasos com espessamentos espiralados finos, em espirais largas, espaçadas entre si. Placas de perfuração simples.

ERICACEAE

Arbutus unedo (medronheiro)

Secção transversal: porosidade difusa. Poros isolados e em pequenos múltiplos radiais ou ligeiramente oblíquos de dois a quatro poros.

Secção tangencial: raios até cinco seriados, relativamente curtos, de contorno fusiforme.

Secção radial: raios heterogéneos, com células prostradas no centro e uma a três fiadas de células quadradas e erectas nas margens. Vasos com fortes espessamentos espiralados. Placas de perfuração simples.

Calluna vulgaris (urze-roxa) – Fig. 10.

Secção transversal: porosidade difusa. Poros isolados, pequenos, com cerca de 20 µm de diâmetro, abundantes. Anéis de crescimento visíveis, marcados por uma estreita banda sem poros no final da camada de crescimento.

Secção tangencial: raios exclusivamente unisseriados, formados por células quadradas e erectas.

Secção radial: raios heterogéneos. Pontuações intervasculares com até 4 µm. Placas de perfuração simples.

Erica cinerea (urze-roxa, torga) – Fig. 9.

Secção transversal: porosidade difusa. Poros isolados, mais raramente em pequenos grupos radiais de dois a três poros. Poros pequenos, com cerca de 20-35 µm de diâmetro.

Secção tangencial: raios um a seis seriados, relativamente curtos. Raios multisseriados frequentes.

Secção radial: raios heterogéneos, com células prostradas no centro e uma-três fiadas de células erectas nas margens. Vasos densamente pontuados, com pontuações circulares, pequenas. Pontuações nas fibras muito pequenas (cerca de 2 µm). Placas de perfuração simples.

Erica umbellata (queiró) – Fig. 10.

Secção transversal: porosidade difusa. Poros isolados, mais raramente em pequenos grupos radiais de dois a três poros. Poros pequenos, com cerca de 20-35 µm de diâmetro.

Secção tangencial: raios um a dois seriados, curtos, com até dez células de altura.

Secção radial: raios heterogéneos, com células prostradas no centro e uma-três fiadas de células erectas nas margens. Vasos densamente pontuados, com pontuações circulares, pequenas. Pontuações nas fibras muito pequenas (cerca de 2 µm). Placas de perfuração simples.

THYMELAEACEAE

Daphne gnidium (trovisco)

Secção transversal: porosidade difusa. Poros infrequentes, em pequenos grupos. Tecido vascular pouco diferenciado do tecido de suporte; tecido fibroso de paredes ligeiramente mais espessas que o tecido vascular.

Secção tangencial: raios unisseriados, relativamente curtos (raros raios bisseriados presentes). Células dos raios elípticas, alongadas longitudinalmente. Fibras largas e curtas, fusiformes.

Secção radial: raios heterogéneos, formados por células quadradas e erectas. Placas de perfuração simples.

3.1.3. Outros

(FAGACEAE)

(*Quercus* sp.) (carvalho) – Fig. 5.

Estrutura esférica de parede lisa, muito leve, com cerca de 13 mm de diâmetro. Parede lisa e pequeno pedúnculo de ligação ao tronco da planta. Apresenta um pequeno orifício tubular, localizado mais ou menos a meio da superfície, correspondendo ao local de saída do insecto do interior da estrutura. Identificada como um bugalho de *Quercus*.

...82 ▶

1

2

Vicia faba minuta

- 1. Cotilédona, face convexa;
- 2. Face plana.

Erica cf. umbellata
3. Folha.

3

4

6

5

7

Quercus

- 4. Bugalha, vista lateral (note-se o orifício a meio da superfície);
- 5. Bugalha, vista basal (note-se o pedúnculo de ligação ao tronco);
- 6. Detalhe do pedúnculo;
- 7. Detalhe do orifício de saída do insecto.

8

Sambucus nigra

8. Sementes não carbonizadas.

9

Erica cf. umbellata

9. Sementes não carbonizadas.

FIG. 5 – *Vicia faba minuta*, *Erica cf. umbellata*, *Quercus* e *Sambucus nigra*.

◀ 80... 4. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES

Os conjuntos arqueobotânicos identificados acumulados na lixeira de cozinha do Mosteiro de São João de Tarouca reflectem parte dos recursos vegetais utilizados pela comunidade cisterciense durante o século XVII, em particular no que se refere à alimentação, a matéria-prima de construção, e/ou lenha.

Com o presente trabalho, iniciamos uma *Lista das Espécies da Flora de Portugal* utilizadas pelos monges cistercienses, com base na evidência arqueobotânica (ver pág. 87).

Incluimos ainda uma primeira abordagem ao *Território Ecoproductivo* do Mosteiro e seu couto, com base no reconhecimento das entidades de paleovegetação regionais (ver pág. 96).

Refira-se que a identificação realizada corresponde a um reconhecimento de *tipos morfológicos* (carpológicos, dendrológicos), e não à

identificação de *espécies botânicas*, só possível face a exemplares completos, frescos ou herborizados.

Assim, se em alguns casos a identificação é realizada ao nível específico, e a relação entre tipo morfológico e espécie botânica é biunívoca, noutras situações a identificação é referida a um nível taxonómico de menor resolução, sendo a entidade reconhecida (tipo morfológico) comum a um conjunto de diferentes *taxa* botânicos.

Nestes casos, e seguindo o princípio do actualismo, os critérios corológicos e de distribuição geográfica em Portugal actuais poderão contribuir para a inferência mais detalhada do elenco específico associado a determinada entidade morfológica, de acordo com o padrão de probabilidade mais sustentável. 🐿

Ver referências bibliográficas completas nas páginas 95-100

FIG. 6 – *Castanea sativa* e *Quercus robur*.

FIG. 7 – *Juglans regia* e *Corylus avellana*.

FIG. 8 – *Populus* e *Prunus cerasus / avium*.

FOTOS: P. Queiroz.

FIG. 9 – *Prunus domestica* e *Erica cinerea*.

FOTOS: P. QUEIROZ.

FIG. 10 – *Erica umbellata* e *Calluna vulgaris*.

FOTOS: P. Queiroz.

Recursos Vegetais Usados no Mosteiro de São João de Tarouca

plantas identificadas apenas com base na evidência arqueobotânica

Paula Queiroz [Terra Scenica, pfqueiroz@netcabo.pt]

1. ÁRVORES E ARBUSTOS DE FRUTA

1.1. PLANTAS DE FRUTOS SECOS

Castanheiro

(*Castanea sativa* Miller; Fagaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: madeira e sementes (Fig. 1)

O castanheiro é uma árvore de grande porte e longevidade, originária dos Balcãs, Ásia Menor e Cáucaso, cuja introdução em Portugal remonta provavelmente à Idade do Ferro, tendo a partir da Época Romana uma forte presença nas economias agrícolas.

A ocorrência de pólen de *Castanea* em sequências orgânicas do nosso país, no litoral e em montanha, está registada pontualmente na Idade do Ferro, e passa a ser recorrente a partir do Período Romano. Madeira carbonizada de castanheiro tem sido encontrada com alguma frequência em contextos arqueológicos medievais em Portugal.

O castanho é uma madeira de grande qualidade e resistividade, sendo preferida como material de construção. Segundo Laguna, no século XVI, a madeira de castanheiro é boa para construção, mas pouco valiosa como combustível.

As castanhas são um fruto muito apreciado, sendo durante muito tempo (e até à vulgarização da batata) a principal fonte de hidratos de carbono na alimentação humana, tendo sido largamente cultivada na Europa durante milénios.

Para além do seu importante papel na alimentação humana, particularmente em épocas de fome, foi, e é ainda, usada na alimentação dos animais. As castanhas podem ser consumidas cozidas ou assadas, ou podem ser moídas em farinha e usadas na preparação de papas, sopas ou mesmo pão. São também usadas na preparação de vários doces.

Ainda segundo Laguna, as castanhas dão ao corpo mais nutrimento que qualquer outro fruto, devendo ser consumidas só após a sua cozedura. Consumidas cruas são indigestas, provocam gases e incham a barriga, provocam o apetite venéreo e, em grande quantidade, dores de cabeça.

FIG. 1 – *Castanea*, Gerard, 1633.

Gerard (século XVII) partilha da mesma opinião e refere também o fabrico de pão à base de farinha de castanha moída, pão esse que seria indigesto mas bom para as diarreias.

Para além da sua generalizada utilização como fonte de matéria-prima e alimento, o castanheiro tem também propriedades medicinais. A casca e o lenho, e com menor intensidade as folhas, são adstringentes e usadas para combater diarreias e inflamações da garganta. No século XVII é recomendado o uso de vinho fervido com casca de castanheiro para a resolução de problemas intestinais.

Referências: DODOENS 1554; LAGUNA 1570; LYTE 1619; GERARD 1633; FONT QUER 1981; CASTROVIEJO *et al.* 1990; VILMORIN e CLÉBANT 1991; MATEUS 1992; VAN DER KNAAP e VAN LEUWEN 1995; VAN LEEUWAARDEN e QUEIROZ 2003b; QUEIROZ e VAN LEEUWAARDEN 2004a; QUEIROZ *et al.* 2003; 2006b; 2007; QUEIROZ e MATEUS 2006; QUEIROZ 2009h; 2009j; 2009k.

Pinheiro manso

(*Pinus pinea* L.; Pinaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: sementes (Fig. 2)

O pinheiro manso é uma árvore abundante em Portugal. Muito frequente nas regiões de solos ácidos arenosos do Sudoeste do país, ocorre no entanto um pouco por todo o lado, em formações puras ou em pinhais mistos, juntamente com o pinheiro bravo. É cultivada quer pela madeira, quer pelas sementes comestíveis.

Espécie autóctone em Portugal, a sua ocorrência está testemunhada pela presença algo frequente de madeira, escamas ovulíferas e sementes carbonizadas em diversas estações arqueológicas de cronologias a partir do Neolítico, bem como de antigos troncos preservados em sedimentos húmidos lodosos com datação de cerca de 6000 BP (data convencional, não calibrada).

FIG. 2 – *Pinus sativa, sive domestica*, Gerard, 1633.

A madeira de pinheiro manso é utilizada como matéria-prima em construção e como lenha. As sementes – os pinhões – são muito apreciadas e consumidas frescas ou utilizadas especialmente em doçaria. O consumo de pinhões remonta provavelmente à Pré-História, onde a sua recolha se poderia realizar em parcelas naturais, não intervenções, do território, ou em formações já condicionadas por uma gestão antrópica de natureza proto-silvícola, aspecto que tem vindo a ser sugerido nos dados polínicos referentes ao Sudoeste de Portugal.

Este aspecto, traduzindo-se provavelmente no seu favorecimento relativamente a outros componentes do coberto florestal natural, parece estar em acordo com a importância significativa que esta espécie assumia durante o Calcolítico, mesmo do ponto de vista simbólico (recordem-se os famosos ídolos-pinha em calcário).

Durante o Período Romano, os pinhões são também considerados alimento luxuoso de grande valor social, sendo transportados com as legiões, para consumo das altas patentes militares. Na província romana da *Germânia Superior*, na Alemanha, foram encontrados restos de pinhões em depósitos de poços sacrificiais de um templo romano, constituindo oferendas às deusas Isis e Magna Mater.

No século XVII, os pinhões são considerados alimento muito nutritivo e fortificante. Gerard e Lyte (século XVII) referem a utilização dos pinhões, consumidos tal como saem da testa dura da semente ou envolvidos em mel, para o tratamento da tosse e enfermidades prolongadas do peito e pulmões. Com o mesmo fim, Gerard refere também um preparado feito a partir das próprias pinhas verdes fervidas. Para o tratamento dos cálculos renais recomenda o consumo dos pinhões após fervura em açúcar, já que os considera algo indigestos quando crus. A casca era usada para provocar a urina.

Referências: DODOENS 1554; LYTE 1619; GERARD 1633; ALMEIDA e FERREIRA 1967; CASTROVIEJO *et al.* 1986; PINTO DA SILVA 1988; MATEUS 1992; 1997; PAIS 1996; FIGUEIRAL e SANCHES 1998-1999; MATEUS e QUEIROZ 1991; 2000; 2006; ZACH 2002; SOARES *et al.* 2003; Van Leeuwen *et al.* 2003a; BAKELS e JACOMET 2003; TERESO e QUEIROZ 2006a; QUEIROZ *et al.* 2002b; 2006a; 2006b; 2007; QUEIROZ 1999; 2004b; 2007; 2008; 2009h; QUEIROZ e TERESO, no prelo.

FIG. 3 – *Nux Juglans*, Gerard, 1633.

Nogueira

(*Juglans regia* L.; Juglandaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: madeira e frutos (Fig. 3)

A noqueira é uma árvore originária do Sudeste da Europa e da Ásia ocidental e central, cultivada em sítios frescos, em altitudes até 700 m, um pouco por todo o país.

É uma árvore de grande porte, de madeira muito apreciada para a construção de mobiliário.

Segundo a crença popular, e já Laguna o refere no século XVI, deve-se evitar dormir à sombra da noqueira, já que esta tem uma influência nefasta e pode mesmo chamar a morte.

Efectivamente, o castanheiro afasta os competidores com a produção nas folhas e raízes dum composto tóxico que previne o crescimento de outras plantas em seu redor. A tradição popular terá assim uma base não sustentada apenas na superstição. Na tradição grega, a noqueira é associada à profecia.

O cultivo da noqueira destina-se principalmente ao consumo dos seus frutos depois de secos – as nozes. As nozes são consumidas directamente ou utilizadas especialmente em doçaria.

Registos paleoecológicos da presença de noqueira são relativamente tardios nos diagramas polínicos portugueses. Fragmentos de endocarpo do fruto (a “casca” da noz) foram encontrados em contextos romanos e posteriores.

Madeira de noqueira carbonizada, no entanto, ocorre, embora com raridade, em contextos pré-históricos. A opinião generalizada de que a noqueira seria em Portugal uma introdução romana é assim questionável, não havendo, no entanto, informação paleoecológica e arqueobotânica suficiente para a aceitação ou refutação definitiva desta tese.

As folhas e os frutos da noqueira são adstringentes. A infusão das folhas provoca a descida dos níveis de açúcar no sangue, sendo aconselhada aos diabéticos. O óleo de nozes é usado como vermífugo e retarda a queda do cabelo. Estas virtudes são já conhecidas nos séculos XVI e XVII.

Gerard refere ainda o uso do óleo de nozes para suavizar a pele da face e das mãos.

Também aconselha um preparado de nozes, cebolas, sal e mel para tratamento das mordidas de cães raivosos.

Laguna considera as nozes pouco digestivas, más para o estômago, dão dor de cabeça e fazem tosse, e boas para provocar os vómitos se comidas em jejum. Queimadas e colocadas sobre o umbigo, acalmam as “dores das tripas”.

Referências: DODOENS 1554; LAGUNA 1570; LYTE 1619; GERARD 1633; ALMEIDA e FERREIRA 1967; FRANCO 1971; FONT QUER 1981; CHEVALIER e GHEERBRANT 1982; PINTO DA SILVA 1988; VILMORIN e CLÉBANT 1991; MATEUS 1992; PAIS 1996; VAN LEEUWAARDEN *et al.* 1999; 2000b; QUEIROZ *et al.* 2002b; 2006b; 2007; QUEIROZ e MATEUS 2006; QUEIROZ 1999; 2009l.

Avelaneira

(*Corylus avellana* L.; Betulaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: madeira e frutos (Fig. 4)

A avelaneira é um arbusto ou pequena árvore que ocorre naturalmente em vales e barrancos frescos e sombrios, integrada nos bosques caducifólios e suas orlas, especialmente no Norte do nosso País, embora não seja muito frequente no estado selvagem. É também cultivada pelos seus frutos – as avelãs –, fruto seco muito apreciado e utilizado em doçaria.

As avelãs são oleaginosas e, como tal, bastante nutritivas. As avelãs bravas são um alimento tradicional e têm certamente sido alvo de recolha desde a Pré-História, tendo-se encontrado avelãs em muitos sítios arqueológicos europeus desde o Mesolítico.

Em Portugal, restos de avelaneira têm ocorrido esporadicamente em contextos pré-históricos.

FIG. 4 – *Corylus domestica*, *Corylus sylvestris*, Dodoens, 1554.

A madeira de avelaneira é muito suave e foi utilizada no fabrico de arcos, brinquedos de criança e, especialmente, nas famosas varinhas de feitiço.

Lyte fala de duas variedades de avelaneiras – a selvagem e a doméstica, cultivada –, e refere que as avelãs são indigestas e de fraca nutrição. Gerard, para além das duas variedades já referidas, considera ainda a avelaneira de Constantinopla, chamando-lhe *Avellana pumila Byzantina*.

Os amentilhos masculinos da avelaneira são utilizados como sudoríferos. As folhas e raminhos jovens têm propriedades vasoconstritoras e anti-piréticas. A ingestão diária de algumas avelãs é aconselhada para baixar os níveis de colesterol no sangue.

Referências: DODOENS 1554; LYTE 1619; GERARD 1633; RENFREW 1973; FONT QUER 1981; CASTROVIEJO *et al.* 1990; VILMORIN e CLÉBANT 1991; LIEUTAGHI 1991; ROMO 1997; FIGUEIRAL 1997; FIGUEIRAL e SANCHES 1998-1999; QUEIROZ 2003a; QUEIROZ e MATEUS 2006; QUEIROZ *et al.* 2006b; 2007.

1.2. PLANTAS DE FRUTOS CARNUDOS

Oliveira / Zambujeiro

(*Olea europaea* L. Oleaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: frutos (Fig. 5)

A oliveira é uma árvore de pequena a média estatura, não ultrapassando os 15 m, de vida muito longa, com uma esperança de vida de cerca de 500 anos, podendo ultrapassar um milénio. É uma árvore muito resistente, capaz de produzir novos rebentos a partir do sistema radicular, quando o tronco principal é afectado quer mecanicamente, quer por condições ambientais extremas.

Em Portugal, a *Olea europaea* está representada por duas variedades: a *Olea europaea* L. var. *europaea* – a oliveira cultivada, por sua vez desdobrada em diferentes cultivares; e a *Olea europaea* L. var. *sylvestris* (Miller) Lehr. – o zambujeiro.

O zambujeiro é uma árvore natural da nossa flora, característica das regiões de clima mediterrânico. Foi inclusivamente utilizada como espécie vegetal indicadora para delimitar a região mediterrânica. É característica das matas e matagais esclerófilos, prevalecendo em situações de grande xericidade.

A oliveira cultivada, tal como ocorre hoje em dia, não existe em estado selvagem, correspondendo a uma planta que foi sendo favorecida e modelada por selecção artificial através dos milénios, geração após geração. Terá sido provavelmente o zambujeiro a planta utilizada pelas sociedades primitivas para obtenção de óleo vegetal, e que estará na origem da oliveira cultivada.

O zambujal é uma mata natural no nosso país, ocupando as zonas litorais de maior xericidade, desenvolvendo-se após a desglaciação.

FIG. 5 – *Olea sativa*, *Olea sylvestris*, Gerard, 1633.

Segundo os padrões desenhados pelas curvas polínicas da *Olea* nos diagramas polínicos, parece haver desde cedo um favorecimento de natureza antrópica a esta espécie, porventura prévio ao seu cultivo directo.

Em Portugal, sementes de zambujeiro têm sido encontradas em contextos arqueológicos pré-históricos e romanos. Carços de oliveira cultivada carbonizados ocorrem em contextos romanos e posteriores. Madeira carbonizada, bem como pólen de *Olea* (não sendo possível distinguir as duas variedades), ocorrem com frequência em contextos de todas as cronologias.

Desde a Antiguidade que os frutos de oliveira, as azeitonas, têm sido largamente utilizados na alimentação, quer directamente consumidos, quer como óleo alimentar (azeite). O azeite foi também utilizado como medicamento, bálsamo, unguento, perfume, combustível para a iluminação, lubrificante e impermeabilizante de tecidos.

O papel místico e simbólico da oliveira é também significativo. Símbolo de paz, sabedoria e vitória, teve um forte papel no desenvolvimento das civilizações mediterrânicas. Nos antigos jogos Olímpicos, os vencedores eram distinguidos com coroas feitas de ramos de oliveira; Noé é avisado do fim do Dilúvio com o regresso da pomba transportando um ramo de oliveira... Também o azeite é sinal de luz, de pureza e prosperidade para os povos mediterrânicos e do Próximo Oriente. Ao azeite têm sido atribuídas também virtudes mágicas, como o poder de capturar as radiações malignas. Nas tradições judaicas e cristãs é um importante símbolo, fazendo ainda hoje parte dos rituais de muitas cerimónias religiosas. Teria certamente um papel fulcral no quotidiano monástico durante os séculos de prosperidade do Mosteiro.

O zambujeiro teve provavelmente o mesmo tipo de utilização que tem sido atribuído à oliveira. Mattioli e Laguna, no século XVI, dizem que as azeitonas silvestres (de zambujeiro) são bastante menores que as domésticas, mas muito mais saborosas e abundantes. Diz ainda Mattioli que na Toscana são poucos os camponeses a colher azeitonas de zambujeiro para o azeite, dada a abundância de oliveiras domésticas, o que não deixa de constituir um sugestivo indício da sua utilização. Também Gerard se refere às virtudes e usos da oliveira incluindo as duas variedades, a doméstica e a silvestre.

Como planta medicinal, são várias as utilizações da oliveira, usando-se várias partes da planta. As folhas são usadas para baixar a febre e a tensão arterial e como diurético; as azeitonas são um tónico estomacal e estimuladoras do apetite. Lyte (século XVII), refere o uso de cataplasmas de folhas de oliveira no tratamento de úlceras e inflamações da boca e dos olhos.

Referências: MATTIOLI 1548; DODOENS 1554; LAGUNA 1570; LYTE 1619; GERARD 1633; ALMEIDA e FERREIRA 1967; FONT QUER 1981; HOPF 1981; CHEVALIER e GHEERBRANT, 1982; FRANCO 1984; PINTO DA SILVA 1988; MATEUS 1992; FIGUEIRAL 1994; 1998b; VAN DER KNAAP e VAN LEEUWEN 1995; 1997; VILMORIN e CLÉBANT 1991; PAIS 1996; FIGUEIRAL e SANCHES 1998-1999; VAN LEEUWAARDEN *et al.* 1999; MATEUS e QUEIROZ 2000; VAN LEEUWAARDEN e QUEIROZ 2001; 2003a; QUEIROZ e VAN LEEUWAARDEN 2004a; 2004b; 2004c; QUEIROZ e MATEUS 2001; 2006; QUEIROZ *et al.* 2002b; 2003; 2006a; 2006b; 2007; QUEIROZ 1999; 2004a; 2005; 2007; 2008; 2009a; 2009d; 2009f; 2009h; 2009i; QUEIROZ e TERESO, no prelo.

Pessegueiro

(*Prunus persica* (L.) Batsch; Rosaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: frutos (Fig. 6)

FIG. 6 – *Persica*, Fuchs, 1543.

Árvore originária da China, Afeganistão e Irão, o pessegueiro é cultivado em Portugal pelo menos desde o período medieval-islâmico, tendo sido encontrados carços de pêsego e madeira de pessegueiro em sítios arqueológicos desta cronologia e posteriores. É provável que o seu cultivo se tenha difundido a partir do Período Romano.

A árvore é cultivada essencialmente pelos seus frutos – pêsegos. Estes são consumidos frescos ou secos. São também usados em culinária e doçaria, na preparação de diversos pratos, compotas, etc. De floração precoce, o pessegueiro simboliza a Primavera, a renovação e a fecundidade.

A infusão ou o xarope de flores de pessegueiro eram utilizados como laxante, embora o seu uso possa ser perigoso, dada a concentração de amígdalina nas flores (variável em cada árvore), que pode provocar envenenamentos. Lyte refere o valor das nozes de pessegueiro no tratamento de doenças do fígado e dos pulmões, bem como na recuperação de apoplexias.

Referências: FUCHS 1543; DODOENS 1554; LYTE 1619; ALMEIDA e FERREIRA 1967; FONT QUER 1981; CHEVALIER e GHEERBRANT 1982; PAIS 1996; CASTROVIEJO *et al.* 1998; BAKELS e JACOMET 2003; VAN LEEUWAARDEN *et al.* 1999; VAN LEEUWAARDEN e QUEIROZ 2001; 2003a; QUEIROZ e MATEUS 2006; QUEIROZ *et al.* 2002b; 2006b; 2007.

Ameixeira

(*Prunus domestica* L.; Rosaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: madeira (Fig. 7)

A ameixeira é uma árvore originária do Sudeste Europeu e Sudoeste Asiático, muito cultivada pelos seus frutos. Estes são consumidos frescos, secos ou sob diversas formas de conserva, compotas, etc.

Carços de ameixa, bem como restos de madeira carbonizada, têm sido encontrados em depósitos arqueológicos medievais-islâmicos e posteriores.

As ameixas são bem conhecidas pelas suas propriedades laxantes.

Referências: DODOENS 1554; LYTE 1619; ALMEIDA e FERREIRA 1967; FONT QUER 1981; PAIS 1996; CASTROVIEJO *et al.* 1998; VAN LEEUWAARDEN e QUEIROZ 2001; BUGALHÃO e QUEIROZ 2005; QUEIROZ e MATEUS 2006; QUEIROZ *et al.* 2002b; 2006b; 2007; QUEIROZ 2009h.

FIG. 7 – *Prunus*, *Prunus sylvestris*, Dodoens, 1554.

Ginjeira / Cerejeira

(*Prunus cerasus* L. ou *Prunus avium* L.; Rosaceae)
Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: madeira (Fig. 8)

FIG. 8 – *Cerasus*, Dodoens, 1554.

As cerejas e as ginjas são frutas deveras conhecidas para necessitarem de descrição da sua utilização.

Para além do seu consumo directo, são usadas abundantemente na preparação de compotas, xaropes, licores, vinhos e aguardentes.

A madeira de cerejeira é de grande qualidade, dura e pesada, de grão muito fino, sendo muito apreciada na construção de mobiliário e utensílios vários. Tem especial utilização no fabrico de instrumentos musicais de sopro de qualidade superior.

O cultivo de cerejas no nosso país é conhecido pelo menos desde a Época Romana, quando as cerejas lusitanas eram de tal maneira famosas que pés de cerejeira foram transplantados para a Gália. Carços de cerejeira / ginjeira, bem como madeira carbonizada de tipo xilomórfico afim, têm sido encontrados especialmente em contextos pós-romanos. Raras ocorrências mais antigas têm sido atribuídas a cerejeiras-bravas, sendo a distribuição natural desta espécie limitada à metade Norte do país.

Dodoens (século XVI) inclui um capítulo sobre as cerejas e ginjas na sua *História das Plantas*, referindo um largo número de variedades então cultivadas.

As cerejas são muito digestivas e algo laxantes. Com os “pés” de cerejas e ginjas (os pedúnculos secos dos frutos), prepara-se uma infusão com propriedades diuréticas.

Referências: DODOENS 1554; LYTE 1619; ALMEIDA e FERREIRA 1967; ALARCÃO 1976; FONT QUER 1981; PINTO DA SILVA 1988; PAIS 1996; CASTROVIEJO *et al.* 1998; VAN LEEUWAARDEN *et al.* 1999; VAN LEEUWAARDEN e QUEIROZ 2001; QUEIROZ e MATEUS 2001; 2006; QUEIROZ *et al.* 2002b; 2006b; 2007; QUEIROZ 2009h; 2009i; 2009k; 2009l.

Medronheiro

(*Arbutus unedo* L.; Ericaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: madeira (Fig. 9)

O medronheiro é um arbusto ou uma pequena árvore esclerófila, de folha larga, característico das matas e matagais mediterrânicos em todo o país. Ocorre também, embora de forma mais discreta, nos bosques e matagais do Noroeste, de clima atlântico.

Madeira carbonizada de medronheiro é encontrada com muita frequência em contextos arqueológicos de todas as cronologias, tendo sido uma das madeiras mais usadas como lenha doméstica desde a Pré-História.

FIG. 9 – *Arbutus*, Gerard, 1633.

De facto, o teor em alcalóides desta madeira confere-lhe propriedades calóricas e de facilidade no atear dos fogos, aparentemente desde sempre apreciadas. Mais raramente têm sido também encontrados medronhos carbonizados.

Para além da utilização do lenho como combustível, o medronheiro é apreciado pelos seus frutos, com alto teor em álcool quando passam a maturação. Os medronhos maduros, para além de serem consumidos frescos, são também usados para aromatizar aguardentes. Laguna e Lyte, nos séculos XVI e XVII, alertam para o facto da ingestão de medronhos ser nociva para o estômago e causar fortes dores de cabeça. Gerard refere ainda que se trata de um mau alimento, embora seja consumido pelas pessoas mais pobres.

As folhas do medronheiro são antisépticas e utilizadas no tratamento de diarreias e de infecções urinárias.

Referências: DODOENS 1554; LAGUNA 1570; LYTE 1619; GERARD 1633; FONT QUER 1981; HOPF 1981; FIGUEIRAL 1988-1989; 1997; 1998b; PINTO DA SILVA 1988; CASTROVIEJO *et al.* 1993a; FIGUEIRAL e SANCHES 1998-1999; VAN LEEUWAARDEN *et al.* 2000a; 2000b; 2000c; VAN LEEUWAARDEN e QUEIROZ 2001; 2003a; 2004a; QUEIROZ e MATEUS 2001; 2006; QUEIROZ e VAN LEEUWAARDEN 2003; 2004a; 2004b; 2004c; 2004d; QUEIROZ *et al.* 2003; 2005a; 2006a; 2006b; TERESO e QUEIROZ 2006a; 2006b; QUEIROZ 2003a; 2003b; 2007; 2009a; 2009c; 2009d; 2009e; 2009f; 2009h; 2009i.

2. OUTRAS ÁRVORES E ARBUSTOS

Carvalho alvarinho

(*Quercus robur* L.; Fagaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: madeira e uma bugalha (Fig. 10)

O bosque de carvalho alvarinho corresponde à mata climática caducifólia, quer do Noroeste português de características climáticas atlânticas, quer ainda das regiões de influência oceânica do Centro-Norte do país de clima mesomediterrânico.

Contraopondo-se aos pinhais das áreas de solos mais pobres, o carvalho ocorre naturalmente nas encostas dos vales, tipicamente sobre solos castanhos, mais ricos e profundos.

Para além do reflexo dos carvalhais nos diagramas polínicos, a distribuição do carvalho tem sido documentada através da ocorrência de carvão desta espécie em diversos contextos arqueológicos de

diferentes cronologias. Madeira de carvalho-alvarinho ocorre também com frequência em contextos arqueonáuticos (estruturas e elementos construtivos de navios e embarcações).

A presença de madeira de carvalho no registo arqueobotânico testemunha a recolha desta madeira nos carvalhais que então se distribuíam provavelmente na envolvente do Mosteiro, em áreas mais preservadas do seu couto, ainda cobertas pela floresta natural. A presença de uma bugalha (pequeno tumor que se desenvolve em reacção a picadas de um insecto e que lhe serve de casulo) junto dos espectros antracológicos testemunha a utilização directa de ramos de carvalho recolhidos propositadamente para lenha, para além de uma eventual utilização de lenha de reaproveitamento proveniente de antigas estruturas degradadas, fabricadas em madeira de carvalho. Dada a sua melhor qualidade, a madeira de carvalho destinava-se provavelmente a matéria-prima para a construção de estruturas, caixilharias, revestimentos, mobiliário, etc.

Para além da utilização polifacetada da madeira, comumente conhecida, os carvalhos, através das bolotas, constituíam ainda fonte de alimento, especialmente para os animais. Todas as partes do carvalho são muito ricas em taninos e têm fortes propriedades adstringentes, já reconhecidas desde a Antiguidade, sendo utilizadas para curtir as peles, bem como no fabrico de tintas e corantes.

FIG. 10 – *Quercus*, Dodoens, 1554.

O carvalho – Árvore Sagrada em muitas tradições – assume um forte poder simbólico, sendo sinónimo de força e sabedoria.

Gerard, no século XVII, indica a prática de prever o futuro do ano através da quebra de bugalhas: consoante o que for encontrado lá dentro (formiga, verme ou aranha), assim se prognostica uma boa colheita de cereal, doenças no gado ou alguma pestilência nos homens.

A qualidade adstringente dos carvalhos, particularmente da casca, tem sido usada no tratamento de hemorragias, para a cicatrização de úlceras e feridas várias, no tratamento de hemorróidas e como desinfetante ginecológico.

AMATO LUSITANO (1558) refere a utilização das bugalhas no estancamento do sangue. LAGUNA (1570) diz que as bolotas comidas fazem dores de cabeça e provocam gazes. Tanto Laguna como GERARD (1633) referem que as bolotas provocam a urina, embora sejam boas contra os venenos. Referem ainda as propriedades adstringentes já comentadas, no conjunto de órgãos da planta a utilizar, incluindo as bugalhas.

Referências: LAGUNA 1570; GERARD 1633; FONT QUER 1981; CHEVALIER e GHEERBRANT 1982; CASTROVIEJO *et al.* 1990; LIEUTAGHI 1991; QUEIROZ e PIMENTA 1999; VAN LEEUWAARDEN e QUEIROZ 1999; 2000; QUEIROZ *et al.* 2002a; QUEIROZ 2009h.

Choupo

(*Populus*; Salicaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: madeira (Fig. 11)

Os choupos são árvores ribeirinhas que ocorrem naturalmente em formações decíduas de galeria, ao longo das margens dos rios. Os choupos são também frequentemente plantados como árvores ornamentais em jardins, parques, etc.

A madeira de choupo, branca a amarelada, é de grande qualidade, de textura fina e muito homogénea. Sendo maleável e muito fácil de trabalhar, utiliza-se muito em carpintaria em geral. É também usada no fabrico de fósforos.

Segundo a lenda, quando Hércules desceu ao Inferno usava uma coroa de ramos de choupo; o lado das folhas virado para ele manteve-se branco, enquanto o lado virado para o exterior escureceu com o fumo.

Assim o choupo, com folhas brancas num lado e escuras no outro (referimo-nos ao *P. alba*), simboliza a dualidade de todos os seres. É também uma árvore funerária.

FIG. 11 – *Populus alba*, *Populus nigra*, Gerard, 1633.

Madeira de *Populus* tem sido identificada em vários contextos arqueológicos, no nosso país. Lyte e Gerard, no século XVII, referem o uso da casca de choupo para alívio das dores ciáticas, e das folhas para as dores de ouvidos. Tal como Laguna, referem que, a partir das gemas de renovo, era produzido um unguento muito conhecido dos boticários – *Unguentum Populeon* –, usado no tratamento de inflamações e alívio de todas as dores. O pólen de *Populus* é muito frágil, não sendo frequente encontrá-lo, mesmo em sedimentos fluvio-turfosos.

Referências: DODOENS 1554; LAGUNA 1570; LYTE 1619; GERARD 1633; CHEVALIER e GHEERBRANT 1982; CASTROVIEJO *et al.* 1993a; ROMO 1997; VAN LEEUWAARDEN e QUEIROZ 2003a; QUEIROZ e VAN LEEUWAARDEN 2004a; 2004b; QUEIROZ e MATEUS 2001; 2006; QUEIROZ *et al.* 2005a; 2006a; 2006b; QUEIROZ 2009h; 2009i.

Trovisco

(*Daphne gnidium* L.; Thymelaeaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: madeira (Fig. 12)

O trovisco é um arbusto sempre verde, esclerófilo, que ocorre quer no estrato arbustivo dos carvalhais, azinhais e sobrais, quer ainda nos carrascais e outros matos de substituição destes bosques. Madeira de trovisco tem sido identificada nos con-

juntos antracológicos de vários sítios arqueológicos no nosso país.

O trovisco contém uma resina muito activa, inflamatória e purgante. É um purgante tão forte que o seu uso se recomenda com extremo cuidado. Laguna diz que os frutos maduros de trovisco são venenosos e não devem ser administrados a ninguém, porque purgam com tanta violência que provocam desmaios, suores frios e horríveis

FIG. 12 – *Chamelaea*, Dodoens, 1554.

tremores em todo o corpo. Refere ainda o uso deste purgante pelos camponeses que “para não dar um real ao boticário, estão em perigo de dar ao clérigo a fazenda e o corpo, e ao diabo a alma”. Também MATTIOLI (1548) diz que “as gentes do campo chamam a este fruto pimenta do monte e fazem uso dela para se purgar quando se sentem doentes, pensando que assim enganam os médicos e os boticários, sem reparar que frequentemente fazem cantar os padres e dobrar os sinos dos campanários, como vi tantas vezes...”

Referências: DODOENS 1554; MATTIOLI 1548; LAGUNA 1570; FONT QUER 1981; CASTROVIEJO *et al.* 1997a; QUEIROZ e MATEUS 2001; 2006; QUEIROZ e VAN LEEUWAARDEN 2004b; QUEIROZ *et al.* 2002a; 2006b; QUEIROZ 2001a; 2009h.

Urzes, queirós e torgas

(*Erica* e *Calluna*; Ericaceae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: madeira e folhas (Fig. 13)

As urzes, queirós e torgas são arbustos ou pequenas árvores constituintes dos urzais e matos de solos ácidos, frequentes em todo o país.

Nos espectros antracológicos do Mosteiro de São João de Tarouca, foram identificados restos de três ericáceas (*E. cinerea*, *E. umbellata* e *C. vulgaris*), todas correspondentes a arbustos de pequena dimensão, característicos dos matos rasteiros em solos ácidos degradados, geralmente sujeitos a uma forte pressão de sobrepastoreio (urze-roxa e queiró).

As urzes, em particular a urze-branca, arbusto ou pequena árvore com até cerca de 7 m, correspondem a espécies arbustivas muito usadas como combustível nas lareiras e fogos domésticos, a atendermos à sua frequente representação nos espectros antracológicos estudados em sítios arqueológicos de todas as cronologias, desde o Paleolítico. Também em depósitos arqueológicos associados a lixeiras domésticas ou vazadouros, é frequente a ocorrência das suas folhas, frutos e sementes.

As urzes, queirós e torgas eram provavelmente recolhidas quer para lenha, quer para as camas dos animais estabulados. São também importantes plantas melíferas. Algumas espécies são cultivadas como ornamentais. A urze-roxa é também usada na tinturaria de tecidos.

Dodoens inclui um capítulo sobre as urzes na sua *História das Plantas*, descrevendo dois tipos: uma grande, cheia de ramos, de flores brancas ou rosadas, e uma pequena, mais rasteira, de flores rosas ou avermelhadas. Já Gerard refere 15 diferentes variedades de urzes.

FIG. 13 – *Erica*, *Erica altera*, Dodoens, 1554.

Dodoens descreve várias virtudes atribuídas a estas plantas: o sumo das folhas nos olhos alivia dores e fortalece a visão; as flores e folhas são boas para colocar sobre as picadas das serpentes e de outras bestas venenosas.

No século XVI, é também conhecido o uso das propriedades diuréticas e anti-sépticas da urze roxa no tratamento da litíase urinária ou renal. Segundo Gerard, as abelhas que pastam as urzes produzem um mel de má qualidade (refira-se, a propósito, que hoje em dia, o mel de urze é considerado um dos melhores tipos de mel).

Referências: DODOENS 1554; GERARD 1633; FONT QUER 1981; FIGUEIRAL 1988-1989; 1992-1993; 1997; 1998a; 1998b; 1999; 2001; MATEUS 1992; CASTROVIEJO *et al.* 1993b; Pais 1996; FIGUEIRAL e SANCHES 1998-1999; MATEUS e QUEIROZ 2000; VAN LEEUWAARDEN *et al.* 2000a; 2000b; 2000c; VAN LEEUWAARDEN e QUEIROZ 2001; 2003a; 2003b; 2003e; 2004; LIEUTAGHI 2002; QUEIROZ e VAN LEEUWAARDEN 2003; 2004a; 2004b; 2004c; 2004d; QUEIROZ e MATEUS 2001; 2006; QUEIROZ *et al.* 2002a; 2002b; 2005a; 2006a; 2006b; 2007; QUEIROZ 1999; 2001a; 2007; 2009b; 2009d; 2009f; 2009h; 2009i; 2009k.

3. PLANTAS HERBÁCEAS CULTIVADAS

Cevada

(*Hordeum vulgare* L.; Gramineae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: fruto (Fig. 14)

A cevada produz uma farinha mais grosseira, de digestão mais difícil do que as de trigo e de centeio, e é frequentemente usada na alimentação do gado. O malte – grãos de cevada germinados – é usado no fabrico da cerveja.

A cevada tem sido um cereal desde sempre cultivado em Portugal, sendo porventura o cereal mais difundido durante a Pré-História no nosso país.

Cariópses carbonizadas têm sido encontradas com alguma frequência em diferentes sítios arqueológicos, de diferentes cronologias, desde o Neolítico. Também têm sido identificadas impressões de grãos de cevada em cerâmicas pré-históricas.

FIG. 14 – *Hordeum polystichum*, *Hordeum distichum*, Dodoens, 1554.

FIG. 15 – *Phaselus sativus*, *Phaselus sylvestris*, Dodoens, 1554.

Referências: DODOENS 1554; LYTE 1619; GERARD 1633; PINTO DA SILVA 1976; 1988; FONT QUER 1981; HOPF 1981; PINTO DA SILVA e SARAIVA 1992; FRANCO e ROCHA AFONSO 1998; MATEUS e QUEIROZ 2003; QUEIROZ e RUAS 2004; FIGUEIRAL *et al.* 2006; QUEIROZ e MATEUS 2006; TERESO 2007; QUEIROZ *et al.* 2001; 2004; 2006a; 2006b; QUEIROZ 2001a; 2009g; 2009l.

Favinha

(*Vicia faba* L. var. *minuta* (Alef.) Mansf.; Leguminosae)

Restos identificados no Mosteiro de S. João de Tarouca: semente (Fig. 15)

As favinhas encontradas correspondem a sementes de fava de pequena dimensão, identificadas como a variedade *Vicia faba* var. *minuta*.

Trata-se de uma variedade de fava que constitui um dos legumes mais frequentes nos conjuntos arqueobotânicos de todos os períodos em Portugal, sendo particularmente abundante em contextos medievais.

O cultivo desta variedade de fava foi certamente uma cultura importante para as populações desde a Pré-História, fornecendo às dietas alimentares um maior teor de proteína, complementando os hidratos de carbono dos cereais.

As favas seriam porventura secas e assim armazenadas e só posteriormente consumidas, tal como acontece com a maioria das leguminosas (feijão, grão, lentilhas). Poderiam ser consumidas diretamente ou ser usadas na produção de farinha. Ao nível da gestão agrícola, o cultivo de leguminosas, em conjunto ou alternado com outras culturas, permite enriquecer os solos, tornando-os mais produtivos, através de uma maior disponibilização de azoto assimilável, consequência da actividade fixadora do azoto atmosférico das bactérias *Rhizobium*, simbióticas deste grupo de plantas, instaladas em nódulos nas suas raízes. As favas são um alimento muito nutritivo. As flores têm propriedades diuréticas.

Para as altas estirpes gregas e romanas, as favas seriam prejudiciais, já que enublavam a visão. Segundo Laguna, no século XVI, as favas provocam muitas ventosidades e estimulam a luxúria. São também de pouco mantimento, difíceis de digerir e fatigam muito o estômago.

Referências: DODOENS 1554; LAGUNA 1570; LYTE 1619; GERARD 1633; FONT QUER 1981; HOPF 1981; PINTO DA SILVA 1988; CASTROVIEJO *et al.* 2000; VAN LEEUWAARDEN e QUEIROZ 2003a; 2003b; QUEIROZ e VAN LEEUWAARDEN 2004d; QUEIROZ *et al.* 2006a; QUEIROZ 2009l; QUEIROZ e TERESO, no prelo

REFERÊNCIAS

- ALARCÃO, J. (1976) – “Sobre a Economia Rural do Alentejo na Época Romana”. *Conimbriga*. 15: 5-44.
- ALMEIDA, F. e FERREIRA, O. V. (1967) – “Um Poço Lusitano-Romano Encontrado em Idanha-a-Velha”. *O Arqueólogo Português*. Série III. 1: 57-63.
- AMATO LUSITANO (1558) – *In Dioscoridis anazarbei de medica materia libros*. Lugduni, Apud Viduam Balthazar Arnoleti.
- BAKELS, C. e JACOMET, S. (2003) – “Access to Luxury Food in Central Europe During the Roman Period: the archaeobotanical evidence”. *World Archaeology*. 34 (3): 542-557.
- BRAUN-BLANQUET, J.; PINTO DA SILVA, A. R. e ROZEIRA, A. (1956) – “Résultats de Deux Excursions Géobotaniques a Travers le Portugal Septentrional et Moyen II. Chenaies a feuilles caduques (*Quercion occidentale*) et chenaies a feuilles persistantes (*Quercion fagineae*) au Portugal”. *Agronomia Lusitana*. 18 (3): 167-234.
- BREGGREN, G. (1969) – *Atlas of Seeds and Small Fruits of Northwest-European Plant Species*. Stockholm: Swedish Museum of Natural History, p. 68, 39 plates. Part 2: *Cyperaceae*.
- BREGGREN, G. (1981) – *Atlas of Seeds and Small Fruits of Northwest-European Plant Species*. Stockholm: Swedish Museum of Natural History, p. 154, 106 plates. Part 3: *Salicaceae-Cruciferae*.
- BUGALHÃO, J. e QUEIROZ, P. F. (2005) – “Testemunhos do Consumo de Frutos no Período Islâmico em Lisboa”. In *Al-Andalus Espaço de Mudança. Balanço de 25 anos de História e Arqueologia Medievais. Homenagem a Juan Zozaya Stabel-Hansen*. Campo Arqueológico de Mértola (actas de Seminário Internacional, Mértola 16-18 Mai. 2005).
- CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2002a) – “A Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2001”. *Estudos/Património*. 2: 33-42.
- CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2002b) – “Mosteiro de S. João de Tarouca: 700 anos de História da cerâmica”. *Estudos/Património*. 3: 165-177.
- CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2003a) – “A Faiança de Revestimento dos Séculos XVII e XVIII no Mosteiro de S. João de Tarouca (intervenção arqueológica 1998-2001)”. *Estudos/Património*. 4: 168-179.
- CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2003b) – “A Componente de Desenho Cerâmico na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 6 (2): 545-560.
- CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2004) – “Resultado Preliminar da Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2002”. In *Actas do Seminário Internacional Tarouca e Cister - Espaço, Espírito e Poder*. Tarouca: Câmara Municipal de Tarouca, pp. 163-187. ...97 ▶

O Território Ecoprodutivo do Mosteiro de São João de Tarouca

habitats e tipos de vegetação representados no registo arqueobotânico do mosteiro

Paula Queiroz [Terra Scenica, pfqueiroz@netcabo.pt]

Na descrição do território ecoprodutivo de São João de Tarouca, no século XVII, utilizamos os conceitos teóricos para a caracterização do Território Antigo desenvolvidos por MATEUS (1990; 2004). O Território Antigo, enquanto entidade histórico-arqueológica e histórico-ambiental, é marcado por uma heterogeneidade paisagística onde aos ecossistemas naturais se sobrepõem os padrões de uso da terra de uma sociedade humana concreta. Como resultado, as porções de território vão ficar marcadas por um determinado grau de ecoartefactualização, isto é, o grau de impacte humano inscrito de forma organizada nos biótopos e biocenoses, por vezes com carácter irreversível (ver MATEUS 2004).

A natureza discreta dos padrões de ecoartefactualização provoca uma partição do espaço ecoterritorial, ou ecoartefactual, zonada, em zonas concêntricas de decrescente grau de impacte. MATEUS (*Idem*) reconhece cinco principais zonas ecoterritoriais, na caracterização do território ecoprodutivo de uma sociedade – zona doméstica, adjacente, próxima, periférica e remota –, de decrescente grau de artefactualização.

A inventariação e descrição dos *habitats* e unidades de paisagem reconhecidos através dos elencos florísticos identificados seguirão de perto esta partição ecoartefactual da paisagem em cinco unidades discretas.

Para a reconstituição das unidades de vegetação do passado (entidades de paleovegetação) contribui o elenco florístico identificado no registo fóssil, a partir do qual se definem grupos ecoestratigráficos (carpológicos, dendrológicos), combinando, por um lado, os padrões de co-ocorrência, e por outro, informação de carácter sincológico obtida a partir de análogos actuais, reconhecidos de forma referencial, para as entidades do passado. A caracterização ecológico-ambiental das entidades de paleovegetação, para além do contributo directo dos dados de natureza *proxy* reconhecidos, é inferida a partir do reconhecimento de contextos correspondentes dos análogos actuais considerados como viáveis, quando existam.

Note-se ainda que, sem resultados sustentados por séries temporais fidedignas, a quantificação da

importância relativa das formações vegetais reconhecidas, em termos de paisagem regional, bem como uma ideia mais precisa acerca da sua localização geográfica concreta no espaço ecoprodutivo, torna-se difícil. Optamos assim por enunciar uma primeira listagem das unidades de vegetação e unidades ecoprodutivas identificadas, de natureza qualitativa.

1. FORMAÇÕES DE CARÁCTER DOMÉSTICO

No espaço ecoterritorial doméstico, correspondente ao espaço de *habitat sensu stricto*, ocorre uma profunda artificialização dos ecossistemas com acção directa nas fitocenoses e artificialização dos biótopos, através da cultura confinada a vasos, com solo, nutrição, irrigação e microclima totalmente artificiais (MATEUS 1990; 2004). É ainda o espaço do consumo de plantas exóticas não cultivadas directamente pela comunidade, mas adquiridas através de circuitos (comerciais, ou outros), externos aos fluxos ecoprodutivos do mosteiro.

Dos resultados até agora compilados, não possuímos informação directamente associável ao espaço ecoterritorial doméstico.

2. FORMAÇÕES DE CARÁCTER ECOARTEFACTUAL ADJACENTE

No espaço ecoterritorial adjacente ocorre uma ecoartefactualização intensiva. Não se trata apenas de alteração do ecossistema, mas sim da sua modelação, com acção directa nas biocenoses e biótopos – cultura intensiva, arranque de daninhas, utilização de pesticidas (na actualidade), afeiçoamento de terraços, adição de nutrientes, afeiçoamento de sistemas de irrigação... É o espaço das hortas de agricultura intensiva, da envolvente imediata dos sítios de *habitat*, com forte nitrificação dos solos, pisoteio acentuado... (MATEUS 1990; 2004).

No espaço ecoprodutivo do mosteiro, incluímos aqui: 1) as hortas, pomares e espaços cultivados intramuros, as suas culturas e comunidades selvagens de adventícias; 2) os espaços não cultiva-

dos de caminhos e envolventes de hortas, com as suas comunidades ruderais; 3) a vegetação natural dos próprios espaços edificadas do mosteiro – as formações rupícolas nos muros e telhados.

2.1. CULTURAS ARVENSES

Está testemunhado no conjunto carpológico o cultivo de leguminosas (fava). Trata-se, provavelmente, do reflexo de hortas no espaço do mosteiro, onde as práticas agrícolas se deveriam caracterizar por uma intensa modelação de todos os subsistemas ecológicos.

2.2. POMARES DE FRUTA

Alguma diversidade de árvores de fruta está representada nos restos identificados. A sua localização no espaço, no entanto, é difícil de reconhecer *a priori*, correspondendo porventura a árvores de fruto plantadas mais ou menos isoladamente nos canteiros dos espaços ajardinados, a espaços de pomar no espaço interior murado, ou a pomares plantados noutros locais explorados pelo mosteiro e para aí transportados para consumo.

Foi identificado o consumo das seguintes frutas: – Frutas secas: castanhas, pinhões, avelãs, nozes (note-se que parte destas frutas, em particular as castanhas, pinhões e avelãs, poderão ter origem na recollecção dos frutos em espaços ecoterritoriais menos modelados, de natureza próxima a periférica, como adiante se referirá);

– Frutas carnudas: pêssegos, ameixas, cerejas / ginja, framboesas.

Outras frutas, embora não directamente identificadas, poderiam corresponder a recollecções no espaço envolvente (próximo e periférico) – medronhos.

3. FORMAÇÕES DE CARÁCTER ECOARTEFACTUAL PRÓXIMO

Incluímos neste ponto a descrição das parcelas de território com um grau de ecoartefactualização extensivo. Ocorre também alteração antropicamente induzida dos biótopos e biocenoses através do cultivo de espécies, controlo de competidores pela pastagem, fogo... É o espaço das culturas ex-

tensivas e dos longos pousios de regeneração da terra (MATEUS 1990; 2004).

No território de São João de Tarouca, correspondem aos espaços de cultura extensiva extramuros: os campos de cereais, as vinhas e olivais, os soutos. Corresponde ainda aos espaços de pousio, em charnecas e matos rasteiros, porventura usados como pastagem.

3.1. SEARAS

A presença regional de campos de searas está directamente reflectida na ocorrência de cariopses de cevada.

3.2. OLIVAL

Para além da eventual ocorrência natural de alguns zambujeiros, menos provável dada a caracterização climática da região, os olivais seriam certamente uma das importantes parcelas do território ecoproductivo do mosteiro. A sua presença está testemunhada através dos restos de frutos identificados no conjunto arqueobotânico.

3.3. SOUTO

O castanheiro constitui o elemento mais abundante do registo arqueobotânico, tanto relativo aos carvões de madeira, como aos restos carpológicos. A madeira de castanho ocorre com abundância nos detritos da lixeira, indicando provavelmente a sua utilização como lenha, reconvertendo ou não materiais de edificação e/ou mobiliário. Algumas castanhas carbonizadas testemunham o seu consumo na alimentação.

3.4. BALDIOS E

PRADOS SEMINATURAIS

Os baldios e zonas de pousio colonizados por prados seminaturais, espaços normalmente sujeitos a forte pressão de pastoreio, estão parcamente representados, apenas pela ocorrência de cariopses de bole-bole, uma das plantas abundantes deste tipo de ecossistemas.

4. MATOS DE TRANSIÇÃO PRÓXIMO-PERIFÉRICO

Referem-se os matos de transição de carácter próximo-periférico, em situações de pousio prolongado e abandono dos campos. Constituem urzais e matos baixos, no interface dinâmico entre o “campo” e o “monte”.

4.1. URZAIS BAIXOS

Os urzais baixos da *Calluno-Ulicetea*, também em solos siliciosos pobres, estão representados com os

restos de diferentes tipos de urze-roxa e queiró. São matos rasteiros, também sujeitos a fogo e pastoreio intensivo.

5. FORMAÇÕES DE CARÁCTER ECOARTEFACTUAL REMOTO E PERIFÉRICO

Incluimos neste ponto a descrição das unidades de vegetação natural e seminatural, onde o impacto humano é mais fraco, virtualmente ausente nos espaços remotos – a mata climática (zona essencialmente de caça e recolha), na Idade Moderna apropriada parcialmente como coutada –, e pontual e descontínuo nas zonas de carácter periférico, onde a ecoartefactualização se traduz na manutenção de um ecossistema seminatural de uma maior produtividade utilizável pela comunidade (MATEUS 1990; 2004).

Corresponde a um espaço “de fora”, ainda explorado pela comunidade cisterciense de forma indirecta através dos seus rendeiros, como local de pastagem extensiva, de recolha deambulante de lenha, de frutos bravos...

5.1. BOSQUES CADUCIFÓLIOS

Os bosques caducifólios de carvalho-alvarinho estão representados no registo antracológico.

Trata-se, como já referido, da vegetação natural climática da região, no século XVII ainda provavelmente bem representada regionalmente, nas imediações do mosteiro, e por este gerida através do sistema de rendas e doações comunais.

A ocorrência de restos de avelaneira poderá responder (em alternativa ao seu cultivo directo) à presença destes arbustos ou pequenas árvores como elementos do sub-bosque do próprio carvalho, ou em áreas já algo intervencionadas, como vegetação de etapas degradativas do carvalho.

A presença no espectro antracológico de madeira de medronheiro, espécie característica dos medronhais pré-florestais de toda a região mediterrânica, poderá, no contexto de S. João de Tarouca, corresponder também à presença destes arbustos quer no sub-bosque da mata caducifólia, quer nas formações de substituição, tal como comentado para o caso da avelaneira.

5.2. BOSQUES HIGRÓFILOS

As florestas ribeirinhas de galeria estão também representadas, sendo também fonte de recursos vegetais para a comunidade cisterciense (madeira, lenha, frutos-bravos, plantas medicinais...). Estes bosques estão reflectidos pelos restos de madeira de choupo. 🐾

- ▲ 95... CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2005a) – “Les Marques Lapidaires du Monastère Cistercien de S. João de Tarouca (Portugal)”. In *Actes du XIV^e Colloque International de Glyptographie de Chambord*. Braine-le-Château: Centre International de Recherches Glyptographiques / Editions de la Taille d'Aulme, pp. 399-422.
- CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2005b) – “Dados para o Estudo da Estratégia de Implantação do Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Estudos/Património*. 8: 203-211.
- CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2006) – “A Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2006”. In *Actas do Seminário Internacional Tarouca e Cister. Homenagem a Leite de Vasconcelos*. Tarouca: Câmara Municipal de Tarouca, pp. 125-166.
- CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2008) – “O Projecto de Investigação Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2008”. *Pedra & Cal*. Lisboa: GECORPA - Grémio das Empresas de Conservação e Restauro do Património Arquitectónico. 38: 20-21.
- CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2008-2009) – “A Implantação Monástica no Vale do Varosa: o caso do Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Oppidum*. 4 (3): 115-136.
- CASTRO, A. S.; SEBASTIAN, L.; RODRIGUES, M. e TEIXEIRA, R. (1999) – “Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Cister no Vale do Douro*. Santa Maria da Feira: GEHVID – Grupo de Estudos de História da Viticultura Duriense e do Vinho do Porto / Edições Afrontamento, pp. 222-225.
- CASTRO, A. S.; CATARINO, L. e SEBASTIAN, L. (2004a) – “Materiais Líticos no Quotidiano do Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Estudos/Património*. 7: 112-124.
- CASTRO, A. S.; FONSECA, J. e SEBASTIAN, L. (2004b) – “A Componente de Conservação Cerâmica na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2002”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 7 (1): 653-669.
- CASTROVIEJO, S.; LAÍNZ, M.; LÓPEZ GONZÁLES, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; PAIVA, J. e VILLAR, L., eds. (1986) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. I. *Lycopodiaceae-Papaveraceae*.
- CASTROVIEJO, S.; LAÍNZ, M.; LÓPEZ GONZÁLES, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; PAIVA, J. e VILLAR, L., eds. (1990) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. II. *Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)*.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; CIRUJANO, S.; LAÍNZ, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NAVARRO, C.; PAIVA, J. e SORIANO, C., eds. (1993a) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. III. *Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*. ...98 ▶

- ◀ 97... CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; GÓMEZ CAMPO, C.; LAÍNZ, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G.; RICO, E.; TALAVERA, S. e VILLAR, L., eds. (1993b) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. IV. *Cruciferae-Monotropaceae*.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; BENEDÍ, C.; LAÍNZ, M.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G. e PAIVA, J., eds. (1997a) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. VIII. *Haloragaceae-Euphorbiaceae*.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; LAÍNZ, M.; MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G. e PAIVA, J., eds. (1997b) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. V. *Ebenaceae-Saxifragaceae*.
- CASTROVIEJO, S.; MUÑOZ GARMENDIA, F. e NAVARRO, C., eds. (1998) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. VI. *Rosaceae*.
- CASTROVIEJO, S.; TALAVERA, S.; AEDO, C.; ROMERO ZARCO, C.; SÁEZ, L.; SALGUEIRO, F. J. e VELAYOS, M., eds. (1999) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. VII (I). *Leguminosae (partim)*.
- CASTROVIEJO, S.; TALAVERA, S.; AEDO, C.; ROMERO ZARCO, C.; SÁEZ, L.; SALGUEIRO, F. J. e VELAYOS, M., eds. (2000) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. VII (II). *Leguminosae (partim)*.
- CASTROVIEJO, S.; PAIVA, J.; SALES, F.; HEDGE, I. C.; AEDO, C.; ALDASORO, J. J.; HERRERO, A. e VELAYOS, M., eds. (2001) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. XIV. *Myoporaceae-Campanulaceae*.
- CASTROVIEJO, S.; AEDO, C. e HERRERO, A., eds. (2005) – *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Madrid: Real Jardín Botánico / CSIC. Vol. XXI. *Smilacaceae-Orchidaceae*.
- CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A. (1982) – *Dicionário dos Símbolos*. Teorema
- DIMBLEBY, G. (1978) – *Plants and Archaeology*. London: John Baker.
- DODOENS, R. (1554) – *Crujideboek. En den welken die ghehee*. Amsterdam.
- EUROPEAN Communities (1991) – *Corine biotopes manual. Habitats of the European Community*.
- FIGUEIRAL, I. (1988-1989) – “Fraga d’Aia (S. João da Pesqueira). Primeiros resultados antracológicos”. *Portugália*. Nova série. 9-10: 107-108.
- FIGUEIRAL, I. (1992-1993) – “Antracologia e Megalitismo: problemas e perspectivas. O caso do núcleo de Chá de Parada (Serra da Aboboreira)”. *Portugália*. Nova série. 13-14: 149-157.
- FIGUEIRAL, I. (1994) – “Mamo da Arca. Resultados da análise antracológica”. In *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal”* (Mangualde, Viseu, Nov. 1992), p. 285.
- FIGUEIRAL, I. (1997) – “Necrópole do Paranho (Molelos, Tondela). Resultados da análise dos carvões vegetais”. *Estudos Pré-Históricos*. 5: 121-122.
- FIGUEIRAL, I. (1998a) – “Monumento 2 da Serra da Muna (Campo, Viseu). A contribuição da antracologia”. In *Actas do Colóquio “A Pré-História na Beira Interior”*, pp. 397-398.
- FIGUEIRAL, I. (1998b) – “O Abrigo da Pena d’Água (Torres Novas): a contribuição da antracologia”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1 (2): 73-79.
- FIGUEIRAL, I. (1999) – “Tumulí da Senhora da Ouvia (Castro Daire, Viseu). A contribuição da antracologia”. *Estudos Pré-Históricos*. 7: 163-166.
- FIGUEIRAL, I. (2001) – “Restos Vegetais Carbonizados do Alto Paiva (Beira Alta)”. *Estudos Pré-Históricos*. 9: 57-67.
- FIGUEIRAL, I. e SANCHES, M. J. (1998-1999) – “A Contribuição da Antracologia no Estudo dos Recursos Florestais de Trás-os-Montes e Alto Douro Durante a Pré-História Recente”. *Portugália*. Nova série. 19-20: 71-101.
- FIGUEIRAL, I.; SANCHES, M. J. e CARDOSO, J. L. (2006) – “Castro de Palheiros (Murça, NE Portugal): a case study on diet and material culture, from the 3th to the 1st millennium BC”. In *Actas do Congresso “The Archaeology of Food: culture and identity”* (Archaeological Institute of America annual meeting, 5-8 Jan., Montréal, Quebec, Canadá).
- FONT QUER, P. (1981) – *Plantas Medicinales. El Dioscórides renovado*. Barcelona: Editorial Labor.
- FRANCO, J. A. (1971) – *Nova Flora de Portugal*. Lisboa. Volume I: *Lycopodiaceae. Umbelliferae*.
- FRANCO, J. A. (1984) – *Nova Flora de Portugal*. Lisboa. Volume II: *Clethraceae. Compositae*.
- FRANCO, J. A. e ROCHA AFONSO, M. L. (1998) – *Nova Flora de Portugal*. Lisboa: Escolar Editora. Volume III, fascículo II. *Gramineae*.
- FUCHS, L. (1543) – *Den nieuwen Herbarius, dat is dat boeck van den cryuden*.
- GERARD, J. (1633) – *The Herbal or General History of Plants*. New York (1975): Dover Publications, Inc (facsimile).
- HOPF, M. (1981) – “Pflanzlich Reste aus Zambujal”. In SANGMEISTER, E. e SCHUBART, H. *Zambujal Die Grabungen 1964 bis 1973*, pp: 315-340.
- ICN (2006) – *Habitats Naturais: caracterização. Plano Sectorial da Rede Natura 2000*.
- JACOMET, S. et al. (2006) – *Identification of Cereal Remains from Archaeological Sites*. 2nd ed. Archaeobotany Lab IPAS, Basel University.
- LAGUNA, A. (1570) – *Pedacio Dioscórides Anazarbeo: acerca de la matéria medicinal y de los venenos mortíferos*. Salamanca.
- LIEUTAGHI, P. (1991) – *La Plante Compagne. Pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe Occidentale*. Genève: Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève / Alimentaryum Vevey / Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel.
- LIEUTAGHI, P. (2002) – *O Grande Livro das Ervas*. Lisboa: Temas e Debates.
- LYTE, H. (1619) – *A New Herbal or Historie of plants*. London.
- MATEUS, J. E. (1990) – “A Teoria da Zonação do Ecosistema Territorial”. In GAMITO, T. (ed.). *Arqueologia Hoje I. Etno-Arqueologia*. Faro: Universidade do Algarve, pp. 196-219.
- MATEUS, J. E. (1992) – *Holocene and Present-day Ecosystems of the Carvalhal Region, Southwest Portugal*. Tese de Doutoramento, Universidade de Utreque, p. 184.
- MATEUS, J. E. (1997) – “Implications of Palynology for the Identification of the Role of Human Impact on the Environment, Especially in Relation to the Iberian Peninsula”. In *The Ecological Setting of Europe: from the past to the future. The Impact of Humans on the Environment of Europe since the end of the Ice Age*. ESF Conference, Italy: Casteveccio Pascoli, 20-25 September.
- MATEUS, J. E. (2004) – “Território Antigo”. *Estudos do Património*. 7.
- MATEUS, J. E. e QUEIROZ, P. F. (1991) – “Palaeoecology of the North-Littoral of Alentejo”. In *Guide of the XV Gerhard Lang’s Palynological Excursion*. Lisboa: M.L.J.B. 1, p. 80.
- MATEUS, J. E. e QUEIROZ, P. F. (2000) – “Lakelets, Lagoons and Peat-mires in the Coastal Plane South of Lisbon. Palaeoecology of the Northern Littoral of Alentejo. Excursion guide of the 2nd workshop of the Southern European working group of the European Lake Drilling Programme (ELPD-ESF)”. In MATEUS, J. E. e QUEIROZ, P. F. (eds.). *Rapid Environmental Change in the Mediterranean Region. The contribution of the high-resolution lacustrine records from the last 80 millennia*. Lisboa: IPA, pp. 33-37.
- MATEUS, J. E. e QUEIROZ, P. F. (2006) – “Approaching Ancient Territories in Central and South Portugal. A balance of the research”. In OOSTERBEEK, L. e RAPOSO, J. (eds.). *XV Congresso Internacional da UISPP. Livro de Resumos*. Vol. 1, pp. 96-96.
- MATTIOLI, P. A. (1548) – *Il Dioscoride dell’ecellente dottor medico M.P. Andrea Matthioli da Siena; co i suoi discorsi, da esso la seconda volta illustrate, e diligentemente ampliati*. Venecia.
- NESBITT, M. (2006) – *Identification Guide for Near Eastern Grass Seeds*. London: Institute of Archaeology, UCL, p. 129.
- PAIS, J. (1996) – “Paleoetnobotânica (finais de séc. XI a séc. XIII-XIV) no Sul de Portugal. Setúbal, Mértola e Silves”. *Arqueologia Medieval*. 4: 277-282.
- PINTO DA SILVA, A. R. (1976) – “Carbonized Grains and Plant Imprints in Ceramics from the Castrum of Baiões (Beira Alta, Portugal)”. *Folia Quaternária*. 47: 3-9.

- PINTO DA SILVA, A. R. (1988) – “A Paleoetnobotânica na Arqueologia Portuguesa. Resultados desde 1931 a 1987”. In QUEIROGA, F. M.; SOUSA, M. I. e OLIVEIRA, C. M. (eds.). *Paleoecologia e Arqueologia*. Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pp. 5-36.
- PINTO DA SILVA, A. R. e SARAIVA, I. (1992) – “Impressões de Vegetais em Cerâmica do Castro de Zambujal (Torres Vedras, Estremadura, Portugal)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. 32: 369-376.
- QUEIROZ, P. F. (1999) – *Ecologia Histórica da Paisagem do Noroeste Alentejano*. Tese de doutoramento, Universidade de Lisboa, p. 300.
- QUEIROZ, P. F. (2001a) – “Estudos de Arqueobotânica no Convento de São Francisco de Santarém”. In GARB. *Sítios Islâmicos do Sul Peninsular*. Lisboa: IPPAR, pp. 89-117.
- QUEIROZ, P. F. (2001b) – “Estudos de Arqueobotânica Sobre Materiais Provenientes da Anta 2 de Santa Margarida”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 4 (2): 186-190.
- QUEIROZ, P. F. (2003a) – “Estudos de Arqueobotânica Sobre Materiais Provenientes da Anta 3 de Santa Margarida”. In GONÇALVES, V. *STAM-3, a Anta 3 da Herdade de Santa Margarida (Reguengos de Monsaraz)*. Lisboa: IPA, pp. 441-457 (*Trabalhos de Arqueologia*, 32).
- QUEIROZ, P. F. (2003b) – “Identificação de um Fragmento de Carvão Recolhido na Anta 5 de Rabuje, Monforte, Portalegre”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 54.
- QUEIROZ, P. F. (2004a) – “Estudos de Arqueobotânica na Quinta Romana de Terlamonte, Covilhã. II. Uma semente da quinta romana de Terlamonte”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 70.
- QUEIROZ, P. F. (2004b) – “Identificação de um Conjunto de Madeiras Provenientes da Estação Neolítica da Praia do Forte Novo, Quarteira (Loulé)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 71.
- QUEIROZ, P. F. (2005) – “Identificação de um Conjunto de Carvões de Madeira Provenientes da Gruta da Oliveira, Almonda”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 90.
- QUEIROZ, P. F. (2007) – “Estudo Arqueobotânico de Materiais Recolhidos na Estação Romana do Pátio da Senhora da Murça, Alfama, Lisboa”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 112.
- QUEIROZ, P. F. (2008) – “Identificação de um Conjunto de Carvões Proveniente do Povoado Neolítico do Casal da Cerca, Palmela”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 116.
- QUEIROZ, P. F. (2009a) – “Estudos de Arqueobotânica no Sítio do Casarão da Mesquita 3 (S. Manços, Évora)”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 1.
- QUEIROZ, P. F. (2009b) – “Identificação Botânica de um Conjunto de Carvões de Madeira do Sítio do Martinhal (Sagres)”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 2.
- QUEIROZ, P. F. (2009c) – “Identificação Botânica de um Conjunto de Carvões de Madeira Provenientes do Castro do Tintininholo (Guarda)”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 3.
- QUEIROZ, P. F. (2009d) – “Estudo Arqueobotânico no Povoado Fortificado do Passo Alto, Serpa”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 5.
- QUEIROZ, P. F. (2009e) – “Duas Amostras de Carvão Vegetal do Sítio da Salsa 3 (Serpa)”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 7.
- QUEIROZ, P. F. (2009f) – “Estudos de Arqueobotânica no Povoado do Monte da Cabida 3 (S. Manços, Évora)”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 8.
- QUEIROZ, P. F. (2009g) – “Sementes do Silo do Bronze Final de Trigaches (Beja)”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 9.
- QUEIROZ, P. F. (2009h) – “Identificação de Carvões de Madeira no Âmbito do Projecto «O Efeito de Reservatório Oceânico nas Áreas de Transição do Upwelling Costeiro Oeste-Ibérico»”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 10.
- QUEIROZ, P. F. (2009i) – “Novos Dados Arqueobotânicos Sobre o Penedo dos Mouros (Gouveia)”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 11.
- QUEIROZ, P. F. (2009j) – “Estudo Arqueobotânico no Povoado Medieval da Soida, Celorico da Beira”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 12.
- QUEIROZ, P. F. (2009k) – “Estudo Antracológico no Sítio de S. Gens, Celorico da Beira”. *Terra Scenica. Território Antigo: Relatórios*. Lisboa: Terra Scenica Ed. 13.
- QUEIROZ, P. F. (2009l) – “Estudo Arqueobotânico do Depósito do Silo 1, Sondagem 10”. In *A Villa Romana da Sub-Serra de Castanheira do Ribatejo (Vila Franca de Xira). Trabalhos Arqueológicos efectuados no âmbito de uma obra da EPAL*. Lisboa: EPAL, pp.155-197.
- QUEIROZ, P. F. e MATEUS, J. E. (2001) – “Estudos de Arqueobotânica no Sítio Neolítico de S. Pedro de Canaferrim, Sintra”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 21.
- QUEIROZ, P. F. e MATEUS, J. E. (2006) – “Santa Clara-a-Velha: o quotidiano para além da ruína. As plantas do mosteiro”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 108.
- QUEIROZ, P. F. e PIMENTA, C. M. (1999) – *Identificação de um Conjunto de 24 Amostras de Madeira Provenientes dos Destroços do Navio “Ria de Aveiro - A”*. Lisboa: Laboratório de Paleoecologia / Museu, Laboratório e Jardim Botânico (relatório técnico).
- QUEIROZ, P. F. e RUAS, J. P. (2004) – “Impressões Vegetais num Fragmento Cerâmico do Sítio Arqueológico do Moinho de Valadares (Mourão)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 61.
- QUEIROZ, P. F. e TERESO, J. P. (no prelo) – *Estudos de Arqueobotânica no Povoado Calcolítico do Porto das Carretas, Mourão*.
- QUEIROZ, P. F. e VAN DER BURGH, J. (1989) – “Wood Anatomy of Iberian Ericales”. *Revista de Biologia*. Lisboa. 14: 95-134.
- QUEIROZ, P. F. e VAN LEEUWAARDEN, W. (2003) – “Estudos de Arqueobotânica em Quatro Estações Pré-Históricas do Parque Arqueológico do Vale do Côa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 6 (2): 275-291.
- QUEIROZ, P. F. e VAN LEEUWAARDEN, W. (2004a) – “Estudos de Arqueobotânica no Povoado Medieval da Quinta da Torrinhã”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 58.
- QUEIROZ, P. F. e VAN LEEUWAARDEN, W. (2004b) – “IV. Estudos de Arqueobotânica no Concheiro de S. Julião (Mafra)”. In SOUSA, A. C. (ed.). *São Julião. Núcleo C do Concheiro Pré-Histórico*. Mafra: Câmara Municipal de Mafra, pp. 117-134 (*Cadernos de Arqueologia de Mafra*, 2).
- QUEIROZ, P. F. e VAN LEEUWAARDEN, W. (2004c) – “Estudos de Arqueobotânica na Estação da Quinta da Pedreira (Rio de Moinhos, Abrantes)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 59.
- QUEIROZ, P. F. e VAN LEEUWAARDEN, W. (2004d) – “Estudos de Arqueobotânica no Castro de S. Mamede, Bombarral (Leiria)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 72.
- QUEIROZ, P. F. e VAN LEEUWAARDEN, W. (2004e) – “Estudos de Arqueobotânica no Povoado da Idade do Ferro da Herdade da Sapatoa, Redondo (Évora)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 73.
- QUEIROZ, P. F.; VAN LEEUWAARDEN, W. e RUAS, J. P. (2001) – “Estudos de Arqueobotânica na Alcáçova de Santarém”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 11.
- QUEIROZ, P. F.; MATEUS, J. E. e VAN LEEUWAARDEN, W. (2002a) – “Chapter 5. The Palaeovegetational Context”. In ZILHÃO, J. e TRINKAUS, E. (eds.). *Portrait of the Artist as a Child. The Gravettian Human Skeleton from the Abrigo do Lagar Velho and its Archeological Context*. Lisboa: IPA, pp. 92-111 (*Trabalhos de Arqueologia*, 22).
- QUEIROZ, P. F.; MATEUS, J. E.; MENDES, P. e VAN LEEUWAARDEN, W. (2002b) – “Estudos de Arqueobotânica no Poço dos Paços do Concelho (Torres Vedras)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 38.
- QUEIROZ, P. F.; VAN LEEUWAARDEN, W. e MATEUS, J. E. (2003) – “Estudos de Arqueobotânica na Quinta Romana de Terlamonte, Covilhã”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 43.
- QUEIROZ, P. F.; VAN LEEUWAARDEN, W. e MENDES, P. (2004) – “Análise dos Restos Vegetais Carbonizados Recolhidos no Silo 1 dos Paços do Concelho (Torres Vedras)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 63.
- QUEIROZ, P. F.; VAN LEEUWAARDEN, W. e MATEUS, J. E. (2005a) – “Estudos de Arqueobotânica na Quinta Romana de Terlamonte, Covilhã – III. Identificação botânica de um conjunto de carvões vegetais da área edificada da quinta”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 82.
- QUEIROZ, P. F.; MATEUS, J. e PEREIRA, T. (2005b) – “Estudo Arqueobotânico Preliminar de um Depósito de Entulho Quinhentista do Edifício do Aljube, Lisboa”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 93.

- QUEIROZ, P. F.; MATEUS, J.; VAN LEEUWAARDEN, W.; PEREIRA, T. e DISE, D. P. (2006a) – “Castro Marim e o Seu Território Imediato Durante a Antiguidade. Paleo-etno-Botânica. Relatório Final”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 95.
- QUEIROZ, P. F.; MATEUS, J.; PEREIRA, T. e MENDES, P. (2006b) – “Santa Clara-a-Velha: o quotidiano para além da ruína. Primeiros resultados da investigação paleoecológica e arqueobotânica”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 97.
- QUEIROZ, P. F.; MATEUS, J. e RUAS, J. P. (2007) – “Santa Clara-a-Velha: o quotidiano para além da ruína. Frutos e sementes recolhidos nos trabalhos de escavação arqueológica (1996-2001)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 111.
- RENFREW, J. M. (1973) – *Palaeoethnobotany. The prehistoric food plants of the Near East and Europe*. New York: Columbia University Press.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; DÍAZ, T. E.; FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F.; IZCO, J.; LOIDL, J.; LOUSÁ, M. e PENAS, A. (2002) – “Vascular Plant Communities of Spain and Portugal. Addenda to the syntaxonomical checklist of 2001”. *Itinera Geobot.* 15 (1-2): 5-992.
- ROMO, A. M. (1997) – *Árboles de la Península y Baleares*. Barcelona: Ed. Planeta.
- SCHWEINGRUBER, F. H. (1990a) – *Anatomy of European Woods*. Haupt.
- SCHWEINGRUBER, F. H. (1990b) – *Mikroskopisch Holzanatomie. 3. Auflage. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft*. Birmensdorf.
- SEBASTIAN, L. e CASTRO, A. S. (2008) – “Uma Primeira Proposta de Reconstituição Arquitectónica do Mosteiro Cisterciense de S. João de Tarouca”. *Revista de História da Arte*. Lisboa: Departamento de História da Arte-Universidade Nova de Lisboa. 4: 142-171.
- SEBASTIAN, L.; CATARINO, L. e CASTRO, A. S. (2008a) – “Um Fosso de Fundação Sineira de Século XIV no Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Subsídios para a História da Fundação Sineira em Portugal*. Coruche: Museu Municipal de Coruche.
- SEBASTIAN, L.; CATARINO, L. e CASTRO, A. S. (2008b) – “A Faiança Portuguesa no Mosteiro de S. João de Tarouca. Metodologia e resultados preliminares”. *Al-Madani Online / Adenda Electrónica*. IIª Série. 16: IX [em linha; disponível em <http://www.almadan.publ.pt>] Adenda Electrónica; accedido em 2010-03-18].
- SEBASTIAN, L.; CASTRO, A. S. e CODINHA, S. (2008-2009) – “Os Monges Exumados na Sala do Capítulo do Mosteiro de S. João de Tarouca: séculos XVII-XVIII. Considerações histórico-geográficas, arqueológicas e paleobiológicas”. *Oppidum*. 4 (3): 91-113.
- SOARES, A. M.; BARROS, P.; QUEIROZ, P. F.; DIAS, J. M. A.; ROCHA, L. e VAN LEEUWAARDEN, W. (2003) – “Lagoonar Deposits Eastward of Quarteira (Algarve). Preliminary Results”. In VILAS, F.; RUBIO, B.; DIEZ, J. B.; FRANCÉS, G.; BERNABEU, A. M.; FERNÁNDEZ, E.; REY, D. e ROSÓN, G. (eds.). *Thalassas*. 19 (2b): 73-75 (*Special Volume on the 4th Symposium on the Iberian Atlantic Margin*).
- TERESO, J. P. (2007) – *Paleoetnobotânica do Povoado Romano da Terronha de Pinhovél (NE transmontano)*. Tese de Mestrado em Ecologia da Paisagem e Conservação da Natureza. Departamento de Botânica, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
- TERESO, J. P. e QUEIROZ, P. F. (2006a) – “Estudos Antracológicos no Povoado Neolítico de Vale Marim II”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 101.
- TERESO, J. P. e QUEIROZ, P. F. (2006b) – “Estudos Antracológicos no Sítio arqueológico da Gaspeia, Alvalade do Sado”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 102.
- VAN DER KNAAP, W. O. e VAN LEEUWEN, J. F. N. (1995) – “Holocene Vegetation Succession and Degradation as Responses to Climatic Change and Human Activity in the Serra da Estrela, Portugal”. *Review of Palaeobotany and Palynology*. 89: 153-211.
- VAN DER KNAAP, W. O. e VAN LEEUWEN, J. F. N. (1997) – “Late Glacial and Early Holocene Vegetation Succession, Altitudinal Vegetation Zonation, and Climatic Change in the Serra da Estrela, Portugal”. *Review of Palaeobotany and Palynology*. 97: 239-285.
- VAN LEEUWAARDEN, W. e QUEIROZ, P. F. (1999) – *Identificação de um Conjunto de 20 Amostras de Madeira Provenientes dos Destroços do Navio “Cais do Sodrê”*. Lisboa: Laboratório de Paleocologia / Museu, Laboratório e Jardim Botânico (relatório técnico).
- VAN LEEUWAARDEN, W. e QUEIROZ, P. F. (2000) – “Estudos de Arqueobotânica do Sítio Arqueológico da Praia de Silvalde (Espinho)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 7.
- VAN LEEUWAARDEN, W. e QUEIROZ, P. F. (2001) – “Estudos de Arqueobotânica no Castelo de Mértola”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 23.
- VAN LEEUWAARDEN, W. e QUEIROZ, P. F. (2003a) – “Estudos de Arqueobotânica no Castelo dos Mouros, Sintra”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 45.
- VAN LEEUWAARDEN, W. e QUEIROZ, P. F. (2003b) – “Estudos de Arqueobotânica no Penedo dos Mouros, Gouveia. II”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 47.
- VAN LEEUWAARDEN, W. e QUEIROZ, P. F. (2003c) – “Estudos de Arqueobotânica no Sítio da Ponta da Vigia (Torres Vedras)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 6 (1): 79-81.
- VAN LEEUWAARDEN, W. e QUEIROZ, P. F. (2003d) – “Identificação de um Conjunto de Material Lenhoso Carbonizado Proveniente do Povoado Pré-Histórico de Moreiros 2 (Aronches, Monforte)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 44.
- VAN LEEUWAARDEN, W. e QUEIROZ, P. F. (2003e) – “Identificação de um Conjunto de Carvões Vegetais Proveniente do Povoado do Moinho de Valadares, Mourão”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 46.
- VAN LEEUWAARDEN, W. e QUEIROZ, P. F. (2004a) – “Estudos de Arqueobotânica no Templo Romano de Nossa Senhora das Cabeças, Covilhã”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 77.
- VAN LEEUWAARDEN, W. e QUEIROZ, P. F. (2004b) – “Identificação Botânica de Três Amostras de Material Lenhoso Carbonizado Provenientes da Anta 6 do Lucas, Alandroal”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 78.
- VAN LEEUWAARDEN, W.; QUEIROZ, P. F.; MATEUS, J. E.; PIMENTA, C. M. e RUAS, J. P. (1999) – “Estudo Paleoetnobotânico e Paleoecológico dos Depósitos Argilo-Turfosos da Estação Arqueológica da Praça do Município (sob a antiga Patriarcal)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 2.
- VAN LEEUWAARDEN, W.; QUEIROZ, P. F. e RUAS, J. P. (2000a) – “Estudo Arqueobotânico do Castelo de Silves”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 8.
- VAN LEEUWAARDEN, W.; QUEIROZ, P. F. e RUAS, J. P. (2000b) – “Estudo Arqueobotânico do Sítio da Malhada (Fornos de Algodres, Guarda)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 9.
- VAN LEEUWAARDEN, W.; QUEIROZ, P. F. e RUAS, J. P. (2000c) – “Estudos de Arqueobotânica no Outeiro dos Castelos de Beijós (Carregal do Sal)”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 10.
- VAN LEEUWAARDEN, W.; QUEIROZ, P. F. e RUAS, J. P. (2000d) – “Análise Antracológica de Restos Carbonizados Recolhidos nas Soengas de Coimbrões”. *Trabalhos do CIPA*. Lisboa: IPA. 3.
- VILMORIN, J.-B. e CLÉBANT, M. (1991) – *Le Jardin des Hommes. L'histoire des plantes cultivées. Le Pré aux Clercs*.
- ZACH, B. (2002) – “Vegetable Offerings on the Roman Sacrificial Site in Mainz, Germany: short report on the first results”. *Vegetation History and Archaeobotany*. 11: 101-106.

PUBLICIDADE

em papel...

... e na Internet

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

Leia... Comente...

Divulgue...

A Componente de Desenho Cerâmico na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca

desenvolvimento da aplicação específica ao caso da faiança

Luís Sebastian ^I e Ana Sampaio e Castro ^{II}

1. INTRODUÇÃO

Quando saí do prelo o texto “A Componente de Desenho Cerâmico na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca” (CASTRO e SEBASTIAN 2003), a intervenção arqueológica que temos vindo a desenvolver naquele cenóbio cisterciense contava então com cinco anos, estando ainda longe de se darem por terminados os trabalhos de escavação e, muito menos, o trabalho de gabinete, passando, no caso da cerâmica, pela sua lavagem, marcação, colagem, inventariação, tipificação e desenho. Tendo-se dado por terminados os trabalhos de escavação em 2007, o tratamento dos materiais prolonga-se ainda hoje, fruto da enorme quantidade de espólio exumado e diminuição dos meios disponíveis.

Contudo, o volume de 70 203 fragmentos cerâmicos contabilizados no texto publicado em 2003 (valores referentes a Dezembro de 2001) eleva-se hoje aos 112 505 fragmentos, divididos por 84 010 de faiança, 19 163 de cerâmica preta, 6890 de cerâmica vermelha, 2071 de cerâmica vidrada de chumbo, 254 de porcelana e 117 de grés. Naturalmente, com a continuação dos trabalhos, estes números aumentarão, prevendo-se valores totais da ordem dos 250 a 300 mil fragmentos.

RESUMO

Desenvolvimento metodológico do desenho de faianças arqueológicas, no contexto do registo e estudo das cerâmicas exumadas na escavação do Mosteiro de S. João de Tarouca (Viseu).

Os autores abordam os critérios subjacentes aos métodos de execução e às normas de representação, apresentando vários exemplos de aplicação.

PALAVRAS CHAVE: Desenho arqueológico; Fotografia arqueológica; Metodologia; Informática; Faiança.

ABSTRACT

Based on the register and study process of the faience collected during excavations at the Monastery of S. João de Tarouca (Viseu), the author discusses the methodological development of archaeological faience drawings. He talks about the criteria behind the execution methods and representation norms, presenting several types of application.

KEY WORDS: Archaeological drawing; Archaeological photography; Methodology; Computer Science; Faience.

RÉSUMÉ

Développement méthodologique du dessin de faïences archéologiques, dans le cadre de l'inventaire et de l'étude des céramiques exhumées lors de la fouille du Monastère de S. João de Tarouca (Viseu).

Les auteurs abordent les critères subjacentes aux méthodes d'exécution et aux normes de représentation, présentant divers exemples d'application.

MOTS CLÉS: Dessin archéologique; Photographie archéologique; Méthodologie; Informatique; Faïence.

^I Arqueólogo, Direcção Regional de Cultura do Norte (luispereinsebastian@gmail.com).

^{II} Arqueóloga, Direcção da intervenção arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca (ana.sampaioecastro@gmail.com).

[texto entregue para publicação em Julho de 2010]

Dada a quantidade e variedade dos fragmentos de faiança recolhidos, cedo se assumiu como prioritário o estudo desse género cerâmico, tendo-se dado preferência ao seu tratamento. Assim, o grande progresso dos trabalhos ao nível do tratamento do material cerâmico deu-se sobretudo na área da faiança, produzindo as colagens um número total de 4714 peças, das quais 3622 seriam de faiança, sendo 1191 correspondentes a diferentes tipologias.

No conjunto, desde o início do projecto, em Abril de 1998, desenharam-se 1791 peças, das quais 1211 seriam de faiança.

Este considerável volume de trabalho ao nível do registo gráfico levou a que a metodologia inicialmente desenvolvida, e exposta no texto de 2003, sofresse uma natural evolução, consequência da acumulação de experiências e, sobretudo, da crescente disponibilização e acesso a soluções informáticas.

Tendo-se desenrolado o registo gráfico do espólio cerâmico em paralelo com os trabalhos de escavação arqueológica, logo a partir de Abril de 1998, a sua realização foi inicialmente levada a cabo com respeito pelos métodos tradicionais, ou seja, recorrendo ao desenho a tinta-da-china sobre papel vegetal.

Contudo, com a evolução do desenho informático de linguagem vectorial, verificada ao longo desse mesmo período, considerou-se logo a partir de 2002 que a sua adopção em detrimento do método tradicional resultaria em claras vantagens ao nível do manuseamento, (re)edição, armazenamento, gestão e qualidade final dos registos efectuados, incluindo redução de custos a longo prazo, mesmo considerando o atraso de refazer os registos já realizados.

Predominante nesta opção foi a entretanto crescente vulgarização de elevadas capacidades de memória ao nível dos *hardwares*, permitindo de forma rentável, em termos de prazos e custos, a realização, gestão e armazenamento de grandes quantidades de imagens.

A lógica que desde 1998 nos levou a iniciar a publicação de uma série de textos metodológicos mantém-se, a nosso ver, pertinente.

Para além da metodologia de desenho cerâmico publicada em 2003, fazem parte deste esforço os textos “A Componente de Conservação Cerâmica na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2002” (CASTRO, FONSECA e SEBASTIAN 2004), e “A Faiança Portuguesa no Mosteiro de S. João de Tarouca: metodologia e resultados preliminares” (SEBASTIAN e CASTRO 2009), ao qual devemos ainda juntar o poster “Photogrammetry Applied to Archaeological Ceramics Drawing”, apresentado no 9th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (SEBASTIAN, CATALÃO e CASTRO 2008).

Mais recentemente, e por isso ainda no prelo, temos em 2010 a entrega para publicação do texto “Caracterização dos Materiais Pétreos do Alçado Sul da Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca” (MARQUES *et al.*, no prelo), com metodologia e resultados em “A Pedra na Construção do Mosteiro de S. João de Tarouca” (MARQUES, CATARINO e SEBASTIAN, no prelo).

Demorando-se no prelo mantém-se “O Levantamento Gráfico da Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca”, entregue em 2003 no âmbito do 2º Encontro Nacional de Museus com Coleções de Arqueologia (SEBASTIAN, no prelo) e, em versão actualizada, em 2004 no Congresso de Arqueologia Peninsular (SEBASTIAN *et al.*, no prelo). Assim, e considerando o avançado estado dos trabalhos, consideramos ser a altura certa para actualizarmos a informação divulgada em 2003, mantendo a mesma desprezível intenção de partilha de experiências, resultados e, não menos importante, erros, com os quais aprendemos por vezes bem mais. Uma vez que com a adopção do desenho informático vectorial impôs-se, como única alteração às regras de representação expostas no texto de 2003, a inclusão de cromatismos, abandonando-se assim a utilização tradicional de tramas monocromáticas em representação das diferentes cores utilizadas na decoração das cerâmicas pintadas, optamos nesta actualização por abordar apenas o registo gráfico da faiança, uma vez que o registo da restante cerâmica comum não sofreu qualquer alteração substancial ao nível das regras de representação.

2. MÉTODOS DE EXECUÇÃO

2.1. REGISTO

O método tradicional de desenho manual de cerâmica inicia-se por regra com a determinação do diâmetro do bordo, ou fundo, através do que convencionalmente se designa por folha de raio, composta por círculos concêntricos espaçados entre si não mais de 5 mm. Assim, a justaposição do segmento de círculo de um qualquer fragmento a esta folha de raio permite determinar qual o seu raio aproximado, admitindo por princípio um erro máximo de 2,5 mm, o que no conjunto do diâmetro chega a uns consideráveis 5 mm. Ainda assim, dado o notável desvio que se regista em qualquer peça modelada no torno rápido, incluindo variações de volume durante o enxugo e cozedura, dupla no caso da faiança – cozedura de enchacotagem e de vidragem –, tal desvio pode não ser tão significativo quanto ao princípio se possa pensar, ainda que a situação ideal passe, obviamente, pela sua eliminação.

À folha de raio pode-se ainda substituir a determinação do diâmetro de uma peça através do processo geométrico com recurso a compasso, sendo que este método garante uma margem de erro bem menor (MADEIRA 2002: 21; GRIFFITHS, JENNER e WILSON 2002: 51-53).

Contudo, independentemente do método escolhido, ambos se baseiam no princípio de que qualquer peça cerâmica fabricada em torno rápido é simétrica e de diâmetro regular. Tal não sendo o caso, com elevada ocorrência de diâmetros deformados sobretudo na fase de remoção da peça do prato do torno, novamente estas deformações, quando não extremas, podem revelar-se pouco significantes nos resultados finais de qualquer estudo. Todavia, fazendo-se por regra a recolha de medições com craveira e compasso e sua sequente transposição para o desenho a partir do diâmetro regular inicialmente determinado, observa-se geralmente a re-deformação da peça, produzindo-se uma representação rectificadora, o que constitui no todo um desvio bem mais considerável.

A estas questões de correcção métrica junta-se a bem mais premente preocupação da diminuição dos tempos e custos de execução do registo de cerâmicas pintadas, no caso das faianças de século XVII e XVIII, muitas das vezes profusamente decoradas.

Assim, abandonamos o registo manual em proveito do registo fotogramétrico, mais preciso e, de longe, mais célere.

2.1.1.1. Fotogrametria

A fotogrametria é uma técnica de medição por coordenadas tridimensionais, tendo por base o cruzamento de vários registos fotográficos do mesmo objecto, por regra variando angularmente e em número mínimo de três, permitindo a triangulação de pontos comuns através da intersecção matemática de linhas (Fig. 1).

FIG. 1 – Esquema de recolha das três fotografias necessárias à modelação tridimensional por fotogrametria.

Esta triangulação parte necessariamente de uma base fornecida, no caso, um conjunto de pontos previamente seleccionados, bem distribuídos e identificados manualmente nos três registos fotográficos.

A identificação destes pontos permite a determinação matemática de distâncias e profundidades entre si, a partir das quais se obtém a georeferenciação da restante superfície do objecto, determinada tridimensionalmente. Obviamente, quanto maior o número de pontos fornecidos, maior a precisão do cálculo produzido, o que nas peças em causa levou a uma média de cerca de 200 pontos por superfície (Fig. 2).

FIG. 2 – Esquema de distribuição de pontos manualmente identificados nos três registos fotográficos, incluindo quatro

pontos posicionados no plano inferior de projecção, facilitados pelo recurso a uma grelha.

A partir da fotogrametria tridimensional assim criada pode-se então produzir uma ortofotografia bidimensional, ou seja, uma fotografia corrigida, sendo sobre esta que o trabalho de desenho se desenrola, abandonando o método tradicional do desenho manual a carvão, sobre o qual se realizaria o tratamento gráfico final a tinta-da-china sobre papel vegetal (Fig. 3).

A realização do registo fotogramétrico é hoje uma prática comum, difundida pelas mais diversas áreas profissionais, encontrando-se disponível um crescente número de diferentes soluções ao nível dos *softwares* empregues, fazendo com que a acessibilidade de preços seja cada vez maior, contrariamente a anos anteriores, factor que foi igualmente determinante na sua adopção.

2.1.1.1. Fotocalibração

O termo “fotocalibração” foi na verdade um termo por nós “inventado” para designar o registo fotográfico, simples, como base para a realização do desenho vectorial.

Dada a quantidade de registos gráficos a realizar, e ainda que a fotogrametria tenha vindo acelerar esse processo em relação aos tempos necessários através do desenho manual, cedo nos apercebemos de uma quantidade considerável de casos em que a decoração pintada se reduzia a um elemento isolado central. Nestes, a aplicação da fotogrametria revelou-se frustrante, sobretudo em fragmentos de área reduzida, obrigando a um excessivo investimento de tempo em casos em que, à parte o elemento decorativo, o fragmento – ou conjunto de fragmentos – se sujeitava facilmente ao desenho manual.

Para estes casos optou-se por desenhar manualmente o fragmento, sendo o registo do elemento decorativo feito pelo que então passamos a designar por fotocalibração.

Este processo passou pela concepção de uma mesa vertical de fotografia em que, por motivos práticos, tanto a posição da máquina fotográfica digital como a base de apoio do objecto a registar foram concebidos de maneira a permitirem alturas variáveis (Fig. 4).

A base de apoio do objecto a registar foi concebida em vidro, com impressão de uma quadrícula com 1 cm de distância entre linhas, permitindo não só fotografar o objecto sobre esta quadrícula – no caso de fragmentos de fundos –, mas igualmente sob – no caso de fragmentos de bordo ou fragmentos planos de fundo. A reconhecida distorção que impossibilita o desenho directamente sobre um qualquer registo fotográfi-

FIG. 3 – Esquema de obtenção de uma ortofotografia bidimensional – fotografia corrigida – a partir da fotogrametria tridimensional.

co da peça a desenhar foi, neste caso, controlada a dois diferentes níveis.

A par da convencional utilização de uma lente fixa de 50 mm, geradora de menor distorção, no primeiro determinou-se, após vários ensaios, que a distância máxima permitida entre a superfície de registo da peça e a base quadriculada, de referência à calibração da fotografia produzida, seria de 13 mm. Acima deste valor a distorção produzida gerou um erro considerado inaceitável – acima de 1 mm –, evitando-se tanto quanto possível atingir este valor extremo de 13 mm de desfazamento. No caso dos fragmentos planos de fundo, a sua colocação sob o vidro quadrículado garantiu uma distância mínima. Caso o fragmento mantivesse ainda partes do arranque da caldeira ou do bordo, impossibilitando a sua justaposição sob o vidro quadrículado, solucionou-se colocando o fragmento sobre o mesmo, desde que a altura da superfície decorada a registar não se elevasse mais que 13 mm em relação à quadrícula de calibração, o que raramente acon-

teceu com os fragmentos em causa. Quanto aos fragmentos de bordo, apenas permitiram o seu registo por este processo quando a sua inclinação não se revelou demasiado acentuada, afastando a superfície decorada a registar mais de 13 mm do vidro quadriculado.

A um segundo nível, a distorção fotográfica foi controlada calibrando o registo efectuado tendo como referência a quadrícula impressa no vidro da mesa vertical de fotografia. Recorrendo a ferramentas de tipo *Distort* ou *Skew*, correntes em qualquer *software* de edição de imagem *Raster*, rectificou-se a base quadriculada primeiro em termos de afinilamento da imagem, provocado por desvios na perfeita verticalidade e centralidade da máquina fotográfica em relação ao objecto a fotografar. Este desvio foi por regra mínimo, desde que considerada a correcta utilização da mesa vertical de fotografia. Em segundo, rectificaram-se as medidas X e Y da área fotografada, facilitado pela métrica da quadrícula utilizada, obtendo-se assim uma ortofotografia. Este processo, apesar de limitado a pequenas superfícies planas ou de ligeira inclinação, permitiu ainda assim o rápido registo de largas dezenas de peças.

2.2. TRAÇO

A substituição do tratamento gráfico final a tinta-da-china pelo desenho vectorial, realizado sobre a ortofotografia previamente produzida, permitiu assim um grau de precisão métrica superior e um ritmo de trabalho mais elevado, com a conseqüente redução de custos. Por outro lado, o ficheiro digital obtido oferece uma solução versátil e reeditável, em detrimento do anterior suporte estático. As inúmeras opções de exportação actualmente disponíveis permitem a sua rápida transformação nos mais variados formatos de imagem, incluindo imagens *Raster* correntemente empregues em publicação – por regra em formato *JPEG* ou *TIFF* –, garantindo em todas as situações uma qualidade máxima de impressão, ou nos casos de divulgação *online* ou visualização em base de dados informáticas, a reprodução de imagens de baixa resolução de qualidade variável.

Uma outra melhoria que o desenho vectorial veio permitir foi o abandono do registo dos objectos a diferentes escalas, segundo a relação da sua dimensão original e as limitações impostas pelos formatos de papel empregues, passando-se a desenhar invariavelmente à escala real. Deste modo o registo gráfico tornou-se mais preciso, sendo que quaisquer reduções de tamanho, correntes em contexto de publicação, podem ser ajustadas em função das necessidades imediatas, evitando-se a deturpação das diferentes espessuras de traço empregues, essenciais à correcta leitura do desenho e tantas vezes adulteradas, quando não mesmo eliminadas, em situações de redução extrema.

Em termos das espessuras de traço seleccionadas, e novamente como conseqüência da passagem do desenho manual para o desenho vectorial, introduziu-se, como alteração em relação ao método exposto no texto de 2003, uma terceira espessura, de 0,10 mm, antes não con-

FIG. 4 – Mesa vertical de fotografia empregue no processo de obtenção de ortofotografia através do que se convencionou designar por fotocalibração.

templada. Assim, e no sentido da automatização máxima do esforço de registo, passou-se a estipular a utilização única de três espessuras de traço empregues, sendo elas a 0,10 mm, 0,13 mm e 0,18 mm. Além de se incluírem nas séries mais utilizadas de entre as inúmeras correntes gráficas em Arqueologia, correspondem à sequência inicial da mais utilizada das duas séries comerciais *standard* internacionais (GRIFFITHS, JENNER e WILSON 2002: 18-19; CUNHA 1999: 68), correspondendo por isso igualmente à sequência inicial da série empregue no tratamento gráfico dos registos de campo realizados na intervenção arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 0,10 mm - 0,13 mm - 0,18 mm - 0,25 mm - 0,35 mm (SEBASTIAN *et al.*, no prelo).

O critério de aplicação destes três diferentes níveis de espessura foi:

- A espessura 0,10 mm foi reservada exclusivamente para a representação de linhas de fractura, secundarizando-as graficamente em relação à informação determinante em termos de fabrico, intencional e não intencional;
- A espessura 0,13 mm foi empregue na representação de inflexões, entendidas como linhas que determinam toda e qualquer acentuada mudança de plano na superfície da peça cerâmica;
- A espessura 0,18 mm aplicou-se na determinação e realce dos limites físicos da peça cerâmica, incluindo por isso a linha de eixo, o perfil, o plano de abertura e o plano da base. Por iguais motivos de realce, a este papel essencial juntaram-se-lhe ainda os acessórios de ser a espessura aplicada nas linhas de secionamento em caso de secção transversal, e, em caso de utilização do efeito contraluz, de servir de espessamento às linhas de inflexão 0,13 mm.

2.3. COR

Porém, a maior alteração que se deu com a passagem do desenho manual para o desenho vectorial foi, sem dúvida, a introdução da cor. Como consequência da introdução da ferramenta cromática, sentiu-se que a expressão correntemente aplicada com diferentes gradações de pontilhado, no sistema tradicional, poderia neste novo sistema assumir um papel mais interpretativo, superando o meramente expressivo. Isto foi atingido utilizando manchas de cor com diferentes níveis e sentidos de gradação, obtidas com a aplicação de semi-transparências. Assim, procurou-se que a cada acção ou, se quisermos, pincelada, correspondesse uma mancha de cor que respeitasse a orientação de tons, normalmente decrescente no sentido da acção. A um nível superior de interpretação, realçando pela sobreposição de semi-transparências as diferentes manchas de cor, salientaram-se intencionalmente as diferentes acções que, no conjunto, resultaram no tema decorativo final, aspirando o registo gráfico produzido a um registo de acções, caracterizadoras da técnica de fabrico, e não a uma mera reprodução visual (Fig. 5).

Por outro lado, na aplicação de cromatismos não se pretendeu uma representação real das cores observadas, inviabilizada pelas suas infinitas variações, heterogeneidades de fabrico e sujeição a fenómenos pós-deposicionais, aos quais teríamos ainda que juntar a complexidade que constituiria, no acto de publicação, a pretensão de respeitar na impressão a correspondência a uma qualquer paleta cromática *standard*. Optou-se, por conseguinte, por estabelecer uma paleta de cores que esquematizasse, num número limitado de gradações, os diferentes cromatismos observados, assumindo-se a cor como representação e não reprodução (Fig. 6).

2.4. ORGANIZAÇÃO DE LAYER'S

De forma a facilitar o processo de vectorização e posteriores utilizações, todo o trabalho gráfico foi distribuído por diferentes *layer's* (camadas).

Esta organização lógica de cada registo gráfico foi feita antes de mais pelas diferentes espessuras de traço empregues, correspondendo a cada espessura um *layer* de designação homónima. A estes juntaram-se um *layer* para a secção e um outro para a escala gráfica.

Em caso de decoração pintada, esta levou ao isolamento de cada uma das cores num *layer* correspondente, podendo-se em casos de elevada complexidade decorativa distribuir uma mesma cor por diversos *layer's*.

No total, esta reformulação do registo gráfico veio impor uma abordagem menos representativa e mais interpretativa, cruzando de forma íntima o registo com a interpretação das técnicas de fabrico e opções decorativas e formais, tornando o desenho um exercício de interpretação científica de significado acrescido.

Tal como para a fotogrametria, a diversidade de *softwares* actualmente disponíveis na área do desenho vectorial é enorme, variando ainda mais neste caso as soluções e preços apresentados.

Evitando referir qualquer produto ou marca específica, salvaguardamos apenas que alguns destes *softwares* se encontram mais vocacionados para o desenho técnico de construção, sendo importante optar por um produto mais vocacionado para a área da ilustração, por norma mais versátil ao nível da cor e sua manipulação em diferentes gradações, a que se junta igualmente por regra a tendência para uma maior versatilidade no que diz respeito à compatibilidade de diferentes formatos.

FIG. 5 – Esquema de vectorização tendo por base a ortofotografia, procurando que a cada pincelada corresponda um objecto de cor, respeitando inclusive a sua orientação, perceptível na gradação de mais escuro – início do movimento – para mais claro – fim do movimento.

3. NORMAS DE REPRESENTAÇÃO

A par de toda a metodologia e definição das diferentes fases de trabalho para o estudo do acervo cerâmico reunido, a componente de desenho arqueológico impôs-se como uma das mais complexas, pelo volume de registos, sua variedade e actual falta de uniformização na linguagem gráfica do desenho técnico de Arqueologia. O desejo de desenvolver um trabalho coerente que respondesse ao desafio imposto pelo material exumado, levou à necessidade de criar uma linguagem gráfica uniforme e racional para os diversos tipos de representações que as variadas formas e decorações encontradas foram expondo, entendendo por linguagem um conjunto de regras articuladas de forma coerente segundo um critério racional previamente definido e constante a todo o processo de comunicação. A linguagem a desenvolver teria por isso que se compor de um conjunto mais ou menos vasto de ferramentas de comunicação, passando não só pelo símbolo como representação gráfica de conceitos abstractos decorrentes da análise do objecto, mas igualmente pela analogia formal entre este e a sua representação. A própria disposição regrada das diversas vistas de um mesmo objecto teria que assumir um maior valor representativo, à semelhança de outras áreas de aplicação do desenho técnico.

Se no processo comunicativo são necessários os três elementos básicos (*emissor, mensagem e receptor*), a partilha por ambos os intervenientes do mesmo modelo de linguagem é regra *sine qua non*. Crentes na consensualidade deste princípio, e contrários à tendência constante e mesmo institucionalizada pelo facto consumado do que tem sido o desenho na área da Arqueologia, procurámos, no contexto de uma intervenção arqueológica longa e exaustiva, desenvolver uma solução para um problema imediato, mas deixando também com isso uma proposta de trabalho válida, sem outra pretensão que não essa. Foi então natural a opção de adoptar preferencialmente regras já em uso, de comprovada adaptabilidade a novas situações formais e de grande valor comunicativo pela sua prolongada permanência em uso, maioritariamente aceites pelos restritos grupos de profissionais que mantiveram uma produção gráfica mais ou menos constante ao longo dos mais de cem anos de Arqueologia portuguesa.

Sempre que o valor comunicativo de dois modelos respondeu satisfatoriamente às necessidades de representação, sem que nenhum se impusesse pelo uso, optou-se pelo que maiores afinidades apresentava com esferas de desenho técnico análogas, tentando assim maior aproximação a áreas com as quais a Arqueologia se inter-relaciona no campo real de trabalho. Optando sempre que possível por evitar a introdução de novas regras ou simbologias, perante problemas de representação inéditos buscou-

FIG. 6 – Esquema de paleta cromática empregue – representativa e não reprodutiva – tendo por base o sistema de cor CMYK, análogo ao sistema de impressão, com referência à tabela universal *Pantone*, com as diferentes percentagens de transparência admitidas.

-se a readaptação de técnicas existentes, com respeito pela relação lógica com o corpo normativo previamente constituído. Assim, a normalização desenvolvida através de um ensaio continuado, aplicado a uma vasta amostra de registos desenvolvidos em concordância com o geral das produções existentes, proporcionou a criação do que estamos em crer ser uma proposta de linguagem gráfica uniforme e racional, sustentada no exercício prático do próprio desenho.

3.1. CONVENÇÕES GERAIS DE REPRESENTAÇÃO

Partindo do princípio, inquestionável na área do desenho técnico, de que a projecção ortogonal é a que melhor se ajusta ao registo métrico bidimensional de um objecto tridimensional, a opção pelo método de vistas (ou planos) europeu ou americano (CUNHA 1999: 179-181) chega-nos como uma questão específica consensual dentro do desenho técnico de Arqueologia, preterindo-se o primeiro a favor do segundo. Se bem que contrária à tendência comum em outras áreas do desenho técnico no continente europeu, a eleição do método americano (ou método do terceiro diedro) de disposição das diversas vistas

ou planos do objecto relativamente à vista principal, tem sido consensual em Portugal, não carecendo por isso de maior desenvolvimento (Fig. 7).

FIG. 7 – Método de vistas (ou planos) americano.

Igualmente geradora de consenso é a designação dos diferentes elementos constituintes do desenho de uma peça cerâmica, dos quais apenas sublinhamos a nível de nomenclatura a diferenciação entre secção vertical e secção transversal.

Referimos por secção vertical aquela que resulta da passagem de um plano vertical pelo eixo de rotação da peça, representativa por isso da sua generalidade formal.

A secção transversal advém da necessidade comunicativa de diferenciar a secção vertical, obrigatoriamente presente e única, dos seccionamentos específicos a elementos normalmente acrescentados ao corpo principal da peça, sendo o exemplo mais comum o das asas, em que se faz passar um plano perpendicular à sua orientação.

Este pode ser, contrariamente à secção vertical, ausente ou em número superior a um, de acordo com a complexidade do objecto, devendo sempre assinalar-se o ponto eleito para a passagem do plano perpendicular através da sua lateralização por uma linha de cada lado (MADEIRA 2002: 17).

Obtemos por isso o seguinte conceito de elementos constituintes do desenho de uma peça cerâmica: a) secção vertical; b) vista interior; c) linha de eixo; d) vista exterior; e) perfil; f) plano de abertura; g) inflexão; h) plano da base; i) secção transversal (Fig. 8).

Por último, no que à secção diz respeito, a produção nacional, à semelhança de outros países, sempre se bipolarizou entre duas tendências: a de representar a secção com o “tracejado de corte” (CUNHA 1999: 127-129), e a de o fazer preenchendo completamente a negro a área seccionada.

Se bem que o “tracejado de corte” seja universal no desenho técnico em geral, a especificidade do desenho arqueológico de cerâmica impõe a obrigatoriedade da inteligibilidade mesmo em condições de pormenor extremo, com prejuízo de perda de informação caracterizadora de cronologia ou filiação cultural.

É no apego a este critério que optámos pelo afastamento em relação a uma técnica de representação universal, optando pelo completo preenchimento a negro da área seccionada, garante da sua correcta leitura, mesmo em situação de grande redução da imagem, não devendo, também por isso, a secção ser tocada por qualquer dos restantes elementos constituintes do desenho, com excepção da linha de eixo.

Quanto à representação esquemática da interrupção da secção por fractura, apenas foi alvo de reflexão no que diz respeito à sua simplificação máxima, processando-se através da terminação da secção em “V” ou “N” assimétricos, opcionais de acordo com cada caso, evitando-se exageros expressivos ou complexificações, como é o exemplo corrente do uso de tracejados como indicação de continuidade. Assumindo este princípio por regra, admitiu-se no entanto o tracejado para situações de excepcional dificuldade de leitura.

Igualmente fonte de alguma discussão, a opção de recorrer ao sombreado para tridimensionalizar o desenho é uma questão que tende hoje a diluir-se num crescente consenso geral, reservando-se a técnica co-

FIG. 8 – Elementos constituintes do desenho de uma peça cerâmica: a) secção vertical; b) vista interior; c) linha de eixo; d) vista exterior; e) perfil; f) plano de abertura; g) inflexão; h) plano da base; i) secção transversal.

munmente empregue de pontilhado às formas pré e proto-históricas, caracterizadas por uma expressão muito dependente da textura.

3.2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE REPRESENTAÇÃO

Dada a complexa natureza decorativa da maioria do espólio recolhido na intervenção arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca, a recorrência ao método americano de disposição de planos é uma constante entre as ferramentas de representação em uso, sendo os exemplos mais óbvios da sua aplicação os das peças 60, 1050 e 1056 – no desdobramento das vistas superior e inferior da representação principal solucionou-se não só o registo completo da decoração, mas também a sua disposição entre si e em relação à forma.

Limitando-se o desdobramento de vistas ao estritamente necessário, no sentido de reduzir a mancha de publicação, optou-se livremente pela aplicação parcial do mesmo método sempre que o alvo de registo o permitisse, tornando-se a ausência de uma vista, ou vistas, uma afirmação de ausência ou repetição de forma ou decoração.

Aplicada à decoração de bordos, esta opção levou ao isolamento da decoração de acordo com o esquema geométrico da forma, limitando-se a representação por ordem de prioridades a um quarto de círculo, a meio círculo e, finalmente, à representação completa da vista superior. O critério de escolha prende-se com a dimensão do fragmento, podendo-se dar como exemplo a peça 2283 para quarto de círculo, a peça 5633 para meio círculo, e a peça 60 para círculo completo. Este princípio pode ainda ser condicionado pelo motivo decorativo, como nos exemplos das peças 1494 e 3335, em que a correcta orientação do motivo se sobrepôs ao facto do fragmento conservar a sua contenção em quarto de círculo.

...110 ►

1056

1050

60

0 5 cm

1494

0 3 cm

2283

5633

3335

Ø = 9-10 cm

◀ 108... Aplicando hierarquicamente estes três níveis de área de representação, deixou-se no entanto em aberto a opção de apenas reproduzir metade do registo daquelas vistas cuja total reprodução resultasse inócua, por ausência ou repetição de informação. Encontramos exemplo da aplicação deste princípio de excepção na peça 2229, aqui por motivo de repetição, realçando-se que neste caso a opção se sobrepôs igualmente e inclusive à regra de desdobramento de vistas, uma vez que obrigou à representação da metade oposta da peça em relação à representação superior, por sua vez imposta por motivo de orientação da decoração.

Como resultado mais minimalista desta sujeição das regras de representação à lógica de redução de manchas de publicação, à qual somamos a óbvia redução de esforço, tempo e, logo, custos, temos o registo de marcas de fabrico através da sua apresentação isolada, respeitando no entanto a sua disposição axial, como nas peças 46, 132 e 2374, sendo claro no último exemplo o posicionamento descentrado da marca que recebeu no seu fundo externo. O mesmo princípio pode-se aplicar a elementos decorativos, como no exemplo da peça 24.

2229

132

46

0 3 cm

2374

24

Na mesma linha de raciocínio, sempre que necessário, recorreu-se à total representação do objecto em mais do que uma vista, seleccionando no entanto apenas aquelas que contribuíam com acréscimo de informação, como no caso da peça 1083. Neste caso em concreto, a eleição da vista principal constitui ainda excepção por imposição da fragmentação do objecto, devendo esta recair na representação da peça na sua posição natural, o que, no caso de possuir apenas uma asa, deve ser feito com esta à direita. Optou-se então pela apresentação da vista posterior, do desdobramento da vista superior desta, seccionando-se por completo a vista principal devido à sua assimetria. A não existência das vistas laterais direita e esquerda pressupõe a simetria da decoração.

Como tal, perante a necessidade de representação total de uma vista, não se deixou de apresentar a secção apenas até ao eixo de rotação, pressupondo assim a sua simetria, sem repetição de informação: peça 1589.

Quando a decoração se desenvolve de forma não repetitiva, ou sempre que o seu módulo de repetição exceda a área de representação disponível, preteriu-se excepcionalmente o método de desdobramento de vistas a favor da projecção plana dentro do esquema geométrico da forma correspondente, representada à direita se exterior e à esquerda se interior: peça 3946.

Apesar da funcionalidade de qualquer um destes métodos de representação, sempre que possível tentou-se reduzir a decoração à sua área correspondente e disponível dentro da representação formal mínima da peça. Optou-se por isso, como critério para o uso, ou não, do desdobramento das vistas superior ou inferior, as características angulares do seu perfil, ou seja, caso o ângulo entre o perfil e o plano da base

fosse igual ou superior a 45° , entendia-se a decoração como mais inteligível se apresentada numa vista lateral, logo incorporada na representação principal da peça, desde que os seus limites ou repetição o permitissem. Se o ângulo entre o perfil e o plano da base fosse inferior a 45° , impôs-se o desdobramento das vistas superior ou inferior, para a evitar deformações.

A peça 2283 (ver p. 109) é exemplo de uma situação em que a redução da decoração à sua área correspondente, dentro da representação formal mínima da peça, torná-la-ia ilegível. Por outro lado, situações como a da peça 153 impõem a apresentação da decoração ao longo do bordo interior na vista principal, por o ângulo do perfil ser superior a 45° , enquanto que a decoração do fundo interno obriga à apresentação da vista superior.

A mesma solução se emprega na peça 763, onde, a par da presença de decoração no fundo interno, a dupla orientação do perfil a isso obriga, repetindo-se o caso, para a decoração externa, na peça 24 (ver p. 110).

Caso a decoração se contivesse dentro da representação principal da peça, a regra foi sempre a de respeitar a sua linha de eixo, mantendo a informação relativa ao exterior à direita e a relativa ao interior à esquerda. No entanto, situações houve em que se impuseram exceções, como a da peça 1071, levadas ao extremo em casos como o da peça 3856. Nestes, a linha de eixo é por isso interrompida, não tocando na representação do(s) fragmento(s).

Dentro dos casos em que excepcionalmente nos vimos forçados a introduzir novas soluções, por ausência de resposta dentro das actual-

mente afirmadas, temos as peças em que a decoração interior, aliada à ausência de bordo ou de qualquer outra linha de inflexão interior, levou à representação a tracejado de linhas de inflexão externas na vista superior, como forma de estabelecer a necessária relação posicional entre decoração e forma: peça 5426. De salientar ainda que nestes casos, em detrimento da opção inicialmente lógica de representar a tracejado todas as linhas de inflexão da vista exterior, se optou por apenas representar uma linha de inflexão, por regra correspondente à linha exterior do fundo, procurando assim diminuir tanto quanto possível a sua interferência na leitura da vista superior.

As normas para a decoração propriamente dita dividiram-se por duas principais técnicas de representação:

– A primeira refere-se à decoração pintada, que, pela sua complexidade e maior interdependência do sistema de desenho vectorial empregue, foi já alvo de atenção no subcapítulo anterior.

– A segunda resulta da aplicação desenvolvida do conceito de contraluz, adaptando-se à decoração plástica. Nesta técnica de representação, a leitura é facilitada pelo relevo conseguido através do espessamento a 0,18 mm das linhas tradutoras de inflexão na superfície do objecto opostas a um centro irradiador de luz, colocado superiormente à esquerda. Produz-se assim um efeito de sombra indicador dos diferentes planos e profundidades da superfície da peça, sendo disso resultado a peça 3274.

3856

1071

0 3 cm

Particularidade das peças de faiança, a fragmentação do seu esmalte resulta amiúde na parcial destruição da sua decoração. Dado o grau de complexidade da maioria das decorações tornou-se impraticável a representação inteligível e discernida das fracturas da chacota e logo do esmalte que lhe está associado, das simples fracturas do esmalte e logo da decoração que comporta. Optámos pois por considerar a ausência de esmalte, provocadora de hiatos decorativos, como perda total de informação, representada como se de fractura de chacota se tratasse.

A peça 3946 (ver p. 111) é dos poucos exemplos em que, perante uma observação cuidada, esta opção se deixa entrever no resultado final, em que são visíveis pequenos fragmentos isolados de esmalte.

No entanto, esta técnica de representação não é aplicável nos casos em que as fracturas de esmalte são completamente desassociáveis das fracturas da chacota, quando, por exemplo, acontecem em grande número repartidas por pequenas porções de forma muito fragmentária e isoladas no interior da peça.

5426

3274

Vimo-nos forçados nestes casos à representação das porções de decoração sobreviventes, procurando através da expressão final tornar perceptíveis as ausências de decoração por falha de esmalte, o que se consegue com maior ou menor dificuldade consoante a complexidade decorativa, reduzida na peça 747, elevada na peça 834.

Por último, no âmbito da representação da decoração pintada, houve ainda que salvaguardar as situações em que a destruição parcial do esmalte possibilitou a proposta de reconstituição total ou particular, o que foi feito através de tracejado, como observável na peça 1035. À semelhança da decoração, o estado geral de grande fragmentação da maioria das peças comportou igualmente um grande esforço no sentido de não desprezar qualquer informação ao nível da secção e perfil, repetindo-se aqui o cuidado de articular fragmentos relacionáveis, mas sem colagem efectiva, optando-se pela reconstituição a tracejado, ou não, quanto maior ou menor a certeza da proposta adiantada. O alargamento deste conceito à informação decorativa fragmentária surge como um *feedback* óbvio nas peças 732, 1054 e 1056 (ver p. 109). Outra consequência comum em conjuntos cerâmicos profundamente fraccionários é a impossibilidade de definir o diâmetro de muitos bordos ou fundos isolados. Nestes casos optou-se por interromper as linhas de plano de abertura, plano da base e inflexão, manifestando-se a ausência do conhecimento diametral da peça, especificado numericamente tanto quanto possível dentro de dois valores.

Sendo este um método de representação já amplamente difundido, limitámo-nos a introduzir como inovação uma seta indicadora do ponto preciso de obtenção do conhecimento diametral da peça, garante da sua perfeita interpretação métrica, do qual são exemplos as peças 20 e 3335 (ver p. 109).

Quando à ausência do conhecimento diametral se juntou a impossibilidade de definir a orientação correcta da peça, optou-se por representar a tracejado a linha de plano de abertura ou plano de base, consoante se tratar de fundo ou bordo, mantendo-se a linha de inflexão interrompida à semelhança do caso anterior: peça 3043.

732

1054

Ao invés, quando a orientação é atingível mesmo na ausência do bordo ou fundo, o que acontece através da observação das estrias interiores e exteriores da parede da peça consequentes ao seu torneamento, não admitimos a perda da informação daí resultante. Por extremo, situações em que à ausência de bordo e fundo se juntou a indefinição do diâmetro e orientação, vimo-nos forçados a aplicar o princípio da representação a tracejado da linha de plano de abertura ou plano de base à linha de eixo: peça 1576.

20

Ø = 10-12 cm

1576

3043

Por fim, decrescendo na integridade física do fragmento, surge-nos a situação em que é impossível identificar quer o diâmetro quer a orientação, na qual é prescindível o registo gráfico, salvo na presença de elementos decorativos válidos só por si. Nesse caso, o registo efectuou-se posicionando a vista principal relativamente aos mesmos, sendo o seccionamento consumado de maneira a assumir aproximadamente a sua posição natural no que seria a representação total da peça, como observável no fundo da peça 46 (ver p. 110) ou no bojo da peça 1566. É de ter em atenção o cuidado posicionamento das linhas seccionadoras, à semelhança do acima descrito para as secções transversais.

Situação bem menos vulgar é o registo de peças de eixo de revolução assimétrico, por defeito ou intenção.

No primeiro caso, sempre que clara a intencionalidade de simetria, optou-se por omitir distorções mínimas, aproximando-nos mais da intenção que do produto final, tradutora do conjunto de semelhanças e diferenças que caracterizam um conjunto de peças como pertencentes a um mesmo grupo de fabrico. A isto constituem excepção as situações em que o defeito se torne significativo, muitas vezes constituindo mesmo uma característica técnica de um mesmo grupo de fabrico, ou pelo facto meramente gráfico do registo da decoração impor a representação de uma vista onde o defeito se torne incontornável. É disto exemplo a peça 747 (ver p. 114).

No segundo caso, sendo intencional a obtenção de uma forma estrutural básica derivada (MADEIRA 2002: 14-15), procurou-se acrescentar a(s) vista(s) que denunciasses(m) essa característica formal, como na peça 2374 (ver p. 110).

Igualmente pouco vulgar, a representação de peças de paredes onduladas passou pelo registo dessa variação da parede da peça fazendo passar a secção vertical pelo plano mais interior do perfil, ficando o registo do plano mais exterior da ondulação representado através de linha. A esta solução teve sempre que juntar-se a vista superior e/ou inferior, de modo a representar a cadência e dimensão do(s) módulo(s) de ondulação: peça 3840.

0 3 cm

3840

5012

0 3 cm

2589

3882

Caso a vista superior / inferior não comportasse nova informação para além desta, optou-se pela simples representação em linha da ondulação do bordo, como na peça 5012. Esta solução apenas se revelou inapropriada em casos excepcionais como os da peça 3882, em que a ondulação, não aflorando a nenhum dos extremos da peça, não permitiu o seu registo nas vistas superior / inferior.

Constituindo só por si um tema dentro do universo do desenho cerâmico, o registo de asas tem implicações muito próprias. A regra base que aplicámos, por ser a mais corrente, dita o posicionamento da asa à direita da representação da peça, caso possua uma asa apenas. Se, pelo contrário, possuir duas asas, a segunda será naturalmente representada à esquerda como parte integrante da secção vertical, sem no entanto tocar o seccionamento do corpo da peça. Nos casos em que a fragmentação impossibilitou a confirmação de uma segunda asa, mas em que se presumiu que existisse, esta foi representada à esquerda a tracejado: peça 2589.

O seccionamento transversal da asa foi apresentado excepcionalmente à direita nos casos de existência de uma só asa, retomando a sua posição normativa à esquerda, em conjunto com a secção vertical, quando presente uma segunda asa. Tanto numa como noutra situação, a representação da secção foi realizada imaginando-a como uma lamela retirada transversalmente da asa, transportada perpendicularmente à mesma até uma distância que permitisse a sua correcta leitura, sendo a sua rotação efectuada tendo por eixo a linha de seccionamento e expondo a sua face superior quando na sua posição natural.

A asa horizontal, caso a peça possua duas asas, apresenta a particularidade de dispensar o seccionamento transversal, visto já ser atravessada pela secção vertical.

Nas situações em que apenas possuímos a asa, optou-se por representá-la à semelhança do já descrito para as peças 46 (ver p. 110) e 1566 (ver p. 116), posicionando-se a vista principal aproximada à sua posição natural na representação total da peça. Quando decorada, procedeu-se ao desdobramento da vista correspondente.

O tratamento expressivo do produto final como linguagem gráfica foi outro dos recursos empregues, como resposta à complexidade de algumas das produções cerâmicas exumadas.

O cuidado em caracterizar de forma simples e clara, mas naturalista, as fracturas em peças profusamente decoradas, resultou num melhor discernimento entre estas e os elementos decorativos aos quais se sobrepunham, abrindo no entanto a excepção da não representação das fracturas nos casos em que estas interferiam invariavelmente na correcta leitura da decoração.

Por outro lado, características secundárias ou não indicadoras de origem ou cronologia, mas caracterizadoras do grupo de fabrico, foram também consideradas, como no caso das estrias interiores resultantes do torneamento, representadas através de linhas de inflexão irregularmente descontínuas: peça 1589 (ver p. 111).

BIBLIOGRAFIA

CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2003) – “A Componente de Desenho Cerâmico na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 6 (2): 545-560.

CASTRO, Ana Sampaio; FONSECA, Júlia e SEBASTIAN, Luís (2004) – “A Componente de Conservação Cerâmica na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2002”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 7 (1): 653-669.

CUNHA, L. Veiga da (1999) – *Desenho Técnico*. 11ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

GRIFFITHS, Nick; JENNER, Anne e WILSON, Christine (2002) – *Drawing Archaeological Finds, a Handbook*. London: Institute of Archaeology, University College London.

MADEIRA, José Luís Antunes (2002) – *O Desenho na Arqueologia*. Coimbra: Faculdade de Letras da

Universidade de Coimbra, Instituto de Arqueologia.

MARQUES, Catarina Alexandra; CATARINO, Lúcia e SEBASTIAN, Luís (no prelo) – “A Pedra na Construção do Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Oppidum-Revista de Arqueologia, História e Património*. Lousada: Câmara Municipal.

MARQUES, Catarina Alexandra; CATARINO, Lúcia; FIGUEIREDO, Fernando Pedro e SEBASTIAN, Luís (no prelo) – “Caracterização dos Materiais Pétreos do Alçado Sul da Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca”. *E-Terra, Revista Electrónica de Ciências da Terra / Geosciences On-line Journal*. Lisboa: GEOTIC-Sociedade Geológica de Portugal.

SEBASTIAN, Luís (no prelo) – “O Levantamento Gráfico da Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Actas do 2º Encontro Nacional de Museus com Coleções de Arqueologia*.

SEBASTIAN, Luís e CASTRO, Ana Sampaio (2009) – “A Faiança Portuguesa no Mosteiro de S. João de

AGRADECIMENTOS

Agradecemos o empenho e profissionalismo de todos os técnicos que permitiram a realização do extenso registo gráfico realizado entre 1998 e 2008: Hugo Pereira, Bruno Marques, Sofia Catalão, Sílvia da Silva Pereira e Liliana Gonçalves Pereira. A Sofia Catalão deve-se ainda o desenvolvimento da aplicação da fotogrametria ao registo cerâmico. A Daniel Serrabulho agradecemos a execução da mesa vertical de fotografia empregue no processo de fotocalibração. Por último, a José Luís Madeira agradecemos as constantes trocas de ideias ao longo dos anos.

Tarouca: metodologia e resultados preliminares”. *Al-Madan Online / Adenda Electrónica*.

IIª Série. 16: IX [em linha; disponível em <http://www.almadan.publ.pt> / Adenda Electrónica].

SEBASTIAN, Luís; CATALÃO, Sofia e CASTRO, Ana Sampaio (2008) – “Photogrammetry Applied to Archaeological Ceramics Drawing”. *Poster apresentado no Simpósio VAST2008 - 9th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage*, da responsabilidade da Universidade do Minho, Parque Arqueológico do Vale do Côa e Museu D. Diogo de Sousa (Braga, 2 a 5 de Dezembro de 2008).

SEBASTIAN, Luís; PEREIRA, Hugo; GINJA, Mónica e CASTRO, Ana Sampaio (no prelo) –

“O Levantamento Gráfico da Igreja e Área de Escavação do Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Actas do 4º Congresso de Arqueologia Peninsular*. ADECAP.

PUBLICIDADE

al-madan
online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

revista digital em formato pdf

40 anos

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

mais conteúdos...
o mesmo cuidado editorial

A Componente de Desenho de Estruturas na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca

Luís Sebastian ¹

1. INTRODUÇÃO

Dado o seu elevado nível de complexidade, o levantamento gráfico da igreja e área de escavação arqueológica do Mosteiro de S. João de Tarouca constituiu, só por si, um projecto autónomo, ainda que obviamente inserido e em perfeita articulação com o projecto de recuperação e valorização em curso, sua prioritária razão de ser.

Sendo a igreja o único edifício do conjunto monástico a manter-se integralmente após a extinção das Ordens Monásticas em 1834, preservado pela continuidade das suas funções como igreja paroquial, o carácter imprimido à sua recuperação e valorização não se pautou, dentro do amplo projecto em desenvolvimento, por uma abordagem de cariz arqueológico, mas sim de restauro e conservação, quer dos seus elementos móveis interiores quer do seu todo estrutural. Reservando-se à Arqueologia o natural papel de salvaguarda e orientação, nomeadamente através do constante acompanhamento, registo e análise, esta última foi desenvolvida numa óptica dúplice em relação às oportunidades de investigação pura que se foram proporcionando (Fig. 1).

Consequentemente, a natureza desta intervenção na igreja impôs desde cedo a concentração de diferentes vertentes técnicas e científicas, como sendo a Arqueologia, Arquitectura, Geologia, Conservação e Restauro ou Engenharia. A solução daí resultante derivou, por sua vez, na imperativa necessidade de criar linguagens e ferramentas de articulação que permitissem o conveniente aproveitamento dos esforços reunidos, através do cruzamento de dados e rentabilização de meios.

Desenvolvimento metodológico do desenho de estruturas arqueológicas, no contexto da intervenção arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca (Viseu) e da aplicação desse registo a outras áreas técnicas e científicas (Arquitectura, Engenharia, Geologia, Conservação e Restauro). Os autores abordam os critérios metodológicos subjacentes ao levantamento de campo e ao posterior tratamento gráfico, apresentando vários exemplos de aplicação.

PALAVRAS CHAVE: Desenho arqueológico; Topografia; Metodologia; Informática.

ABSTRACT

Based on the archaeological intervention at the Monastery of S. João de Tarouca (Viseu) and the application of that record to other technical and scientific areas (Architecture, Engineering, Geology, Conservation and Restoration), the author discusses the methodological development of archaeological structure drawings.

He talks about the methodological criteria underlying the field survey and later graphic treatment, showing several applied examples.

KEY WORDS: Archaeological drawing; Topography; Methodology; Computer Science.

RÉSUMÉ

Développement méthodologique du dessin de structures archéologiques, dans le contexte de l'intervention archéologiques dans le Monastère de S. João de Tarouca (Viseu) et de l'application de ce registre à d'autres domaines techniques et scientifiques (Architecture, Ingénierie, Géologie, Conservation et Restauration).

Les auteurs abordent les critères méthodologiques subjacentes au relevé sur le terrain et au postérieur traitement graphique, présentant divers exemples d'application.

MOTS CLÉS: Dessin archéologique; Topographie; Méthodologie; Informatique.

¹ Arqueólogo, Direcção Regional de Cultura do Norte (luispereirasebastian@gmail.com).

Versão revista e actualizada do texto "O Levantamento Gráfico da Igreja e Área de Escavação do Mosteiro de S. João de Tarouca", entregue em 2004 para publicação na *Actas do 4º Congresso de Arqueologia Peninsular*, da responsabilidade da Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular (ADECAP).

[texto entregue para publicação em Julho de 2010]

FIG. 1 – Vista geral dos alçados exteriores da igreja.

FOTOS: L. Sebastian.

Destacando-se como ferramenta base para qualquer uma das vertentes envolvidas, o completo levantamento gráfico da igreja impôs-se logo inicialmente como uma necessidade premente, implicando o desenvolvimento de um método de registo rigoroso e discriminadamente interpretativo sobre um suporte gráfico único, abrangente e versátil, salvaguardando toda a informação respeitante ao estado actual de conservação do edifício e à análise directa de todos os elementos de cariz arqueológico, arquitectónico e histórico (Figs. 2 e 3).

Perante os resultados satisfatórios obtidos com o método empregue no levantamento gráfico da igreja, realizado de forma descontínua entre Novembro de 2001 e Dezembro de 2003¹, considerou-se vantajoso alargá-lo aos vestígios dos restantes edifícios monásticos, exumados em contexto de escavação, procurando-se assim uniformizar linguagens gráficas e estender a esta nova área

¹ A sua vectorização decorreu entre Outubro de 2002 e Dezembro de 2003.

os mesmos instrumentos de estudo e gestão. Esta segunda fase, de Agosto de 2003 a Maio de 2007, desenvolveu-se, ao contrário do levantamento da igreja, segundo as naturais condicionantes da intervenção arqueológica, dependendo do seu maior ou menor progresso em termos da exumação de novas estruturas (Figs. 4 e 5).

FIGS. 2 E 3 – Vista geral da nave central da igreja.

FOTOS: L. Sebastian.

2. METODOLOGIA

De acordo com as necessidades e objectivos definidos, procurou-se desenvolver um sistema híbrido entre o desenho arqueológico tradicional, interpretativo, de rigor e pormenor, e a actual tecnologia informática corrente, traduzindo-se a expressão gráfica original para linguagem vectorial, versátil, dinâmica e reutilizável.

A primeira preocupação a que foi necessário dar resposta foi a da salvaguarda do rigor métrico das medições directas a recolher, respondendo assim quer às volumosas dimensões do objecto de levantamento quer ao grau de pormenor de alguns dos seus elementos constitutivos.

FOTOS: L. Sebastian.

FIGS. 4 E 5 – Vista geral da área de escavação arqueológica.

FIG. 6 – Aparelho topográfico *Nikon Pulse Laser Station NPL-350* utilizado no levantamento gráfico.

Esta questão foi solucionada adoptando-se como ferramenta de medição um aparelho topográfico com sistema laser de medição à distância, neste caso específico, uma estação “Pulse Laser Station NPL-350” da “Nikon” (Fig. 6), oferecendo uma margem de erro helicoidal máxima da ordem de um milímetro.

Não obstante a complementaridade de algumas medições secundárias com fita métrica, todo o registo efectuado teve como base medições tridimensionais fornecidas pelo aparelho seleccionado, não se admitindo procedimentos de risco como margens de erro de estacionamento superiores a 3 mm, a medição de pontos com ângulos de leitura superiores a 45° em relação ao plano de levantamento ou a utilização do laser em superfícies semi-reflectoras sem posterior confirmação, das quais o exemplo da cobertura azulejar é a mais paradigmática (Fig. 7).

Não se tratando de um registo gráfico indiferente ao valor interpretativo do produto final, não se estabeleceu qualquer critério de número máximo ou mínimo de pontos cotados por forma / elemento, sendo antes realizada uma análise prévia e constante às necessidades específicas de cada situação. Respondendo assim de forma ajustada à complexidade formal de cada elemento em registo, teve-se igualmente em conta o seu maior ou menor valor científico, garantindo contudo um constante e elevado nível de rigor mínimo, evitando a perda de informação potencialmente relevante através de pontuais situações de involuntária negligência de interpretação (Fig. 8).

FIG. 7 – Vista geral dos trabalhos de levantamento gráfico da área de escavação arqueológica.

FOTOS: L. Sebastián.

Neste sentido, o conceito base que presidiu a todo o levantamento foi que apenas a soma do desenho individual de cada elemento deveria resultar, por fim, no registo total de cada plano, sendo só aí feita uma análise final e geral à significação do todo, evitando-se igualmente assim deturpações inconscientes por interpretação prévia abusiva. Como resultado, não se entendeu o registo de um alçado, corte ou planta como um conjunto de linhas unindo pontos principais, desenhando-se antes cada elemento individual teoricamente sem consciência do seu contexto, ambicionando com este conceito preservar

FIG. 8 – Amostra da relação entre a complexidade do objecto e o número de pontos cotados empregue no levantamento.

FOTO E DESENHO: L. Sebastián e H. Pereira.

FIG. 9 – Planta geral da área de escavação arqueológica.

DESENHO: H. Pereira, S. Pereira, M. Ginja e L. Sebastian.

todas as suas características construtivas, intencionais ou não, inclusive imperfeições, tradutoras de ineficiências construtivas e efeitos pós-construtivos.

A definição da rede de coordenadas a partir da qual o levantamento foi elaborado fez-se segundo dois critérios distintos, conforme se tratassem de planos horizontais ou verticais.

Nos planos horizontais, a rede de coordenadas definida correspondeu à tradicional solução de ter por base a quadrícula materializada no terreno para referência e gestão dos trabalhos de escavação arqueológica, orientada de acordo com o Norte magnético e à qual foram atribuí-

das coordenadas horizontais fictícias, sendo a coordenada Z o seu valor real.

Assim, todos os planos horizontais realizados foram-no de acordo com a mesma base de coordenadas, reduzindo-se todo o conjunto monástico a uma planta geral final, potencializando-se a inclusão do vasto e diversificado manancial de levantamentos localizados de pormenor que se foram reunindo, mesmo quando correspondentes a sobreposições de planos horizontais sucessivos, facilitada pela prática e eficaz gestão de *layers* proporcionada pela base vectorial em que todos os registos foram realizados (Fig. 9).

FIG. 10 – Localização dos registos efectuados que compõem o levantamento da igreja.

No caso dos planos verticais, quer se tratassem de alçados ou cortes, optou-se por criar um sistema de eixos independentes e específicos a cada registo.

Esta opção deveu-se, naturalmente e antes de mais, ao desvio existente entre a orientação magnética da quadrícula de escavação e a generalidade do complexo monástico, calculada para o núcleo original em cerca de 10° com orientação Nordeste-Sudoeste.

Quanto à hipótese de estabelecer uma segunda rede de coordenadas de acordo com a orientação geral do complexo monástico, viu-se irremediavelmente comprometida pelas acentuadas diferenças de orientação entre os diferentes volumes que o compõem, impostas pela necessidade da sua adaptação ao acidentado terreno de implantação e/ou à sua incoerência.

Por fim, a terceira hipótese, constituída pela criação de uma rede de coordenadas específica a cada volume arquitectónico, viu-se limitada às pontuais situações em que a sua regularidade e/ou características particulares o permitiram ou aconselharam, dados os significativos desvios de orientação da maioria dos alçados.

Assim, a opção de criar um sistema de eixos independentes e específicos a cada registo, de acordo com as características da vista a considerar, impôs-se como a mais apropriada, resultando contudo numa aplicação tendencialmente distinta entre igreja e dependências monásticas, o que se explica pelas suas óbvias diferenças volumétricas.

Este princípio foi então aplicado ao edifício da igreja de acordo com o plano do principal segmento de cada volume, resultando, no exemplo dos alçados longitudinais exteriores, na definição de eixos segundo o corpo da igreja em detrimento dos braços do transepto ou da capela-mor. Quanto aos cortes interiores, pautaram-se pela definição de eixos criados entre dois pontos centrais aos alçados a sectionar perpendicularmente, num compromisso pela representatividade axial geral, que implicou criteriosas projecções através do ligeiro deslocamento da linha de sectionamento sempre que irregularidades construtivas o impusessem ou, numa interpretação mais lata, sempre que se oferecesse como vantajosa a projecção nessa linha de secção de elementos de interesse para a leitura do edifício, desde que relativamente próximos e representados a tracejado (Fig. 10).

No que diz respeito à sua aplicação às dependências monásticas, optou-se regra geral pelo registo do plano médio de cada alçado, conseguido através da definição de linhas de secção térreas o mais próximo possível ao seu traçado (Fig. 11).

Daqui resultou que entre cada registo vertical independente apenas haja correspondência entre as coordenadas altimétricas, projectando-se nos planos levantados a sua intersecção pelas respectivas linhas da quadriculagem arqueológica, com a consequente distorção da sua equidistância linear aumentada pela sua projecção diagonal.

2.1. LEVANTAMENTO GRÁFICO

O levantamento gráfico dos registos seleccionados foi realizado segundo o método convencional de desenho de Arqueologia, efectuado a carvão e à escala 1:20 (Fig. 12).

FIG. 11 – Localização dos registos efectuados que compõem o levantamento da área de escavação arqueológica.

ESQUEMA: L. Sebastian.

FIG. 12 – Aspecto do levantamento gráfico na fase de registo segundo o método convencional de desenho de Arqueologia, efectuado a carvão à escala 1:20.

DESENHOS: H. Pereira.

Este factor de escala foi ponderado tendo em conta a sua já vasta aplicação a registos arqueológicos (MADEIRA 2002: 64), revelando equilíbrio entre a sua capacidade de preservar satisfatórios níveis de detalhe e a relação tempo e esforço exigidos (Fig. 13). Já tendo sido, por este motivo, seleccionado como escala referencial para o registo dos trabalhos de escavação arqueológica, procurou-se igualmente manter uma desejável estandardização, consumada quando necessário em casos excepcionais no seu desdobramento por múltiplos, como sendo 1:5, 1:10, 1:40, 1:80 e, como única ressalva, 1:100.

O suporte do registo de campo foi igualmente alvo de alguma atenção. Tendo obrigatoriamente que passar por um fundo de quadriculado milimétrico, essencial para a diminuição do tempo e esforço investidos no posicionamento dos pontos cotados, este factor foi igualmente considerado chave para a posterior calibração do desenho na fase de tratamento gráfico.

Desta forma e de modo a evitar o agravamento da margem de erro final, preteriu-se o papel de quadriculado milimétrico corrente, impresso comercialmente, em favor da elaboração de uma base específica às necessidades criadas. Esta passou pela criação de uma malha milimétrica em *software* de desenho vectorial, possibilitando a sua impressão calibrada por áreas de 55 x 80 cm em folhas de formato A1, oferecendo uma margem de erro máxima longitudinal de 0,5 mm, o que à escala real corresponderia a 0,625 mm de erro máximo por metro (Fig. 14).

O papel empregue foi igualmente considerado, uma vez que a sua característica porosidade resulta numa elevada sensibilidade às variações de temperatura e humidade, resultando em consideráveis deformações da superfície desenhada através da sua dilatação e contracção. Apesar da posterior calibração do desenho na fase de tratamento gráfico, dado o princípio a utilizar basear-se na circunscrição geométrica de desvios, este tipo de deformação revelar-se-ia sempre incontrolável, tendo assim que ser minorada na origem pela utilização de papel estável. Este foi por isso restringido a papel brilhante, intenso, com gramagem mínima de 90 g/m². Apesar de menor no resultado final, a espessura e a definição do traço a carvão mereceram igualmente algumas considerações. A imperatividade de manter um traço limpo e nítido que transmitisse a necessária precisão importaria na selecção de minas finas e de elevada dureza. Contudo, a textura de baixa rugosidade do papel empregue implicou como solução de compromisso a diminuição desta para níveis médios, recaindo a escolha sobre minas 0,5 F (CUNHA 1999: 61).

FIG. 14 – Organograma da distribuição das folhas A1 de papel milimétrico utilizadas no levantamento da planta de pormenor do Mosteiro de S. João de Tarouca.

DESENHO: H. Pereira.

FIG. 13 – Exemplo dos níveis de detalhe considerados, através de um pormenor da parede interior da nave lateral Norte da igreja, onde se realçam áreas picadas para assentamento de argamassa, marcas de canteiro, azulejo e argamassas.

A par do rigor métrico, teve-se especial atenção à caracterização expressiva do desenho, vital para a sua correcta e rápida leitura, criando-se uma linguagem gráfica baseada na diferenciação de espessuras de traço e aplicação de tramas representativas, a ser desenvolvida aquando da sua transposição para a base vectorial.

ESQUEMA: L. Sebastião.

FIG. 15 – Exemplo de reconstrução, realçando-se a sua natureza imaterial através de linhas descontínuas.

O cariz interpretativo teve nesta fase a sua expressão máxima na proposta de reconstrução de algumas situações óbvias, realçando-se contudo a sua natureza imaterial através de linhas descontínuas (Fig. 15). Salvo esta excepção, a análise e interpretação foi limitada a um exercício de apoio ao desenho, identificador de características passíveis de fornecer informação, produzindo-se um registo essencialmente imparcial e não o produto de uma interpretação.

2.2. TRATAMENTO GRÁFICO

O tratamento gráfico do levantamento efectuado dividiu-se em cinco principais fases.

A primeira consistiu na digitalização para imagem *raster* de todas as folhas milimétricas que serviram de base ao levantamento, realizada à definição de 300 *dpi* em *scanner* de características correntes.

De forma a eliminar a distorção de tendência radial com agravamento crescente para os extremos, resultante deste processo de reprodução, a digitalização das folhas de formato A1 foi feita por parcelas de 20 x 20 cm, permitindo assim melhores resultados durante o processo de calibração. Esta calibração foi realizada segundo o princípio da circunscrição geométrica de desvios, ou seja, considerada uma determinada área quadrangular de dimensões conhecidas, a imagem é ajustada às medidas reais através do acerto directo dos seus dois factores dimensionais, altura e largura. Como é óbvio, este princípio é tanto mais eficaz quanto mais reduzida for a área a calibrar, tendo-se procurado uma situação de compromisso entre o rigor pretendido e o tempo e esforço necessários.

Após a reconstrução dos levantamentos efectuados a partir do mosaico de áreas calibradas, a segunda fase passou por utilizar um levantamento paralelo das coordenadas dos principais pontos de volumetria de cada registo, resultando numa malha bidimensional que, sobreposta ao desenho correspondente, permitiu uma última confirmação.

Deste processo resultou a margem de erro helicoidal máxima de 1 cm e média de cerca de 0,5 cm, à escala real.

A terceira e essencial fase foi a vectorização manual do desenho constante da base *raster*, utilizando para tal um *software* de desenho vectorial.

Esta opção, em detrimento da tradução da imagem *raster* para vector através da aplicação de um *software* de reconhecimento automático, foi tomada tendo em consideração a complexidade de registos, agravada pelo difícil destrinço do fundo milimétrico. Admitindo que a rápida e constante evolução destes *softwares* poderá, a curto prazo, justificar a sua utilização em substituição do processo manual, ao momento do início do projecto não tínhamos ainda obtido os necessários resultados satisfatórios com nenhum dos *softwares* ensaiados.

Com a preocupação de manter um elevado nível de precisão e garantir um resultado final uniforme, a vectorização manual dos desenhos em imagem *raster* foi realizada com uma alta percentagem de *zoom*, tendo como valores de referência os 2500 % para a reprodução genérica e os 10 000 % para pormenores de maior complexidade ou relevância científica.

Finalizado este processo, a quarta fase passou por uma última revisão analítica, confrontando directamente no campo as amostras iniciais com o objecto real, efectuando-se as devidas alterações sempre que justificado.

Por fim, a quinta e última fase consistiu na organização dos diferentes componentes de cada registo, feita pela sua distribuição por diferentes *layers*.

Nesta tivemos em conta treze principais componentes, nomeadamente argamassas, cerâmica de construção, cobertura, talha dourada, azulejo, mobiliário fixo, marcas de canteiro, abóbadas, pisos, alicerces, enterramentos, caleiras e estereotomia geral.

Dentro de cada uma destas componentes salvaguardou-se ainda a possibilidade da sua subdivisão, discriminada pela diferenciação do seu conteúdo e significado ou, apenas, por motivos de gestão prática. Na primeira temos como exemplo a componente de pisos, passível de se subdividir em argamassa, tijoleira, empedrado ou lajeado, enquanto na segunda podemos apontar a componente de cobertura, divisível em águas, incluindo a tacanica, e beirados, incluindo a cumeeira e o laroz (RODRIGUES, SOUSA e BONIFÁCIO 1996: 256).

Uma vez todos os registos organizados segundo este princípio, subdividiu-se então cada uma destas componentes por cronologia, podendo-se assim chegar, na continuação dos exemplos anteriores, a “ piso lajeado séc. XII” e “ piso lajeado séc. XVIII, ou “cobertura DGEMN 1937-40” e “cobertura IPPAR 1999”. Paralelamente a este processo de organização, utilização e consulta por cronologia, acrescentou-se ainda um conjunto de *layers* comuns correspondentes aos diversos períodos cronológicos identificados, permitindo assim, através do accionamento de um determinado período, visualizar com a correspondente cor de preenchimento todos os elementos que lhe são atribuídos.

No caso de se terem realizado sondagens arqueológicas em profundidade com informação conveniente a qualquer um dos registos, optou-se ainda pelo acréscimo desta informação em *layer* respectivo, gerando a opcionalidade da sua visualização em conjunto (Figs. 16 e 17). De referir como salvaguarda para o edifício da igreja a opção de apenas se registar a talha dourada pelos seus limites, preenchidos com trama correspondente. Tal deveu-se não só ao facto da sua complexidade implicar um sério agravamento dos custos e prazos envolvidos, mas igualmente por se tratar de uma componente periférica aos trabalhos em curso, remetendo-se apenas para a área de restauro e conservação. Reserva-se contudo a possibilidade futura de, perante novas necessidades, se complementar o levantamento realizado com o seu registo (Fig. 18).

FIG. 17 – Exemplo de acréscimo de informação suplementar à planta da igreja, resultante da realização de três sondagens arqueológicas.

Numa abordagem análoga, abstivemo-nos de representar a decoração pintada nos painéis azulejares, limitando-nos ao registo individualizado do corpo cerâmico de cada azulejo, logo, omitindo igualmente quebras ou falhas no esmalte. A fragmentação do corpo cerâmico apenas foi registada quando evidente e notória (Fig. 19).

Sendo a base da vectorização realizada com o espessamento de traço 0,13 mm, coube ainda neste processo a necessidade de manter a expressão volumétrica dos diferentes elementos registados, conseguida pela sobreposição a todo o levantamento de três *layers*, correspondentes a três espessuras de traço distintas, de acordo com o princípio já consagrado no desenho técnico de Arqueologia convencional (MADEIRA 2002: 68).

FIG. 16 – Exemplo de acréscimo de informação suplementar a um corte da igreja, resultante da realização de uma sondagem arqueológica.

DESENHOS: H. Pereira.

DESENHOS: L. Sebastián, A. Castro e H. Pereira.

FIG. 18 – Opção de visualização de elementos de talha dourada, sinalizada com trama respectiva.

DESENHOS: H. Pereira.

Assim, em termos de espessamento de linhas, empregou-se uma série constituída pela graduação 0,10 mm, 0,13 mm, 0,18 mm, 0,25 mm e 0,35 mm.

Além de ser esta das mais utilizadas de entre as inúmeras correntes gráficas, corresponde à sequência inicial da mais utilizada das duas séries comerciais *standard* internacionais, contribuindo assim para

FIG. 19 – Exemplo do registo de um painel azulejar, limitado ao registo individualizado do corpo cerâmico de cada azulejo.

FOTO E DESENHO: A. Cabeço e H. Pereira.

uma maior conformidade do levantamento final (GRIFFITHS, JENNER e WILSON 2002: 18-19; CUNHA 1999: 68). Esta mesma lógica foi, aliás, estendida ao desenho dos materiais cerâmicos, empregando-se no entanto aí apenas as espessuras 0,10 mm, 0,13 mm e 0,18 mm. Tendo a espessura 0,13 mm por base, reservou-se a espessura 0,18 mm para a indicação de mudanças de plano secundárias ou ligeiras e a espessura 0,25 mm para mudanças de plano principais ou acentuadas, cabendo-lhe em consequência a delimitação material de cada con-

junto estrutural. Conscientes da relatividade da aplicação deste critério, tentou-se tanto quanto possível a sua constância a todo o levantamento, subsistindo sempre irremediavelmente uma forte componente subjectiva, que, dependendo da percepção intuitiva de quem decide, nos levou a que fosse realizada preferencialmente pela mesma pessoa (Fig. 20).

Mais pacífica, a aplicação da espessura 0,35 mm restringiu-se à delimitação das áreas seccionadas.

Por fim, a espessura 0,10 foi introduzida apenas a partir de 2005, reservando-se para traços de inflexão na superfície dos elementos pétreos. Esta opção deveu-se à necessidade, entretanto feita sentir pela crescente complexidade da planta de escavação, de diminuir a expressão desta informação que, se bem que sempre importante, se entende como secundária em relação à delimitação física dos elementos pétreos constituintes das estruturas desenhadas.

FIG. 20 – Exemplo da expressão gráfica decorrente da diferenciação volumétrica pela aplicação de diferentes espessamentos de linha.

FOTO E DESENHO: H. Pereira e L. Sebastian.

A par das óbvias vantagens que esta diferenciação volumétrica por distinção de espessamentos de traço trouxe, no que diz respeito à simplificação da leitura e realce de detalhes, procurou-se igualmente tirar partido da sua aplicação, tendo o cuidado de garantir que, da sua actuação isolada, resultasse apenas o registo volumétrico simplificado das estruturas levantadas. Desta forma, atendeu-se igualmente à necessidade de servir a realização de trabalhos que não só dispensassem o pesado volume de informação comportado, como para os quais este se tornasse um potencial incómodo (Fig. 21).

FIG. 21 – Aspecto geral da fachada da igreja no seu registo fotográfico, gráfico de pormenor e volumétrico.

Dado a complexidade do registo gráfico das estruturas exumadas, sentimos ainda em 2005 a necessidade de reforçar, apenas para o levantamento da área de escavação, a distinção já conseguida com a diferenciação dos espessamentos de traço através da atribuição de diferentes cores. Assim, atribui-se a cor cinzenta (50 % de preto) aos traços 0,10 mm, a cor preta para 0,13 mm, azul para 0,18 mm, vermelho para 0,25 mm e novamente preto para 0,35 mm, uma vez que a sua enorme diferença de espessura em relação aos restantes traços facilita em muito a sua identificação.

Estendendo esta abordagem aos diferentes materiais, atribuíram-se ainda diferentes cores aos elementos pétreos (cinzento – 10 % de preto), argamassas, argilas, ferro e cerâmica de construção, às quais acrescentaram as tramas para área não escavada e afloramento granítico (Figs. 22, 23, 24 e 25).

Quanto às inevitáveis cotas altimétricas a justapor às plantas realizadas, foram divididas em cotas principais e cotas secundárias, em *layers* correspondentes, permitindo a sua visualização separada, consoante o grau de pormenor da leitura pretendida.

...134 ▶

- Argamassa (saibro e argila)
- Argamassa (saibro e cal)
- Argamassa (Portland)
- Cerâmica de construção
- Ferro
- Talha dourada
- Século XII-XIII
- Adição/subtracção de século XVII
- Adição/subtracção de século XVIII
- Adição/subtracção de c. 1834-1937
- Adição/subtracção de c. 1937-1977 (DGEMN)
- Adição/subtracção de c. 1999-2000 (IPPAR)
- 0,13 mm, contornos
- 0,18 mm, mudança de plano ligeira
- 0,25 mm, mudança de plano acentuada
- 0,35 mm, linha de secção

FIGS. 22 E 23 – Legendas empregues nos levantamentos da igreja (à esquerda) e da área de escavação arqueológica (em baixo).

DESENHO: H. Pereira, S. Pereira, M. Ginja e L. Sebastian.

- Afloramento granítico
- Argamassa (saibro e argila)
- Lastro (saibro e argila)
- Argamassa (saibro e cal)
- Argila (crua)
- Argila (cozida)
- Ferro
- Cerâmica de construção
- Área não escavada
- 0,10 mm, inflexão
- 0,13 mm, limite de objecto
- 0,18 mm, mudança de plano
- 0,25 mm, limite de estrutura
- 0,35 mm, linha de secção

FIG. 24 – Aspecto de pormenor do levantamento da área de escavação arqueológica.

FIG. 25 – Aspecto de um dos cortes da área de escavação arqueológica.

DESENHO: H. Pereira, L. Sebastian e C. Guimarães.

FIG. 26 – Fachada da igreja, com identificação das diferentes fases construtivas.

DESENHO: H. Pereira e L. Sebastião.

FIG. 28 – Aspecto da reconstrução do mosteiro medieval original.

FIG. 27 – Mapeamento litológico do alçado Sul da igreja.

- Granito fino
 - Granito médio
 - Granito grosseiro

Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca	Direção: Luis Sebastião
Desenho n.º 3 / 20	Levantamento: Hugo Pereira
Alçado Exterior Sul	Verificação: Daniel Lobo
Levantamento e verificação manual realizados à escala 1:20	Hugo Pereira
	Data: de 11/2001 a 12/2001

DESENHO: A. Marques e H. Pereira.

DESENHO: L. Sebastião, H. Pereira e C. Guimarães.

◀ 131... 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O produto final deste projecto de levantamento gráfico resultou, entre 1998 e 2007, no registo de uma planta, quatro alçados e quinze cortes para o edifício da igreja, e uma planta e dez cortes para a área de escavação arqueológica, para além de uma vasta e diversificada série de registos de pormenor.

Com este conjunto de registos esperou-se criar uma dinâmica ferramenta de trabalho em permanente desenvolvimento, capaz de concentrar numa só base alterações, acrescentos e rectificações, salvaguardando reutilizações como a da reconstrução virtual ou a da associação de um sistema de informação geográfica.

De entre as múltiplas aplicações a que este levantamento foi já sujeito, realça-se a sua importância para o desenvolvimento da análise dos edifícios segundo uma óptica de “Arqueologia da Arquitectura” (SEBASTIAN e CASTRO 2007), para o seu estudo gliptográfico (CASTRO e SEBASTIAN 2005), litológico (MARQUES, CATARINO e SEBASTIAN, no prelo) e consequente reconstrução das diversas fases construtivas, para além de, num campo diametralmente oposto, a já iniciada regra de procedimento de registo gráfico de todas as intervenções de manutenção e valorização de que a igreja tem sido alvo, por parte do extinto Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), entre 1998 e 2006, e da actual Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN), desde 2007 (Figs. 26, 27, 28 e 29).

De futuro, com o desenvolvimento do programa museográfico a projectar para a área de escavação arqueológica, entrevemos-lhe ainda um importante papel de projecção, gestão, registo e salvaguarda, implicando, sem dúvida, a sua readaptação às novas necessidades.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Desenhador Técnico de Arqueologia Hugo Pereira o profissionalismo e dedicação revelados durante o longo processo de desenho de campo e gabinete, entre 2000 e 2007. A Sílvia Pereira, Cristina Guimarães e Mónica Ginja (Munis, Lda.) agradece-se a sua importante contribuição no tratamento gráfico dos desenhos de campo.

BIBLIOGRAFIA

CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2005) – “Les Marques Lapidaires du Monastère Cistercien de S. João de Tarouca (Portugal)”. In *Actes du XIV^e Colloque International de Glyptographie de Chambord*. Braine-le-Château: Centre International de Recherches Glyptographiques / Editions de la Taille d’Aulme, pp. 399-422.

CUNHA, L. Veiga da (1999) – *Desenho Técnico*. 11^a ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

GRIFFITHS, Nick; JENNER, Anne e WILSON, Christine (2002) – *Drawing Archaeological Finds, a Handbook*. London: Institute of Archaeology, University College London.

MADEIRA, José Luís Antunes (2002) – *O Desenho na Arqueologia*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Arqueologia.

MARQUES, Catarina Alexandra; CATARINO, Lídia; SEBASTIAN, Luís (no prelo) – “A Pedra na Construção do Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Oppidum-Revista de Arqueologia, História e Património*. Lousada: Câmara Municipal.

RODRIGUES, M. J. M.; SOUSA, P. F. de; BONIFÁCIO, H. M. P. (1996) – *Vocabulário Técnico e Crítico de Arquitectura*. 2^a ed. Coimbra: Edições Químera.

SEBASTIAN, L.; PEREIRA, H.; GINJA, M. e CASTRO, A. S. (no prelo) – “O Levantamento Gráfico da Igreja e Área de Escavação do Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Actas do 4^o Congresso de Arqueologia Peninsular*. ADECAP.

SEBASTIAN, Luís e CASTRO, Ana Sampaio (2007) – “Uma Primeira Proposta de Reconstrução Arquitectónica do Mosteiro Cisterciense de S. João de Tarouca”. *Revista de História da Arte*. Lisboa: Instituto de História da Arte / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa. 4: 142-171.

FIG. 27 – Exemplo do registo gráfico de uma acção inserida nos trabalhos de manutenção e valorização da igreja por parte do IPPAR, concretamente, substituição de rebocos, com aproveitamento em termos de reconhecimento e estudo do aparelho medieval.

DESENHOS: H. Pereira.

Da Percepção da Paisagem dos Caçadores-Recolectores do Parque Arqueológico do Vale do Côa

à construção social do conhecimento científico acessível ao grande público

José Paulo Francisco¹

1. OBJECTIVOS

Este texto tem como objectivo geral produzir conhecimento no quadro teórico da Arqueologia da Paisagem, através de um estudo de caso, o da arte rupestre paleolítica existente no Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC), demonstrando como o conhecimento produzido pode ser um “produto patrimonial”, ou pode converter-se num processo de construção social a usar pelos quadros de gestão e a rentabilizar junto do público, em geral. Isto é, pretendemos correlacionar o conhecimento arqueológico com outras disciplinas científicas e com processos sociais actuais, e evidenciar o contributo da Arqueologia da Paisagem para a gestão do Património arqueológico.

A razão que motivou este trabalho foi o entendimento de que a fronteira entre a investigação realizada nos laboratórios universitários e a investigação aplicada, tende progressivamente a desaparecer (BOURDIEU 2003). Como assinalou Thomas KHUN (2009), o desenvolvimento da ciência não é um processo contínuo, mas está marcado por períodos de “ciência normal” e por uma série de rupturas, concepção que rompe com a filosofia positivista, que considera o programa da ciência como um movimento de acumulação contínuo (BOURDIEU 2003).

RESUMO

Abordagem arqueológica da paisagem do Vale do rio Côa (Guarda) enquanto construção sociocultural, ensaiando um discurso científico sobre a percepção que dela terão tido as comunidades paleolíticas que ocuparam esse espaço natural e social. Pretende-se também interpretar o papel da arte paleolítica do Côa (Património da Humanidade) na cultura material dessas comunidades, mas também enquanto recurso patrimonial “produzido” pela investigação arqueológica.

PALAVRAS CHAVE: Vale do Côa; Paleolítico superior; Arte rupestre; Arqueologia da paisagem; Teoria arqueológica; Gestão do Património; Turismo.

ABSTRACT

Archaeological approach to the Côa Valley landscape (Guarda) as a socio-cultural construction, including a first attempt to describe its perception by the Palaeolithic communities who occupied that natural and social space. The author also interprets the role of Côa's Palaeolithic art (World Heritage) not only within the culture of those communities, but also as a heritage resource “produced” by archaeological research.

KEY WORDS: Côa Valley; Upper Palaeolithic; Rupestral art; Landscape archaeology; Archaeological theory; Heritage Management; Tourism.

RÉSUMÉ

Approche archéologique du paysage de la Vallée de la rivière Côa (Guarda) en tant que construction socioculturelle, tentant un discours scientifique sur la perception qu'auraient pu en avoir les communautés paléolithiques qui ont occupé cet espace naturel et social. On prétend également interpréter le rôle de l'art paléolithique du Côa (Patrimoine de l'Humanité) dans la culture matérielle de ces communautés, mais aussi comme recours patrimonial “produit” par la recherche archéologique.

MOTS CLÉS: Vallée du Côa; Paléolithique supérieur; Art rupestre; Archéologie du paysage; Théorie archéologique; Gestion du patrimoine; Tourisme.

¹ Doutorando da Universidade de Salamanca. Arqueólogo (arqconsulting@gmail.com).

[texto entregue para publicação em Março de 2010, com actualização pontual em Março de 2012]

2. METODOLOGIA

Cientes de que as bases epistemológicas do conhecimento são cada vez mais questionadas, aceitando-se com maior dificuldade conceitos como “verdade” e “objectividade”, utilizaremos aqui a expressão de “construção do conhecimento” (BURKE 2001: 1).

Assim, a metodologia adoptada neste trabalho apoiar-se-á em visões construtivistas da Ciência e do objecto científico, segundo as quais o discurso científico é produto de uma construção orientada por uma estrutura cognitiva ou implicada em contextos sociais, mas também o resultado das proposições que sobreviveram às objecções.

A investigação realizada envolve metodologias e técnicas configuradas, por um lado, pela “investigação pura”, contribuindo desta forma para a compreensão teórica e para a formulação e descrição dos fenómenos observados e, por outro, pela “investigação instrumentalista” (que contribui para tornar mais efectiva a interacção humana no mundo). Esta subdivide-se em duas subcategorias: a “investigação aplicada”, que parte de uma tecnologia (as técnicas), e a “investigação orientada para os problemas”, que, a partir do enunciado, procura as técnicas adequadas para a sua resolução.

No estudo de caso e, devido à impossibilidade de uma observação directa do objecto no seu contexto original, efectuámos uma revisão bibliográfica dos temas e dos conceitos, utilizando técnicas de investigação interpretativas, na intenção de definirmos o modo como os caçadores-recolectores do Vale do Côa entendiam ou percepcionavam a paisagem, tendo presente que este é um processo que implica considerar as dimensões económicas, territoriais e simbólicas da paisagem, assim como a dimensão perceptiva, estudada através dos sistemas sociais que orientaram e predeterminaram a percepção. Neste ponto é necessário explicitar que consideramos a paisagem como uma “construção”. Dito de outro modo, a paisagem constrói-se através da acção humana em inter-relação com o espaço físico, transformando-se numa nova realidade – o espaço social que, ao ser humanizado através de um ordenamento imaginado, se transforma, também, num espaço simbólico (CRIADO BOADO e PARCERO OUBIÑA 1997).

A partir destes pressupostos desenvolvemos um programa de investigação similar ao usado por SANTOS *et al.* (1997), que visa entender a maneira como as paisagens dos caçadores-recolectores do Vale do Côa se configuraram no espaço e criaram uma paisagem social, através das gravuras e pinturas (?) e da sua inter-relação com os aspectos naturais¹.

¹ Os resultados deste trabalho de investigação, intitulado “A Arte Rupestre Paleolítica e o Parque Arqueológico do Vale do Côa: a paisagem dos caçadores-recolectores revisitada”, foram apresentados publicamente no Departamento de Pré-História da Universidade de Salamanca, no dia 17 de Julho de 2009, no âmbito de um projecto de doutoramento em curso, visando obtenção do D.E.A. em Pré-História, realizado sob direcção da Prof. Catedrática de Pré-História Soledad Corchón Rodriguez.

É de salientar que a arte rupestre constitui um elemento privilegiado para o entendimento da inter-relação entre as imagens representadas nos painéis, as características naturais destes e a dinâmica territorial fixada na paisagem, pelo facto de se encontrarem nos locais originais da sua realização. As imagens fixam determinados “lugares” dentro de um território, ao serem possuidoras de uma dimensão cultural e ao materializarem a relação de um determinado grupo com o espaço natural. Introduzimos aqui o conceito de lugar como um produto humano. Segundo TUAN (1983), lugar é um espaço de narração, formado por um conjunto indissociável de sistemas de objectos e de acções que levam à criação de novos objectos e de novas acções realizadas sobre os preexistentes, constituindo-se assim como algo dinâmico e em transformação constante.

Para alcançar o objectivo proposto, partimos da localização dos lugares da arte rupestre do Vale do Côa, através de estratégias metodológicas desenvolvidas por CRUZ BERROCAL (2004), mas também de uma abordagem baseada no estruturalismo, principal motivo de distinção relativamente às análises influenciadas pela fenomenologia e hermenêutica, dado que valorizamos a dupla qualidade da paisagem como estrutura e estruturante (DUNCAN 1990).

Reconhecemos a importância do conceito de “estilo” para o estudo destas imagens, mas aplicamos, no entanto, os mesmos procedimentos metodológicos que utilizamos no registo arqueológico convencional, sobrevalorizando a análise formal, entendida como estudo das características externas (estilo, técnica) das unidades gráficas e das suas relações internas, partindo do seu agrupamento em unidades de análise diferenciadas, ou seja, a relação estrutural dos elementos que fazem parte de um painel.

O “vocabulário” da arte paleolítica entende-se aqui como uma outra forma de palavra, um sistema fortemente estruturado, semiológico e destinado a estabelecer a comunicação entre o indivíduo e o seu grupo, assim como entre grupos distintos.

Utilizámos, também, os pressupostos da escola da Psicologia da Forma, fundamentalmente da *Gestalt* (ARNHEIM 1999), assim como os do estruturalismo morfodinâmico, que consideram as diferenças como relações constitutivas de determinação recíproca, cujo jogo define valores posicionais. A morfodinâmica visa compreender a génese e a dinâmica das formas, reformulando as abordagens perceptivas, fenomenológicas e semióticas do conceito de forma. Mas seguimos, igualmente, um exemplo concreto dos métodos da fenomenologia naturalizada, através das análises de Jean Petitot (Director do Centro de Análise de Matemática Social da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, Paris), nomeadamente a “*Eidética Morfológica da Percepção*” (PETITOT *et al.* 2002), que tem como ponto de partida uma concepção “gestaltista” da percepção visual.

Face a estas perspectivas, torna-se fulcral estudar a arte rupestre paleolítica de ar livre focada na sua dimensão espacial. Para tal contamos com um dado determinante.

Referimo-nos às suas condições de visibilidade, produto resultante da interacção entre a cultura, a sociedade e o espaço e instrumento para interpretar / perscrutar / interpretar a identidade colectiva de determinados grupos de caçadores-recolectores.

Segundo CRIADO BOADO (1993), as condições de visibilidade do registo arqueológico estão relacionadas com os seguintes factores: a atitude para com a Natureza do grupo social que produziu o elemento arqueológico observado; a forma como esse grupo entendeu a sua inter-relação com o meio; o tipo de acção social que esse grupo desenvolveu e a funcionalidade original dos elementos arqueológicos observados.

A metodologia adoptada parece-nos de grande valor como instrumento, não só para definir a atitude sociocultural destes grupos humanos perante o espaço, através da construção de lugares de representação com imagens e símbolos, mas também para construir uma visão da sua percepção em três momentos: o espaço percebido; o espaço concebido e o espaço vivido, o que nos conduz a um conceito de arte rupestre paleolítica de ar livre, como um meio de socialização da paisagem².

² FRANCISCO, J. P. (2009) – *A Arte Rupestre Paleolítica e o Parque Arqueológico do Vale do Côa: a paisagem dos caçadores-recolectores revisitada*. Trabalho de investigação realizado no âmbito do curso de doutoramento em Pré-História, depositado na Biblioteca da Faculdade de Geografia e História da Universidade de Salamanca (inédito).

3. VISÃO HOLÍSTICA DA ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICA DO VALE DO CÔA

A arte rupestre paleolítica do Vale do Côa, que responde a uma clara estrutura paisagística e que pode ser interpretada como a primeira manifestação simbólica de um sistema de aproveitamento do meio, segue um padrão de ocupação do espaço sistemático e coerente, pelo que a noção de formação social é essencial, já que é esta que produz a arte rupestre, reflectida na sua extensão territorial, permitindo explicar o surgimento da arte rupestre paleolítica de ar livre num amplo território, ao mesmo tempo que dá conta da sua diversidade.

A concepção holística da nossa interpretação, que pensa as relações sociais a partir da acção da sociedade sobre o indivíduo, implica abordar a paisagem em função do grau de visibilidade recíproca de todas as unidades entre si. Desta forma, partimos do princípio de que os grupos humanos do Paleolítico superior teriam um melhor controlo do espaço (*locus*) do que do tempo (descontínuo e mítico), pelo que o espaço seria mais importante para a sua *praxis* e os painéis com arte rupestre seriam gravados historicamente e percebidos espacialmente. Através da desconstrução do espaço, podemos recuperar os seus modelos de articulação, permitindo interpretar o sentido original da paisagem arqueológica.

Esta análise através da fisiografia e morfologia do espaço, tenta realizar a reconstrução de como o espaço foi percebido e qual foi a influência que os elementos naturais e artificiais exerceram sobre os observadores pretéritos.

A geografia da mobilidade, através da vinculação a vias naturais de trânsito que possibilitam o acesso a lugares de comunicação, áreas de recursos ou territórios distintos, permite a reconstrução das estratégias através das quais a paisagem social expressava o seu sentido para os indivíduos que conheciam o seu código visual e simbólico.

Assim, entendemos por território a dimensão naturalista de um conceito social que pretende definir a conversão do espaço em recurso, por um grupo humano, enquanto a paisagem representa a dimensão cultural da Natureza, através da transformação em arte dos espaços contemplados ou percebidos. Isto significa que entendemos a arte rupestre paleolítica de ar livre (inter-relacionada com a organização e percepção pré-histórica do território, a exploração dos recursos e o movimento dos grupos humanos sobre o espaço), como sistema de comunicação entre o grupo e instrumento de relacionamento com os distintos grupos que se moveram por este território, numa hipotética dinâmica de agregação.

O território é constituído por mais do que uma paisagem e esta encontra-se sobreposta por vários lugares. O lugar é o elemento base fundamental para analisar as interacções existentes numa paisagem arqueológica, sendo que os lugares da arte rupestre delimitam a fronteira entre a “floresta natural” e a “floresta dos símbolos”.

O processo de domesticação simbólica do espaço e da experiência do tempo, através do movimento, produz-se através dos painéis com arte e da sua visibilidade (ou o seu contrário) de forma intencional, o que permite uma manipulação do espaço através da construção de uma paisagem cultural, organizada mediante mecanismos de ordem visual. A análise da mobilidade dos grupos humanos pelos espaços topográficos, através da interpretação de diferentes lugares na paisagem, pode definir os espaços sociais desses grupos, e a compreensão das interacções entre elementos permite alcançar a estrutura e dinâmica do(s) grupo(s), através das análises dos aspectos sociais, culturais e económicos dessas relações.

Uma das críticas que se podem fazer a alguns estudos que partem da perspectiva da Ecologia cultural para estudar grupos humanos de caçadores-recolectores, é a falta de reconhecimento de que o espaço é sobretudo social e cultural, e que segue um padrão cíclico de agregação e dispersão, mediante a disponibilidade de recursos.

Apesar de ser o meio natural que determina o que se explora e quando, são as relações sociais que definem a forma da sua realização, pelo que estas devem ser consideradas como primordiais na interacção Homem / meio natural, devendo a mobilidade ser entendida como componente da exploração dos seus recursos.

Os símbolos, enquanto manifestações culturais e, concretamente, o conjunto em análise, devem ser entendidos e valorizados, mais do que pelo seu carácter estético, como elementos sociais de significados partilhados pelo grupo, pelo que a base metodológica utilizada para o seu estudo deve ser a interpretação destas “materialidades”, em que a “realidade do meio” é representada pela materialização do pensamento do sujeito individual que realiza a acção e a individualidade social. Espaço e tempo, são os elementos constitutivos desta realidade.

Estes eixos básicos, espaço e tempo, são abstracções que a percepção deduz da realidade observável (ELIAS 1992; HERNANDO 1999, 2002). O espaço é objectivado através da referência a objectos imóveis e permanentes (topogramas), o tempo através de um movimento recorrente de objectos que nasce da ordem de sucessão e dos ritmos dos fenómenos naturais que servem de referência à acção humana.

O conceito de espaço gerado terá permitido ordenar a experiência, para uma melhor organização do meio e das actividades nele realizadas de caça, recollecção e pesca, obtenção de matérias-primas e socialização entre os diversos grupos humanos, e terá levado à elaboração de um movimento que indicia uma relação permanente no tempo com a Natureza, marcada no território pela simbologia parietal.

A arte rupestre paleolítica de ar livre reflecte o horizonte imaginário na sua relação com a Natureza, aonde se movimentaram homens e animais, e a projecção do tempo no universo das formas imaginadas representadas na natureza mineral dos afloramentos rochosos reflecte o seu carácter fundamentalmente cerebral.

Na Natureza viviam homens e animais, num tempo presente e em consonância com os fenómenos naturais que marcariam os ritmos da sua vivência. O território seria marcado pelas imagens desse simbolismo que conjuga Sociedade e Natureza e na actualidade paisagem arqueológica, que no presente trabalho valorizamos na sua concepção espaço-temporal.

Esta valorização pode ser entendida como um apelo à dimensão geográfica das sociedades pretéritas, e uma proposta de trabalho aplicada à arte parietal paleolítica de ar livre, que reconhece que a localização de um objecto no espaço não é possível senão for acompanhado da sua posição no tempo, mas que, no entanto, valoriza a dinâmica de relação entre uns objectos e outros, neste caso, a comunicação por meio de símbolos que variam no tempo, mas que ganham o seu sentido no espaço, pelo que a sua geografia deve ser reconhecida como tão importante como a sua historicidade.

Partimos do princípio de que o que tem lugar na dimensão simbólica, tem lugar no espaço e no tempo. Assim, se defendemos a função da arte paleolítica de ar livre como meio de orientação e interacção social, esta pode ser vista como linguagem. Através da mensagem que originalmente transmitia de uma pessoa para outra, no conjunto do seu grupo social, os *Sapiens sapiens* adquiriram estes símbolos e aprenderam a usá-los como componente da língua e, simultaneamente, como meios de comunicação e orientação.

A noção de território que, como vimos no caso da arte paleolítica de ar livre, implica outras noções fundamentais, deve ser entendida através da conjunção das dinâmicas de actividades humanas e de organização do espaço em áreas favoráveis à instalação humana, no âmbito de um quadro teórico que considere a mobilidade, no Paleolítico superior, inserida num plano económico e simbólico.

A mobilidade, ordenada pelos comportamentos de subsistência e de aprovisionamento, leva à consideração da existência de *habitats* durante períodos longos, embora sazonais (Cardina I / Salto do Boi). A recolha de vegetais, a pesca, assim como a caça de pequenos animais, na área em estudo, deverão ter sido praticadas no âmbito de um território de extensão mínima em redor do(s) *habitat(s)*, embora articuladas com uma estratégia colectiva de caça de animais de maiores dimensões. Os sítios das Olgas, no planalto de Almendra, poderão representar esta sinergia entre a área ribeirinha e a zona de monte, em que a localização dos sítios poderá representar uma escolha baseada nos itinerários de transumância dos animais caçados.

As formas parietais e móveis da arte paleolítica do Vale do Côa configuram um carácter que permite abordar as especificidades de um território, desde que o reconhecimento de estilos artísticos e a sua problemática na definição de culturas e territórios não esqueça que a eleição dos motivos a representar resulta de uma escolha simbólica. Os temas de figuração animal representados parietalmente e em suportes móveis, não podem ser considerados como indicadores objec-

tivos indiscutíveis da fauna existente no território, mas poderão representar uma mobilidade simbólica, em que a arte na sua relação económica com as paisagens imediatas e quotidianas, não foi jamais o reflexo exacto ou completo da fauna real.

A análise comparativa da arte rupestre paleolítica conduz ao reconhecimento, dentro da diversidade temática das construções simbólicas, de subdivisões cronológicas, tradicionalmente definidas através de estilos. No entanto, uma análise estilística no âmbito de um novo paradigma de investigação, que suscita a sua fácies de ar livre, deve construir uma perspectiva analítica que entenda o seu sentido de expressão-comunicação, em que as referências à vida quotidiana são exclusivamente simbólicas.

A história das formas que se identifica com estilos e arte, entendida como representações, num conceito moderno, materializada por tecnologias e tipologias e estudada através de uma história dos estilos, ou seja de arte, deve ser abordada antropológicamente, como um sistema de representação, cuja universalidade paleoantropológica lhe confere uma certa unidade de origem cerebral.

Os tempos de um lugar são os sentidos do espaço, a sua reconfiguração através da reapropriação do espaço simbólico, como no caso em estudo que, como vimos, constitui um jogo dinâmico de resignificação e alteridade mas, essencialmente, da reprodução das formas do mundo, através das formas de uma linguagem que designamos por arte rupestre.

4. ARQUEOLOGIA PATRIMONIAL, ARQUEOLOGIA SOCIAL E A ARTE PALEOLÍTICA DO PAVC

Entendemos a Arqueologia como uma prática social contemporânea, que visa produzir discursos acerca dos processos sociais do passado criando valores no presente, através da apropriação social dos mesmos. Desta forma, propomos o desenvolvimento de uma Arqueologia Patrimonial que tenha como objectivo a formação do conceito de Património arqueológico, enquanto construção social.

A Arqueologia Patrimonial trata da produção e da gestão do Património arqueológico, enquanto construção social rumo a um conhecimento ético e socialmente comprometido, que deve permitir o acesso à sua produção e aos seus resultados.

Esta linha de investigação pretende converter a Arqueologia numa ciência social emancipada, ao serviço da humanidade global, em que o passado e as suas materialidades representem uma forma de comunicação entre os processos de investigação e de gestão do Património arqueológico, e tragam à colação os fundamentos teóricos de uma Arqueologia activa sociopoliticamente, concebida como ferramenta de construção social, através da reconstrução da Memória.

Esta perspectiva, se aplicada, contribuirá para uma valorização social da prática arqueológica, para uma maior consciencialização patrimonial por parte de todos, e para aumentar o potencial de satisfação do público face à Arqueologia, perante as novas necessidades de cidadania.

Na actualidade, assistimos a uma nova reinterpretação do Património cultural, não só como valor simbólico, mas também como objecto de consumo por parte das pessoas que encontram nele uma forma de deleite, de distinção, reconfigurando-se a cultura de um modo mais individualista e menos colectivo. Considera-se que a cultura combina a sua função simbólica com outra mais tangível, que é converter-se numa fonte geradora de riqueza e de actividade. Neste sentido, há um enorme interesse político e institucional em comprovar as inter-relações entre a Economia e a Cultura, mais concretamente na forma de dimensionar as suas possibilidades como estratégia de desenvolvimento económico.

Na actualidade a “Economia da Cultura” vem adquirindo uma importância crescente nos estudos relativos ao desenvolvimento económico. Tal deriva de diversas circunstâncias, a saber: os efeitos económicos que o sector cultural gera na criação de emprego, investimento e produção; a utilização da cultura como ferramenta eficaz no âmbito das estratégias de políticas económicas regionais e urbanas; e o crescimento do denominado turismo cultural, associado a uma maior valorização do ócio na sociedade actual.

A democratização do acesso à cultura situa, cada vez mais, o Património arqueológico no âmbito do mercado, pelo que este passa a ser entendido como recurso económico, segundo uma gestão de carácter público-privado, aberto ao grande público.

Perante esta conjuntura, entendemos que o Parque Arqueológico do Vale do Côa, para além da sua função de investigação, conservação, gestão e divulgação do Património, deve reivindicar a sua reconversão num espaço de educação e de ócio, com base nas políticas de turismo cultural sustentável.

Tendo presentes as funções culturais e educacionais que possui, reivindicamos para o PAVC a construção de um discurso que possibilite uma maior acessibilidade física e intelectual ao Património arqueológico e à investigação realizada, aplicando o *Código de Prática da Associação Europeia de Arqueólogos*, aprovado em Ravenna, a 27 de Setembro de 1997 (<http://www.e-a-a.org/EAA-Codes-of-Practice.pdf>), que obriga a levar a cabo todos os processos necessários para informar o público dos objectivos e métodos da prática arqueológica.

O visitante da “arte rupestre” do Vale do Côa tem sido guiado através de um modelo de apresentação parcial do fenómeno “artístico”, que resulta da inexistência de uma interpretação holística sobre a “actividade artística pré-histórica” desenvolvida com base nas coordenadas espaço-temporais. São, pois, necessárias novas fórmulas de “mostrar” para que se verifique, nos indivíduos que observam este bem cultural, uma apropriação simbólica com o espaço que os envolve, de capital importância para introduzir diferentes níveis de significação nos “processos de patrimonialização”.

A arte paleolítica é uma “arte” apenas enquanto objecto de contemplação pelo sujeito contemporâneo, que a visualiza como possuidora de um enorme poder de atracção estética.

A arte dos caçadores-recolectores do Paleolítico superior não seria vivida como algo externo à vivência humana, mas sim como parte de um sistema simbólico de apropriação e de construção social da paisagem, produto da interacção entre os grupos humanos e o meio natural. A sua apresentação pública deve evidenciar esta postura, assim como a mensagem de que não existe uma separação entre os aspectos “rituais” e “quotidianos” no seio destas comunidades.

Nesta perspectiva, cabe ao guia, intérprete do Património, intervir no processo para guiar a experiência, corrigir a recepção e estruturar o conhecimento. Esta deve ser a última fase da “Cadeia de Valor do Património” – sequência de instâncias que intervêm no processo de estudo e gestão do Património.

Para que um objecto possa ser considerado bem patrimonial, deve ser o resultado final da implementação das sucessivas fases da Cadeia de Valor: Identificação; Documentação; Significação; Avaliação; Conservação; Valorização e Recepção.

A Cadeia de Valor do Património Arqueológico é paralela à “Cadeia de Valor da Ciência” (produção, transferência, difusão e serviços técnicos), e tem por objectivo criar uma *Tecnociência do Património*, como forma de acesso cognitivo ao mundo que não se limita a analisar a realidade e gerar um conhecimento auto-suficiente, mas construir e transformar a realidade através da sua plena inserção no sistema produtivo.

A nossa interpretação didáctica do Património arqueológico insere-se na designada “museografia didáctica” (SANTACANA e SERRAT 2005), e parte do pressuposto de que as estratégias de apropriação do objecto por parte do sujeito devem ser garantidas pela mediação proporcionada pelo discurso expositivo / interpretativo. Este deve “*permitir descrever a organização dos objectos como uma linguagem a apreender*”, como um dispositivo material, de reconstrução de uma situação social, em que os objectos revelam significados produzindo unidades de significação.

A visita deve ser concebida como experiência de narração sobre o espaço / tempo, lugares e território, através da introdução de uma nova forma de visitação, baseada em percursos pedestres guiados a vários núcleos de arte rupestre, e na introdução de uma visão de “território antropomórfico” enquanto construção simbólica por parte das comunidades de caçadores-recolectores.

Pretende-se, assim, estabelecer uma comunicação patrimonial centrada no estímulo que esta descoberta pode exercer sobre o sujeito observador, através de um processo de experimentação e apropriação mediado pela interpretação.

Os parques arqueológicos devem ser espaços de socialização da Arqueologia e de construção social do conhecimento, de criação de experiências culturais e sociais, pelo que a acessibilidade física e intelectual

ao Património arqueológico, por parte do público, deve converter-se em prioridade.

A nossa perspectiva e alternativa são a reivindicação da rentabilidade e oportunidade de produzir um conhecimento socialmente útil, partindo da premissa de que este só existe enquanto processo reflexivo de diálogo que “rompe a barreira” entre os arqueólogos, o passado e a sociedade actual.

Para alcançar esta rentabilidade social do Património arqueológico, adoptamos uma visão “construtivista” (PRATS 1997), que entende o Património cultural como fruto de um processo de construção social, aliada a uma posição “produtivista” (ASHWORTH 1994; KIRSHENBLATT-GIMBLETT 2001), para a qual o Património é um recurso para o turismo cultural.

Segundo SANTANA (2005: 59), na sua relação com o Património cultural, são três as estratégias de desenvolvimento turístico: preservação e protecção absoluta de espaços para o futuro e para o serviço da ciência; conservação e compatibilização do Património com o seu uso orientado para o turismo de massas; conservação do Património cultural.

A partir desta perspectiva, o Património arqueológico é uma nova forma de “produto cultural”, através do qual alguns lugares se convertem em destinos turísticos (KIRSHENBLATT-GIMBLETT 2001), no âmbito de uma lógica de “gestão do Património” que ganha terreno face a uma “lógica da conservação” e que reconfigura a Arqueologia como uma tecnologia para a sua produção e gestão. A arte paleolítica do Vale do Côa deve assim ser entendida, pela acção do PAVC e do seu museu, como um “pró comum”, através de uma apropriação pública mediante formas de trabalho e colaboração comunitárias.

O passado vive no presente, exerce uma influência nos processos de identidade e nos processos económicos e políticos sobre o mundo contemporâneo e, como tal, deve ser protegido como recurso da criação social de investigação científica e conhecimento público, que é de todos em geral e de ninguém em particular.

Concretizando, defendemos que o PAVC deve ser um laboratório vivo, dentro do conceito de “*living labs*”, aberto à inovação em contexto rural, através da participação do utilizador final, que é co-produtor do que é produzido, assim como de inovação social, através de novas ideias, que tenham como fim alcançar objectivos e satisfazer necessidades sociais, através de actividades e serviços inovadores.

Este conceito foi introduzido em Portugal por Carlos Zorrinho (coordenador do Plano Tecnológico e da Estratégia de Lisboa), no âmbito do Seminário Europeu de “*Living Labs*”, organizado pelo Gabinete Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, pelo Ins-

tituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) e pela Universidade do Minho (Guimarães, Maio, 2007), em colaboração com a Rede Europeia de “*Living Labs*” e a Direcção Geral da Sociedade de Informação e Media da Comissão Europeia.

As paisagens aparecem ao observador como um documento territorial para ser lido e interpretado, e as paisagens arqueológicas de que tratamos exigem dos arqueólogos uma descodificação e releitura do seu sentido original, visando a construção de um discurso acerca da territorialização da paisagem, ou seja, o reconhecimento de que cada território se manifesta paisagisticamente numa fisionomia singular, através de uma pluralidade de imagens sociais.

Nesta perspectiva, os espaços de arte rupestre deixam de ser percebidos como manifestações de auto-explicação subjectiva, e passam a ser experiências culturais de simbolismo colectivo.

Através da sua integração na lista do Património Mundial, passa a ser a comunidade internacional que lhe dá significado, através de uma aproximação multicultural de experiência estética, mediante a qual o sítio é categorizado como de significação mundial.

BIBLIOGRAFIA

- ARNHEIM, R. (1999) – *Arte y Percepción Visual: psicología del ojo creador*. Madrid: Alianza Editorial.
- ASHWORTH, G. (1994) – “From History to Heritage. From Heritage to Identity”. In ASHWORTH, Gregory e LARKHAM, Peter (eds.). *Building a New Heritage*. Londres: Routledge, pp. 13-30.
- BALLART, J. (1997) – *El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso*. Barcelona: Ariel.
- BAPTISTA, A. M.; SANTOS, A. T. e CORREIA, D. (2006) – “Da Ambiguidade das Margens na Grande Arte de Ar Livre do Vale do Côa. Reflexões em torno da organização espacial do santuário Gravetto-Solutrense na estação da Penascosa / Quinta da Barca”. *Côavisão*. 8: 156-184.
- BAPTISTA, A. M.; SANTOS, A. T. e CORREIA, D. (2008) – “A Estruturação Simbólica da Arte Gravetto-Solutrense em Torno do Monte do Fariseu”. In *Actas do IV Congresso de Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior*. Porto: ACDR. Vol. I, pp. 38-61.
- BOURDIEU, P. (2003) – *El Oficio de Científico: Ciencia de la Ciencia y reflexividad*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- BURKE, P. (2001) – *A Social History of Knowledge*. Cambridge: Polity Press.
- CRiado BOADO, F. (1993) – “Visibilidad e Interpretación del Registro Arqueológico”. *Trabajos de Prehistoria*. 50: 39-56.
- CRiado BOADO, F. e PARCERO OUBIÑA, C. (1997) – “Landscape, Archaeology, Heritage”. *TAPA: Trabajos de Arqueología y Patrimonio*. 2: 1-56.
- CRUZ BERROCAL, M. (2004) – *Paisaje y Arte Rupestre: ensayo de contextualización arqueológica y geográfica de la pintura levantina*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- DUNCAN, J. S. (1990) – *The City as Text: the politics of Landscape interpretation in Kandyan Kingdom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ELÍAS, N. (1992) – *Time: an essay*. Oxford: Basil Blackwell.
- HERNANDO, A. (1999) – “El Espacio no es Necesariamente un Lugar: en torno al concepto de espacio y a sus implicaciones en el estudio de la Prehistoria”. *Arqueología Espacial*. 21: 7-28.
- HERNANDO, A. (2002) – *Arqueología de la Identidad*. Madrid: Akal.
- KIRSHENBLATT-GIMBLETT, B. (2001) – “La Cultura de les Destinacions: teoritzar el patrimoni”. *Revista de Etnologia de Catalunya*. 14: 44-61.
- KUHN, T. S. (2009) – *A Estrutura da Revolução Científica*. Lisboa: Guerra e Paz.
- PETTITOT, J.; VARELA F. J.; PACHOUD, B. e ROY, J. M., eds. (2002) – “Naturalizing Phenomenology: issues”. In *Contemporary Phenomenology and Cognitive Science*. Stanford University Press.
- PRATS, L.L. (1997) – *Antropología y Patrimonio*. Barcelona: Ariel.
- SANTACANA, J. e SERRAT, N. (2005) – *Museografía Didáctica*. Ariel: Barcelona.
- SANTANA, A. (2005) – “Mirar y Leer: autenticidad y patrimonio cultural para consumo turístico”. In NOGUÉS PEDREGAL (coord.). *Cultura y Turismo*. Sevilla: Signatura Demos, pp. 55-82.
- SANTOS ESTÉVEZ, M.; PARCERO OUBINA, C. e CRIADO BOADO, F. (1997) – “De la Arqueología Simbólica del Paisaje a la Arqueología de los Paisajes Sagrados”. *Trabajos de Prehistoria*. 54 (2): 61-80.
- TUAN, Yi-Fu (1983) – *Espaço e Lugar: perspectivas da experiência*. São Paulo: Difel.

estudo e análise do

Património Subaquático da Ilha de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil)

projecto arqueológico

Alexandra Figueiredo ^I, Cláudio Monteiro ^{II},
Francisco Noelli ^{III}, Alexandre Viana ^{IV} e Marcelo Moura ^V

1. INTRODUÇÃO

A arqueologia subaquática é uma disciplina muito recente, que possui ainda enormes lacunas no estudo e compreensão do Património submerso. Apesar dos esforços das entidades com competência na área, muito falta para pesquisar e conhecer sobre a História que os mares e os rios escondem.

No Brasil, o panorama é mais crítico, sobretudo no que diz respeito à compreensão da colonização, dos diferentes acontecimentos históricos e das ocupações efectuadas pelos povos europeus.

Como local apeteçível pelas riquezas naturais que possuía, as suas costas foram palco de várias investidas e explorações portuguesas e estrangeiras, que aqui chegavam em busca das preciosas matérias-primas e produtos exóticos. O desconhecimento histórico parece ser sensível nas regiões a Sul, onde se localiza a Praia dos Ingleses (Florianópolis), zona de estudo deste projecto.

RESUMO

Apresentação de projecto arqueológico para estudo e análise do Património submerso da Ilha de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil), resultante de uma colaboração entre o Instituto Politécnico de Tomar (Portugal) e a Organização Não Governamental Projecto de Arqueologia Subaquática (Brasil). São desenvolvidos os objectivos, a metodologia e os resultados esperados, que estimularão a cooperação entre instituições científicas e académicas portuguesas e brasileiras.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia subaquática; Património; Brasil.

ABSTRACT

The author presents an archaeological project to study the underwater heritage at Santa Catarina island (Florianópolis, Brazil), as a result of the cooperation between the Instituto Politécnico de Tomar (Portugal) and the Non-governmental Organisation Underwater Archaeology Project (Brazil).

The article explains the project's aims, methodology and expected results, aiming to encourage cooperation between Portuguese and Brazilian scientific organizations and universities.

KEY WORDS: Underwater archaeology; Heritage; Brazil.

RÉSUMÉ

Présentation d'un projet archéologique pour l'étude et l'analyse du patrimoine immergé de l'île de Santa Catarina (Florianópolis, Brésil), résultant d'une collaboration entre l'Institut Polytechnique de Tomar (Portugal), et l'ONG Projet d'Archéologie Sous-marine (Brésil).

On y développe les objectifs, la méthodologie et les résultats espérés, qui vont stimuler la coopération entre des institutions scientifiques et académiques portugaises et brésiliennes.

MOTS CLÉS: Archéologie Sous-marine; Patrimoine; Brésil.

^I Instituto Politécnico de Tomar, Unidade Departamental Arqueologia, Conservação e Restauro e Património (alexfiga@ipt.pt).

^{II} Doutorando da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Instituto Politécnico de Tomar (claudio.monteiro.cr@gmail.com).

^{III} Professor aposentado da Universidade Estadual de Maringá, Brasil (ffnoelli@uwet.com.br).

^{IV} ONGPAS – Florianópolis. Pós-graduando em Arqueologia Subaquática, Instituto Politécnico de Tomar e Universidade Autónoma de Lisboa.

^V ONGPAS – Florianópolis.

[texto entregue para publicação em Janeiro de 2010, com revisão pontual em Abril de 2012]

FIG. 1 – Vista sobre a zona da Praia dos Ingleses, onde jaz a embarcação registada.

Numa óptica de colaboração, o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e a ONGPAS¹, que desenvolve, desde 2004, estudos nesta região na área da Arqueologia subaquática (VIANA *et al.* 2004; NOELLI s.d; NOELLI *et al.* 2009), associados a outras instituições de renome, vêm somar esforços no desenvolvimento de um projecto de análise e pesquisa histórico-arqueológica da zona frontal da Praia dos Ingleses, localizada na zona Nordeste da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, podendo posteriormente expandir-se a toda a costa da ilha.

Nesta zona, conhece-se uma embarcação naufragada, ainda por identificar, mas onde os objectos exumados e a análise documental permitem datar o naufrágio de 1687 (NOELLI *et al.* 2009).

Foi, exactamente, por volta desta época, que se deu a ocupação portuguesa na área, podendo estes vestígios ter uma ligação com as actividades que se desenvolviam nesta região. No entanto, para já, as técnicas construtivas da embarcação apontam para uma origem espanhola, podendo estar ao serviço de Portugal ou de outras nações (IDEM).

Também não podemos deixar de referir os saques dos corsários estrangeiros e os furtos de embarcações que se verificavam e que, por

¹ Organização Não Governamental Projecto de Arqueologia Subaquática, que possui como coordenador geral Marcelo Lebarchon Moura, como coordenador técnico Alexandre Viana, e como coordenador científico Francisco Silva Noelli.

este motivo, dificultam a identificação e a caracterização histórica do achado. Até ao momento, o levantamento arqueológico na enseada não localizou outros vestígios do período colonial, sendo premente a realização de prospecções que permitam ter um conhecimento mais amplo do local.

Contudo, os vestígios não se limitam a naufrágios, estendendo-se a outros tipos de estruturas, como fortificações, instalações portuárias, antigas ocupações pré-coloniais, por exemplo, sendo necessário o desenvolvimento de um registo efectivo e mapeamento do Património submerso, realizado por uma ampla equipa interdisciplinar.

2. OBJECTIVOS DO PROJECTO

Neste projecto integra-se como objectivo principal o reconhecimento dos vestígios arqueológicos submersos que jazem nesta região, considerando como intuito a compreensão da História naval, da Cultura material, da conservação de artefactos, da tecnologia náutica, da Economia marítima, da História da época pré e pós-colonial e, sobretudo, o desenvolvimento de uma base de suporte digital de toda a informação, associada a um sistema de gestão de informação geográfica, que permita um mapeamento e um registo efectivo do Património reconhecido durante os trabalhos de prospecção e escavação.

FIGS. 2, 3 E 4 – Em cima, imagens de mergulhadores durante os trabalhos de construção das quadrículas; em baixo, trabalhos com a sugadora.

Para além destes objectivos científicos, o projecto visa desenvolver estratégias de gestão, preservação e valorização turística, estando prevista e em desenvolvimento a criação de conteúdos 3D e audio-visuais para a divulgação mais atractiva dos achados, bem como a estruturação de um plano de musealização local.

Ao longo desta etapa, pretende-se desenvolver várias actividades, conferindo ao projecto um carácter interdisciplinar em vários domínios e permitindo uma estratégia contínua de comunicação.

FIG. 5 – Desenho do leme entretanto recuperado.

3. ÁREA DE PESQUISA, METODOLOGIA E INCIDÊNCIA DO PROJECTO

De acordo com o programado, as diferentes actividades serão desenvolvidas por equipas interdisciplinares, em colaboração institucional, formadas por elementos dos vários organismos, com reconhecida formação para a actividade a que se propõem.

Resumidamente, o plano de trabalhos pressupõe a realização de três componentes básicas do estudo arqueológico subaquático.

3.1. PESQUISA E REGISTO

Pesquisa e registo de todos os dados documentais e referências bibliográficas que se relacionem com a Ilha de Santa Catarina, e permitam compreender as movimentações, contactos e influências que, ao longo da História, se verificaram nesta região. Em termos práticos serão desenvolvidos:

- Base de dados para catalogação e caracterização dos vestígios;
- Pesquisa de dados em arquivos nacionais e internacionais;
- Realização de inquéritos à comunidade local e de acções de sensibilização e formação patrimonial;
- Publicação dos dados.

FIG. 6 – Vestígios arqueológicos da embarcação.

Esta fase englobará uma equipa interdisciplinar, que tentará reunir e pesquisar informação sobre a Ilha de Santa Catarina. Parte deste trabalho decorrerá nos arquivos documentais portugueses e espanhóis, tentando buscar as origens e as ordens emitidas para a ocupação da Ilha, bem como os descritores que permitam auxiliar na identificação da embarcação já conhecida, ou na de outros naufrágios descritos, que se tenham verificado e se encontrem relatados nestes documentos.

A este levantamento de referências documentais serão adicionadas informações orais dos pescadores cataranienses e das gentes locais.

O registo será efectuado em base de dados, associado a um sistema de informação geográfica, permitindo posteriormente considerar áreas de prospecção com probabilidades de aparecimento de outros vestígios, não conhecidos até ao momento. Esta estrutura, em suporte digital, servirá de base a futuros estudos e projectos e estará voltada para a localização de novos vestígios, até agora registados somente em documentos.

3.2. PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA

Prospecção, em redor da ilha, e mapeamento em sistema de informação geográfica de todas as estruturas e anomalias detectadas. Em termos práticos serão desenvolvidos:

- Prospecção na costa e em meio submerso dos vestígios já conhecidos, ou em áreas de maior probabilidade de estes aparecerem;
- Realização de um Sistema de Informação Geográfica para o devido mapeamento dos dados registados e inserção na base de dados (Geodatabase).

Numa segunda etapa, os esforços estarão concentrados na realização de uma campanha de prospecção, ao longo da costa da ilha e em meio submerso, atendendo aos pontos que já se conhecem, às zonas físicas mais propícias e às áreas com probabilidade de se registarem vestígios. A base que dará origem a este plano estará assente nos resultados obtidos no ponto anterior. A prospecção será realizada atendendo ao uso de sonares e a técnicas de visualização directa. Os resultados obtidos e as áreas prospectadas serão mapeadas e associadas a informações observadas no local, desenho de estruturas ou objectos, bem como das condições físicas registadas na altura das intervenções. Isto permitirá posteriormente, em gabinete, uma análise mais cuidada dos dados, bem como perceber zonas de anomalias ou identificar novos vestígios com interesse patrimonial.

3.3. ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA

Estudo e escavação da embarcação conhecida, numa tentativa de identificação e recuperação do maior número de dados.

FIGS. 7, 8 E 9 – Em cima, vasos de cerâmica dispersos; ao centro e em baixo, etiquetagem e recuperação do material.

Esta fase envolverá trabalhos de tratamento informático, conservação e restauro dos materiais recuperados, e um estudo pormenorizado da cultura material exumada.

- Preparação da monografia da embarcação;
- Construção do sistema de informação geográfica referente à embarcação;
- Escavação;
- Desenvolvimento de conteúdos em 3D e áudio-visuais.

A embarcação conhecida será intervencionada com as técnicas consideradas mais convenientes, atendendo ao meio físico sedimentar em que se encontra. A área de escavação estará dividida em quadrículas de 4 m², georreferenciadas com pontos de controlo subaquáticos e terrestres. Para tal será usado um DGPS (*Ashtec Technology*) com bases fixas e móveis com precisão de 5 mm, e uma estação total (*Leica Geosystems*). As marcações serão, à semelhança do que se tem realizado, transferidas para o programa *ArcGIS* (ESRI) e convertidos em *shapefiles*, permitindo a geração de arquivos vectoriais e a integração dos desenhos e fotos obtidos em campo. Com os mesmos dados, serão realizadas reconstruções tridimensionais, recuperando visualmente a imagem da embarcação e a reconstituição do naufrágio ou de alguns objectos registados.

É objectivo primordial encontrar as soluções e as respostas que permitirão compreender o achado, nomeadamente: 1) formação do registo arqueológico; 2) causa do naufrágio; 3) classe de barco; 4) composição da carga; 5) tipo de tripulação; e 6) número de passageiros (NOELLI *et al.* 2009).

Para o desenho e a fotografia, será acoplado nas quadrículas metálicas um gabarito de aço nivelado na horizontal, marcado em intervalos de 10 cm, servindo como régua para medidas e orientação da escavação e do registo.

Após a remoção dos sedimentos, os artefactos e objectos considerados mais relevantes serão conservados, marcados e catalogados com etiquetas acrílicas brancas, que servirão de código de controlo. Os demais objectos, como lastro e fragmentos cerâmicos, serão transferidos para caixas específicas, com o número da quadrícula, e transportados para o laboratório. Já em laboratório, será desenvolvido o processo de conservação e restauro dos mesmos, para posteriormente poderem ser expostos.

O trabalho a ser realizado integrará uma equipa multidisciplinar, quer na área da Arqueologia subaquática, quer na área das novas tecnologias.

3.4. ACÇÕES DE FORMAÇÃO

Em paralelo com estas actividades, serão conduzidas diversas acções e eventos de sensibilização patrimonial e ambiental, dirigidas às populações locais. Durante o projecto serão realizados *workshops*, seminários e exposições, abertos a todos os participantes e de entrada livre. Pretende-se com isto criar uma estrutura local de alerta ao aparecimento de vestígios patrimoniais e à sua preservação, motivando os organismos públicos, privados e as populações locais na defesa e valorização do seu Património, com vista a uma gestão integrada dos recursos para um significativo desenvolvimento turístico e cultural.

Associado ao público, será desenvolvido um projecto de sustentação museológica para divulgação e exposição do espólio e vestígios recolhidos.

FIG. 10 – Sino da embarcação.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Como resultados finais dos trabalhos, com vista à investigação e divulgação do Património, serão realizados:

- Publicação dos dados de Prospeccção Subaquática da Ilha de Santa Catarina, com todas as informações, pontos de interesse patrimonial e referências documentais registadas;
- Preparação de uma monografia detalhada da embarcação registada na Ilha de Santa Catarina;
- Construção de um Sistema de Informação Geográfica e Geodatabase digital com todos os registos, permitindo uma base de análise para o projecto e futuros trabalhos na região;
- Realização de conteúdos didáctico-pedagógicos para exposição dos dados e desenvolvimento de uma política preventiva do Património subaquático, para a sensibilização da população local;
- Divulgação dos trabalhos em eventos nacionais e internacionais (seminários, conferências, mesas redondas, *workshops*, etc.);
- Consolidação da pesquisa científica de Arqueologia subaquática e da colaboração entre as instituições brasileiras e portuguesas;
- Desenvolvimento de um museu local.

5. CONCLUSÕES

O projecto de estudo e análise do Património subaquático da ilha de Santa Catarina é um dos vários projectos estabelecidos entre o Instituto Politécnico de Tomar e as organizações / instituições que se dedicam ao estudo histórico-arqueológico de Florianópolis, pretendendo criar uma ponte interdisciplinar no desenvolvimento da investigação, da gestão, da preservação e da musealização do Património.

É o caso do projecto de estudo do Património Arqueológico de Santa Catarina, coordenado entre o IPT e a Universidade de São Paulo (USP), com apoio do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e no âmbito do qual se desenvolvem estudos sobre a transição para o agropastoralismo na ilha de Santa Catarina, bem como sobre a Arqueologia do contacto no litoral da grande Florianópolis.

É também o caso do projecto “Porto Seguro”, coordenado pelo IPT e apoiado pela Comissão Europeia, que integra no Brasil a USP, a Fundação do Museu do Homem Americano (FUMDHAM), o Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional – Superintendência Regional de São Paulo (IPHAN-SP) e o Núcleo de Estudos Negros de Santa Catarina. No âmbito deste último, foi recentemente criada uma extensão do Instituto Terra e Memória (que tem sede em Mação,

FIG. 11 – Fotomosaico.

Portugal) no município de São José (em parceria com as entidades locais).

Estas parcerias de âmbito científico, a par com a formação especializada oferecida pelo Instituto Politécnico de Tomar na sua pós-graduação e em mestrados, e a integração dos alunos nestes projectos, têm contribuído para construir uma equipa pluridisciplinar ampla, com mais de duas dezenas de pesquisadores dos dois lados do Atlântico, que se vem reforçando na vertente da Arqueologia subaquática.

Este projecto, de referência na Arqueologia brasileira, quer pela antiguidade da embarcação registada, quer pelos trabalhos que se têm vindo a desenvolver, tem tido um contributo fundamental na valorização do Património subaquático e no estudo colonial da ocupação da região. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- NOELLI, F. S. (s.d) – *Inventário de Barcos que Aportaram ou Passaram ao Largo da Ilha de Santa Catarina, Brasil*. 50 p.
- NOELLI, F. S.; VIANA, A. e MOURA, M. L. (2009) – “Praia dos Ingleses 1: Arqueologia subaquática na Ilha de Santa Catarina Brasil (2004-2005-2009)”. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*. São Paulo. 19.
- VIANA, A.; CORREA, N. S. e MOURA, M. L. (2004) – “Projeto Arqueologia Subaquática: o Patrimônio cultural marinho do Estado de Santa Catarina”. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*. 14: 387-391.

RESUMO

Apresentação de fontes documentais que permitem contextualizar historicamente a Ermida do Espírito Santo, localizada em Almada (Setúbal) e com referências que remontam a 1478.

Sede da paróquia de Santa Maria do Castelo até à sua extinção, em 1878, a ermida perdeu a função religiosa, sendo depois adaptada para fins associativos e recreativos.

PALAVRAS CHAVE: Capela; Idade Média (cristão); Idade Moderna; Património.

ABSTRACT

The author analyses document sources that will make it possible to establish the historical context of the Espírito Santo Chapel, in Almada (Setúbal), whose first reference dates back to 1478.

The chapel was used as mother church of the Santa Maria do Castelo parish until it was extinguished in 1878.

After losing its religious functions, the chapel was adapted for associative and recreational purposes.

KEY WORDS: Chapel; Middle Ages (Christian); Modern age; Heritage.

RÉSUMÉ

Présentation des sources documentaires qui permettent de contextualiser historiquement l'Ermitage do Espírito Santo, situé à Almada (Setúbal) avec des références remontant à 1478.

Siège de la paroisse de Santa Maria do Castelo jusqu'à sa disparition en 1878, l'ermitage a perdu sa fonction religieuse, ayant par la suite été adaptée à des fins associatives et récréatives.

MOTS CLÉS: Chapelle; Moyen Âge (chrétien); Période moderne; Patrimoine.

¹ Câmara Municipal de Almada, Divisão de Museus e Património Cultural.

[texto entregue para publicação em Dezembro de 2009, com revisão pontual em Março de 2012]

A Ermida do Espírito Santo de Almada

notícia preliminar sobre os testemunhos documentais

Telmo António¹ e Fernando Robles Henriques¹

No âmbito da aprovação de uma candidatura da Câmara Municipal de Almada ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), a preparação da intervenção arqueológica entretanto realizada na Ermida do Espírito Santo, na sequência da recuperação de que este imóvel actualmente é alvo, pretendendo-se a sua adaptação a Centro de Interpretação de Almada Velha, compreendeu a execução de uma pesquisa documental prévia que, não tendo sido exaustiva, permitiu recolher algumas informações relevantes acerca da história do edifício.

A Ermida do Espírito Santo, templo de uma só nave, é um edifício baixo, fortemente contrafortado, apresentando-se bem apoiado nas respectivas paredes laterais autoportantes. Esta estruturação terá contribuído para os escassos estragos sofridos durante o terramoto de 1755.

Sobre esta Ermida, à partida, pouco se conhecia, não só sobre o edifício em si, mas igualmente sobre a confraria que lhe estaria associada. Algumas das fontes bibliográficas mencionavam a sua construção durante o século XVI, embora outras apontassem uma origem mais remota, centrando-se em torno do século XIV. Como facto concreto, apenas que a ermida seria administrada pela igreja de Santa Maria do Castelo.

Foi consultada documentação nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo (ANTT) e no Arquivo Distrital de Setúbal (ADSTB), incidindo essa pesquisa nos registos paroquiais de Santiago de Almada e de Santa Maria do Castelo, da respectiva Colegiada e, também, nas visitas efectuadas pela Ordem de Santiago às igrejas do Concelho.

A partir desta investigação, foi possível constatar que a primeira referência identificada sobre a existência desta ermida remonta ao ano de 1478, encontrando-se documentada no registo de uma visita da Ordem de Santiago a Almada na qual, para além da enumeração dos seus ornamentos, é apontada a sua localização relativa: "*Vesitaram os ditos vesitadores ha hermida de SSanto Espirito que he dentro na ditto vila d'almadaa*"¹.

¹ ANTT. *Ordem de Santiago e Convento de Palmela*, Maço 1, doc. 45.

Foto: Câmara Municipal de Almada, Museu da Cidade.

Através da análise deste documento, é possível constatar que a construção do templo é seguramente anterior ao século XVI, ainda que não seja fácil perceber, com segurança, se a data de fundação será muito anterior ao ano de 1478. Pode, no entanto, inferir-se que a menção ao facto de a ermida se encontrar já no interior da vila implicaria situar a data da edificação em momento relativamente mais recuado, dado que, em regra, estes espaços religiosos se erigiam fora das povoações.

Exemplo dessa realidade é a referência, perpetuada num documento de 1587, a um empraçamento de “duas courelas de vinha junto à hermidagem de S. Sebastião”², localizada próximo, embora no extremo do aglomerado populacional, o que parece indiciar uma ocupação ainda rara ou dispersa daqueles limites.

Dez anos passados, em 1488, surge nova referência à ermida no decurso de uma outra visitação, desta vez com um rol de ornamentos mais extenso de onde se destaca: “huum retavollo de Santo Espírito husado que estaa no altar”.

Emerge nesta visitação a primeira menção à existência de um retábulo com representação do Espírito Santo, resultando difícil perceber se ele já existiria antes e não foi mencionado na visitação anterior, ou terá sido concluído entre 1478 e 1488. Contudo, ele surge caracterizado como “husado” e, como veremos, é descrito, em 1537, como “veelho”. Na Visitação de 1527 surge uma interessante descrição do edifício (ver à direita).

*VESSITAÇAM DA IRMIDA DE SANTO ESPÍRITO
SITUADA EM A DITA VILLA D'ALMADA*

Vessitamos a dita Irmida de Santo Espírito a qual tem as paredes da capela moor de pedra e caall e o tepto de cima he forrado de bordos boons e o altar mor he d'alvenaria com huua lagea grande em çima e nelle estaa huum retavollo veelho de Espírito Santo quando veio sobre nosa senhora e os apóstolos e a imagem de santiago e de nosa senhora com ho minino Jhesus no colo e no meio da dita capela estaa huua alampada e tem de comprido cinco varas e de largo tres varas e meia...

E o corpo da dita irmida o arco da capelamor he de pedraria e as paredes do corpo da igreja sam de pedra e barro cuberto de telha vãa e o portal da porta principal he de pedraria velho com huuas portas nelle velhas e rotas e na parede da parti de ponente estaa huua campainha pequena antre duas pedras e tem de comprido oito varas e meia e de largo cinco varas E pegado na dita irrmida da banda do sul estaa uma casinha pequena de pedra e barro cuberta de telha vãa em que ora vive hua Maria Alvarez que tem a chave da irrmida.

ANNT. *Ordem de Santiago e Convento de Palmela*, Livro 177

O relato resultante desta visitação permite verificar que, neste período, já existiriam alguns problemas de conservação do edifício, tal como dos respectivos ornamentos. Por outro lado, esta descrição confere uma visão muito nítida do espaço, a começar pelas dimensões do mesmo. Assim, a capela-mor teria um comprimento total de 5,5 metros por cerca de 3,85 metros de largura, enquanto o corpo da ermida teria um comprimento aproximado de 9,35 metros por 5,5 metros de largura. Refira-se, ainda, a tipologia de construção relativamente precária, com um aparelho, pelo menos de forma parcial, baseado em blocos de pedra unidos por barro e uma cobertura assegurada por telha vã.

O retábulo mencionado em visitação anterior é agora descrito com maior pormenor, descrevendo-se uma representação do Espírito Santo descendo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos, representando uma iconografia bastante recorrente à época.

Não voltarão a surgir referências ao retábulo após esta data, pelo menos nos relatos das visitasões da Ordem de Santiago. O seu destino é desconhecido, em concordância, aliás, com o destino que a pintura retabular quatrocentista portuguesa terá tido no seu conjunto. Aos nossos dias apenas chegaram algumas dezenas de painéis atribuídos ao século XV, cuja origem é, na maioria dos casos, obscura. A restante produção desta riquíssima iconografia ter-se-á perdido irremediavelmente ou foi, pura e simplesmente, reutilizada em obras executadas durante o século XVI (CARVALHO 1995).

Logo em 1533, segundo a narração de nova visitação, o estado de degradação parece ter-se agravado: “Esta Ermida estaa para cahir [...]”³.

³ ANTT. *Ordem de Santiago e Convento de Palmela*, liv. 262.

Com alguma probabilidade esta situação terá decorrido dos impactos do terramoto de 1531, que se sabe ter atingido a região de Lisboa com uma magnitude extremamente elevada. O aparelho de construção, bastante perene, como vimos, ter-se-á ressentido, motivando uma reconstrução ou, pelo menos, algum tipo de reabilitação num momento posterior, não sendo claro se a actual edificação corresponde, ainda que parcialmente, a essa fase de reestruturação.

A descrição do edifício na visitação de 1527 será a última a fornecer elementos tão completos. Nas visitasões posteriores será apenas mencionada de modo breve, em poucas linhas, ou simplesmente referida e integrada no rol de ermidas e capelas que, ao longo do século XVI, se foram construindo em Almada.

Muito tempo depois, em 1898, um processo do Ministério das Obras Públicas relativo à realização de obras de reparação urgentes na ermida, traça, na memória descritiva respectiva, um quadro desolador quanto ao estado do edifício: “[...] A capela-mor é espaçosa com dois altares encimados por nichos em forma de oratório, nos ângulos do corpo da ermida com o arco cruzeiro e a chamada Capela do Senhor dos Passos, onde estão depositadas as imagens que compõem a Procissão de Ramos,

bastante recomendáveis por serem de boa escultura [...]. O estado do edificio é bastante ruinoso especialmente no que respeita a madeiras...”⁴.

⁴ ANTT. *Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria*, Maço 504.

Segue-se um levantamento das reparações a efectuar, nomeadamente restauro do telhado, madeiramentos, vigas e paredes a serem picadas e rebocadas.

No que concerne ao edifício em si, foram estes os dados que se obtiveram mediante a pesquisa documental efectuada, o que não invalida que uma futura pesquisa mais abrangente, incluindo outras fontes documentais, possa vir a fornecer novos elementos. Por outro lado, no que respeita à utilização da ermida no quotidiano da população, foi possível obter alguns dados relevantes para um melhor conhecimento da sociedade da época.

Conforme exposto acima, relacionadas com o culto ao Espírito Santo, existiam confrarias organizadas um pouco por todo o país desde a Idade Média. Nas visitasões de 1564-1565, é definido pelos visitantes o modo de escolha dos “*mordomos das confrarias e ermidas*”. Essa nomeação seria efectuada por eleição anual, a realizar no dia de invocação do santo da confraria ou no domingo seguinte⁵.

⁵ ANTT. *Ordem de Santiago e Convento de Palmela*, Livro 206.

No caso específico da Ermida do Espírito Santo, a referência à confraria que lhe estaria associada surge apenas no ano de 1607, no livro de visitasões da paróquia de Santa Maria do Castelo: “*E os Padres desta matriz diram as missas da Confraria de Nossa Senhora da Graça sitta na hermita do Espiricto Santo sua anexa [...] como esta mandado nas visitasões passadas [...] E mandado a Juis e officiais da ditto Confraria de Nossa Senhora da Graça mandem dizer as missas da ditto Confraria nos dommingos e dias sanctos de guarda pellos padres da ditto matriz por seu giro porque desta maneira não sentiram a falta que de ordinário se tem [...]*”⁶.

⁶ ADSTB. *Paróquia de Santa Maria do Castelo*, Pasta I-M: visitasões.

Com base na documentação consultada, esta foi a única alusão à Confraria de Nossa Senhora da Graça, sedeada na Ermida do Espírito Santo, o que pode, parcialmente, ser explicado pelo facto de os registos das visitasões da paróquia estarem muito incompletos, resumindo-se a algumas folhas soltas. A citação correspondente a visitasões passadas, com instruções neste âmbito, deixa apreender que a confraria existiria seguramente há algum tempo.

Outro aspecto do enquadramento social deste templo está relacionado com a vida e a morte, ou seja, com o seu papel em cerimónias como os casamentos, ou enquanto espaço religioso sepulcral. Foram consultados os registos da paróquia de Santa Maria do Castelo, que administrava a ermida, e onde constam os assentos de óbitos, casamentos e baptizados no período compreendido entre 1584 e 1835.

Foto: Júlio Diniz / Câmara Municipal de Almada, Museu da Cidade.

Naturalmente, foi dada especial atenção aos registos mais antigos e ao período imediatamente posterior ao terramoto de 1755, uma vez que a ermida terá funcionado como sede de paróquia, na sequência da destruição das igrejas de Santa Maria e de Santiago.

Não obstante tratar-se de uma ermida anexa e sob administração da Igreja de Santa Maria, pôde documentar-se a celebração de casamentos, tendo por base os registos paroquiais, ainda que sejam nitidamente acontecimentos isolados e excepcionais, mesmo tendo em conta o facto de o estado de conservação dos registos nem sempre possibilitar a leitura. Naquele espaço religioso, foram consagrados três casamentos (1590, 1633 e 1640). A explicação para a realização destas cerimónias fora da sede da freguesia não é clara, podendo tanto estar relacionada com um impedimento pontual para a utilização da igreja de Santa Maria, como com uma eventual ligação dos noivos à confraria que se encontrava estabelecida na ermida.

Do mesmo modo, no que concerne aos enterramentos, foi identificado, até 1755, apenas um registo de óbito com sepultamento no oratório, mais concretamente na capela-mor. Data do ano de 1623. Não se podendo excluir a existência de outros enterramentos, eles terão sido sempre muito raros e, tal como acontece em relação aos casamentos, a explicação permanece pouco clara.

Esta realidade viria, contudo, a alterar-se por força da destruição do terramoto de 1755.

Foto: Câmara Municipal de Almada, Museu da Cidade.

Em Almada, apenas a Ermida do Espírito Santo terá permanecido relativamente incólume. Consequentemente, passou a funcionar como sede da freguesia de Santa Maria do Castelo, recebendo nova imagem de N. Sr.^a da Assunção, oriunda de Lisboa, em substituição da figura original, arruinada durante o sismo.

Num dos primeiros registos de óbitos posteriores ao cataclismo, a nova situação é descrita desta forma: *“Em doze de Agosto de Mil, e Sette e Sincoenta e seis em esta Igreja do Spirito Santo que serve de freguesia de Nossa Senhora da Assunção do Castello desta villa de Almada foi*

sepultado o Padre Manuel da Foncequa e Silva natural da villa de Alvarenga, Bispedo de Lamego [...]”⁷.

A consulta dos registos paroquiais correlativos a estes primeiros anos parece indicar que os enterramentos das pessoas mais pobres desta freguesia passaram a fazer-se no adro da igreja de Santa Maria, enquanto os restantes passaram a sê-lo na ermida do Espírito Santo, a funcionar como sede da paróquia de Santa Maria do Castelo durante algumas décadas.

No último quartel do século XVIII começam a surgir referências a deposições funerárias no cemitério da ermida do Espírito Santo, quase sempre com a indicação de “*pobre*” na margem do assento. Durante alguns anos continuam a ser referenciados sepultamentos em simultâneo no cemitério e na ermida. Esta permanece descrita como sede de freguesia, até que, em finais do século XVIII, os registos passam a restringir-se unicamente ao cemitério da ermida até 1800. Um registo de óbito de 1800 especifica mesmo que a ermida “*serviu nou- tro tempo de freguesia*”⁸.

⁷ ADSTB. Paróquia de Santa Maria do Castelo.

⁸ ADSTB. Paróquia de Santa Maria do Castelo.

Entre 1800 e 1833, data do último assento de enterramento na ermida, surge uma série de registos, todos executados no seu interior, mas sempre numa situação excepcional, mencionando invariavelmente o padre, expressões como “*por licença minha*” ou “*com permissão minha*”. Pôde constatar-se, em alguns casos, que essa prerrogativa se prendia com o facto de cônjuges e filhos dos falecidos já se encontrarem sepultados no interior do espaço religioso.

Pelo que esta documentação deixa transparecer, a ermida do Espírito Santo terá sido amplamente utilizada como espaço sepulcral após 1755 e, em dado momento do final deste século, terá perdido o estatuto de sede de freguesia, passando a simples filial. As inumações aqui efectuadas foram, a partir de então, pontuais, provavelmente por vontade expressa em testamento de alguns falecidos.

Ainda pertença da Igreja Católica, abandona a função religiosa em finais de século XIX, passando a funcionar, através de arrendamento, como sede da Academia Almadense entre 1919 e 1942.

A partir de 1974 transita, com utilização similar, para a posse do Grupo Desportivo Cultural de Almada. É no decorrer do século XX que adquire a designação pela qual muitos almadenses, por razões óbvias, ainda hoje reconhecem o edifício: Salão das Carochas.

FONTES E BIBLIOGRAFIA

SIGLAS

ANTT: Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
ADSTB: Arquivo Distrital de Setúbal.

FONTES

ANTT. *Obras na Ermida do Espírito Santo em Almada*. 1898. Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Maço 504.
ANTT. *Colegiada de Santa Maria e Santiago de Almada*, Maço 1 e Livro 1.
ANTT. *Mesa da Consciência e Ordens. Ordem de Santiago e Convento de Palmela. Visitações a Almada*. Maço 1, Doc. 45 (1478); Maço 2, doc. n.º 55 (1488), 66 e 71 (1492); Livros 177 (1527), 206 (1564-1565) e 221 (1570).
ADSTB. *Paróquia de Santiago*.
ADSTB. *Paróquia de Santa Maria do Castelo. Registos Paroquiais*.
ADSTB. *Paróquia de Santa Maria do Castelo, Pasta I-M: Visitações (1607)*.
ADSTB. *Câmara Municipal de Almada, Livro 1 (1609-1642)*.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Fortunato (1967) – *História da Igreja em Portugal*. Porto: Portucalense Editora. Vols. I e II.
BEIRANTE, Maria Ângela (1990) – *Confrarias Medievais Portuguesas*. Lisboa: Dinalivro.

CARVALHO, José Alberto Seabra (1995) – “A Pintura Quatrocentista”. In *História da Arte Portuguesa*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. 1, pp. 472-519.
CORTESÃO, Jaime (1984) – *Os Factores Democráticos na Formação de Portugal*. Lisboa: Livros Horizonte.
CRUZ, Maria Alfreda (1973) – *A Margem Sul do Estuário do Tejo: factores e formas de organização do espaço*. Montijo.
CUNHA, D. Rodrigo da (1642) – *Historia Ecclesiastica da Igreja de Lisboa*. Lisboa, p. 122.
FLORES, Alexandre (1996) – *Almada, sua Circunscrição Municipal*. Almada: ed. Autor, pp. 21-23.
FLORES, Alexandre (2004) – “Vila e Termo de Almada nas Memórias Paroquiais de 1758”. *Anais de Almada*. Almada: Câmara Municipal de Almada. 5-6.
MARQUES, A. H. de Oliveira (1980) – *Ensaio de História Medieval Portuguesa*. 2ª Edição. Lisboa: Editora Vega.
MARQUES, A. H. de Oliveira, org. (1990-1992) – *Chancelarias Portuguesas: D. Afonso IV*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Instituto Nacional de Investigação Científica. 3 vols.
MARQUES, A. H. de Oliveira, relator (1984) – *Chancelaria de D. Pedro I: 1357-1367*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Instituto Nacional de Investigação Científica Lisboa.
MATTOSO, José (1983) – *Portugal Medieval. Novas Interpretações*. 2ª ed. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

OLIVEIRA, Luís Filipe (2009) – *A Coroa, os Mestres e os Comendadores. As Ordens Militares de Avis e de Santiago (1330-1449)*. Faro: Universidade do Algarve (Coleção *Arte Literatura e História*).
PITA, Luís e DIAS, Maria da Graça (1995) – “A Albergaria e o Hospital do Santo Espírito da Vila de Aljustrel”. *Vipasca. Arqueologia e História*. Aljustrel: Câmara Municipal de Aljustrel, Unidade Arqueológica de Aljustrel. 4: 35-52.
POLICARPO, António (2005) – *Memórias da Nossa Terra e da Nossa Gente*. Almada: Junta de Freguesia de Almada.
SERRÃO, Eduardo da C. e SERRÃO, Vítor (1978) – “Vestígios da Antiga Capela do Espírito Santo dos Mareantes em Sesimbra”. In *Actas das III Jornadas Arqueológicas, 1977*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. I.
SERRÃO, Joel, dir. (1992) – *Dicionário de História de Portugal*. Porto: Livraria Figueirinhas.
SERRÃO, José Vicente, coord. (2004) – *Em Nome do Espírito Santo: história de um culto*. Lisboa: IANTT.
SOUSA, António Caetano (1946) – *Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa*. 2ª ed. Coimbra: Atlântida. Tomo III-I, pp. 451-455.
SOUSA, Raul Pereira de (1985) – “Evolução do Perímetro Urbano de Almada (séculos XIV a XVIII)”. *Al-Madan*. 1ª Série. 4-5: 35-38.
SOUSA, Raul Pereira de (2003) – *Almada. Toponímia e História das Freguesias Urbanas*. Almada: Câmara Municipal de Almada.

O Reaproveitamento de Materiais de Construção

o caso da Capela de São Pedro da Capinha

Constança Guimarães dos Santos e Elisa Albuquerque

[Texto: Dez. 2009]

Capela de São Pedro / 2003
Planta 1

FIG. 1. □ Construção original ■ Reconstrução 0 1,5 m

Situada no topo de um pequeno esporão/plataforma com cerca de 441 m de altitude, a Capela de São Pedro da Capinha ocupa um ponto destacado, dominando um vale fértil banhado pela ribeira da Meimoa, cerca de 1 km a Sudeste da freguesia da Capinha, concelho do Fundão, num sítio denominado Tapada de São Pedro.

As primeiras referências a esta capela datam do século XVI. Mariangelo Accursio diz: *“Hinc per iter nostrum fere ad mille passus in aedicula confecta tota ex lapidibus, et fractionibus columnarum vetustam ex eodem lapide epigramma est lapide quadrato”* (no nosso itinerário, quase a mil passos daqui [Capinha], num pequeno templo feito totalmente de pedras e pedaços de velhas colunas da mesma rocha, numa lápide está a inscrição) (segundo RAMOS 1999: 198).

Volta a ser citada, mais tarde, nas Memórias Paroquiais de 1758: *“Tem este povo as ermidas de Santo António; de Sam Marcos; de Sam Pedro; do Espírito, a que está posta uma irmandade; a de Nossa Senhora da Estrela, em que também se venera a imagem de Santa Anna, com irmandade erecta no seu altar; e todas ditas ermidas estam fora do lugar e pertencem ao mesmo povo”*.

A capela divide-se em dois corpos distintos, nave e cabeceira, tendo orientação Nordeste/Sudoeste. A nave, de traçado rectangular, apresenta somente uma parede original do edifício enquanto local de culto, ou seja, a parede Sul. Por sua vez, a cabeceira de planta rectangular, que corresponde à construção original, possui o aparelho, no exterior, formado por silhares de granito rectangulares dispostos em soga e tição parcial¹, colocados a seco. O interior é constituído por aparelho de alvenaria formado por blocos de granito e xisto com argamassa de argila nas juntas.

¹ Soga e tição é a técnica de colocação, regular e intercalada, de silhares na horizontal e na vertical. Diz-se soga e tição parcial quando a aplicação não é regular.

FIG. 2.

FIG. 3.

Assim, e no que se refere à arquitectura, a capela de São Pedro da Capinha é um edifício com orientação canónica, de pequenas dimensões (13,20m por 5,50m), planta rectangular formada por uma só nave e cabeceira também rectangular (4,10m por 4,80m) com dois nichos, um na parede Este (0,60m por 0,56m) e outro na parede Sul (0,43m por 0,40m) (Fig. 1). As paredes não possuem uma espessura uniforme, variando esta

entre os 0,45m e os 0,65m, sendo de 0,95m no local que faz a separação entre a cabeceira e a nave. Apresentam duplo paramento, caracterizando-se o aparelho, no exterior, por ser constituído por silharia de granito reutilizada (Fig. 2), enquanto o interior é de alvenaria, formada por pequenas lajes de granito e algum xisto, sendo notória a presença de material reutilizado, nomeadamente fustes de coluna (Fig. 3).

A forma como os silhares são reutilizados em São Pedro da Capinha encontra paralelos em construções como Quintanilla de las Viñas (Burgos), San Pedro el Viejo de Arlanza (Burgos), San Pedro de la Nave (Zamora), Santa Lucía del Trampal (Cáceres), San Miguel de Celanova (Orense) e São Pedro de Lourosa (Oliveira do Hospital), podendo este aparelho construtivo ser integrado na tipologia apresentada por CABALLERO ZOREDA (2001: 228), mais concretamente no tipo C, que corresponde a “*sillería regularizada*” (filas regulares) (Fig. 4).

No que concerne à cabeceira rectangular sobresaindo no exterior, encontra semelhanças, entre outros casos, em Burguillos del Cerro, San Pedro de Mérida (Mérida), Ibahernando (Magasquilla de los Donaire, Cáceres), Portera (Cáceres), Santa Olalla (Cáceres), San Pedro el Viejo de Arlanza (Burgos), São Pedro de Balsemão (Lamego) e Postoloboso (Ávila), verificando-se, nesta última, uma solução semelhante no interior relativamente à ligação entre a cabeceira e a nave (Fig. 5).

Tal como referido atrás, as paredes da Capela de São Pedro apresentam materiais arquitectónicos e decorativos reaproveitados, que sobressaem não só pela quantidade como pela diversidade.

Os silhares são, frequentemente, o material mais reaproveitado, sendo colocados tal como chegam à obra, sem preocupações com a forma ou tamanho nem com a sua relação com os restantes, mantendo a função para que foram concebidos (Fig. 6). Pelo contrário, outro tipo de materiais, de que são exemplo os fustes, raramente recuperam a sua função inicial, sendo integrados aleatoriamente na nova construção (Fig. 7).

Dentro do conjunto de materiais reaproveitados identificados na Capela de São Pedro destacam-

FIG. 4 (segundo CABALLERO ZOREDA 2001: 229-230).

-se, para além dos silhares, os fustes, não só pela expressividade numérica como pela sua variedade, tendo sido possível verificar que estes elementos apresentam diâmetros compreendidos entre os 10 e os 97 cm.

Dos 61 fustes contabilizados, apenas 21 se encontram inteiros, sendo todos de granito, encontrando-se localizados em todo o edifício, nomeadamente no alicerce (Fig. 8).

Registam-se, também, reaproveitados nas paredes alguns elementos decorativos, nomeadamente frisos (Fig. 9). De igual modo, são todos de gra-

nito e nenhum destes elementos se encontra colocado no edifício de acordo com a funcionalidade para a qual foi concebido.

São ainda de assinalar os silhares com marcas de união e de grampos, bem como os vestígios de talhe para encaixe visíveis em alguns silhares e blocos graníticos, resultantes da sua primeira utilização (Fig. 10).

Não podemos deixar de referir as três pedras almofadadas, elementos característicos da arquitectura romana, duas colocadas no embasamento e outra no cumhal Sudoeste da capela. ...157 ▶

FIG. 5 (segundo MARTÍN DE CÁCERES 1995: 368).

◀ 156.. As primeiras apresentam somente uma almofada (Fig. 11), ainda que uma delas suscite algumas dúvidas, sendo a restante de dupla almofada (Fig. 12). Encontramos semelhanças, quanto à dupla almofada, no arco romano de Bobadela e na Quinta do Moreiró 1, esta última em contexto de reaproveitamento (COIXÃO, CRUZ e SIMÃO 2009: 369).

FIG. 13.

FIG. 14.

É ainda de salientar a presença de duas aras em granito de grandes dimensões, tendo sido uma delas retirada no decorrer da primeira campanha de trabalhos arqueológicos.

Esta encontrava-se no cunhal Sudoeste da capela e, embora muito desgastada devido aos vários reaproveitamentos, foi ainda possível observar duas letras (...AE), correspondentes ao nome de uma divindade, possivelmente TOGA ou REVA (Fig. 13). Pela moldura que apresenta, podemos datá-la do século I d.C. (SANTOS e ALBUQUERQUE 2008: 98; ALBUQUERQUE e SANTOS 2009). A outra ara, colocada na parede Norte, apresenta os toros do capitel, assim como uma marca resultante de reaproveitamentos anteriores (Fig. 14).

Ainda dentro do contexto dos materiais construtivos reaproveitados no local, é importante referir a piscina baptismal, constituída por silhares de granito aparelhados de grandes dimensões e um lintel reutilizado como uma das paredes da estrutura, representando, assim, mais uma clara evidência de reutilização de materiais construtivos documentada em São Pedro (SANTOS e ALBUQUERQUE 2008: 106; ALBUQUERQUE e GUIMARÃES 2008: 5).

A prática da reutilização de materiais construtivos na arquitectura durante o período cronológico em questão, Antiguidade Tardia/Alta Idade Média, poder-se-á atribuir à desarticulação do sistema económico e político romano e, conseqüentemente, à desagregação de muitos ciclos produtivos que se tinham desenvolvido no território do Império (QUIRÓS CASTILLO 1998: 235). Uma destas alterações ter-se-á dado ao nível da desactivação de

grande parte das pedreiras, não significando, por isso, a inexistência de canteiros, pois mesmo estes materiais reutilizados necessitavam de cuidados de adaptação às novas estruturas.

Progressivamente, as pedreiras são substituídas, como fonte de matéria-prima, pela recolha de materiais de construção em edifícios arruinados, localizados nas proximidades das novas construções. O processo construtivo sofre, então, uma simplificação, face ao aumento da necessidade de reutilização dos materiais de construção, tanto no que se refere a silhares, materiais arquitectónicos e decorativos, como também de revestimento e cobertura, nomeadamente telhas e ladrilhos.

BIBLIOGRAFIA

- ALBUQUERQUE, Elisa e SANTOS, Constança (2009) – “Ara de São Pedro da Capinha (Fundão)”. *Ficheiro Epigráfico*, 87.
- ALBUQUERQUE, Elisa e GUIMARÃES, Constança (2008) – “Notícia Preliminar da Intervenção Arqueológica de São Pedro da Capinha (2ª Campanha)”. *Al-Madan*. IIª Série. 15: 5.
- CABALLERO ZOREDA, Luis (2001) – “Aportación a la Arquitectura Medieval Española. Definición de un grupo de iglesias castellanas, riojanas y vascas”. In *V Congreso de Arqueología Medieval Española, Valladolid, 1999*, pp. 221-233.
- COIXÃO, António Sá; CRUZ, Ana Brígida e SIMÃO, Paulo Vaz (2009) – *Carta Arqueológica do Concelho da Mèda*. Mèda.
- MARTÍN DE CÁCERES, Enrique Cerrillo (1995) – “Cristianización y Arqueología Cristiana Primitiva

Paralelamente, assiste-se ao aumento do uso das argilas em detrimento das argamassas, tal como sucede em São Pedro, designadamente nos paramentos de alvenaria do interior do edifício.

Atendendo ao que foi referido, poder-se-á dar a ideia de um dinamismo limitado durante este período cronológico, considerando as dinâmicas de reutilização de material.

Contudo, o recurso à dita prática resultaria de uma soma de necessidade e vontade, factores que pesaram mais ou menos, consoante o espaço e o momento (VIZCAÍNO SÁNCHEZ 2002: 218).

de la Lusitania: las áreas rurales”. In *IV Reunión d'Arqueologia Cristiana Hispànica, Lisboa 1992*. Barcelona, pp. 359-375.

QUIRÓS CASTILLO, Juan Antonio (1998) – “La Sillería y las Técnicas Constructivas Medievales: historia social y técnica de la producción arquitectónica”. *Archeologia Medieval*. 25: 235-246.

RAMOS, Sebastião Caldeira (1999) – *Memórias da Capinha (uma aldeia no concelho do Fundão)*.

SANTOS, Constança e ALBUQUERQUE, Elisa (2008) – “Capela de São Pedro da Capinha (Fundão): primeiras impressões (campanhas 2006/2007)”. *Ebrobriga*.

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, Jaime (2002) – “Reutilización de Material en la Edificia Tardoantigua. El caso de Cartagena”. *Mastia*. 1: 207-220.

A Arte Rupestre do Alqueva (Revisitada)

projecto de estudo do estado de conservação

Alexandra Figueiredo e Cláudio Monteiro

[Instituto Politécnico de Tomar, alexfiga@ipt.pt; claudio.monteiro.cr@gmail.com.

Texto: Jan. 2010; Actualização: Mar. 2012]

FIG. 1 – Zona do Molino Manzanéz, antes do enchimento da barragem do Alqueva.

Foto: Hipólito Collado.

Parte dos dados utilizados neste artigo podem ser consultados no projecto EuroPreArt.net (www.europreart.net), desenvolvido em parceria entre várias instituições europeias, incluindo o Instituto Politécnico de Tomar e a Asociación Cultural Colectivo Barbaón.

FIG. 2 – Pormenor da localização do Moinho, antes do enchimento da barragem de Alqueva.

Foto: Hipólito Collado.

INTRODUÇÃO

A Arqueologia subaquática tem dado fortes passos no estudo de vestígios submersos, saindo cada vez mais do foco que quase sempre a caracteriza – as embarcações –, para alastrar a estudos mais amplos e a épocas mais remotas.

À medida que recuamos no tempo, verificamos que a paisagem foi-se modificando, registando-se alterações na linha de costa, provocadas, em parte, pelas regressões e transgressões marinhas, mudanças nos cursos fluviais, desenvolvimento de lagos e ilhas, e até mesmo, mais recentemente, construções antrópicas, como é o caso das barragens, que vão submergindo vestígios de ocupações humanas.

O caso do Alqueva, pela quantidade de estações de real importância que submergiu, nomeadamente as de arte rupestre (CALADO 2001; BATISTA 2002; COLLADO 2002 e 2006, COLLADO *et al.* 2003), guarda em si um Património que pode ser estudado pela Arqueologia subaquática e disciplinas auxiliares, ainda com as limitações que lhe são inerentes.

O desenvolvimento de um projecto de estudo da conservação da arte rupestre do Guadiana, após alguns anos do enchimento da barragem, e a continuação deste trabalho ao longo dos próximos anos, permitirão registar a sua degradação e compreender o seu comportamento, assinalando possíveis medidas de salvaguarda e factores de risco para futuras situações do género.

O PROJECTO

Este novo projecto sobre a Arte Rupestre do Alqueva, que integra arqueólogos e conservadores, foi aprovado pelas entidades competentes da tutela do Património espanhol e encontra-se a ser desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Tomar (IPT), com o apoio de outras entidades. Nele têm sido integrados alunos da Pós-Graduação de Arqueologia Subaquática, curso que tem sido promovido desde 2008, numa parceria entre o IPT e a Universidade Autónoma.

Este projecto encontra-se ainda em fase embrionária, pelo que necessita de um estudo mais aprofundado e mais campanhas de trabalho para a sua devida percepção ¹.

Até ao final do ano de 2010, as intervenções realizadas permitiram essencialmente a detecção do estado ambiental do fundo fluvial e o reconhecimento da área da localização das gravuras.

De facto, as condições de mergulho de rio, a falta de visibilidade dos primeiros metros de profundidade, as temperaturas frias, a profundidade registada (sempre superior a 35 metros), os detritos que cobrem o fundo, a presença de vegetação (árvores e arbustos) e a obscuridade existente, são factores que, agrupados, dificultam as intervenções.

¹ Poderá ser visualizado um vídeo sobre os primeiros trabalhos em <http://www.entrada.tv/Projectos/ArqAlqueva/ArqAlqueva.html>.

Foto: Hipólito Collado.

FIG. 3 – Tratamento e limpeza de uma das rochas, durante os trabalhos levados a cabo antes do enchimento da barragem.

Foto: FunConservation.

FIG. 4 – Imagem da zona do Molino Manzanéz, após o enchimento da barragem.

Foto: FunConservation.

FIG. 5 – Imagem de uma das equipas, junto à poita de marcação da localização do moinho.

Foto: Entrada.

FIG. 6 – Reunião de preparação dos trabalhos.

Foto: Hipólito Collado.

FIG. 7 – Fotografia de uma das rochas com gravuras.

FIGS. 8 E 9 – Mapa do rio Guadiana depois do enchimento da barragem e imagem desta estrutura (europreart.net).

FOTOS: Entrada.

FIGS. 10 E 11 – Pormenores de rochas submersas.

◀ 159... Desta primeira etapa de projecto, foram objectivos:

- Reconhecimento do fundo e da zona onde se localizam as gravuras;
- Recolha de amostras do fundo e sua análise geral;
- Selecção de uma área, sua limpeza e identificação das gravuras com as anteriormente inventariadas;
- Produção de elementos gráficos e visuais das gravuras;
- Percepção do estado de conservação e registo de patologias que possam ser identificadas, como desgaste, fendas, actividade biológica, etc.

O AMBIENTE SUBAQUÁTICO

Os primeiros mergulhos de prospecção foram realizados na zona próxima ao Molino Manzanéz. A escolha desta área prendeu-se com questões estratégicas de maior facilidade para a identificação do local, bem como por questões de segurança.

Os mergulhos de reconhecimento realizados permitiram perceber que toda a área próxima ao moinho se encontra coberta por uma camada de lodo pastoso e gorduroso, negro, com um cheiro fétido acentuado e persistente. Esta camada chega, em algumas partes, a atingir os 30 cm de altura. Sobre esta registou-se ainda um sedimento de tom acastanhado, muito fino, com menos de 1 cm de espessura, elevando-se facilmente em suspensão, se remexido. A camada inferior é já pesada, caindo literalmente, se afastada.

No solo jazem ainda alguns arbustos, que chegam a ter cerca de 1,5 a 2 metros de altura, e, junto à margem, é possível verificar, à superfície, a copa de algumas árvores submersas que dificultam a travessia das embarcações.

A temperatura da água ronda em média os 20 graus à superfície, no Verão. Após os 15 metros de profundidade desce significativamente, atingindo os 10 graus no fundo. Também até aos 15 metros, sensivelmente, verifica-se uma visibilidade extremamente reduzida, devido à grande suspensão

existente. O meio tornou-se mais “limpo” após a passagem desta frente, obtendo-se no fundo uma visibilidade nocturna que ronda os três a quatro metros.

Não foi registada a presença de qualquer de fauna.

O ESTADO ACTUAL DAS GRAVURAS RUPESTRES: CONCLUSÃO

Ainda não nos foi possível avançar com resultados sobre o estado de conservação das gravuras, mas as hipóteses de estarem em bom estado é considerável, uma vez que se situam em águas paradas, a grande profundidade, sem luz e, portanto, sem actividade biológica de risco.

Um outro factor é a forte deposição de sedimentos, que servem como camada protectora contra eventuais forças de abrasão, que provocariam desgaste da superfície pétreo.

Referimo-nos, sobretudo, às rochas do Molino Manzanéz, que são horizontais. A realidade portuguesa, que apresenta uma grande quantidade de superfícies verticais, será diferente.

A desvantagem, no caso da área em estudo, é que, uma vez soterradas, a sua localização e estudo são mais difíceis.

Neste momento, é nossa pretensão desenvolver uma fase intrusiva de limpeza e escavação das rochas. A identificação das mesmas, o seu registo e a análise do estado de conservação serão realizados numa fase posterior. ❧

BIBLIOGRAFIA

- BAPTISTA, A. M. (2002) – “Arte Rupestre na Área de Influência da Barragem do Alqueva em Portugal”. *Al-Madan*. IIª Série. 11: 158-164.
- CALADO, M. (2001) – *Levantamento e Estudo da Arte Rupestre do Guadiana*. Relatório de prospecções (inédito).
- COLLADO, H. (2002) – “Arte Rupestre en la Presa de Alqueva. El conjunto de grabados del Molino Manzanéz (Alconchel-Cheles, Badajoz)”. *Al-Madan*. IIª Série. 11: 196-201.
- COLLADO, H. (2006) – *Arte Rupestre en la Cuenca del Guadiana: el conjunto de grabados del Molino Manzanéz (Alconchel - Cheles)*. Beja: EDIA (*Memórias d’Odiana. Estudos Arqueológicos do Alqueva*).
- COLLADO, H.; Girón, M. e FERNÁNDEZ, M. (2003) – “Paleolithic Rock Art in Molino Manzanéz Area (Alconchel-Cheles, Badajoz, Spain)”. *Quartaer*. 20: 1-21.

Estelas Discoidais Encontradas em S. Pedro da Cadeira e no Maxial (Torres Vedras)

Guilherme Cardoso e Isabel Luna [Texto: Fev. 2010]

Fomos informados pela Sr.^a D. Elisa Henriques, zeladora da Igreja Paroquial de S. Pedro da Cadeira, no concelho de Torres Vedras, da existência, naquela igreja de um fragmento da parte superior de uma estela funerária discoidal (Fig. 1). A peça, proveniente de alguma obra realizada nas imediações da igreja, encontrava-se esquecida no quintal da casa paroquial, de onde a Sr.^a D. Elisa a recolheu para uma dependência da igreja, onde se encontra agora em maior segurança. Até ao momento, eram já conhecidas três estelas funerárias provenientes daquela igreja. Duas integram o espólio do Museu Municipal Leonel Trindade, em Torres Vedras, e foram referenciadas por Beleza Moreira (MOREIRA 1982: 33). Uma outra encontra-se na posse de um particular, numa habitação muito próxima do templo, tendo sido recolhida nos entulhos resultantes das obras de conservação efectuadas na igreja, na década de 70 do século passado (CARDOSO e LUNA 2006: 437, n.º 20).

No concelho de Torres Vedras, não é conhecida qualquer outra estela com a representação da cruz de braços curvilíneos formada a partir da junção de quatro anéis.

No entanto, são conhecidos diversos exemplares figurando o pentalfa com os braços intercalados

por besantes, nomeadamente provenientes das igrejas de Nossa Senhora da Luz, na Carvoeira, e de Santa Susana, no Maxial, bem como um exemplar que deverá ser originário da ermida de Nossa Senhora do Amial.

Nestes casos, o talhe, a robustez das peças e a significativa semelhança existente com os motivos decorativos que figuram em moedas da primeira dinastia, até ao reinado de D. Pedro I (cruz pátrea, com besantes entre os braços), contribuíram para a atribuição de cronologias relativamente recuadas, nomeadamente entre os séculos XII e XIV.

Já a presente peça, talhada num calcário regional cinzento, poderá ser datada dos finais da Idade Média, designadamente de entre os séculos XIV e XV, atendendo a alguma rusticidade do talhe (não tão evidente como nos casos anteriores) e aos motivos decorativos que apresenta.

Uma segunda estela (Fig. 2), do mesmo período da anterior, foi recolhida por Salvador Cunha Braga no meio de entulhos junto à escola primária do Maxial, a escassas dezenas de metros do local onde foi encontrada uma outra cabeceira de sepultura já por nós publicada (CARDOSO e LUNA 2006: 433-435).

Trata-se da parte superior de uma estela discóide, de calcário oolítico branco. No sítio aparecem vestígios romanos e medievais, possivelmente restos de um casal agrícola e de um campo santo, con-

FIG. 2 – Descrição

Face 1 – Cruz umbicada, com besante central de onde partem os braços de extremidades perladas, inscrita num círculo ligeiramente rebaixado;
Face 2 – No campo central, em baixo relevo, estão esculpidos dois instrumentos

firmado pela existência de uma sepultura antropomórfica, datada de entre os séculos VIII e IX, escavada no Alto dos Moinhos, a menos de trezentos metros do local.

São já várias as estelas com motivos de profissões encontradas no concelho de Torres Vedras, sendo esta a segunda que revela que o defunto seria um mestre carpinteiro. A cruz perlada surge pela primeira vez na área territorial do município, embora fosse uma forma de decoração muito comum em cruzes processionais medievais.

Este tipo de estela era para ser colocada no local sagrado do enterramento de um cristão velho, no

FIG. 1 – Descrição

Face 1 – Conjunto de quatro anéis, deixando entrever, no seu permeio, uma cruz losangonal de braços curvilíneos, inscrita num círculo ligeiramente rebaixado;

Face 2 – Pentalfa em relevo, com um besante intercalado entre cada braço, inscrevendo-se o conjunto num círculo rebaixado;

Dimensões – Largura: 34 cm; Diâmetro do campo de gravação: 27 cm; Cercadura: 3,5 cm; Espessura: 13 cm.

De Volta à “Cava de Viriato” (Viseu)

Rodrigo Banha da Silva [FCSH - Universidade Nova de Lisboa. Texto: Fev. 2010; Actualização: Mai. 2012]

de carpinteiro, serra e enchoú ou machado, inscrevendo-se o conjunto num círculo rebaixado;

Dimensões – Largura: 24 cm; Diâmetro do campo de gravação: 20,5 cm; Cercadura: 1,5-2 cm; Espessura: 7 cm.

Maxial, mostrando a importância do mester do indivíduo ali sepultado, na sociedade em que se inseria.

BIBLIOGRAFIA

- CARDOSO, Guilherme e LUNA, Isabel (1997) – “Escavações de Emergência na Igreja de N.ª Sr.ª da Luz (Carvoeira, Torres Vedras)”. *Revista de Arqueologia da Assembleia Distrital de Lisboa*. Lisboa. 3: 55-66.
- CARDOSO, Guilherme e LUNA, Isabel (2006) – “Novas Cabeceiras de Sepultura do Concelho de Torres Vedras”. *O Arqueólogo Português*. 3 (suplemento): 423-477 (Actas do VIII Congresso Internacional de Estelas Funerárias).
- MOREIRA, José Beza (1982) – *Catálogo das Cabeceiras de Sepultura do Concelho de Torres Vedras*. Torres Vedras: Associação para a Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres Vedras.
- UCLA, Pierre (1995) – “Dictionnaire Multilingue sur les Stèles Discoïdales”. *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*. 65: 143-189 (VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias, Ponencias. Pamplona, 24-28 Abr. 1995).

A “Cava de Viriato”, junto à cidade de Viseu, é uma poderosa marca paisagística humana, das de maior dimensão do actual território português. Construção de carácter militar, ostenta várias das características das estruturas deste tipo correntes desde a romanidade: quatro portas axiais ainda visíveis no século XVII, mas, e sobretudo, o seu talude e fosso de grandes dimensões, muito bem articulado com os veios de água próximos que o alimentavam, ilustrando a mestria hidráulica dos seus construtores.

Alvo de reabilitação cuidada no âmbito do POLIS-Viseu, a “Cava” acabou em 2007 despida do cunho ideológico com que foi revestida durante o Estado Novo.

Porém, a intervenção ficou aquém do planeado em matéria de Arqueologia ¹, tendo-se perdido mais uma oportunidade para o esclarecimento das interrogações que se acumulam com o passar dos anos ².

Durante muito tempo rotulada de fortificação castrense romana, a sua origem foi atribuída em data recente ao final do século X.

Suportam esta atribuição lacónicas referências documentais às campanhas de Almansor, que apontam para um papel relevante então desempenhado por Viseu, e um paralelo formal para a perfeição octogonal da “Cava” no acampamento militar Omíada das proximidades de Samarra (Iraque), datado dos finais do século VIII ³.

A hipótese deve-se a Vasco Mantas, depois reforçada por Helena Catarino e, apesar das convenientes cautelas avançadas pelos próprios autores, parece ir colhendo a progressiva adesão favorável da comunidade. Também Jorge de Alarcão, em texto recente, admite uma origem muçulmana

¹ O plano, elaborado pelo autor em colaboração com Nuno Mota e Nuno Gamboa, chegou a ser apresentado pelo projectista (Gonçalo Byrne, Arq.) à ParquExpo, mas não foi por esta implementado.

² Excelente o contributo recente de Vasco Mantas, em número anterior desta mesma revista (MANTAS 2003).

³ Ver bibliografia em MANTAS 2003.

FIG. 1 – Relação da “Cava de Viriato” com Viseu (segundo ALARCÃO 1989).

para a “Cava”, questionando todavia a sua atribuição a Almansor e sugerindo outras hipóteses, como a que faz eco da hipotética sua contemporaneidade com a conquista de Muça, aventada por Helena Catarino, ou, em alternativa, a sua construção leonesa, também da nona centúria, neste caso feita pela mão de arquitecto/engenheiro toledano (ALARCÃO 2006).

Esta última leitura do monumento, tanto quanto as anteriores, persiste em basear-se quase em exclusivo sobre a forma da “Cava”. Justificam-no as limitações e/ou escassez de trabalhos arqueológicos sobre o local e respectivos elementos materiais deles resultantes, que não esclarecem de forma decisiva a sua cronologia.

Interessa aqui um outro aspecto da “Cava”, que parece tratado de maneira insuficiente: o seu desenho arquitectónico.

Os elementos já abordados respeitam quase em exclusivo às dimensões, publicados em primeiro lugar por Leite de VASCONCELOS (1904): um diâmetro maior interno próximo dos 640 m; uma largura da base do talude de cerca de 30-35 m; uma área defendida próxima dos 32 ha.

Aparte estes elementos, Jorge de Alarcão, na perspectiva de uma cronologia romana que antes defendia, aventara a hipótese de, no parcelamento actual, estarem fossilizados dois eixos perpendiculares, um “cardo” e um “decumanus” (ALARCÃO 1989; VAZ 1993).

Parece, contudo, ter passado despercebido que o monumento, qualquer que seja a sua cronologia, ostenta uma métrica romana ⁴:

– Os 35 m admissíveis para a espessura da base do talude equivalem a um *actus*, medida linear equivalente a 120 *pes*;
 – O diâmetro interior, medido a partir da base exterior do mesmo talude, a cerca de 706 m, ou seja, 20 *actus* ou 2400 *pes*;
 – O perímetro exterior da base do talude ronda os 2960 m, o que equivale a 2 milhas romanas;
 – O *actus* e os 20 *actus* acima indicados estão na base das unidades padrão mais extensamente utilizadas para medir áreas na agrimensura romana, o *iugerum* (um rectângulo de 1 x 2 *actus*) e a *centuria quadratta* (um quadrado de 20 x 20 *actus* de lado, equivalente a 2400 x 2400 *pes*).

⁴ Excepção feita a Adolf SCHULTEN (1933), que datou categoricamente o monumento de Época Romana, com base na similar dimensão do diâmetro maior da “Cava” e de *Castra Caecilia* (Badajoz).

CENTVRIA QUADRATTA

FIG. 2 – Planificação da “Cava”.

Considere-se, agora, que o desenho de um octógono regular se obtém a partir da rotação a 45° de um quadrilátero sobre outro, conectando-se depois os oito vértices assim conseguidos (Fig. 2). Conclui-se, assim, que o desenho da “Cava” foi obtido a partir da rotação de dois quadrados inscritos no interior de um outro, maior, equivalente à unidade de área mais utilizada nos parcelamentos romanos, a *centuria quadratta*.

Este desenho corresponde à planificação que terá sido depois vertida para o terreno. A edificação da “Cava” deverá ter partido de uma marcação colocada na base do talude, no seu lado exterior, vazando-se para o interior do perímetro as terras escavadas para a formação do fosso e configurando, desta maneira, o referido talude.

Por seu turno, o octógono não é estranho à construção romana: Vitrúvio explica que a planificação de uma cidade deveria tomar em consideração os oito ventos dominantes e, por isso, o plano da mesma deveria iniciar-se pelo desenho de um octógono regular, orientado aos ventos (*Lib. I, 6*); na prática, pode-se apontar um exemplo de configuração quase octogonal aplicada à planificação de cidade, *Colonia Arausio* (Orange, França), na Gália Narbonense, onde os projectistas augusteos aplicaram um octógono de eixo mais alongado (mediante uma redução proporcional), ao qual acrescentaram, sobrepondo-se-lhe parcialmente, um rectângulo na zona do *meridianum regio dextratum* (GROS e TORELLI 1992: 271). Recolocando a questão cronológica, a métrica e conceitos romanos podem ter sido adoptados num qualquer momento entre a Época Romana e a medievalidade.

Mas o facto de a “Cava do Viriato” empregar no seu desenho arquitectónico ideias, ritmos e métricas tipicamente romanas faz dele um exemplar, afinal, “clássico”.

E é este o seu traço identitário mais forte, mais do que a “idade” do seu “construtor”, que continua a desafiar de forma esfingica os investigadores e a chamar sobre si, por isso, a atenção. 🏛️

BIBLIOGRAFIA

ALARCÃO, Jorge de (1989) – *A Cidade Romana de Viseu*. Viseu: Câmara Municipal de Viseu (*Estudos Viseenses*, 1).

ALARCÃO, Jorge de (2006) – “Notas de Arqueologia, Epigrafia e Toponímia”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 9 (1): 139-141.

GROS, Pierre e TORELLI, Mario (1992) – *Storia dell’Urbanistica: il mondo romano*. Bari.

MANTAS, Vasco Gil (2003) – “Indícios de um Campo Romano na Cava de Viriato”. *Al-Madan*. IIª Série. 12: 40-42.

SCHULTEN, Adolf (1933) – “Forschungen in Spanien (1928-1933)”. *Archäologischer Anzeiger*, pp. 534-538.

VASCONCELOS, J. Leite de (1904) – “A Cava de Viriato”. *O Arqueólogo Português*. 9 (1-3): 11-16.

VAZ, J. L. Inês (1993) – *A Cidade Romana de Viseu. Espaço e Sociedade*. Coimbra.

Castro de Baltar (Paredes)

notícia preliminar

Rui Pinheiro [Texto: Jan. 2010]

FIG. 2 – Vista geral.

1. INTRODUÇÃO

A prospeção realizada para a conclusão da Prova de Aptidão Profissional da Escola Profissional de Arqueologia e defendida em Junho de 2000, com o título *A Cultura Castreja no Concelho de Paredes*, permitiu, além de relocalizar alguns povoados castrejos já conhecidos, a localização de dois povoados da Idade do Ferro inéditos à altura.

Esta pequena notícia pretende dar a conhecer um deles, localizado na freguesia de Baltar, concelho de Paredes.

2. LOCALIZAÇÃO

O Castro de Baltar localiza-se no Monte de São Silvestre, freguesia de Baltar, concelho de Paredes, distrito do Porto. Apresenta as coordenadas Lat. 41° 11' 14"; Long. 8° 23' 53", e está a uma altitude de 395 metros (*Carta Militar de Portugal* 1/25 000, folha 123, 1999 – Fig.1).

3. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

A ocupação da região durante o período denominado de Cultura Castreja, onde o Castro de Bal-

FIG. 1 – Implantação cartográfica.

tar se insere (Entre-Douro-e-Minho), está bem documentada e relativamente bem estudada. Relativamente próximos temos a Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira) e o povoado de Monte Mozinho (Penafiel) e bem perto temos o Castro da Vandoma.

4. CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO

O Castro de Baltar está localizado no vale do Sousa, onde dominam os granitos monzoníticos porfiróides de grão médio e duas micas, essencialmente biotíticos. Em termos de relevo, destacam-se os “relevos de dureza”, que são serras com orientação predominantemente NW-SE, embora existam manchas de rochas sedimentares do período Devónico.

No geral, os solos apresentam uma textura ligeira, são permeáveis e relativamente pouco profundos, sendo ácidos e ricos em potássio e sais de ferro e alumínio.

A nível hídrico, o vale do Sousa apresenta uma densa malha de cursos de água, que acompa-

FIG. 3 – Primeiro pano de muralha.

FIG. 4 – Primeiro pano de muralha (pormenor).

FIG. 5 – Segundo pano de muralha.

FIG. 6 – Segundo pano de muralha (alinhamento exterior).

nam os principais vales que existem na região, tendo o rio Sousa por espinha dorsal. A nível climático, apresenta temperaturas amenas, embora possa chegar no Inverno a valores negativos (-6 °C).

A precipitação é bastante elevada de Outubro a Maio (1500 mm) mas, nos meses de Verão, especialmente Julho e Agosto, os valores de pluviosidade atingem o seu limite mínimo.

5. A ESTAÇÃO

O Castro de Baltar, povoado atribuível à Idade do Ferro, está localizado no cabeço de S. Silvestre, com uma grande preponderância sobre a região envolvente, o Vale do Sousa, pois, apesar de não ser uma elevação muito elevada, apresenta encostas com grande inclinação (Fig. 2).

A nível de estruturas vêem-se o que parecem ser dois panos de muralhas, estando o primeiro em muito mau estado de conservação, já que por cima foi rasgado um caminho (Fig. 3). Desta muralha só se vêem pequenos trechos do que poderá ser o enchimento (Fig. 4) e o caminho que lhe passa por cima deve corresponder, grosso modo, à sua localização. A largura máxima desta estrutura ronda os 1,80-2 metros.

A cerca de 50 m, em direcção ao topo da elevação, existe um outro pano de muralha, maior e mais bem conservado, de que se pode observar o alinhamento exterior (Figs. 5 e 6).

Quer esta estrutura quer a anterior parecem acabar na vertente SE, onde o declive é muito acentuado e onde existem diversos cabeços de granito, o que facilitaria a defesa da encosta sem recurso à construção de outro tipo de estruturas mais duráveis.

A nível de material, foram recolhidos durante a prospekção vários fragmentos de cerâmica (Fig. 7), incluindo um arranque de asa em cerâmica micácea de cor cinzenta de modelação manual, um fragmento de bojo com decoração incisiva curvilínea, junto com um movente e um dormente de uma mó de vaivém (Fig. 8), e um bloco de granito que, numa das faces, tem uns sulcos longitudinais e que, provavelmente, terá sido algum elemento arquitectónico.

FIG. 7 – Cerâmica micácea.

Não foi possível localizar mais estruturas, se é que existem, ou recolher outro material, já que o cabeço está densamente arborizado e com uma forte vegetação rasteira.

6. CONCLUSÃO

Este povoado da Idade do Ferro, embora não seja muito grande, insere-se na forte e densa rede de povoamento que existiu durante o denominado período da Cultura Castreja, Idade do Ferro, que

importava estudar melhor, de modo a compreender as interligações entre os diversos povoados. ❧

BIBLIOGRAFIA

- PINHEIRO, Rui P. P. C. (2001) – *A Cultura Castreja no Concelho de Paredes, Porto*. Prova de Aptidão Profissional apresentada à Escola Profissional de Arqueologia (policopiado).
 SILVA, Armando C. F. (1986) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Paços de Ferreira: Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins.

FIG. 8 – Dormente de mó de vaivém.

Castanheiro do Vento (Vila Nova de Foz Côa)

primeiros resultados da campanha de 2009

Ana Vale, Sérgio Gomes, Gonçalo Leite Velho,
Bárbara Carvalho, João Muralha Cardoso,
Susana Oliveira Jorge e Vítor Oliveira Jorge [Texto: Jan. 2010]

A campanha arqueológica no sítio de Castanheiro do Vento teve início no dia 29 de Junho e prolongou-se até ao dia 1 de Agosto. Contou com a participação de estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, assim como de voluntários de diversos países. Mais uma vez foi possível a colaboração do professor Christopher Watts (Universidade de Toronto) e de uma equipa de alunos da mesma instituição.

Para além do envolvimento institucional da equipa das universidades do Porto e de Toronto, a campanha de 2009 contou com a presença de um grupo de arqueólogos que, por amizade e grande interesse por Castanheiro do Vento, colaboram connosco e a quem agradecemos: Alexandra Vieira, Mónica Corga, Joana Alves Ferreira, Susana Mesquita, Lurdes Oliveira, Lesley McFadyen, Leonor Sousa Pereira, André Santos, Sara Luz, Kim Rice, António Pereira e Ângela Carneiro.

Também queríamos expressar uma palavra de gratidão a todos os estudantes pelo entusiasmo e empenho durante a campanha, à ACDR de Freixo de Numão, na pessoa do arqueólogo António Sá Coixão, pela paciência e disponibilidade, e aos tra-

balhadores incansáveis, Miguel, Carlos, Guilhermino, Francisco e António. Os trabalhos de investigação em Castanheiro do Vento encontram-se financiados pelo projecto “Trans-formations”, um projecto internacional que promove o diálogo entre uma série de investigadores e artistas plásticos europeus na discussão da produção de bens patrimoniais. Em 2009, o projecto de Castanheiro do Vento contou, pela primeira vez, com a presença de artistas plásticos na escavação: Mark Anstee, Tero Nauha e Karolina Kucia. Centremo-nos no trabalho de M. Anstee, que durante dez dias interagiu com todos os trabalhos de arqueologia. M. Anstee inspirou-se em diversos aspectos da escavação (estruturas, fragmentos cerâmicos, paisagem, cenas de trabalho...) para desenvolver uma linguagem iconográfica que caracteriza o seu trabalho, correspondendo a uma tentativa de expressar na sua especificidade pictórica a especificidade do Castanheiro do Vento. Os ícones produzidos foram reproduzidos em bandeiras, em pedras das estruturas e nos afloramentos xistosos, pro-

FIG. 1 – Croqui de Castanheiro do Vento após as escavações de 2009. Tratamento gráfico de André Tomás Santos e Ana Vale sobre desenhos de Bárbara Carvalho e João Muralha Cardoso. Salienta-se que as escavações arqueológicas tiveram, até ao momento, como objectivo principal a delimitação dos principais alinhamentos pétreos construídos nas cotas mais elevadas do morro, pelo que se privilegiaram os trabalhos de decapagem (remoção dos sedimentos correspondentes a antigos solos agrícolas).

curando através destas acções inscrever na dinâmica do trabalho de escavação outros elementos que, criando outros espaços no espaço da escavação, funcionassem como modo de recriação da mesma. M. Anstee tentou perspectivar a escavação como uma instalação, inserindo-lhe dispositivos iconográficos, desejando a criação de sociabilidades de natureza estranha às de uma escavação, tentando assim contribuir para uma recriação da experiência.

Castanheiro do Vento tem vindo a ser escavado desde 1998. Este projecto, iniciado por Vítor Oliveira Jorge e João Muralha Cardoso e em relação com a investigação levada a cabo no sítio de Castelo Velho de Freixo de Numão (que dista de Castanheiro do Vento apenas 11 km em linha recta) por Susana Oliveira Jorge, cedo desencadeou diversos trabalhos de investigação (a título individual ou colectivo) e convocou outros membros à equipa de coordenação.

Em 2009 empreendeu-se a 12ª campanha arqueológica, tendo como objectivo o estudo da plataforma mais elevada do sítio, chamada de Recinto Principal. Como já foi referido neste mesmo espaço de divulgação em publicações anteriores, o

FIG. 2 – Pormenor das linhas definidas por lajes de xisto fincadas, que marcam o perímetro da Grande Estrutura Circular 3.

sítio, datado genericamente do III^o - 1^a metade do II^o milénios a.C., é desenhado no topo da colina por três linhas de murete aproximadamente concêntricas e interceptadas por estruturas tipo “bastião”. Estas três linhas (que se referem a embasamentos em pedra, que seriam “suportes” de paredes em terra crua) delimitam um espaço central, o Recinto Principal. A campanha de 2009 possibilitou identificar diversas estruturas nesta área, sobre as quais, brevemente, nos vamos referir.

Parcialmente no espaço interno do Bastião W foi registada uma grande estrutura circular (G3) que acompanha de forma paralela a parede interna do bastião, distanciando-se desta entre 1,20m e 1,40m e que, no lado Sul, acaba por quase encostar à face interna do bastião. É possível que existisse uma área de circulação entre as paredes do bastião e da estrutura, mas esta é interrompida no limite Este do bastião. Parece existir uma passagem no lado Oeste da grande estrutura circular, o que, a verificar-se, permitiria a entrada nesta pelo estreito vão formado pelas paredes do bastião e da estrutura circular. Esta estrutura é delimitada por lajes de xisto colocadas de forma vertical ou oblíqua (tendo em consideração o seu eixo maior) dispostas de forma tendencialmente circular, e parece ser, num troço, reforçada por uma outra linha. O espaço compreendido entre estas duas linhas (formadas ambas por pedras fincadas paralelas entre si) é de cerca de 60 cm. A leitura estratigráfica permite a distinção entre cinco níveis conectados com esta mesma estrutura: depósito caracterizado por sedimentos areno-argilosos, de cor amarela, pouco compacto e com elevada frequência de elementos artefactuais, normalmente designado por camada 3, que parece cobrir a estrutura e encostar ao topo das lajes que a delimitam; nível constituído por pequenas lajes de xisto, formando uma espécie de cascalheira; 2^o nível de pequenas lajes de xisto, apenas numa área localizada, referente genericamente a 4 m²; depósito caracterizado por sedimentos argilosos, de cor amarela, muito compacto; e depósito constituído por sedimentos areno-argilosos, pouco compacto, de cor cinzenta clara, identificado apenas numa área definida. A escavação do espaço delimitado pelas linhas de pedras fincadas não identificou nenhum buraco de poste e apenas foram registados dois fragmentos de barro de revestimento, de pequenas dimensões.

Genericamente no espaço interior da G3, foi registada uma estrutura constituída por cerca de 18 unidades de granito e um grande seixo rolado de quartzito de cor castanha alaranjada clara, agrupados de forma tendencialmente circular.

FIG. 3 – Pormenor da estrutura constituída por blocos de quartzo de filão. É possível visualizar a concentração de fragmentos de elementos em granito (a Oeste da estrutura) e o arranque da Grande Estrutura Circular 4.

Foto: J. M. Cardoso.

FIG. 4 – Vista geral sobre a Grande Estrutura Circular 4.

Foto: J. M. Cardoso.

Parece encontrar-se conectado com uma possível estrutura formada por lajes de xisto, que perfaz um arco genericamente abraçando parte da estrutura constituída por elementos em granito. Imediatamente a Este desta estrutura encontra-se uma estrutura formada por blocos de quartzo leitoso de filão, que numa primeira análise se revelaram, na sua maioria, termoclastos, e encontram-se organizados de forma tendencialmente circular.

Foram registados três níveis de blocos de quartzo (poderão não corresponder a uma deposição deliberada em três fases), envolvidos por um sedimento pouco compacto de cor cinzenta clara, com excepção de um conjunto de quartzos registados como pertencendo ao terceiro nível, em que se encontram numa argila compacta amarela.

Esta estrutura formada por blocos de quartzo parece estar também em conexão com outra grande estrutura de tendência circular (G4). No entanto, é posterior à colocação das lajes que definem a G4.

Esta grande estrutura circular, tal como a anterior, é definida por lajes de xisto colocadas na vertical ou oblíquas, tendo em consideração o seu eixo maior. Foi realizada escavação em profundidade numa pequena área, junto à linha que define a estrutura. A primeira unidade sedimentar era definida por sedimentos pouco compactos, de cor amarela (chamada camada 3). Esta unidade cobria um depósito constituído por sedimentos compactos também de cor amarela clara. Sob este nível foi detectado um depósito pouco compacto de cor amarela acastanhada, que parece ir por debaixo das lajes que delimitam a estrutura.

Na designada camada 3 foram registados 102 fragmentos de barro de revestimento, 30 dos quais com impressões de ramos, num total de 2704 g. O nível caracterizado por um sedimento compacto registou sete fragmentos de barro de revestimento, dois dos quais com negativos de ramos, num total de 398 g. Por fim, no depósito de cor amarela acastanhada identificaram-se 15 fragmentos, sete dos quais com vestígios de ramos,

Foto: J. M. Cardoso.

FIG. 5 – Vista geral sobre a área intervencionada na campanha de 2009. Em primeiro plano é possível observar o Murete 4.

num total de 444 g. No total, foi possível nesta estrutura identificar 125 fragmentos de barro de revestimento (o que equivale a 36,7 % do conjunto de fragmentos de barro de revestimento recolhidos na camada 3), com 3546 g (o que equivale, em termos de peso, a 48 % da totalidade de fragmentos de barro de revestimento recolhidos na camada 3 durante a campanha de 2009). Na área intervencionada foi possível identificar ainda uma pequena “fossa”, de contorno genericamente circular, aberta no sedimento pouco compacto e preenchida por um sedimento cinzento-escuro, onde se notava um buraco de poste, em negativo, de contorno genericamente subquadrangular, também preenchido por um sedimento de cor escura. Ambas as estruturas apresentavam apenas uma profundidade de 10cm. Em G3 e G4 foram recolhidos milhares de fragmentos cerâmicos. Nos decorados é maioritária a técnica de impressão penteada. Contudo, numa análise preliminar, foi possível contabilizar dez fragmentos onde a técnica de incisão está presente, oito com a técnica de punção, e ainda dois decorados com pastilhas repuxadas, um com impressão unglada e dois com impressão de cana. No conjunto dos materiais líticos, há a destacar três pontas de seta e três machados de pedra polida. Para Este destas duas estruturas registaram-se mais duas unidades semelhantes às primeiras: as gran-

des estruturas circulares 5 e 6. A G5 parece comportar também, tal como a G3, uma dupla linha definidora. O espaço compreendido entre estas duas linhas de lajes de xisto fincadas é de cerca de 40 cm e encontra-se preenchido por um nível de pequenas lajes de xisto. Continuando para Este, foi intervencionado o Bastião P (integrado no murete 3). Esta intervenção constou apenas da decapagem da camada 2. Após a remoção deste depósito identificou-se um nível definido por lajes de xisto de média dimensão no espaço interior do bastião, que não se estende até à face interna da estrutura, definida por um depósito de pequenas lajes de xisto assentes num sedimento argiloso compacto. Sensivelmente a meio do Recinto Principal foi detectado o murete 4. Contrariando a orientação dos muretes que definem a morfologia do sítio (M1, M2 e M3), constrange o espaço interno desta área definida genericamente pelo contorno do M3. Este murete apresenta um sistema construtivo que se assemelha àquele utilizado na construção do M3, ainda que seja posterior à construção do mesmo (ou pelo menos ao troço a que encosta, junto ao arranque Sul do Bastião M). Este murete foi detectado ao longo de 15 metros, desde o seu arranque junto do M3 e com orientação Este/Oeste. Parece depois estar destruído e não se detectou a sua continuação.

O M4 encontra-se interrompido por passagem (N.º 16) colmatada por um nível de lajes de xisto. Tal como as outras estruturas tipo murete, a sua identificação ocorreu logo após a remoção dos depósitos de topo associados com a actividade agrícola. A Norte do Murete 4, foram ainda detectadas duas estruturas circulares, com um diâmetro de cerca de 3 m, definidas por lajes de xisto que não se encontravam fincadas, mas praticamente colocadas na horizontal. Tais estruturas parecem ser definidas por mais do que uma linha de lajes de xisto e, no seu interior, foi registado um nível de pequenas lajes de xisto. Com a intervenção no interior do recinto, iniciada em 2009, entrámos assim em contacto com dispositivos arquitectónicos de características distintas às dos muros e bastiões. São estruturas que apresentam novos modos de construção e circunscrevem espaços distintos. Entre a sólida presença do M4 e a dificuldade em definir os limites da G5, por exemplo, emerge novamente a condição precária com que podemos discursar sobre o Castanheiro do Vento. A profusão de díspares elementos arquitectónicos e artefactuais, as diferenças entre os depósitos que compõem a estratigrafia, a imensidão de um dispositivo em diálogo com uma paisagem igualmente imensa... invocam uma incomensurabilidade de ligações com as quais podemos construir a memória do Castanheiro. ✎

materiais esquecidos

O Espólio Cerâmico de Armazenamento (*dolia*) do Alto da Fonte do Milho, Peso da Régua

Pedro Pereira [Texto: Dez. 2009]

INTRODUÇÃO

Em 1946, o arqueólogo Fernando Russel Cortez foi encarregado pelo presidente do Instituto do Vinho do Porto (IVP) de proceder a uma série de prospecções arqueológicas no vale do Douro. Esta missão, pela qual o arqueólogo receberia uma bolsa, enquadrava-se perfeitamente numa época em que o conhecimento da história pré-medieval no Douro era, no mínimo, escasso.

Da viagem de Cortez resultou um relatório (CORTEZ 1947b), no qual descrevia uma série de sítios arqueológicos com interesse potencial e, no ano seguinte, receberia fundos do IVP para iniciar trabalhos de escavação no Alto da Fonte do Milho, em Canelas, no concelho de Peso da Régua. O sítio, implantado ao longo da meia encosta de um vale sobranceiro ao rio Douro, já havia sido alvo de um estudo anterior: Carlos Teixeira, em 1913, foi convidado para o visitar aquando da descoberta de uma “piscina” recoberta a mosaicos, tendo escrito uma nota sobre o achado (TEIXEIRA 1939). Todavia, desta descoberta sabemos muito pouco. Quanto às campanhas de escavação de Cortez, iriam demorar-se até 1948 e, em 1951, publica “As Escavações Arqueológicas do *Castellum* da Fonte do Milho. Contributo para a demogénia duriense”, nos *Anais do Instituto do Vinho do Porto*. Será com base neste artigo, e noutros do mesmo autor (por exemplo, CORTEZ 1948a; b), que iremos assistir a um maior desenvolvimento, lento e mesmo, por vezes, tumultuoso, da investigação arqueológica no vale do Douro.

Entre as décadas de 1950 e 1970 não se realizam estudos de grande envergadura na região. Será essencialmente a partir da década de 1980 e, especialmente, da década de 1990, que, embora utilizando os artigos de Cortez, se produzem novos dados e realizam novos estudos.

O sítio do Alto da Fonte do Milho constitui uma referência recorrente quando se fala da produção de vinho na Antiguidade, em território português. Todavia, se a funcionalidade do sítio foi e é amplamente discutida, o seu espólio nunca o foi, sen-

do que parte dele se encontrava, até há muito pouco tempo, no local onde Cortez o havia deixado após a escavação, há meio século atrás.

OS MATERIAIS

O espólio e dados científicos provenientes do Alto da Fonte do Milho encontraram guarida em vários locais: o Museu de Lamego recebeu alguns, outros foram entregues ao cuidado do IVP, no Porto, outros ainda mantiveram-se no espólio da família de Cortez. Todavia, a maior parte do material, nove caixotes em madeira repletos de peças cerâmicas, seria depositada à guarda da Casa do Douro, no Peso da Régua. E acabou esquecida com o passar das décadas.

No início de 2009, com o auxílio de funcionários da Casa do Douro¹, foi-nos possível recuperar os materiais à guarda desta instituição e proceder à sua limpeza, inventário e estudo. Este

pequeno artigo é o resultado desse trabalho.

Desde o início, decidimos manter uma das caixas em reserva científica, sem proceder nem ao seu tratamento nem ao respectivo inventário. As restantes oito caixas continham um total de 949 fragmentos de cerâmica e *tegula*, dos quais 88 serão fragmentos de cerâmica comum, essencialmente de cozinha, 817 de *dolia* de armazenamento e transporte, e 37 de *tegula* e *imbrex*. Existia ainda num dos caixotes um peso em xisto, muito provavelmente utilizado para pesca².

Embora estejamos seguros da existência de uma quantidade muito mais significativa de cerâmica comum, a recolha da mesma aparenta ter sido remetida para segundo plano. Podemos apresentar uma série de hipóteses para explicar o facto de Cortez não ter recolhido mais elementos deste tipo

FIG. 1 – Planta da zona escavada até 1949 no sítio do Alto da Fonte do Milho (fonte: DGMN).

de material: ter decidido fazer uma recolha selectiva (apenas fragmentos de *dolia*); ter decidido recolher cerâmicas apenas na *cella vinaria* e zona circundante; ou ainda porque, devido ao pouco tempo em que realizaram as campanhas, apenas se recolheu o material mais visível. Qualquer que seja a hipótese, deparamo-nos com uma quantidade ínfima de cerâmica comum.

Em 88 fragmentos, conseguimos detectar facilmente duas bacias de tipo Beltran 962 (Beltran 1990) e pelo menos cinco vasilhames / recipientes de líquidos de mesa.

OS *DOLIA*

Recipientes cerâmicos de grandes dimensões, normalmente utilizados para conservar e/ou armazenar alimentos, líquidos e outros produtos, os *dolia* constituem a maior parte do espólio encontrado nas instalações da Casa do Douro. A grande disparidade quantitativa relativamente aos fragmentos de outras peças leva-nos a crer que R. Cortez decidiu apenas recolher materiais na zona da *cella vinaria*.

Infelizmente, se Cortez publica imagens dos fragmentos descobertos por Teixeira, não refere onde estes terão sido armazenados, factor que poderia ter ajudado sobremaneira ao nosso trabalho, devido a um fragmento de *dolium* com o grafito “LF” presente.

Esta marca demonstra, até prova em contrário³, que existe uma ligação, pelo menos comercial, en-

¹ Aproveitamos aqui para agradecer à Dr.ª Isabel Mamede e aos funcionários do armazém 51 da Casa do Douro, por toda a disponibilidade e auxílio prestado.

² A situação da Fonte do Milho, tão próxima do rio Douro, associada ao facto do peso possuir caneluras na sua parte superior, leva-nos a considerar seriamente esta hipótese.

³ O projecto de re-escavação e musealização, a decorrer neste momento no sítio do Alto da Fonte do Milho, da responsabilidade de Paulo Amaral (DRC-Norte), poderá dar novas perspectivas sobre este assunto.

FIG. 2 – Contabilização dos fragmentos de cerâmica procedentes do Alto da Fonte do Milho conservados na Casa do Douro.

tre a Fonte do Milho, Rumansil II e Zimbro II ⁴. O sítio da Fonte do Milho foi escavado nos anos 40 do século passado. Logo, o facto de não possuímos leituras estratigráficas nem tipologias exaustivas sobre estes materiais na região do Douro ⁵, leva-nos a estabelecer uma cronologia relativa por comparação com Rumansil II (Murça, Freixo de Numão, Vila Nova de Foz Côa), Vale do Mouro (Coriscada, Meda) e São Cucufate (Vilar de Frades, Vidigueira, Beja). Os *dolia* podem ser divididos entre uma primeira fase de produção, datando entre os séculos I e II d.C., e uma fase posterior, que coincide com uma segunda vaga produtiva, entre os séculos III e IV d.C. O primeiro grupo de cerâmicas caracteriza-se por possuir uma pasta cinzenta ou bege, compacta e com poucos desengordurantes. O segundo grupo, compondo a maior parte dos fragmentos, caracteriza-se por possuir uma grande diferença formal: duas ansas, directamente abaixo do bor-

⁴ Expomos este assunto com maior pormenor no nosso trabalho de mestrado (PEREIRA 2008).

⁵ A única publicação sobre este tipo de peças resulta da escavação de Rumansil II (COIXÃO e SILVINO 2006 e 2008; COIXÃO *et al.* 2003).

do, espessas e com uma canelura central. A pasta varia entre o laranja e o avermelhado, muito similar às pastas de *tegulae* e *imbres*, com uma grande abundância de desengordurantes. O conjunto de peças pode distribuir-se, maioritariamente, por dois grandes grupos: os *dolia* de armazenamento de vinho, impermeabilizados com pez (38%), e os *dolia* sem revestimento (62%), utilizáveis para a conservação de cereais ou outros produtos, embora possam ter servido também para vinho, sendo revestidos de outros materiais ⁶. A nível decorativo, podemos notar vários esquemas decorativos nos *dolia* armazenados na Casa do Douro. Embora nenhum seja inusual ou dispar dos analisados noutras estações ⁷, podemos apresentar uma tabulação rápida de esquemas decorativos predominantes. As decorações de tipo ondulado simples e ondulado composto (Fig. 3) são recorrentes em peças cerâmicas desde a Pré-História recente ⁸.

⁶ Como podemos observar no estudo de A. Tchernia sobre os *dolia* vinários mediterrânicos, estes podiam, excepcionalmente, receber uma impermeabilização de cal ou, dependendo da pasta, não receber nenhum destes tratamentos (TCHERNIA e BRUN 1999).

O mesmo se passa com as peças que receberam decoração penteada (Fig. 3) ou decoração linear simples (Fig. 3). Apenas uma peça sai dos esquemas “típicos” das estações arqueológicas conhecidas: a peça assinalada na Fig. 4, que apresenta uma decoração pintada a ocre vermelho, representando uma seta e um traço lateral. Os fragmentos de *dolia* provenientes do Alto da Fonte do Milho são, na sua maioria, anepígrafos. Todavia, tivemos a oportunidade de analisar algumas peças epigrafadas, que apresentamos aqui. O primeiro exemplo é uma peça com a epígrafe “XI”. Esta peça, a nível da pasta e coloração, insere-se no tipo III. O facto de ser uma epígrafe numeral indicará uma inventariação do material de armazenamento. O segundo e terceiro exemplos poderão representar marcas de propriedade, uma vez que as epígrafes foram gravadas pós-cozedura, embora também possam ser marcas de produção. Todavia, o tema das marcas de produção em *dolia* no território português não se encontra

⁷ Como Vale do Mouro ou Zimbro II (Murça, Freixo de Numão).
⁸ Podemos observar este facto em inúmeras estações arqueológicas locais, desde Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa), até ao Buraco da Pala (Passos, Mirandela).

FIG. 4 – Fragmentos de *dolia* com decoração ou epigrafados.

FIG. 3 – Fragmentos de *dolia* com várias tipologias decorativas.

Fragmento de *dolium* com possível marca de oleiro
Fragmento de *dolium* com numeração [XI]

FIG. 5 – Tipologia de formas de *dolia* presentes no espólio do Alto da Fonte do Milho conservado na Casa do Douro.

devidamente desenvolvido para podermos expor com maior rigor a problemática, sendo muito escasas as referências sobre esta temática⁹.

O material disponível não nos permitiu estabelecer tipologias de formas completas. Apenas foi possível, a partir dos fragmentos de bordos, estabelecer uma tipologia muito similar à proposta para Rumansil II.

Segundo este modelo, possuímos cinco tipos de *dolium*, havendo a possibilidade de existir um sexto, cuja função ainda não é clara¹⁰.

Dos cinco tipos de *dolium* estabelecidos, quatro são similares aos recipientes que já foram inventariados em Rumansil II (referido como R II), sendo uma das formas algo diferente dos recipientes que nos foi possível estudar no caso de R II.

O tipo I (com as mesmas características formais do tipo I de R II) possui uma pasta heterogénea, com grande quantidade de inclusões de desgordurantes (mica, feldspato e quartzo), além de grande quantidade de fragmentos de cerâmica moída. A coloração da pasta varia entre o laranja destoado, 2.5YR3/8 (escala de Munsell), e uma graduação cinzenta, 7.5YR3/2. Em termos de forma, os bordos desta tipologia caracterizam-se por serem rectilíneos, sem que exista uma grande transição em relação à pança. A poucos centímetros da sua extremidade superior, denota-se um ressaltar da pasta, demonstrando o bordo, e podemos observar a base de apoio a uma cobertura. Os diâmetros de bordo destas peças variam entre os 30 e 34 cm.

⁹ Como, por exemplo, a questão sobre a marca “LF”, que abordamos no nosso trabalho de mestrado (PEREIRA 2008).
¹⁰ Este elemento cerâmico dividiu os ceramólogos que consultámos: se alguns pensavam tratar-se de um *dolia* de grandes dimensões, outros consideraram tratar-se de restos de um tipo de bacia, muito provavelmente uma base de suporte para uma mola oleária.

O tipo II, como o tipo II de RII, demonstra uma maior inclinação do bordo em relação ao interior das peças. O bordo possui uma canelura dupla, sendo que existe uma distinção óbvia entre a pança e o bordo. O lábio é praticamente paralelo ao plano de cobertura e o diâmetro tem uma média de 25 cm. Em termos de cor, estas peças caracterizam-se por serem de uma coloração bege, 2.5Y7/6.

O tipo III (tipo III de RII) possui uma enorme verticalidade relativamente aos outros tipos. Denota-se uma canelura, bem demarcada, a uma distância de 5 a 7 centímetros do limite do bordo. O diâmetro de abertura varia entre os 34 e 36 cm. A nível da pasta, estas peças distinguem-se por possuírem uma cor que varia entre o laranja, 2.5YR4/10, e um avermelhado destoado, 10R2/8.

O tipo IV, ou tipo IV de RII, consiste em peças com bordo totalmente liso, com uma garganta residual interior. O diâmetro destas peças varia entre os 28 e 32 cm. Relativamente à coloração da pasta, varia entre um amarelo pálido, 5Y8/6, e o bege, 2.5Y7/6.

O tipo V define-se como uma variedade de peças com três caneluras exteriores, consecutivas, sendo o remate do bordo constituído pelas mesmas

características formais do tipo I de RII (ressaltar da pasta, demonstrando o bordo, com uma saliência para suporte de cobertura). O diâmetro desta tipologia varia entre os 26 e os 28 cm. A nível da coloração, varia entre um amarelo destoado, 4/5 Hue10YR, e um laranja pálido, 6/5 Hue5YR (escala de Munsell).

NOTA FINAL

Finalmente, podemos observar que a produção de *dolia* (ou, pelo menos, a sua utilização) na zona duriense não se limita a uma fase tardia da romanização.

Podemos mesmo observar paralelos com produções exteriores à região, como no caso de São Cucufate, em que os arqueólogos responsáveis pelos respectivos projectos defendem, com segurança, uma ocupação mais antiga do que os séculos II-III d.C., fase normalmente apontada como o despontar da romanização da região.

Torna-se então pertinente um estudo aprofundado, não apenas de *dolia*, mas também de outros vestígios, cerâmicos e não só, para podermos melhor compreender a romanização no Vale do Douro.

intervenção de salvaguarda na Necrópole de Época Moderna de São Salvador, Serpa

BIBLIOGRAFIA

- BELTRAN, M. (1990) – *Guia de la Cerámica Romana*. Zaragoza: Libros Pórtico.
- COIXÃO, António de Sá e SILVINO, Tony (2006) – *Le Complexe Artisanal du Rumansil I (Murça-do-Douro, Vila Nova de Foz Côa)*. Inédito.
- COIXÃO, António de Sá e SILVINO, Tony (2008) – “Coriscada, une Grande *Villa Romaine*”. *Archeologia*. Montpellier: Faton. 464: 52-60.
- COIXÃO, António de Sá; MAZZA, G. e SILVINO, Tony (2003) – “Os Fornos de Cerâmica de Rumansil I (Murça do Douro): estudo preliminar”. *Côavisão*. Vila Nova de Foz Côa: Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. 5.
- CORTEZ, F. Russel (1947a) – *Breve Relato da Primeira Viagem de Prospeção Arqueológica na Região Demarcada do Douro*. Dactilografado.
- CORTEZ, F. Russel (1947b) – *Relatório da Primeira Campanha de Escavações de Canelas do Douro Levada a Cabo pelo Instituto do Vinho do Porto*. Dactilografado.
- CORTEZ, F. Russel (1947c) – *Diário das Escavações do Alto da Fonte do Milho*. Manuscrito.
- CORTEZ, F. Russel (1948a) – *Relato da Segunda Campanha da Fonte do Milho, Canelas*. Dactilografado.
- CORTEZ, F. Russel (1948b) – “Arqueologia da Região Produtora do Vinho do Porto”. *Anais do Instituto do Vinho do Porto*. Porto: IVP. 9.
- CORTEZ, F. Russel (1951) – “As Escavações Arqueológicas do «Castellum» da Fonte do Milho. Contributo para a demografia duriense”. *Anais do Instituto do Vinho do Porto*. Porto: IVP. 12 (1).
- PEREIRA, P. (2007) – *A Produção de Vinho no Vale do Douro Durante a Romanização*. Seminário de Projecto do curso de Arqueologia. Porto: FLUP. Policopiado.
- PEREIRA, P. (2008) – *Economie et Production du Vin dans la Vallée du Douro (Portugal) dans l'Antiquité Tardive*. Mémoire de Master II Recherche. Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Policopiado.
- TCHERNIA, A. e BRUN, J.-P. (1999) – *Le Vin Romain Antique*. Grenoble: Glénant.
- TEIXEIRA, Carlos (1939) – “Estação Romana de Canelas (Poiães da Régua)”. *Separata de Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia*. Porto. 9.

Miguel Serra

[Palimpsesto, Lda., geral@palimpsesto.pt.
Texto: Jan. 2010]

INTRODUÇÃO

Os trabalhos de minimização sobre o Património arqueológico efectuados, entre Janeiro e Fevereiro de 2009, na necrópole de inícios da Época Moderna de São Salvador, decorreram da necessidade de se proceder ao acompanhamento arqueológico do projecto “Construção de Prédio Urbano de Uso Misto no Gaveto da Rua do Calvário com o Largo 5 de Outubro em Serpa”.

A obra, no âmbito da qual se realizaram os trabalhos arqueológicos, consistiu na abertura de valas, sapatas e vigas de fundação de um edifício, pelo que foi necessário o acompanhamento dos trabalhos, de modo a prevenir a eventual ocorrência de vestígios arqueológicos. Contudo, a área interveniada já se encontrava parcialmente afectada pelo casario anterior (SERRA 2009).

Existiam referências orais¹ relativas à presença de sepulturas no Largo do Salvador, possivelmente pertencentes ao cemitério paroquial adjacente à Igreja de São Salvador, bem como à descoberta de possíveis estelas funerárias durante a execução de obras de construção antigas, como ainda foi possível documentar em casas de habitação nas proximidades, nomeadamente no n.º 15 da Rua do Calvário, onde se detectaram duas estelas discóides, uma embutida na parede de uma garagem e já referida na bibliografia arqueológica (VIANA 1949: 75), e outra reaproveitada no quintal como elemento decorativo, à qual não foi possível aceder de modo a confirmar se seria inédita.

O Largo do Salvador terá correspondido ao adro da Igreja de São Salvador, incluindo a área actualmente edificada onde se insere o prédio urbano interveniada, pelo que seria expectável que aí

FIG. 1.
Localização de Serpa e pormenor da área interveniada.

se localizasse a respectiva necrópole, onde se terão processado os enterramentos da população pertencente à paróquia de Salvador desde o século XVI, data em que terá sido construída a igreja, apesar de subsistirem poucos vestígios dessa fase inicial, pois o edifício que actualmente se pode observar é um exemplar da 2ª metade do século XVII (com remodelações dos séculos XVIII e XIX), com influências maneiristas, barrocas e rococós (www.monumentos.pt). Junto do prédio interveniada localiza-se ainda a Capela do Calvário (na zona Sul), construída também no século XVII, aquando da reedificação da Igreja do Salvador (*Idem*).

LOCALIZAÇÃO

O local interveniada situa-se no gaveto entre a Rua do Calvário e o Largo 5 de Outubro, próximo da Igreja de São Salvador, na parte Sudeste da cidade de Serpa. Administrativamente, pertence à freguesia de Salvador, concelho de Serpa, distrito de Beja, encontrando-se nas seguintes coordenadas geográficas da CMP 1:25000, n.º 532: Latitude N: 37º 56' 31"; Longitude W: 7º 35' 45"; Altitude: 218 metros (Fig. 1).

A INTERVENÇÃO

Os trabalhos arqueológicos tiveram início após a demolição do edificado, uma vez que esta fase não estava condicionada a acompanhamento arqueológico. No entanto, constatou-se que durante a execução das demolições também se efectuaram remoções de pisos e a escavação para regularização do terreno, pelo que foi necessário informar a tutela, de modo a tomarem-se outras medidas de minimização para além das inicialmente propostas (Figs. 2 e 3).

Assim, procedeu-se à limpeza do terreno, com destaque para o corte Sudeste, contíguo a um edifício do Largo do Salvador, onde se detectou a presença de diversas estruturas negativas escavadas no substrato geológico, que correspondiam a sepulturas possivelmente de Época Moderna ou mesmo Medieval. De seguida, propôs-se a intervenção por parte de uma antropóloga física, para recolha e identificação do material osteológico. Após esta fase, procedeu-se à elaboração de registos gráficos e fotográficos do corte Sudeste, bem como à georeferenciação da área intervenionada. De seguida, efectuou-se a decapagem mecânica e manual da restante área afectada e a remoção de entulhos procedentes das demolições, com o objectivo de confirmar se toda a área se encontrava no substrato geológico, ou se ainda subsistiam zonas com sedimentos conservados, que pudessem justificar a implementação de outras medidas de minimização, como a execução de sondagens arqueológicas para avaliar o potencial arqueológico da área afectada. Não tendo sido necessária a execução de sondagens de avaliação, por não terem sido detectados vestígios relevantes, prosseguiu-se com o acompanhamento arqueológico da abertura de sapatas e vigas de fundação.

RESULTADOS

No início dos trabalhos de acompanhamento, observou-se que já haviam sido demolidas as paredes-mestras Noroeste e Nordeste, bem como os espaços interiores, incluindo os pisos, subsistindo apenas a parede a Sudoeste, que confina com a Capela do Calvário e o respectivo jardim, bem como a parede Sudeste, que encosta a um outro edifício existente no Largo do Salvador.

FIGS. 2 E 3 – Localização e aspecto da área intervenionada.

FOTOS: Miguel Serra.

Foi necessário efectuar uma avaliação de danos patrimoniais causados pela escavação do subsolo e remoção de pisos sem acompanhamento arqueológico, procedendo-se à limpeza dos cortes Sudeste e Nordeste, enquanto a Noroeste não havia corte, pois o solo encontrava-se à cota da Rua do Calvário e o corte Sudoeste era todo ele constituído pela parede divisória para o jardim da Capela do Calvário.

O corte Nordeste possuía uma estratigrafia simples, sem grandes perturbações, constituída por uma primeira camada, correspondente à calçada do passeio exterior (5 cm de espessura), logo seguida de uma camada de terra castanha clara are-

nosa, de preparação da calçada (5 cm de espessura). De seguida, surgia uma camada constituída por terras de entulho de diversas cores e texturas (10 a 15 cm de espessura), onde se observavam frequentes restos osteológicos (animais e humanos). Deverá corresponder ao nível de destruição das sepulturas do adro da Igreja de São Salvador, aquando da construção / pavimentação da actual rua, que terá rebaixado o nível de circulação. Logo depois encontrava-se o substrato geológico saibroso. O corte Sudeste correspondia na totalidade à parede sobrance do edificado, que se encontrava adossada ao prédio vizinho, virado para o Largo do Salvador.

Toda a parede assentava directamente no substrato geológico. No entanto, observavam-se sete estruturas negativas escavadas no saibro, algumas ainda revelando a presença de ossos humanos, correspondendo seguramente a sepulturas de fossa simples (Fig. 4).

Os trabalhos de Antropologia permitiram verificar que apenas se registava a presença de ossos humanos nas sepulturas 2, 3, 5 e 6. Na sepultura 2 foi identificado um indivíduo adulto, provavelmente do sexo masculino, em decúbito dorsal, com os braços sobre o peito e orientação NE-SW; na sepultura 3 encontrava-se um indivíduo adulto de sexo indeterminado, em decúbito dorsal, com orientação E-W; na sepultura 6, encontraram-se ossos de um indivíduo adulto de sexo indeterminado, não sendo possível estabelecer com precisão a sua orientação. Os ossos humanos identificados na sepultura 5 encontravam-se completamente remexidos, podendo tratar-se de um contexto secundário, criado aquando da abertura dos caboucos para as fundações da parede (FERREIRA 2009).

No restante terreno, procedeu-se a uma decapagem mecânica, que permitiu verificar que a metade Sudeste se encontrava totalmente no substrato geológico, enquanto a metade Noroeste ainda possuía sedimentos, correspondentes a um corte no substrato sensivelmente a meio do espaço onde antes se verificava a divisão entre os edifícios aí instalados.

O sedimento sobrance correspondia à preparação dos pisos de circulação interiores, pois em alguns casos ainda era possível observar a existência de ladrilhos que formavam o chão de uma das casas, bem como a argamassa onde estes assentavam. Estas terras possuíam também grande quantidade de vestígios osteológicos, mas igualmente uma grande proporção de materiais de construção. Esta divisão da estratigrafia confirmou-se durante o acompanhamento da abertura das sapatas e vigas de fundação, sendo que as sapatas abertas na metade Noroeste revelavam a presença deste aterro até um metro de profundidade (cota de afectação

máxima das sapatas), sem surgir o substrato geológico.

Este estrato corresponderá a uma fase de alteração do espaço, que foi colmatado com terras para subir e nivelar o piso de circulação, não sendo de pôr de parte a possibilidade de terem aí existido caves.

Destaque-se, entre os materiais assinalados no aterro, a presença de uma estela discóide, descoberta aquando da abertura das vigas de ligação, o que atesta bem o intenso revolvimento e destruição que afectaram esta zona.

A ocupação deste espaço habitacional deverá ter sido centrada sobretudo ao longo do século XX, sendo a construção e remodelações aí efectuadas as responsáveis pela destruição dos níveis arqueológicos onde se encontrariam as sepulturas medievais / modernas, para além da destruição causada pela actual obra durante a execução de trabalhos sem acompanhamento arqueológico.

ESPÓLIO

Durante a intervenção detectaram-se sobretudo materiais de construção (telha de canudo e tijolo de “burro”) e alguma cerâmica comum, bem como restos osteológicos. Foi também detectada uma estela discóide nos aterros, aquando da abertura das valas de ligação. Trata-se de uma estela em granito, com a cruz de Cristo em baixo-relevo (inserida num círculo), os braços curvilíneos e as extremidades côncavas, sendo muito provavelmente de origem medieval (MOREIRA 1984).

Refira-se também que foram detectadas mais duas estelas fora do âmbito do acompanhamento, localizadas no interior de um edifício no n.º 15 da Rua do Calvário. Uma apenas possui o topo discóide, onde se observa a cruz com braços curvilíneos em relevo e folhas normais, enquanto a outra, que se encontra embutida numa parede, possui a cruz latina em relevo e a extremidade superior com duas cabeças de pássaros e uma chama entre ambos, simbolizando o Espírito Santo. Esta estela já havia sido documentada por Abel Viana, sendo no entanto incorrectamente descrita

na sua decoração (refere uma decoração na extremidade do topo em flor-de-lis estilizada). Terá sido descoberta enterrada numa obra localizada nas proximidades (VIANA 1949: 75), e posteriormente reaproveitada na parede onde se encontra actualmente.

CONCLUSÃO

A intervenção arqueológica permitiu confirmar a existência de uma área sepulcral bastante destruída, pertencente à necrópole medieval / moderna da Igreja de São Salvador. A fraca conservação de estruturas é devida à afectação decorrida da obra em execução no local, mas também a destruições antigas relacionadas com a edificação de espaços habitacionais no Largo do Salvador.

Das evidências arqueológicas detectadas, destaca-se a presença de sete sepulturas em corte (algumas, apesar da presença de ossos, poderão corresponder a fossas detriticas onde os restos humanos foram colocados em contexto secundário, algo que só poderia ser confirmado com a escavação arqueológica da área por baixo das paredes mestras do edifício contíguo).

Na restante área intervencionada, apenas se detectou uma zona de aterro ligada ao próprio processo construtivo do casario recente, mas que certamente terá contribuído para a destruição da necrópole identificada, dada a frequente presença de ossos humanos e, inclusive, de uma estela discóide.

Julgamos poder afirmar que a área intervencionada teve utilização como espaço sepulcral entre os séculos XVI e XVII, apesar da falta de elementos datantes e contextualizados, mas indicamos estas cronologias em função das datas de edificação e reformulação da Igreja de São Salvador. A distância para a referida igreja poderá levar a colocar a hipótese de se tratar de uma zona periférica da necrópole, o que, a confirmar-se, revela estarmos perante um espaço de enterramento de consideráveis dimensões.

FIG. 4 – Corte Sul da área intervencionada.

ESTELAS

Estela 1 (Figs. 5 e 6):

Designação: estela discóide.
Categoria: com elementos crucíferos.

Proveniência: gaveto entre a Rua do Calvário e o Largo 5 de Outubro, Salvador, Serpa.

Número de inventário: RC/L50/08 – 01.

Material: granito.

Diâmetro total: 21 cm;
Diâmetro do campo de gravação: 17 cm; Cercadura: 2 cm;
Altura: 49 cm; Largura: 21 cm;
Espessura: 16 cm.

Descrição e decoração: cruz de Cristo em relevo, com braços curvilíneos e extremidades côncavas.

Lugar de depósito: Museu Municipal de Serpa.

Bibliografia: Inédita.

FIGS. 5 E 6.

Estela 1, detectada em acompanhamento.

BIBLIOGRAFIA

FERREIRA, Maria Teresa (2009) – *Rua do Calvário / Largo 5 de Outubro, Serpa, Relatório de Antropologia 2009.01*. Coimbra: STYX, Estudos de Antropologia, Lda.
MOREIRA, José Beleza (1984) – “Typologie des Stèles Discoidales du Portugal”. In HARRIAK, Hil. *Actes du II Colloque International sur la Stèle Discoidale*. Bayonne: Musée Basque, pp. 319-345.
SERRA, Miguel (2009) – *Gaveto na Rua do Calvário com o Largo 5 de Outubro, Serpa, Relatório Final. Relatórios Palimpsesto, 2009*.
VIANA, Abel (1949) – “Estelas Discóides do Museu de Beja”. *Arquivo de Beja*. 6-7: 37-85.
WWW.MONUMENTOS.PT.

Estela 2 (Figs. 7 e 8):

Designação: estela discóide.

Categoria: cruz Latina em relevo.

Proveniência: Rua do Calvário, n.º 15, Serpa.

Número de inventário: não inventariada.

Material: granito.

Diâmetro total: 33 cm; Diâmetro do campo de gravação: 30,5 cm; Cercadura: 1,5 cm; Altura: 56 cm; Largura: 33 cm; Espessura: não pôde ser verificada.

Descrição e decoração: cruz latina em relevo e extremidade superior com duas cabeças de pássaros e chama entre ambos.

Lugar de depósito: Rua do Calvário, n.º 15 (embutida numa parede interior), Serpa.

Bibliografia: VIANA 1949, fig. 39.

DESENHOS: Edgar Lopes. FOTOS: Eduardo Porteiro.

Estela 3 (Fig. 9):

Designação: estela discóide.

Categoria: com elementos crucíferos.

Proveniência: quintal interior na Rua do Calvário (não foi possível confirmar o n.º de porta), Serpa.

Número de inventário: não inventariada.

Material: granito.

Diâmetro total, Diâmetro do campo de gravação, Cercadura, Altura, Largura e Espessura: não puderam ser verificadas.

Descrição e decoração: cruz com braços curvilíneos em relevo e folhas normais.

Lugar de depósito: quintal interior na Rua do Calvário (não foi possível confirmar o n.º de porta), Serpa.

Bibliografia: Inédita.

FIGS. 7 E 8.

Estela 2, Rua do Calvário, n.º 15.

FIG. 9 – Estela 3, localizada num quintal da Rua do Calvário.

primeira notícia sobre a Estação do Neolítico Antigo de Cortiços (Benfica do Ribatejo, Almeirim)

João Luís Cardoso, João Pimenta e Henrique Mendes
[Universidade Aberta e Museu Municipal de Vila Franca de Xira – Texto: Nov. 2010]

1. CIRCUNSTÂNCIAS E NATUREZA DA DESCOBERTA

No seguimento do projecto de estudo sobre a ocupação pré-romana na área de Porto do Sabugueiro (PIMENTA e MENDES 2008), dois dos signatários (JP e HM) tomaram conhecimento, através da base de dados *Endovélco* do IGESPAR, da existência, nas imediações daquele sítio arqueológico, de uma outra ocorrência arqueológica, correspondente à identificação, na década de 1980, de uma necrópole da Idade do Ferro, aquando da construção do centro de saúde de Cortiços.

Trata-se do sítio de Alqueva da Branca, situado junto à povoação de Cortiços, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, apresentando o Código Nacional de Sítio n.º 4791.

Face a esta ocorrência e perante o interesse de uma estação desta época para o entendimento do povoamento na Idade do Ferro da área em análise, efectuámos uma visita de reconhecimento ao local no mês de Março de 2010.

Ao contrário do que seria espectável, não nos deparámos com uma estação proto-histórica, mas sim com uma invulgar estação pré-histórica datada do Neolítico Antigo. Foi a percepção do significado desta descoberta e da sua relevância científica e patrimonial que conduziu ao contacto com o primeiro signatário deste artigo.

Confirmado o elevado interesse científico desta ocorrência, numa nova deslocação em companhia

do primeiro signatário ocorrida pouco depois, foi decidido apresentar um pedido de autorização para a realização de trabalhos arqueológicos ao IGESPAR, por este subscrito, apresentado a 9 de Julho de 2010 e superiormente autorizado a 21 do mesmo mês, para a realização de prospecções intensivas, susceptíveis de permitirem a identificação da área de maior concentração de vestígios, a qual seria, numa segunda fase, objecto de escavação.

O interesse em proceder, de forma rápida e atempada, à pretendida intervenção arqueológica decorria da intensidade da construção de moradias unifamiliares na área de interesse arqueológico, as

FIG. 3 – Exemplar cerâmico decorado, aquando da sua recolha, à superfície do terreno.

quais, a breve trecho, poderiam atingir a totalidade da zona com maior concentração de vestígios, inscrevendo-se, por conseguinte, na categoria D de trabalhos arqueológicos.

A estação pré-histórica de Cortiçóis desenvolve-se para Sul da povoação homónima, numa extensa área de antigos terrenos agrícolas arenosos, correspondentes à superfície de um baixo terraço da margem esquerda do Tejo.

Dispersos pelo terreno eram visíveis inúmeros fragmentos de cerâmica manual e elementos líticos de sílex e de quartzito, muito aumentados pelos trabalhos de prospecção intensiva efectuados posteriormente no local.

A par desta ocupação neolítica, dispersos pelo terreno detectaram-se materiais cerâmicos de época romana tardia, indicadores aparentemente de uma

frustre ocupação de cariz rural. Entre os materiais recolhidos destaca-se a presença de cerâmica de construção – *tegulae*, *imbrices* e *lateres* – e um bocal de ânfora romana Lusitana do tipo Almagro 51C.

2. LOCALIZAÇÃO E TRABALHOS EFECTUADOS

A estação estende-se por vasta área de declive suave para o vale do Tejo, possuindo o ponto central as coordenadas de 39° 8' 13,96" Lat. N e 8° 40' 56,71" Long. W de Greenwich.

A prospecção aturada da superfície do terreno permitiu localizar uma área mais circunscrita onde se verificava maior concentração de materiais arqueológicos. Infelizmente, tal área já se encontrava muito prejudicada pela construção de diversas moradias unifamiliares, apresentando-se totalmente loteada.

Ainda assim, mercê do bom entendimento estabelecido com os promotores da urbanização, a empresa Malfeito Ferreira, Investimentos Imobiliários Lda., na pessoa da Sr.^a Dr.^a Helena Xavier da Cunha e sua Exm.^a Família, foi possível efectuar uma intervenção arqueológica limitada a um dos lotes ainda não vendidos, dirigida pelo primeiro signatário, em colaboração com o Prof. António Faustino de Carvalho, da Universidade do Algarve. Os respectivos resultados serão apresentados em futuro próximo e confirmaram a excepcional abundância de achados cerâmicos e líticos do Neolítico Antigo (talvez já de uma fase evolucionada adentro do respectivo faseamento). Nestes termos, as conclusões por ora possíveis, perante as evidências recuperadas (tanto da prospecção, como da escavação, realizada entre 13 e 25 de Setembro de 2010), apresentam-se de seguida.

FIG. 4 – Materiais cerâmicos decorados, recolhidos à superfície.

DESENHOS: F. Martins.

FIG. 5 – Materiais cerâmicos decorados, recolhidos à superfície.

3. CONCLUSÕES PRELIMINARES

3.1. Trata-se de uma estação do Neolítico Antigo Evolucionado do território português e a primeira que se investiga na margem esquerda do vale do Tejo a montante dos célebres concheiros mesolíticos de Muge. Terá sido ocupada após o abandono destes, cerca de 5000 a.C.

É, assim, muito provável que descendentes dos derradeiros habitantes dos concheiros, praticantes de uma economia de pura caça/recollecção, tenham sido substituídos por outros, que adoptaram, pela primeira vez na região, uma economia de produção (agricultura e animais domésticos, sobretudo ovino/caprinos e bovinos).

3.2. A escavação não revelou nenhuma estrutura de carácter habitacional, devido ao intenso revolvimento dos terrenos provocado pelas lavou-

ras mecânicas, que atingiram mais de um metro de profundidade, até ao substrato geológico, constituído por areias amarelo-alaranjadas, relacionadas com um terraço plistocénico da margem esquerda do Tejo. No entanto, a prova de que tais estruturas deveriam ter existido na área intervenionada, é fornecida pela recolha de numerosos termoclastos (seixos rolados de quartzito e de quartzo estalados pelo fogo), utilizados em empedrados que, depois de aquecidos, funcionavam como grelhadores.

3.3. A cronologia desta importante ocupação, que se desenvolvia através de núcleos de carácter habitacional pouco afastados uns dos outros, ao longo de toda a suave encosta arenosa que pende para o Tejo, com uma particular concentração na zona mais alta, correspondente à área parcialmente investigada, deve remontar à primeira me-

tade do V milénio a.C. (cerca de 5000-4500 a.C.), com base nos materiais exumados.

3.4. Entre o espólio, avulta a cerâmica decorada, especialmente a ornamentada por motivos de um evidente barroquismo, produzidos por impressão de matrizes de diversas formas na pasta fresca da superfície dos recipientes. Tais motivos estão associados a decorações plásticas (mamilos, cordões em relevo) e, mais raramente, a ornatos incisos.

As indústrias líticas são quase exclusivamente de sílex (estando também presente o cristal-de-rocha), matéria-prima que era explorada na margem direita do Tejo, especialmente na região de Rio Maior (de onde provinha a variedade castanho-avermelhada, muito frequente), a partir da qual se talharam diversos utensílios, com destaque para os característicos micrólitos de forma geo-

FIG. 6 – Indústrias líticas, recolhidas à superfície.

métrica (crescentes ou segmentos), providos de finíssimos retoques nos bordos, os quais eram montados em cabos, ou, em alternativa, utilizados como pontas de projectil.

Infelizmente, a natureza muito ácida dos terrenos não permitiu a conservação de restos orgânicos (conchas e ossos de animais), susceptíveis de fornecerem indicações precisas sobre as bases alimentares da comunidade ali sediada e, por conseguinte, a natureza mais ou menos prolongada, da respectiva ocupação.

3.5. As conclusões gerais apontam, assim, para uma comunidade constituída por algumas dezenas de pessoas, no máximo, habitando de forma pacífica e provavelmente sazonal o local, já que não foram encontrados elementos que indiquem uma ocupação peri-anual, como elementos de moagem de cereais.

No entanto, aceitando esta hipótese, dada a assinalável abundância de materiais exumados, pode admitir-se que se trataria de um grupo que, ao longo de muito tempo, retornaria ao mesmo local. Pode dizer-se que se trata da primeira evidência de povoamento organizado na região, através de uma pequena comunidade, pioneira na produção dos seus alimentos, e não apenas caçadora/recolectora, como as suas antecessoras da região de Muge/Salvaterra de Magos.

Entre as razões que conferem ao local evidente interesse científico, avulta o facto de ser a primeira vez que, como se disse, se identifica na região uma estação desta época, potenciando um amplo conjunto de comparações com as suas antecessoras mesolíticas, e, por esta via, um conhecimento das vias que presidiram à génese das primeiras comunidades produtoras da região.

BIBLIOGRAFIA

- CARDOSO, J. L. (2002) – *Pré-História de Portugal*. Lisboa: Verbo.
- PIMENTA, João e MENDES, Henrique (2008) – “Descoberta do Povoado Pré Romano de Porto do Sabugueiro (Muge)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 11 (2): 171-194.

resultados preliminares dos Trabalhos de Minimização do Abastecimento de Gás ao Museu de Évora

Miguel Serra e Gonçalo Moreira

[Palimpsesto, Lda., *geral@palimpsesto.pt* – Texto: Fev. 2010]

INTRODUÇÃO

No âmbito do projecto “Museu de Évora: execução de ramal de abastecimento de gás ao edifício do museu”, a cargo da empresa Construgás, S.A., uma equipa da Palimpsesto, Lda. realizou trabalhos de acompanhamento arqueológico, entre Maio e Junho de 2009, que incidiram sobre uma das áreas de maior potencial arqueológico da cidade de Évora (MOREIRA e SERRA 2009).

A abertura de valas para instalação da conduta de gás abrangeu a zona compreendida entre o Largo dos Duques do Cadaval e o Largo do Marquês de Marialva.

Trata-se de uma área aplanada entre o Templo Romano e o Museu de Évora, atravessando uma encosta mais pronunciada, constituída pela Rua Augusto Filipe Simões em direcção ao Largo dos Duques do Cadaval (Fig. 1). É enquadrada por diversos monumentos de vários períodos, como as muralhas de épocas romana, árabe e medieval cristã, juntamente com a Torre Pentagonal, o Templo Romano (Fig. 2), o Convento dos Lóios ou a Sé, revelando claramente a grande importância desta zona central da cidade, o que significaria uma mais do que provável presença de importantes vestígios arqueológicos no seu subsolo.

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

Diversos trabalhos arqueológicos realizados nas proximidades revelavam a intensa ocupação do solo, manifestada em intervenções no Jardim de Diana, que revelou possíveis estruturas romanas relacionadas com o fórum (TEICHNER 1998), no Largo dos Condes de Vila Flor, no Museu de Évora, onde, para além de uma natural continuação da praça do fórum, também se documentaram achados de outros períodos, com destaque para a necrópole medieval cristã (GONÇALVES 2002), ou na Pousada dos Lóios, onde foi registada a pre-

sença de um troço de muralha e outros vestígios mais recentes.

Toda a área de intervenção era considerada de elevado potencial arqueológico, assumindo especial referência a possibilidade de detecção de estruturas relacionadas com o Templo Romano, incluindo também zonas já anteriormente alvo de sondagens arqueológicas (HAUSCHILD e SARANTOPOULOS 1995-97).

Este templo, de provável fundação Augustana, seria envolvido por um recinto onde se integrariam outros elementos arquitectónicos, como o tanque/espelho de água (IDEM, 1995-97), a praça, o pórtico com criptopórtico (HAUSCHILD, no prelo: 34) e uma provável Basílica (HAUSCHILD 1995-97: 418; no prelo: 40).

Também os trabalhos realizados no interior do Museu de Évora revelaram sequências de ocupação, com destaque para os vestígios de épocas romana, medieval e moderna, assumindo claro interesse o facto da praça do fórum se prolongar para

FIG. 1 – Planta da área de intervenção e localização das estruturas detectadas.

o interior do edifício do Museu (GONÇALVES 2002: 123-127; HAUSCHILD, no prelo: 39).

Estes elementos requereram particular atenção, uma vez que coincidem em parte com o projecto de execução.

Outros elementos relacionados com a reutilização do templo ao longo dos séculos também seriam expectáveis, pois as alterações sofridas por este monumento levaram à construção de pequenos anexos na sua envolvente imediata, sobretudo nas épocas medieval e moderna, onde serviu, entre outras coisas, de açougue, ao mesmo tempo que se atribuíram novos usos à praça do fórum, que inclusivamente terá servido como mercado e cemitério após a reconquista (TEICHNER 1998: 26)

FIG. 2 – Aspecto geral da área de intervenção junto do Templo Romano.

Na Rua Augusto Filipe Simões, a proximidade do projecto com as estruturas defensivas (de possível cronologia romana e árabe) existentes sob o Jardim de Diana e a Torre Pentagonal, alertavam para a possibilidade de conservação de parte do troço defensivo sob o actual arruamento, como de resto se veio a confirmar.

A ocupação medieval desta zona teve como elemento supremo a construção da Sé de Évora. Trabalhos arqueológicos recentes, no âmbito do acompanhamento de obras, puseram a descoberto vestígios de entulhos de várias épocas, que poderão atestar o intenso revolvimento causado durante o programa construtivo da catedral, e também demonstraram a possibilidade de existência de uma necrópole medieval.

É nos inícios da época moderna que se procede à construção de outro monumento de relevo situado nesta área, o Convento dos Lóios. Também aqui se realizaram trabalhos arqueológicos de escavação que revelaram um troço de muralha, de provável cronologia romana, entre outros elementos de cronologia mais recente, talvez relacionados com as várias fases construtivas e de remodelação sofridas neste espaço.

ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO

No decorrer do acompanhamento arqueológico foram registadas vinte e três ocorrências arqueológicas. Destas, quinze correspondem a muros com argamassa, quatro a possíveis pisos, três a estruturas escavadas no afloramento rochoso, sendo interpretadas como possíveis silos/fossas, e uma corresponde ao espelho/tanque de água do templo romano, já identificado anteriormente (HAUSCHILD e SARANTOPOULOS 1995-97).

Algumas destas evidências revelaram informação compatível de ser cruzada com os dados de outros trabalhos, apesar das limitações à interpretação, que são consequência da própria natureza da intervenção e da exiguidade do espaço intervencionado.

FIG. 3 – Muro 2.

FIG. 4 – Muro 6.

O Muro 2 (Fig. 3), composto por pedras de granito e xisto com alguma argamassa como ligante, apresentava cerca de 1,20 m de largura e corresponderá à Cerca Velha (LIMA 1996), dado que se encontra no alinhamento do pano de muralha localizado sob o Jardim de Diana, em direcção à Torre das Cinco Quinas, pertencente ao Palácio dos Duques de Cadaval.

O Muro 6 (Fig. 4), composto por pedras de pequenas dimensões envolvidas em bastante argamassa, apresenta uma largura de 70 cm. Este muro encontra-se a Norte do Templo Romano, perto da sondagem 17 de T. Hauschild, onde se identificou um muro exterior ao pórtico, supondo a existência de um contraforte ou de outra cons-

trução romana fora do recinto (HAUSCHILD e FIALHO 1991).

O tanque de água (número 7) do templo romano também foi detectado (Fig. 5), sendo observado o fundo do pavimento em *opus signinum*, apresentando um certo grau de destruição. O não aparecimento da sua totalidade deve-se a destruições provocadas por valas de condutas de água e electricidade. O tanque de água aparece em toda a extensão da vala compreendida entre as sondagens 29A e 29D, realizadas durante os trabalhos arqueológicos de 1996 (HAUSCHILD e SARANTOPOULOS 1995-97).

O piso com o número 11 apresentava-se em mau estado de conservação e é composto por algumas

FIG. 5 – Estrutura 7.

FIG. 6 – Piso 11.

pedras de granito de pequeno e grande porte, com vestígios de argamassa desagregada (Fig. 6). Este piso poderá pertencer à praça do fórum, que se estende em frente ao templo. No entanto, não apresenta na argamassa visível as linhas das juntas das lajes de mármore, como se identificou nas sondagens efectuadas entre 1988 e 1994 (TEICHNER 1998; HAUSCHILD 1994). As restantes estruturas identificadas são de difícil integração cronológica e cultural, sendo maioritariamente constituídas por muros, pisos e silos/fossas. Os limites à interpretação destes dados são reforçados pelo facto de não ter sido possível escavar qualquer uma das estruturas, uma vez que o dono da obra optou sempre por adequar o

projecto aos vestígios arqueológicos detectados, em função das sugestões da Direcção Regional de Cultura do Alentejo, evitando afectações desnecessárias.

Os materiais recolhidos ao longo de toda a vala e nas estruturas identificadas, provêm maioritariamente de contextos remexidos e podem ser inseridos num período cronológico compreendido entre os séculos XI e XVI, apesar de também surgirem elementos do século XX, relacionados com trabalhos de implantação de infra-estruturas. ❧

BIBLIOGRAFIA

- GONÇALVES, Ana (2002) – “Intervenção Arqueológica no Museu de Évora”. In *Actas do 3º Encontro de Arqueologia Urbana, Almada, 1997*. Almada: Câmara Municipal de Almada, pp. 123-136.
- HAUSCHILD, Theodor (1994) – “Vorbericht über die ausgrabungen am romischen tempel 1989-1992 die konstruktionen”. *Madriider Mitteilungen*. 35: 314-335.
- HAUSCHILD, Theodor (1995-97) – “Um Capitel Jónico Romano Descoberto no Subsolo do Museu de Évora”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 13-15: 415-428.
- HAUSCHILD, Theodor (no prelo) – *Algumas Observações nas Construções do Foro de Ebora Liberalitas Iulia*. Documento policopiado.
- HAUSCHILD, Theodor e FIALHO, Pedro (1991) – *Escavação no Recinto do Templo Romano de Évora. Relatório preliminar da campanha de escavações de 1991*. Arquivo DRC Alentejo.
- HAUSCHILD, Theodor e SARANTOPOULOS, Panagiotis (1995-97) – “O Tanque de Água do Templo Romano de Évora. Notícia preliminar da intervenção arqueológica de 1996”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 13-15: 429-440.
- LIMA, Miguel Pedroso de (1996) – *O Recinto Amuralhado de Évora*. Lisboa: Estar Editora.
- MOREIRA, Gonçalo e SERRA, Miguel (2009) – *Relatório Final: Museu de Évora, execução de ramal de abastecimento de gás ao edifício do museu*. Relatórios Palimpsesto, Coimbra.
- TEICHNER, Felix (1998) – “A Ocupação do Centro da Cidade de Évora da Época Romana à Contemporânea. Primeiros resultados da intervenção do Instituto Arqueológico Alemão (Lisboa)”. In *Actas das 2ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós Medieval. Métodos e resultados para o seu estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 17-31.

Intervenção Arqueológica no Morro do Castelo de Ourém

estudo preliminar do espólio

Armandina Silva e Jaqueline Pereira [Texto: Out. 2010]

FIG. 1 – Vista aérea do monte do castelo.

1. INTRODUÇÃO

Os trabalhos de arqueologia preventiva (limpeza e estudo da área, nomeadamente do troço de caminho em calçada e abertura de sondagens), realizados no âmbito do projecto de construção de um edifício, no morro de Ourém, decorreram nos meses de Abril e Maio de 2009.

Desmatou-se a área dos prédios rurais a intervir, procurando perceber-se a antiga distribuição urbana.

Procedeu-se à limpeza do traçado de via referido, demarcando, desenhando e cotando as pedras da calçada; e, num momento posterior, dada a dificuldade em compreender se a calçada conhecida se prolongava, realizaram-se duas sondagens de um metro quadrado no caminho de terra batida sito a Sul do dito troço, para auferir essa confirmação.

2. LOCALIZAÇÃO E HISTÓRIA DO LOCAL

O monte do castelo onde decorreram os trabalhos apresenta as coordenadas UTM 535097 e 4388224 e tem uma cota máxima de cerca de 330 metros. Encontra-se estrategicamente situado no centro do país, sendo ponto de passagem entre o litoral e o interior e o Norte e o Sul; está na confluência de antigas vias, vindas de Coimbra para Lisboa e de Tomar para a área de Leiria. E corresponde a uma zona com diversos recursos naturais elementares à sobrevivência e fixação de comunidades humanas. A ocupação daquele ponto cimeiro aconteceu, pelo menos, desde o Calcolítico.

Esta área foi reconquistada por volta de 1136, e o território defendido pelo castelo que o primeiro rei aí manda construir é doado pelo monarca, em 1178, à sua filha Infanta Dona Teresa, que lhe atribuiu foral em Março de 1180.

A grandeza do território é materializada no facto de ter estado ligado à coroa ou associado ao título de conde.

Em 1384, D. João I concede a Vila e o território, bem como o título de Conde de Ourém, ao Condestável do Reino, D. Nuno Álvares Pereira (3.º Conde de Ourém).

Já no século XV, é com o neto do dito Condestável, D. Afonso, 4.º Conde de Ourém e Marques de Valença, que o território condal conhece um período bastante dinâmico. É nessa altura que as muralhas do primitivo castelo são rasgadas para edificação do conhecido Paço do Conde, sito a Sul do actual castelo triangular. Foi também com este Conde que a Vila reafirmou a sua centralidade regional, reformando o casario e valorizando os espaços públicos e o próprio castelo.

Até meados do século XVIII, o povoamento daquela área teria sido regular e ininterrupto no tempo¹. Apenas depois do terramoto de 1755, que se sentiu em todo o país, é que a maioria da população da vila de Ourém se deslocou para a planície, hoje o centro da cidade de Ourém. A julgar pela destruição ocorrida no edifício da Colegiada, onde apenas resistiu a Cripta tumular do 4.º Conde, a devastação do conjunto habitacional deve ter sido enorme. Logo de imediato, as invasões francesas e as lutas liberais vieram dar o golpe final à antiga vila de Ourém.

O terreno, sito a Norte do Castelo, alonga-se no sentido N-S e a área toma a forma de um prisma arqueado; fica situado entre a Rua da Saudade que, vindo da porta de Santarém, leva ao cemitério (situado a Sudeste), e a rua de S. João, que segue da porta de Santarém para o centro do aglomerado urbano. Do ponto de vista geomorfológico, o terreno caracteriza-se por apresentar, no sentido longitudinal, uma escarpa na cota mais alta e do lado Leste (criando-se dois a três patamares diferentes). No lado voltado para a rua de S. João, a

Sul, verificamos terrenos agrícolas; a Norte existem alguns edifícios devolutos já em ruínas e, entre eles, um espaço destinado a estacionamento, onde haviam já sido demolidas algumas construções.

3. METODOLOGIA

No âmbito da memória descritiva é avançada uma caracterização geral do urbanismo e das composições arquitectónicas, considerando-se o tipo de aparelho, paramentos e afins.

No que concerne aos trabalhos de escavação arqueológica, foram seguidos os pressupostos metodológicos avançados por Barker e Harris, procurando seguir a sequência lógica da sua formação. O registo das Unidades Estratigráficas (UE) incluiu a descrição das suas principais características e das inter-relações físicas / cronológicas.

4. TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS DE CAMPO

A área de incidência é de 2834,40 m², está abrangida pela serventia administrativa do Castelo de Ourém e Paço do IV Conde de Ourém² e inserida no urbanismo da vila, classificada de Imóvel de Interesse Público, pelo decreto 40 361, DG 228 de 20-10-1955.

A área urbana onde se procedeu ao trabalho arqueológico caracteriza-se pela existência de edifícios construídos com recurso a blocos de calcário mais ou menos aparelhados, de variadas dimensões, e algumas cerâmicas.

Em algumas áreas das paredes surge um estuque em argamassa branca, colocando-se a hipótese das paredes terem sido totalmente rebocadas. O elemento de ligação dos blocos é igualmente uma argamassa de cor branca, composta de areia de grão médio / grande. Com área inferior a 100 m²,

¹ O censo de 1527 regista, para esse momento, cerca de 120 fogos na vila de Ourém (GOMES 2004: 101).

² Monumento Nacional, por decreto de 16-06-1910, DG 136 de 23-06-1910.

DESENHOS: Sofia Ferreira.

os edifícios apresentam uma cobertura feita com telha de canudo e, naqueles em que é possível verificar, apenas uma água.

Os muros divisórios ou de suporte de terras existentes no local são constituídos, sensivelmente, pelo mesmo tipo de blocos que as habitações consideradas, e também com alguns materiais cerâmicos de construção. O elemento de ligação não aparece, nomeadamente no muro a Sul da calçada, que se sobrepõe ao escarpado natural. Os muros divisórios ou de suporte integrados na área terão sido compilados no período contemporâneo, provavelmente usando blocos de anteriores edifícios.

Entre as habitações existentes, voltadas para a Rua de São João, há a dita calçada, de cariz medieval, que corresponde à única via de acesso interveniada do ponto de vista arqueológico, verificando-se que se infiltra sob o actual muro de suporte, a Leste.

Nas sondagens I e II, o limite superior do nível geológico confina com uma fina camada de húmus e poucos materiais arqueológicos (nomeadamente cerâmica de construção), que corresponderam a um piso de passagem durante algum período – na sondagem II foi encontrada uma moeda do século XV. Nas unidades de cota superior, em ambas as sondagens, recolheram-se faianças dos séculos XVII ou posteriores.

A sondagem III revelou estruturas de edifícios do período moderno, a considerar os vestígios materiais detectados, nomeadamente a faiança e um telil recolhido num dos níveis mais baixos da escavação. Também nesta sondagem ficaram visíveis um nível de incêndio e um muro alvo de desabamento.

Das cinco sondagens arqueológicas, foi na sondagem III ³ que surgiu maior número de fragmentos cerâmicos, designadamente as faianças presentes neste estudo.

³ Percentagem dos fragmentos cerâmicos distribuídos pelas sondagens arqueológicas: 8% sondagem I, 10% sondagem II, 70% sondagem III, 5% sondagem IV e 7% sondagem V.

5. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ESPÓLIO CERÂMICO

No âmbito da intervenção efectuada, recolheu-se um conjunto cerâmico composto por cerâmica comum, cerâmica vidrada e faiança portuguesa, num total de 532 fragmentos (após colagem), com produções situáveis entre os séculos XVII e XIX. Mediante a análise estatística da totalidade do espólio, contabilizaram-se 330 elementos de cerâmica comum, 64 fragmentos de cerâmica vidrada e 138 exemplos de faiança.

FIGS. 2, 3 E 4 – Planta geral da área interveniada, planta e corte N da sondagem III.

FIG. 5 – Grupos cerâmicos.

FIG. 6 – Início da decapagem da UE 4.

FIG. 7 – Decorrer da decapagem da UE 4.

A maioria do espólio da sondagem III retirou-se da UE 04 (existente sobre a UE 06, não escavada na totalidade) correspondendo a material de uma lixeira ou a uma deposição pontual de grande quantidade de variados fragmentos cerâmicos. Este conjunto deverá enquadrar-se, na sua maioria, nos séculos XVII e XVIII.

Estatisticamente, apurou-se que existe uma predominância de bordos (187 cerâmica comum; 43 cerâmica vidrada; 70 faiança portuguesa), em relação aos fundos (91 cerâmica comum; 21 cerâmica vidrada; 22 faiança), às paredes decoradas (57 cerâmica comum e faiança; 4 cerâmica vidrada) e às asas (65 cerâmica comum; 4 vidrada; 0 faiança).

Tendo consciência de que a cerâmica é uma fonte de informação que caracteriza o progresso tecnológico e o grau de riqueza de uma sociedade, constatamos a existência de um predominante grupo de loiça vermelha e preta (62%), que nitidamente correlacionamos com uma sociedade rural e cidadina, de pouca capacidade económica.

FIGS. 8, 9 E 10 – Gráficos das formas da cerâmica.

Destacam-se peças singelas e grosseiras, destinadas à preparação culinária e ao armazenamento dos alimentos e da água. Possuem maiores capacidades de impermeabilidade, resistência ao lume e ao manuseamento quotidiano do que a cerâmica fina.

Identificam-se pela presença de marcas de fogo nas suas paredes e pelo reconhecimento dos fragmentos de panelas, frigideiras, caçarolas, tigelas, bilhas, isto é, um variado conjunto de formas fechadas, com fundos planos, paredes altas e bordos convexos e introvertidos.

Um outro grupo, a cerâmica vidrada, desta vez em minoria (12%), revela a presença de um *habitat* que adopta também uma loiça mais fina, com melhores acabamentos, dotando a peça de melhor impermeabilidade e facilitando a sua limpeza, e com a presença de decoração. São sobretudo peças vidradas em ambas as faces a verde e amarelo, e que, pelas suas características, não tinham como destino a cozedura dos alimentos, mas antes o seu armazenamento e apresentação à mesa. Temos como exemplos taças de variadas dimensões, alguidares, jarros e jarrinhos.

O terceiro grupo em análise é dedicado à faiança portuguesa, que representa 26% do espólio exumado. O capítulo seguinte incidirá especificamente sobre estas peças.

5.1. FAIANÇA

A origem da produção da faiança portuguesa remonta ao século XVI, com a loiça branca dita “malegueira”, composta por pastas grosseiras amarelas ou rosadas e sem decoração.

A moda das cerâmicas orientais no Ocidente explica a decadência da indústria da cerâmica portuguesa na 2ª metade de quinhentos. A crise verificada nos interesses portugueses no Oriente, no início do século XVI, estimula o incremento da faiança portuguesa, fazendo surgir uma loiça pintada a azul. Inicia-se um período áureo em meados do 3º quartel do século XVII, a que se segue posteriormente um período de decadência, enquadrado nos três primeiros quartéis do século XVIII.

A faiança do século XVII materializa a influência chinesa na arte europeia. No entanto, os ceramistas do nosso país demarcam-se pela criação de peças de características luso-orientais, e, no final do

FIGS. 11, 12 E 13 – Fragmentos de cerâmica vermelha, vidrada e preta.

século XVII, associam temas europeus e nacionais, tais como “rendas”, cabeças de mulher, faixas barrocas, formas geométricas, entre outros.

Durante os séculos XVIII e XIX, a cerâmica caracteriza-se por temas regionais e populares de densa policromia, nomeadamente azuis, verdes, cor de vinho, vermelhos, laranjas.

Nos séculos XVI e XVII, o termo “ratinho” tem um sentido rústico, plebeu e beirão, dada a região de onde é proveniente. Os nossos fragmentos, possíveis de integrar no grupo “ratinhos” (séculos XIX-XX), podem também ser enquadrados num conjunto denominado de “pré-ratinho” (séculos XVIII-XIX). Note-se que os seus elementos decorativos aparecem já em peças datadas do século XVII. A nossa dificuldade em integrar os fragmentos num destes grupos deve-se à reduzida dimensão dos mesmos.

De uma forma geral, esta faiança popular de Coimbra cumpre uma necessidade prática e quo-

tidiana das gentes do trabalho rural, caracterizando-se por uma pintura ingênua de traços largos, numa produção “pobre” de cerâmica de barro grosseiro, com um vidrado ligeiramente opaco aplicado sobre a peça crua e apenas seco ao ar. A faiança “ratinhos” vem acrescentar novos motivos decorativos.

5.1.1. Tipologia e gramática decorativa da faiança

A presente análise da faiança foi apoiada na metodologia utilizada no estudo da Casa do Infante (BARREIRA *et al.* 1998: 145-184). Para os exemplares datáveis dos séculos XVII-XVIII temos o grupo da Louça Malegueira, caracterizada pelas pastas e os esmaltes, e o grupo da Louça Pintada, descrita pelos seus aspectos decorativos.

Um vasto conjunto de fragmentos de faiança branca não decorada poderá enquadrar-se no grupo da louça malegueira. Porém, mantemos algumas reservas quanto ao seu enquadramento cronológico, visto que os nossos fragmentos são de pequena dimensão e poderão levar-nos a falsas ilações. Neste grupo, predominam as pastas grosseiras brancas / amareladas ou rosadas, porosas, com parcos e finos elementos não plásticos (e.n.p. – desengordurantes), com um esmalte entre o bege e o branco, de espessura fina, por vezes bastante deteriorado. A sua superfície é frequentemente rugosa e com algumas cavidades. Também existe dentro deste grupo uma categoria com esmalte azulado, do qual se destacam três peças, e um único exemplar com esmalte esverdeado.

Quanto à Louça Pintada, identificamos fragmentos de faiança com decoração simples de filetes azuis (Grupo A) junto aos bordos e aos fundos, que nos remetem para duas formas classificadas como pratos e tigelas. A sua pasta tem uma coloração entre o branco e o rosado, com parcos e finos e.n.p. O esmalte é sobretudo bege e de fina espessura. Num segundo grupo surgem os fragmentos com decoração figurada, geométrica e vegetalista, com pinceladas grossas a azul (Grupo B).

Datáveis do 3º quartel do século XVII temos os fragmentos com decoração em azul e vinoso (Grupo C), com motivos semelhantes ao grupo com pintura exclusivamente a azul. Tipicamente, neste grupo são identificados três elementos decorativos: os “aranhões” (estilizações dos motivos orientais de pêsegos e folhas de artemísia), as “contas” (outra estilização oriental, esta do tema das cabeças de *ruyi* – o cogumelo mágico da imortalidade –, foi uma das mais duradouras e signifi-

FIGS. 14, 15 E 16 – Fragmentos de louça pintada.

cativas produções coimbrãs) e as “rendas” (tema predominantemente associado à manufactura coimbrã, que representa a transposição para a cerâmica da arte dos bilros) (ALCOFORADO e PACHECO 2008: 10-12).

Porém, ao longo da bibliografia consultada, deparamo-nos com diferentes enquadramentos cronológicos, ora datando-os do 3º quartel do século XVII (IDEM, p. 10), ou então inserindo-os no século XVIII (BARREIRA *et al.* 1998: 151-165)⁴. Tudo nos leva a crer que a aplicação desta temática decorativa estendeu-se até meados do século XVIII, sendo por isso legítimo enquadrá-la nesta baliza cronológica.

Concretamente do século XVIII, possuímos fragmentos que seguem a mesma linha da tradição decorativa anterior – louça azul e vinoso –, mas que, pela “forte personalidade decorativa nas pinturas” (IDEM, p. 159), classificamos como tradi-

No fundo, surge normalmente uma espiral a azul ou a vinoso. Num estilo mais complexo, aparecem as superfícies dos pratos e das tigelas decoradas com motivos figurativos e vegetalistas, de traço grosso azul e linhas finas a vinoso.

ções da dita “Louça do Brioso”. As suas características mostram uma produção grosseira, com uma pasta de tom branco / rosado, porosa e com finos e.n.p. O seu esmalte, também de fraca qualidade, varia entre o branco e o bege, com uma espessura fina e irregular, criando, por sua vez, uma superfície rugosa. Os fragmentos apenas prenunciam a existência de pratos e tigelas, que apenas variam no seu tamanho e perfil. Os padrões decorativos mostram linhas concêntricas a azul, preenchidas com rabiscos ora alongados, ora espiraliformes, ou em corda de tom vinoso.

FIG. 17 – Louça pintada: tigela decorada com “rendas” (1), prato decorado com “aranhões”, motivo dos “pêssegos da china” (2), fundos dos séculos XVII (3) e XVIII (4), e “louça do brioso”, também do século XVIII (5 e 6).

DESENHOS: Sofia Ferreira.

Num nível estratigráfico superior, aparecem exemplares de uma faiança eventualmente mais tardia. Caracteriza-se pela presença de motivos geométricos e vegetalistas, com uma paleta policromática de verde e castanho, onde por vezes se aplica o esponjado. Estes elementos, como já se referiu, são representativos da faiança dita “pré-ratinhos” ou “ratinhos”. A sua pasta tem uma coloração sobretudo rosada, com um esmalte bege ou esverdeado, formando uma superfície lisa.

6. CONCLUSÕES

Os trabalhos arqueológicos permitiram detectar e perceber a morfologia do terreno intervencionado, ao mesmo tempo que assinalar estratos datáveis do Período Moderno, nomeadamente dos séculos XVII e XVIII.

Num primeiro momento temporal e numa cota superior, mais junto do castelo, temos o topo do substracto geológico como nível de circulação, no Período Moderno; sobre este existem outros estratos representativos de um solo arável, dividido, em extensão, por muros divisórios e de suporte, de um período mais recente.

Numa cota mais baixa, num nível mais perto da Rua de S. João, temos algumas habitações ainda erguidas, o caminho em calçada entre elas e a existência dos níveis arqueológicos considerados, que vêm ao encontro do que transmitem alguns elementos da população: as áreas da vila que ficaram mais destruídas com o terramoto foram cobertas com terra para que pudessem ser usadas como terrenos agrícolas.

Na sondagem III detectaram-se níveis de incêndio e de depósito de cerâmicas, traduzido, este último, em lixeira ou deposição pontual de entulho, posterior à destruição do edifício escavado e numa área que pode corresponder ao interior deste. Nesta mesma sondagem, onde claramente foram detectadas estruturas, cremos estar perante contextos arqueológicos associáveis ao terramoto de 1755, que afectou grandemente a população que ali vivia.

De acordo com os elementos exumados, a população era formada por elites endinheiradas, sendo que pelo menos alguns núcleos familiares detinham bom poder de compra.

Embora os elementos de cerâmica comum existam em maior quantidade nos depósitos escavados, os exemplos de faiança (Coimbra e Lisboa) recolhidos deixam entrever meios financeiros para adquirir loiça mais cara – o fabrico da faiança, mais grosseira ou mais fina, exigia uma técnica apurada e matérias-primas mais caras do que as da

FIG. 18 – Bordo com motivo de “contas”, do 3.º quartel de século XVII (1), decoração em folhas de acanto, da 2.ª metade do século XVII (2) e (pré) ratinhos dos séculos XVIII-XIX (3).

loiça vermelha e preta –, na sua maioria em formas abertas, tigelas ou pratos, usadas portanto no serviço de mesa. As cerâmicas ditas comuns, loiça vermelha e preta, exerceriam ali a sua função de recipiente para armazenar ou cozinhar alimentos, sendo que alguns exemplares revelam marcas de fogo na face exterior.

Os vestígios arqueológicos agora conhecidos vêm ao encontro dos dados bibliográficos referentes a este período e local.

Uma intervenção arqueológica de maior amplitude viria, com certeza, esclarecer a evolução do

povoado naquele monte cimeiro e confirmar a grandeza da vila e do território associado ao título de Condado de Ourém.

BIBLIOGRAFIA

- ALCOFORADO, Ana e Pacheco, António (2008) – *Cerâmica de Coimbra, Séc. XVI-XX*. Coimbra: Museu Nacional de Machado de Castro / Câmara Municipal de Coimbra.
- ANDRÉ, C. A., coord. (2004) – *D. Afonso, 4.º Conde de Ourém, e sua Época*. Ourém: Câmara Municipal de Ourém (Actas de Congresso Histórico, Ourém, 6-8 Nov. 2003).
- BARREIRA, Paula; DORDIO, Paulo e TEIXEIRA, Ricardo (1998) – “200 Anos de Cerâmica na Casa do Infante: do séc. XVI a meados do séc. XVIII”. In *Actas das 2ª Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Tondela.
- CALADO, Rafael Salinas (1992) – *Faiança Portuguesa: sua evolução até ao início do século XX*. Lisboa: Correios de Portugal.
- GOMES, Saul António (2004) – “O Condado de Ourém em Tempos Medievais”. In ANDRÉ 2004: 93-156.
- LEAL, Catarina Cunha et al. (2007) – “Faiança de Mesa em Santa Clara-a-Velha de Coimbra”. In *Contributo para a Encenação da Mesa do Centro*

- Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha*. Coimbra, pp. 83-140 (policopiado, não publicado).
- MACEDO, Francisco Pato de (2006) – *Santa Clara-a-Velha de Coimbra. Singular Mosteiro Mendicante*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Tese de Doutoramento, não publicada).
- OLIVEIRA, J. F. (2004) – “D. Afonso e as Origens de Ourém”. In ANDRÉ 2004: 61-64.
- PAIS, Alexandre; PACHECO, António e COROADO, João (2007) – *Cerâmica de Coimbra, do Século XVI-XX*. Lisboa: Edições INAPA.
- QUEIRÓS, José (1987) – *Cerâmica Portuguesa e Outros Estudos*. 3ª ed. (organização, apresentação, notas e adenda igonográfica de José Manuel Garcia e Orlando da Rocha Pinto). Editorial Presença.
- QUEIRÓS, José (2002) – *Cerâmica Portuguesa*. 5ª ed. Litexa Ed. Vol. I.
- QUEIRÓZ, F. (2004) – “O Castelo de Ourém: uma abordagem urbanística”. In ANDRÉ 2004: 347-359.
- SANDÃO, Arthur de (1983) – *Faiança Portuguesa, Séculos XVIII-XIX*. Porto: Livraria Civilização. Vol. 1.

Sondagens Arqueológicas no Sítio da Olaria Romana do Morraçal da Ajuda (Peniche)

Guilherme Cardoso, Severino Rodrigues, Eurico Sepúlveda e Inês Alves Ribeiro [Texto: Fev. 2010]

Com a finalidade de se entender melhor, no contexto da antiga olaria, o alinhamento de ânforas identificado na campanha arqueológica de 2003, situado no lado Norte da olaria do Morraçal da Ajuda, Peniche, realizaram-se duas novas sondagens na mesma área.

O primeiro quadrado, aberto à distância de cinco metros do da campanha de 2003 (5ª campanha de escavações), revelou uma continuidade do referido alinhamento, bem como do de alvenaria seca que se lhe adoja a Sul. Confirmou-se, também, que as ânforas utilizadas no alinhamento eram todas do tipo Dressel 14, tardias, idênticas a fragmentos encontrados na estrutura das paredes do forno 1.

A Oriente do primeiro quadrado foi escavado o segundo, que revelou um revolvimento recente da camada superior, enquanto junto à base verificou-se a existência de uma entulheira constituída por fragmentos de rejeitados de produção.

Entre as recolhas efectuadas, é de realçar o aparecimento de mais dois selos de produção, incompletos, com a chancela do produtor Lúcio Arvénio Rústico, com os quais se atingiu um total de 99 exemplares marcados, e de um bloco de granito róseo de duas micas.

Este tipo de granito aflora em pequenas bolsas numa faixa que vai desde Monforte até à região Norte da Galiza, já em Espanha.

Defendemos a hipótese de este bloco ter chegado a Peniche em embarcação que ali aportou para tomar carga, deixando no porto estas pedras que serviriam de lastro, e que foram posteriormente aproveitadas nas estruturas da olaria romana.

Pela localização geográfica deste tipo de granito, pensamos ser o bloco encontrado no Morraçal da Ajuda originário de um porto da fachada atlântica, situado no Minho ou na Galiza, provavelmente de Pontevedra, onde ainda hoje existem pedreiras que exploram este tipo de rocha. A Norte da olaria do Morraçal já tinham sido encontrados blocos do mesmo tipo de granito, para além de xisto proveniente de outras regiões, em construções romanas identificadas aquando das escavações arqueológicas levadas a cabo, em 2007, por uma equipa da empresa Neoépica (NETO *et al.* 2007: 156).

Durante o I Simpósio Internacional *Gentes del Mar*, que decorreu de 16 a 18 de Dezembro de 2009, em Luanco, Gózon, Astúrias (Espanha), onde foram apresentadas 39 comunicações e conferências sobre temas de História e Arqueologia ligados ao Mar, a equipa de arqueólogos que investiga, desde 1998, com o apoio da Câmara Municipal de Peniche, a *figlina* dos fornos romanos do Mor-

FIG. 1 – Alinhamento de ânforas.

raçal, apresentou naquela reunião o tema “Produção e Comércio na Olaria Romana do Morraçal da Ajuda, Peniche (Portugal)”. O tema principal da comunicação, dedicada pelos autores ao arqueólogo galego Pedro Alvarez Dias, desenvolveu-se sobre as produções dos diversos recipientes fabricados na olaria de Peniche e os materiais importados da Bética. ✎

BIBLIOGRAFIA

NETO, N.; REBELO, P.; SANTOS, R. e FONTES, T. (2007) – “Neoépica, Lda. Principais intervenções em 2007”. *Al-Madan*. II Série. 15: 156-157.

FIG. 2 – Trabalhos de campo em 2009.

FIG. 3 – Trabalhos de laboratório em 2009.

FIG. 4 – Trabalhos de desenho em 2009.

Restauro de Pano de Muralha do Castelo de Torres Vedras

Guilherme Cardoso e Isabel Luna

[Assembleia Distrital de Lisboa e Câmara Municipal de Torres Vedras – Texto: Mar. 2010]

Durante o Inverno de 2006, um troço do pano de muralha do castelo de Torres Vedras, do lado Ocidental, ruiu. Em 2008, a Câmara Municipal de Torres Vedras mandou proceder à sua reconstrução, participando os signatários no acompanhamento da obra.

Logo no início, durante a limpeza das pedras e da terra que tinha deslizado pela encosta do castelo, foram recolhidos diversos fragmentos de cerâmica das épocas medieval e moderna. Com a finalidade de melhor definir a ocupação do sítio, aproveitou-se o momento de desmonte do enrocamento interno do pano de muralha – para uma melhor consolidação do restauro –, com cerca de dois metros de altura, e efectuou-se o acerto das terras acumuladas junto à estrutura e sob um muro de alvenaria moderna, consolidada com uma argamassa de cal e saibro. Foi notório que não era a primeira vez que aquele tramo de muralha tinha sido reconstruído, verificando-se que o referido muro de alvenaria, com cerca de um metro de altura, corresponderia a um reforço interno efectuado, muito provavelmente, durante o século XVIII, que assentava sobre um estrato de despejos do século XII, contendo cerâmicas islâmicas.

FIG. 1 – Aspecto da muralha antes do restauro.

Por sua vez, as camadas superiores, localizadas entre a muralha e o caminho que circunda o recinto, estavam preenchidas por um enchimento de terras negras, com pequenos fragmentos de faiança portuguesa e de cerâmica fosca vermelha, ali depositados durante os séculos XVII e XVIII.

FIG. 2 – Corte onde apareceram os materiais Islâmicos e Modernos.

Fragmentos de porcelanas, faianças e panelas, séc. XVII e XVIII.

DESENHOS: Luísa Baralha.

FIG. 3.

Fragmentos de cântaros e púcaros com pintura a engobe branco, séc. XII.

Fragmentos de panelas, potes e testo, séc. XII.

Centro de Arqueologia de Avis

um novo impulso no estudo e na preservação do património arqueológico do Concelho

Ana Ribeiro [Centro de Arqueologia de Avis, Município de Avis –
Texto: Abr. 2012, substituindo artigo de Jan. 2010, entretanto desactualizado]

FIG. 1.

O concelho de Avis reúne um conjunto de factores naturais que, desde os tempos mais recuados, constituíram atractivos para a fixação humana. Por essa razão, grande parte do território encontra-se povoada pela memória de comunidades diversas que, ao longo do tempo, transformaram a paisagem, deixando inúmeros vestígios da sua presença.

A investigação científica, realizada em regime de continuidade, tem contribuído, de forma gradual, para o estudo dessas realidades, constituindo, simultaneamente, a base das estratégias de gestão do património arqueológico do concelho.

Igualmente importante tem sido o trabalho realizado ao nível da gestão e ordenamento do território, da minimização de impactos sobre vestígios arqueológicos e da prevenção e protecção do património local.

As diversas acções desenvolvidas colocaram a descoberto uma pequena parte do património arqueológico do concelho. Para além da componente científica, estes vestígios desempenham um papel significativo ao nível da história e identidade locais, pelo que se considerou como fundamental o envolvimento da população na sua protecção, conservação e valorização.

Este envolvimento decorre do contacto directo com as realidades arqueológicas e com os diferentes trabalhos que lhe estão associados, sendo concretizado através da acção pedagógica e de iniciativas diversas de valorização e divulgação do património arqueológico.

Neste sentido, foram criadas actividades orientadas sobretudo para a população escolar, desenvolvendo-se, conjuntamente, acções de sensibilização, projectos de valorização de sítios e monumentos arqueológicos, organização de visitas e exposições e edição de publicações, iniciativas direccionadas para um público diversificado.

Todos estes trabalhos são desenvolvidos com base na relação directa com a comunidade local, a qual é efectuada a partir de uma rede de colaboradores e voluntários entretanto criada.

Toda a dinâmica gerada em torno da Arqueologia estabeleceu novas exigências que tinham de ser correspondidas, de forma a ser possível dar continuidade e ampliar as diferentes acções implementadas.

Neste contexto, o projecto do Centro de Arqueologia de Avis adquire expressão e concretiza-se, criando um novo impulso no estudo e na preservação do património arqueológico do Concelho.

Este novo espaço científico e cultural do Município, em funcionamento desde 2011, localiza-se no Centro Histórico de Avis, ocupando uma das fracções do Conjunto Monástico de São Bento de Avis, monumento classificado como Imóvel de Interesse Público.

O projecto, desenvolvido em 2006, foi aprovado no âmbito do *Plano Operacional da Cultura, Subprograma 1 (Valorizar o Património Histórico e Cultural), Medida 1.1 - Recuperação e Animação de Sítios Históricos e Culturais*, com um investi-

mento total de 278.735,54€, destinados à recuperação do edifício e à aquisição de equipamento necessário ao seu funcionamento.

O Centro de Arqueologia localiza-se no terceiro piso do cunhal Sul do edifício monástico construído nos séculos XVI e XVII, e que define, no lado Sul da igreja, um amplo claustro, onde se integra o dormitório de S. Lambert. Esta zona do Mosteiro encontra-se bem assinalada na paisagem e marca toda uma área que, apesar de se caracterizar pela monumentalidade, encontra-se degradada e ocupada por hortas e anexos às habitações que rematam o claustro, na sua maioria abandonadas.

O espaço encontrava-se devoluto, tendo sido anteriormente utilizado como habitação, facto que desvalorizou a estrutura do edifício, impondo uma organização interna que se revelava pouco adequada às funções pretendidas. Por isso, foi necessário promover a sua reorganização espacial e funcional, de acordo com o programa definido para o Centro de Arqueologia, mas respeitando, simultaneamente, as características arquitectónicas desta parte do imóvel, recuperando parte da sua monumentalidade.

FIG. 2 – Centro de Arqueologia de Avis. Biblioteca.

FIG. 3 – Centro de Arqueologia de Avis. Gabinetes de Trabalho.

A adaptação do edifício foi efectuada com base num programa que visava a valorização do espaço preexistente, integrando, na sua estrutura, diferentes áreas funcionais que vêm responder às exigências decorrentes da actividade arqueológica desenvolvida no concelho: Reservas de Arqueologia e Antropologia, Laboratório e Inventário, Centro de Documentação – Biblioteca e Mapoteca, Gabinetes de Trabalho e Desenho, Serviço Educativo e espaços complementares e de apoio.

A compartimentação geral do edifício em três áreas distintas – piso térreo, edifício principal e piso superior – facilitou a distribuição das zonas funcionais definidas no programa do Centro de Arqueologia e permitiu a diferenciação, de acordo com as funções a que estavam adstritas, de áreas de acesso ao público, de acesso condicionado e reservadas.

Neste sentido, procurou-se, desde o início, que o projecto de arquitectura respeitasse este conceito, assim como o conteúdo programático definido para os diferentes espaços a implementar no edifício.

Na concepção original do projecto, o Centro era complementado pelo Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal, de forma a criar-se, em diferentes pontos do Mosteiro de São Bento de Avis,

locais de estudo e divulgação do património arqueológico local, valorizando, simultaneamente, as áreas onde se instalariam. A definição de novas prioridades e a afectação do Claustro Norte, zona para onde foi proposta a instalação do Núcleo Museológico, a outras funções, adiaram a criação deste espaço, para o qual estão a ser avaliadas novas possibilidades de instalação.

O Centro de Arqueologia reúne as condições para o desenvolvimento de um conjunto de acções no domínio da Arqueologia, vocacionadas para o estudo, preservação, gestão, valorização e divulgação do património arqueológico local, privilegiando a componente pedagógica e o contacto directo com o público.

Todo o trabalho é desenvolvido por uma equipa permanente que, apesar de reduzida, assegura, de forma eficaz e coesa, as necessidades impostas pelas diversas acções inerentes à actividade arqueológica desenvolvida pelo Município. Em períodos específicos, a acção do Centro é apoiada por um conjunto de colaboradores que, ao longo dos últimos seis anos, têm contribuído, de forma significativa, para o desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos.

O programa do Centro engloba, nesta primeira fase da sua actividade, um conjunto de acções organizadas na sequência dos trabalhos desen-

volvidos desde 2003 e de acordo com as suas componentes de intervenção, das quais se salientam:

- O incremento da componente de investigação, com a realização da segunda fase dos projectos *Carta Arqueológica de Avis* e da *Intervenção Arqueológica no Sítio da Ladeira, Ervedal*, e a definição de novas estratégias para a investigação no concelho, que passam, por exemplo, pela criação de uma rede de colaboradores especializados e pelo desenvolvimento de estudos específicos realizados em parceria e numa perspectiva interdisciplinar;
- A promoção e a continuação das acções de natureza preventiva, desde a participação nos processos de licenciamento até ao acompanhamento em contexto de obra, minimizando os impactos negativos sobre o património arqueológico;
- A definição de estratégias de gestão do património arqueológico local em articulação com os instrumentos de planeamento e gestão territorial vigentes ou em revisão;
- A actualização permanente do inventário, móvel e imóvel, do património arqueológico local, assim como dos sistemas de gestão de informação;
- A definição de normas e procedimentos aplicáveis ao eficaz funcionamento do Centro de Arqueologia de Avis;

FIG. 4 – Centro de Arqueologia de Avis. Laboratório.

- A realização de levantamentos e estudos globais ou interdisciplinares de avaliação, integrados em projectos de intervenção em património histórico-arqueológico;
- A elaboração de propostas para o estudo e eventual aquisição de colecções privadas de bens arqueológicos;
- A criação e manutenção de percursos arqueológicos integrados na *Rede de Percursos de Natureza do Concelho de Avis*;
- A avaliação de novas soluções para a instalação do Núcleo Museológico de Arqueologia;
- O desenvolvimento e ampliação da actividade editorial do Centro de Arqueologia, procurando-se assegurar, de forma sistemática e assídua, a publicação de informação através do *Boletim “Da Terra”* e da criação de suportes especializados, para a edição de relatórios, catálogos e estudos;
- O incremento das acções educativas, com a ampliação das Oficinas de Arqueologia e da participação na Agenda Pedagógica, procurando, simultaneamente, revitalizar o Clube de Arqueologia;
- A manutenção do diálogo constante com o público a partir de um conjunto de iniciativas diversificadas, onde se englobam visitas orientadas, palestras, oficinas, exposições e actividades lúdicas;

- A ampliação do acervo bibliográfico da Biblioteca do Centro através de permutas, aquisição e recepção de oferta de publicações, disponibilizando ao público, especializado ou não, um acervo diversificado de temáticas relacionadas com a Arqueologia.

Em 2012, destacam-se da agenda do Centro os trabalhos relativos aos projectos de investigação em curso, o acompanhamento de obras municipais no Centro Histórico de Avis, a apresentação da primeira edição bilingue dos folhetos *Sítios, Artefactos e Memórias*, a publicação do número 7 do *Boletim de Arqueologia “Da Terra”* e a apresentação, em Agosto, de uma exposição monográfica sobre o sítio arqueológico da Ladeira, a qual constitui o ponto de partida para a realização de um conjunto de iniciativas que assinalam os 100 anos da intervenção de José Leite de Vascelos no local e o balanço da primeira fase do projecto de investigação aí iniciado em 2006. Este programa integrará a exposição, patente na Biblioteca do Centro de Arqueologia, a edição de publicações, visitas orientadas e palestras.

No desenvolvimento das suas actividades, o Centro privilegia o contacto com o público, constituindo um espaço de trabalho dinâmico. As visitas são por isso asseguradas apenas pela equipa de arqueologia, proporcionando, deste modo,

uma maior proximidade ao património arqueológico e às diferentes fases de trabalho, possibilitando conhecer espaços e materiais que normalmente não são visíveis ao público em geral. Pela natureza do espaço e pelas funções desenvolvidas, todas as visitas e a participação nas iniciativas, salvo indicação em contrário, carecem de marcação prévia, com excepção da Biblioteca, a qual se encontra aberta ao público, de segunda a sexta, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00. O Centro de Arqueologia encontra-se preparado para receber visitas escolares, as quais deverão ser marcadas com duas semanas de antecedência, com referência do número de visitantes, idades, nível de escolaridade/curso, motivo da visita e interesses específicos, caso se aplique. Todas as iniciativas são devidamente calendarizadas e publicitadas.

As informações sobre o Centro de Arqueologia de Avis e respectivas actividades estão disponibilizadas no sítio do Município de Avis e no *Boletim “Da Terra”*, podendo ser directamente obtidas através do telefone 242 412 219 ou do e-mail arqueologia@cm-avis.pt.

As edições do Centro de Arqueologia encontram-se disponíveis no Centro e no Posto de Turismo, locais onde poderão ser ainda agendadas as visitas. 🐾

Da Parede para a Folha arte paleolítica e banda desenhada

Luís Luís [lismoes@hotmail.com – Texto: Fev. 2010; Atualização: Mar. 2012]

A banda desenhada define-se como uma arte sequencial¹, baseada na justaposição de imagens numa sequência deliberada, destinada a transmitir uma narrativa ou, sobretudo em alguns exemplos contemporâneos, a produzir uma reacção estética no observador². Esta narrativa gráfica pode, ou não, ser explicitada através da associação de texto. Neste sentido, a controvertida questão dos balões de diálogo na sua definição é relativamente secundária, pois grande parte da arte sequencial não é acompanhada de texto escrito, existindo, por outro lado, diferentes formas de associar texto às imagens, para além dos referidos balões³. Assim, a banda desenhada actual, embora filha da massificação da imprensa desde finais do século XIX, tem raízes bem mais longínquas, nos frisos dos palácios de Dur Sharrukin, Ninive e Nimrud, na coluna de Trajano, na tapeçaria de Bayeux, no códice mixteca Zouche-Nuttall, ou nas catedrais góticas. Em diferentes suportes e com diferentes recursos técnicos, todos estes exemplos partilham um princípio comum: a elaboração de narrativas a partir da justaposição de representações. Neste sentido, a banda desenhada aproxima-se também da arte paleolítica.

¹ Termo forjado por Will Eisner, *El Comic y el Arte Secuencial*, Norma Editorial, 1996.

² Scott McCloud, *Understanding Comics*, Kitchen Sink, 1993.

³ Parece-nos pois bizantino o debate acerca do centenário da banda desenhada, entre os dois lados do Atlântico, opondo os partidários de Outcalt aos de Töpffer. Os norte-americanos valorizam o suposto pioneirismo do *Yellow Kid* de Richard F. Outcalt (1863-1928) e a introdução do balão, ao inscrever o texto do discurso na roupa do seu herói. Já os franco-belgas enfatizam o papel do suíço Rudolph Töpffer (1799-1846) na representação sequencial de imagens de forma a criar uma narrativa. Tantos uns como outros parecem toldados por algum chauvinismo, uma vez que a arte sequencial antecede largamente o século XIX, e, no decurso da sua longa história, encontrou muitas outras soluções para integrar o texto escrito (filacteras, bandeirolas, ideogramas), do qual o balão é apenas uma, utilizada já, aliás, em *cartoons* ingleses do século anterior.

Em primeiro lugar, mesmo o arauto do estruturalismo pré-histórico não deixou de afirmar que, apesar da sua natureza simbólica, a arte paleolítica serviu como base a um discurso oral, entretanto perdido⁴. Os diferentes painéis em gruta, ou ao ar livre, podem ser assim interpretados como parte de um discurso coerente, que se baseia na referida justaposição de imagens. Esse discurso pictográfico deriva igualmente de um outro recurso gráfico, que está igualmente relacionado com a banda desenhada: a animação. Esta forma de representação do movimento pode ser realizada a partir da representação de poses significativas, indicadoras de um comportamento específico, mas também da decomposição realizada através da sobreposição de imagens ou segmentos de uma mesma figura. O Vale do Côa apresenta al-

guns dos maiores exemplos desta prática de grande modernidade conceptual, que se estende contudo a toda a arte paleolítica, e que é reinventada pelo Futurismo, chegando à banda desenhada actual, desde o *mangá* à mais circunspecta franco-belga, passando pelos *comics* norte-americanos. Estas figuras representam uma acção que carrega dentro de si um discurso. No mínimo, as figuras do Côa dizem-nos que o cavalo levantou a cabeça, ou que o bode olhou para trás. Arte paleolítica e banda desenhada não estão assim tão distantes como à primeira vista poderíamos supor.

Vem tudo isto a propósito da publicação de *La Légende de la Grotte de Niaux*. Rahan, “o filho das idades selvagens”, é uma personagem clássica da banda desenhada franco-belga, criada em 1969, na mítica revista *Pif Gadget*, por André Chéret (desenho) e Roger Lécureux (argumento). Ao longo de três dezenas de volumes, e com diferentes colaboradores, acompanhamos as aventuras des-

La Légende de la Grotte de Niaux (Rahan 6, Tomo 10). André Chéret (argumento), Jean-François Lécureux (desenho), Chantal Chéret (cores). Editions Lécureux, 2009, 56 pranchas. ISBN 2-913567-45-2.

⁴ Por exemplo: “*Para além do conjunto simbólico das imagens existiu forçosamente um contexto oral com o qual o conjunto simbólico era coordenado e reproduziu os valores espacialmente*” (André Leroi-Gourhan, *O Gesto e a Palavra*, Vol. 1, Editorial 70, 1990, p. 197).

te herói pré-histórico de compridos cabelos loiros, colar de garras de urso e faca de marfim. Dotado de um pensamento racional e um humanismo que vai transmitindo às primitivas tribos d’*“Aqueles-que-caminham-de-pé”*, “*cabelos-de-fogo*” realiza pelo caminho invenções técnicas, que o seu raciocínio analítico permite descobrir com milhares de anos de antecedência, numa espécie de uma ver- sãõ pré-histórica da antecipação científica.

Está bem de ver que estamos longe de uma banda desenhada realista, tratando-se antes de uma série de aventuras, que decorre numa Pré-História profundamente marcada por alguns preconceitos socialmente enraizados e uma visão heroica de um tempo sem heróis, na linhagem de outras como Tarzan ou Conan. Ainda assim, a Arqueologia e a Pré-História têm servido de pano de fundo a algumas das aventuras deste herói para além do tempo. Rahan conheceu o homem de Tautavel e desvendou o segredo de Solutré. Desta vez, vai ajudar o clã de Ni-Ôh.

A aventura começa com a chegada de Rahan a terras quentes, onde, ao longo de um conjunto de dinâmicas e luminosas pranchas, o herói se dedica à satisfação das suas necessidades elementares, através da caça, pesca e recolecção. O facto de, neste caso, se tratar de uma actividade solitária, afasta a narrativa da realidade que a Pré-História e a Antropologia nos descrevem, mas aproxima-a da dimensão heroica e individualista da série.

A escuridão atinge as pranchas quando Rahan, na sequência do salvamento de um grupo de jovens

da chacina certa pela tribo dos “Bárbaros”, penetra no interior de uma gruta, onde vem a descobrir um clã troglodita liderado por Ni-Óh. Percebemos então que, motivada por uma grande fome, esta tribo se havia encerrado, há várias gerações, no interior daquela cavidade. O medo e as alucinações provocadas pela falta de alimento levam alguns dos seus membros a desenharem nas paredes da cavidade os animais que tanto desejavam. Surpreendentemente, as manadas regressam. A mente racional de Rahan percebe a mistificação, mas o seu humanismo impede-o de contradizer os crédulos.

No interior da gruta de Ni-Óh, Rahan vai entretanto salvar um grupo de jovens que, buscando uma saída alternativa, se haviam aventurado por uma zona perigosa da cavidade, onde as tochas se apagam e se respira com dificuldade. Os jovens vêm a ser descobertos pelas pegadas que haviam deixado no solo da cavidade. Compreendendo a importância do oxigénio na combustão e respiração, Rahan salva-os após inventar a iluminação interior a partir da refração por intermédio de cristais de rocha. Entre o grupo dos temerosos cavernícolas, saltita um mustelídeo domesticado.

Após o salvamento, o grupo, impellido por Rahan, regressa ao ar livre, não sem a prévia invenção de uns óculos com protecção UV, a partir de uma cascata de árvore. Depois de um combate final, tudo termina bem, com a conciliação entre o clã de Ni-Óh e os “Bárbaros” realizada através da Arte. O herói parte para uma próxima aventura, onde irá continuar a sua missão de libertar a Humanidade da selvajaria pré-histórica.

A sinopse fará tremer mesmo o menos cioso purista, com a profusão de anacronismos e preconceitos, que vão do primado do indivíduo à visão troglodita e simiesca das sociedades pré-históricas, passando pelo simples arco e flecha ou a oposição entre os irracionais morenos e hirsutos “Bárbaros” e o glabro, louro e iluminado herói. Contudo, não se peça à obra aquilo que ela não quer, ou não pode, dar: um discurso cientificamente correcto. A palavra-chave – lenda – está explícita logo no título.

Trata-se de uma série de aventuras destinada a um público juvenil, que, contudo, se inspira livremente na Pré-História. Ainda assim, salientem-se as piscadelas de olho à realidade arqueológica da gruta de Niaux, com a aparição da famosa “bellete”,

a integração dos passos dos três jovens identificados no *Réseau Clastres*, e a omnipresença da arte da cavidade⁵, sobretudo do seu *Salon Noir*, que serve de argumento à conciliação das tribos desavindas. No tratamento da arte paleolítica, a obra socorre-se ainda de uma das teorias explicativas desta arte, a magia de caça, aqui um pouco contaminada por uma outra teoria actualmente mais mediática e popular, a do xamanismo, por via da esfomeada alucinação.

O desenho deste volume afasta-se da exuberância de outros tempos da série, não deixando de se revelar dinâmico e eficaz, quanto baste, para veicular a narrativa. A construção das pranchas e a disposição dos balões, contudo, dificulta por vezes a percepção do fio cronológico.

⁵ A gruta de Niaux é um dos mais extraordinários exemplos da arte paleolítica europeia. O *Salon Noir* constitui a sua principal galeria, devendo o seu nome ao notável conjunto de representações a negro, sobretudo bisontes. Fazendo parte do mesmo complexo cársico, é provável que o *Réseau René Clastres* tivesse um acesso autónomo durante o ▶

Este álbum resulta de uma colaboração com o Service d'Exploitation des Sites Touristiques de l'Ariège ⁶, responsável pela gruta de Niaux e pelo Parque da Pré-História, apresentando no final um conjunto de textos relativos ao Património do Ariège e à sua visita pública. Ele revela-se assim mais uma forma de divulgação do Património pré-histórico, através de um meio massificado e dirigido sobretudo a um público jovem.

Não é este o primeiro exemplo de relação entre a banda desenhada moderna e a arte paleolítica.

Ao analisar a relação entre a banda desenhada e a Pré-História, Gonzalo Ruiz Zapatero definiu cinco níveis distintos ⁷,

seguindo dois eixos, o do grafismo (da caricatura ao realismo) e o da divulgação (do conteúdo científico à ficção). Rahan enquadra-se no que chama de banda desenhada de Pré-História fantástica, ainda que, neste volume, ele apresente um maior grau de conteúdo científico do que a generalidade da série.

Mais próxima do discurso científico, sem contudo ser documental, a obra de André Houot insere-se, por seu lado, na banda desenhada de inspiração pré-histórica.

De entre a sua série *Chroniques de la Nuit des Temps*, salientamos *Tête-Brulée* ⁸, pelo seu conteúdo directamente relacionado com a arte paleolítica. Baseando-se em dados arqueológicos, Houot criou uma história acerca de um grupo de caçadores magdalenenses no maciço de Vercours, onde relata a luta de um grupo humano contra um rinoceronte lanudo e as crenças irracionais com isso relacionadas, que implicariam o sacrifício de um jovem. A Razão vence no final e, no decurso das suas aventuras, Nak, o pintor da tribo, inicia um jovem na pintura parietal.

◀ Magdalenense. No seu interior, identificaram-se vários conjuntos de pegadas de jovens e adultos, salientando-se o da Sala das Pinturas, que regista a passagem de três crianças.

Na parede dessa sala surge pintada a "belle", um dos raros mustelídeos representados na arte paleolítica, singular também pela economia e precisão de traço.

⁶ Agradecemos a Pascal Alard, seu principal responsável, o acesso ao livro em análise.

⁷ Os cinco níveis são: a banda desenhada documental pré-histórica, a banda desenhada de inspiração pré-histórica, a banda desenhada de Pré-História fantástica, a caricatura fantástica e a caricatura documental (*Héroes de Piedra en Papel: la Prehistoria en el cómic*. Complutum, 8, 1997, pp. 285-310).

⁸ Ed. du Lombard, 1989.

Nesta história, a arte é encarada como uma forma de apaziguar os maus espíritos dos animais. O registo arqueológico surge apenas de forma indirecta, no propulsor de Mas d'Azil utilizado numa caçada à rena, numa Vénus de Lespugue ainda completa, ou na de Tursac, disposta junto a Nak ferido. Mais do que isso, ressaltam as figuras parietais inspiradas no registo parietal, como uma versão de um dos cavalos pontilhados de Pech Merle.

Apesar de alguma imaturidade anatómica, que o autor virá a perder em obras posteriores, o livro revela-se notável, não pelo seu lado didáctico, mas pela criação de um enredo sob o pano de fundo de uma realidade científica bem documentada.

Mais afastada do realismo, a arte paleolítica faz também a sua aparição em *L'Âge de Raison* ⁹, álbum premiado em Angoulême em 2003.

Num registo caricatural, Mathieu Bonhomme conta-nos a história de um homem, na sua caminhada no sentido da humanização. Nesse percurso, contado sem recurso a discurso escrito descodificável, o Homem surge retratado como um ser animalesco, com uma única preocupação: obter alimento. Expulso pelos seus pares, o herói encontra outro grupo, contando as suas aventuras através da arte parietal. No final da história, o Animal tornou-se num verdadeiro Homem, através da descoberta da Arte e do Amor.

É curioso notar que, apesar da diferença de registos nas três obras referidas, a arte paleolítica surge em todas elas como uma característica que, embora ainda defina uma certa pré-humanidade, é já um veículo através do qual a Humanidade se liberta e afirma. Neste sentido, para além da divulgação, a banda desenhada poderá servir igualmente para analisar a percepção social em relação à Pré-História e, mais especificamente, à arte paleolítica, a forma como o discurso científico chega à sociedade e é percebido pelos seus membros. Em Portugal, estamos ainda muito longe deste tipo de discursos. Em termos de tradução, refira-se apenas a edição dos *Caçadores da Aurora*, de Hausmann ¹⁰, com uma fugaz aparição do cavalo de Vogelherd, oferecido como prova de amor. Quanto à produção, menos ainda. Recorde-se a edição de *À Procura do F.I.M.* ¹¹, com introdução de Ana Margarida Arruda, mas cuja acção passa das quatro da tarde do dia 1 de Abril de

70 000 000 a.C. para as nove da noite de 22 de Março de 751 a.C., pelo que não aborda o tema em análise.

O caso do Còa deu origem a, pelo menos, uma prancha da *Filosofia de Ponta*, de Nuno Saraiva e Júlio Pinto e, sobretudo, à aparição do Homem paleolítico no *Bartoon* de Luís Afonso ¹². Ambos os casos são um híbrido entre banda desenhada e *cartoon* editorial, tendo sido publicados em jornais (*O Independente e Público*), lado a lado com as notícias da polémica, e foi sobretudo no domínio do *cartoon* que o Còa foi redesenhado na actualidade. Em termos de banda desenhada, refira-se apenas uma edição da edilidade de Foz Côa ¹³. O livro apresenta uma forma pobre, baseada sobretudo no desenho a partir de fotografia, e um conteúdo simplista de natureza documental, ao narrar uma visita escolar ao Còa, o que nos impe-

de de o integrar de pleno direito no seio da 9.ª arte. A banda desenhada é um poderoso meio de transmissão de conteúdos e, nesse sentido, pode ser um interessante veículo difusor do discurso científico, nomeadamente no domínio da arte paleolítica, com a qual partilha, aliás, alguns princípios básicos. Bastará aproveitá-la, de diferentes formas e com diferentes objectivos. Pessoalmente, enquanto amantes da banda desenhada e da Pré-História, preferimos exemplos como *Tête-Brulée*, que, ultrapassam a mera divulgação, não caindo em excessos fantasistas, ao criar um argumento original baseado em conteúdos científicos. É essa, aliás, a virtude das melhores ficções históricas e científicas. Os autores da "lenda da gruta de Niaux" utilizam a Pré-História de uma forma ligeira, despretensiosa e com grande liberdade. O público deste tipo de banda desenhada apreciará a aventura e o engenho do herói. Já um mais informado amante da Pré-História, ultrapassados alguns calafrios, tirará proveito do reconhecimento de pormenores do enredo, directamente extraídos do registo arqueológico. ✎

¹² Alguns destes *cartoons* foram editados em Luís Afonso, *Còa Bartoon*. IGESPAR (*Cadernos do Còa*, 5), 2009. Nesta publicação não figuram, contudo, alguns dos *cartoons* mais emblemáticos da série: a apresentação do "Homem Paleolítico", a visita dos peritos internacionais, a decisão de abandono da construção da barragem e a inauguração do Parque Arqueológico do Vale do Còa.

¹³ António Luís Ferronha e Eliseu Gouveia, *Foz Côa: viajar por milénios de história*, ELO-Publicidade, Artes Gráficas, Lda, 1998.

¹⁰ Edições Asa, 2003.

¹¹ António Jorge Gonçalves e Nuno Artur Silva, Museu Nacional de Arqueologia, 1994.

al. madan online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

40 anos

1972.2012

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]